

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ

ACTUAL PROBLEMS OF TRANSPORT MEDICINE

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ

ISSN 1818-9385 (print)

ISSN 1818-9385 (online)

• **окружающая среда**
навколишнє середовище
environment

• **профессиональное
здоровье**
професійне здоров'я
occupational health

• **патология**
патологія
pathology

2022
№ 2 (68)

Медицинский научный журнал

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ:

навколишнє середовище; професійне здоров'я; патологія

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Засновники: Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України та Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського Національної Академії наук України

№ 2 (68), 2022 р.
Заснований у серпні 2005 р.

DOI: <https://zenodo.org/record/6814942>

Головний редактор	д.м.н. А.І.Гоженко	The editor-in-chief	A.I.Gozhenko
Науковий редактор	д.м.н. Л.М.Шафран	The scientific editor	L.M.Shafran
Відповідальний секретар	к.б.н. Д.В.Большой	The responsible secretary	D.V.Bolshoy

Редакційна колегія

Д.х.н., акад. НАНУ, С.А.Андронаті (Україна), PhD П.Бартік (Словачія), PhD Н.С.Бадюк (Україна), д.м.н. Є.П.Белобров (Україна), PhD Е.А.Бормусова (Ізраїль), д.м.н. Л.І.Власик (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Р.Гжеготський (Україна), акад. НАМНУ, д.б.н. М.Я. Головенко (Україна), д.м.н. В.С.Гойдик (Україна), д.м.н. О.В.Горша (Україна), д.м.н. В.Жуков (Польща), д.м.н., чл.-кор. РАМН В.О.Капцов (Росія), д.м.н. Л.А.Ковалевська (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.О.Колісник (Україна), д.б.н. І.А.Кравченко (Україна), д.м.н. Б.А.Насібуллін (Україна), Б.В.Панов (Україна), д.б.н. О.Г.Пихтєєва (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Г.Проданчук (Україна), д.б.н. Е.М.Псядло (Україна), д.м.н., акад. РАМН Рахманін Ю.А. (Росія), д.м.н. Р.Мускіста (Польща), д.м.н. А.Рзаєва (Азербайджан), д.м.н. І.В.Сергета (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ А.М.Сердюк (Україна), д.м.н. А.В.Скальний (Росія), д.м.н. Л.М.Сосєдова (Росія), д.м.н. Д.Г.Ставрев (Болгарія), PhD А.А.Тінков (Росія), д.м.н., акад. НАМНУ, чл.-кор. НАНУ І.М.Трахтенберг (Україна), д.б.н. Третьякова О.В., д.м.н. К.Ш.Шайсултанов (Казахстан), д.м.н. К.О.Шаріпов (Казахстан), PhD К.Л.Шафран (Великобританія), д.м.н. В.В.Шевляков (Білорусь), д.м.н. В.В.Шухтін (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ О.П.Яворовський (Україна)

Editorial board

S.A.Andronati (Ukraine), P.Bartik (Slovakia), N.S.Baduk (Ukraine), Ye.P.Belobrov (Ukraine), E.A. Bormusova (Israel), L.I.Vlasik (Ukraine), M.R.Gzhegotsky (Ukraine), N.Ya.Golovenko (Ukraine), V.S.Gojdyk (Ukraine), O.V.Gorsha (Ukraine), V.Zhukov (Poland), V.O.Kaptsov (Russia), L.A.Kovalevskaya (Ukraine), M.O.Kolosnyk (Ukraine), I.A.Kravchenko (Ukraine), B.A.Nasibullin (Ukraine), B.V.Panov (Ukraine), E.G.Pykhtieieva (Ukraine), N.G.Prodanchuk (Ukraine), E.M.Psiadlo (Ukraine), Yu.A.Rachmanin (Russia), R.Muskieta (Poland), A.Rzayeva (Azerbaijan), I.V.Sergeta (Ukraine), A.M.Serdyuk (Ukraine), A.V.Skalny (Russia), L.M.Sosedova (Russia), D.G.Stavrev (Bulgaria), A.A.Tinkov (Russia), I.M.Trakhtenberg (Ukraine), Tretyakova E.V. (Ukraine), K.Sh.Shaisultanov (Kazakhstan), K.O.Sharipov (Kazakhstan), K.L.Shafran (Great Britain), V.V.Shevlyakov (Belarus), V.V.Shukhtin (Ukraine), O.P.Yavorovsky (Ukraine)

3

Адреса редакції:

вул. Канатна, 92, 65039, м. Одеса, Україна
Тел.: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04
E-mail: med_trans@ukr.net

The address of editorial office:

Kanatnaya str., 92, 65039, Odessa, Ukraine
Phone: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04
E-mail: med_trans@ukr.net

Журнал зареєстрований Держкомітетом по телебаченню та радіомовленню України
31 травня 2005 р. Свідоцтво: серія KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print.), ISSN 1818-9393 (online)

The Journal is registered by the State Committee on TV and broadcasting of Ukraine
May 31, 2005. The certificate: series KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print.), ISSN 1818-9393 (online)

Рукописи не повертаються авторам. Відповідальність за достовірність та інтерпретацію даних несуть автори статей. Редакція залишає за собою право скорочувати матеріали по узгодженню з автором.

Manuscripts are not returned to the authors. Authors bear all responsibilities for correctness and reliability of the presented data. Edition retains the right to reduce the size of the materials in agreement with the author.

Журнал внесений до переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з біології та медицини (Категорія «Б»), наказ міністра науки і освіти України № 886 від 02.07.2020
Журнал зареєстрований в міжнародних наукометричних базах Scopus (Польща)

Роботи, що представлені в цьому номері, рекомендовані до друку Редакційною колегією журналу після сліпого рецензування

Періодичність — 4 рази на рік
Передплатний індекс 95316
Адреси електронної версії:

<http://aptn.org.ua/>; <http://www.medtrans.com.ua/>; http://www.nbu.gov.ua/portal/Chem_Biol/Aptm/texts.html

© Науковий журнал „Актуальні проблеми транспортної медицини”, 2005 р.

Підписано до друку 30.06.2022 р. Гарнітура Pragmatica. Формат 64x90 / 8. Друк офсетний. Ум. печ. лист. 15,2.
Надруковано з готового макету в друкарні "ART-V". м Одеса, вул. Комітетська, 24А.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ:

окружающая среда; профессиональное здоровье; патология

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Украинского научно-исследовательского
института медицины транспорта
Министерства здравоохранения Украины и
Физико-химического института
им. А.В.Богатского Национальной академии
наук Украины

№ 2 (68), 2022 г.
Основан в августе 2005 г.

4

Содержание:		Content:
Проблемные статьи	7	Problem Articles
К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ НЕФРО- И ГЕПАТОПРОТЕКЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВО ФРОНТОВЫХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОТДАЛЁННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ТОКСИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ ПОРОХОВЫХ ГАЗОВ — <i>Пыхтеева Е.Г., Большой Д.В.</i>	7	THE RELEVANCE OF PROTECTING THE LIVERS AND KIDNEYS OF MILITARY PERSONNEL IN FRONT-LINE CONDITIONS TO REDUCE THE LONG-TERM CONSEQUENCES OF THE TOXIC EFFECT OF POWDER GASES — <i>Pykhtieieva E.G., Bolshoy D.V.</i>
Гигиена, эпидемиология, экология	15	Hygiene, Epidemiology, Ecology
ТОКСИКОЛОГО-ГИГІЄНІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БЕЗПЕКИ ГАЛЬМІВНИХ СИСТЕМ РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. ЧАСТИНА 2. ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ТА АЗБЕСТОМ — <i>Шафран Л.М., Мазур В.Л., Большой Д.В., Пыхтеева О.Г., Третьякова О.В., Потапов Є.А., Третьяков О.М., Пыхтеев Д.М.</i>	15	TOXICOLOGICAL-HYGIENIC AND ENVIRONMENTAL ASPECTS OF SAFETY OF BRAKING SYSTEMS OF ROLLING STOCK OF RAILWAY TRANSPORT. PART 2. POLLUTION BY HEAVY METALS AND ASBESTOS — <i>Shafran L.M., Mazur V.L., Bolshoy D.V., Pykhtieieva E.G., Tretyakova E.V., Potapov E.A., Tretyakov O.M., Pykhtieiev D.M.</i>
ДО ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ТОКСИЧНИМИ МЕТАЛАМИ З ВІДХОДІВ ЗБРОЇ: РИЗИКИ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ — <i>Андрусюшина І.М., Голуб І.О., Лампека О.Г., Барикін Н.А., Пивовар Т.М., Цапко В.В.</i>	27	TO THE PROBLEM OF ENVIRONMENTAL POLLUTION BY TOXIC METALS FROM MILITARY EQUIPMENT WASTE: RISKS TO HUMAN HEALTH — <i>Andrusyshyna I.M., Golub I.O., Lampeka O.G., Barykin NA, Pivovar T.M., Tsapko V.V.</i>
ВПЛИВ ХІМІЧНИХ СПОЛУК НА ПРОЦЕСИ МІКРОБНОГО САМООЧИЩЕННЯ ПРИ ПРОМИСЛОВО-ПОБУТОВОМУ ЗАБРУДНЕННІ ВОДОЙМ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ — <i>Бондаренко Д. А., Васюк В. Л., Блавацька О. М., Бадюк Н. С.</i>	39	INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOUNDS ON THE PROCESSES OF MICROBIAL SELF-CLEANING UNDER INDUSTRIAL AND HOUSEHOLD POLLUTION OF WATER BODIES. EXPERIMENTAL STUDIES — <i>Bondarenko D. A., Vasiuk V. L., Blavatska O. M., Badiuk N. S.</i>

Содержание:		Content:
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ АЭРОЗОЛИ КАК ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ — <i>Шевляков В.В., Эрм Г.И.</i>	48	INDUSTRIAL ORGANIC AEROSOLS AS A HYGIENIC PROBLEM AND WAYS OF ITS SOLUTION — <i>Shevlyakov V.V., Erm G.I.</i>
Клинические аспекты медицины транспорта	61	Clinical Aspects of Transport Medicine
ЛІКУВАННЯ НАСЛІДКІВ ТРОФОЛОГІЧНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ У ХВОРИХ СЕРЕДЬНОГО ВІКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІМІНЕРАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ— <i>Шевченко Н.О.</i>	61	TREATMENT OF THE CONSEQUENCES OF CHRONIC PANCREATITIS TROOPHOLOGICAL INSUFFICIENCY IN PATIENTS OF MIDDLE AGE USING A POLYMINERAL COMPLEX — <i>Shevchenko N.A.</i>
ІМУНОГІСТОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЕНДОМЕТРІЯ В ЖІНОК З СЕПТАТНОЮ МАТКОЮ ТА РЕПРОДУКТИВНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ — <i>Євсєєва О.А., Гладчук І.З., Носенко О.М., Роша Л.Г.</i>	70	IMMUNOGISTOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE MORPHOFUNCTIONAL CONDITION OF THE ENDOMETRY IN WOMEN WITH SEPTATE UTERUS AND REPRODUCTIVE FAILURE — <i>Yevseyeva O.A., Gladchuk I.Z., Nosenko O.M., Rocha L.G.</i>
МОРФОЛОГІЧНІ ПЛАЦЕНТ ВІД ВАГІТНОСТЕЙ, ІНДУКОВАНИХ В ПРОГРАМАХ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, В ЖІНОК ПІЗЬНОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ — <i>Ханча Ф. О.</i>	80	MORPHOLOGICAL FEATURES IN PLACENTAS FROM PREGNANCY INDUCED IN ASSISTED REPRODUCTIVE PROGRAMS IN WOMEN OF ADVANCED REPRODUCTIVE AGE — <i>Khancha F.O.</i>
ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЕГ У ХВОРИХ З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ СЕЧОВОГО СИНДРОМУ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ПІСЛОНЕФРИТІ — <i>Кушнерук А.В., Гоженко А.І., Бадюк Н.С., Жуков К.В., Попович І.Л.</i>	91	COMPARATIVE STUDY OF EEG PARAMETERS IN PATIENTS WITH VARYING SEVERITY OF URINARY SYNDROME OF CHRONIC PYELONEPHRITIS — <i>Kushneruk A.V., Gozhenko A.I., Badiuk N.S., Zukow X.V., Popovych I.L.</i>
Микроэлементология	100	Microelementology
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ АБСОРБЦІЇ МАГНІЮ У КОНТЕКСТІ ЙОГО БІОДОСТУПНОСТІ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ — <i>Бабієнко В.В., Мокієнко А.В., Левицька Н.А., Суворова Г.С.</i>	100	ANALYSIS OF THE PROBLEM OF MAGNESIUM ABSORPTION 100 IN THE CONTEXT OF ITS BIODAYABILITY FOR THE ORGANISM — <i>Babienko V.V., Mokienko A.V., Levitska N.A., Suvorova G.S.</i>

Содержание:		Content:
Экспериментальные исследования	106	The Experimental Researches
ПАТОГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ БІОХІМІЧНИХ МАРКЕРІВ СИНДРОМУ ЦИТОЛІЗУ ТА ХОЛЕСТАЗУ ПРИ ХРОНІЧНОМУ УРАЖЕННІ ПЕЧІНКИ ХЛОРПРОМАЗИНОМ У ЩУРІВ, ЗАЛЕЖНО ВІД ДОЗИ ТА ТРИВАЛОСТІ ВВЕДЕННЯ — <i>Рикало Н.А., Байло О.В.</i>	106	PATHOGENETIC ANALYSIS OF BIOCHEMICAL MARKERS OF CYTOLYSIS AND CHOLESTAS SYNDROME AT CHRONIC LIVER DAMAGE BY CHLORPROMAZINE — <i>Rykalo N.A., Baylo O.V.</i>
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ ПОРУШЕНЬ У СЛИЗОВІЙ ОБОЛОНЦІ ТОНКІЙ КИШЦІ ЩУРІВ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГІПОТИРЕОЗУ — <i>Задерей О.В., Макаренко О.А.</i>	114	STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTION OF DISORDERS IN THE MUCOSA OF THE SMALL INTESTINE OF RATS IN EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM — <i>Zaderey O. V., Makarenko O. A.</i>
СТАН СЛИЗОВИХ ОБОЛОНОК ТРАВНОГО ТРАКТУ ЩУРІВ НА ТЛІ ХРОНІЧНОГО ХОЛЕСТАЗУ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ПРЕПАРАТАМИ МІНЕРОЛ І ЛЕКВІН — <i>Макаренко О.А., Могилевська Т.В.</i>	120	THE STATE OF THE MUCOUS MEMBRANES OF THE DIGESTIVE TRACT OF RATS AGAINST THE BACKGROUND OF CHRONIC CHOLESTASIS AND PROPHYLAXIS WITH MINEROL AND LEKVIN — <i>Makarenko A.A., Mogilevskaya T.V.</i>
МЕДИКАМЕНТОЗНА КОРЕКЦІЯ СИНДРОМІВ ЦИТОЛІЗУ ТА ХОЛЕСТАЗУ ПРИ ГОСТРОМУ АЛКОГОЛЬНОМУ ГЕПАТИТІ В ЕКСПЕРИМЕНТІ — <i>Рикало Н.А., Романенко І.В.</i>	128	DRUG CORRECTION OF CYTOLYSIS AND COLESTASIS SYNDROMES IN ACUTE ALCOHOLIC HEPATITIS IN AN EXPERIMENT — <i>Rykalo N.A., Romanenko I.V.</i>
Некролог	128	Obituary
ПАМ'ЯТІ АКАДЕМІКА СЕРГІЯ АНДРІЙОВИЧА АНДРОНАТІ	138	IN MEMORY OF THE ACADEMICIAN SERGEY ANDREEVICH ANDRONATI
Правила для авторів	140	Rules for authors

Проблемные статьи

Problem Articles

УДК 612.126: 615.9:159.9

DOI: <https://zenodo.org/record/6814944>

**К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ НЕФРО- И
ГЕПАТОПРОТЕКЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВО ФРОНТОВЫХ
УСЛОВИЯХ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОТДАЛЁННЫХ
ПОСЛЕДСТВИЙ ТОКСИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ ПОРОХОВЫХ
ГАЗОВ**

Пыхтеева Е.Г., Большой Д.В.

УкрНИИ медицины транспорта МЗ Украины, Одесса

**ДО ПИТАННЯ ЩОДО АКТУАЛЬНОСТІ НЕФРО- І
ГЕПАТОПРОТЕКЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У ФРОНТОВИХ
УМОВАХ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ВІДДАЛЕНИХ НАСЛІДКІВ
ТОКСИЧНОЇ ДІЇ ПОРОХОВИХ ГАЗІВ**

Пихтєєва О.Г., Большой Д.В.

УкрНДІ медицини транспорту МОЗ України, Одеса

**THE RELEVANCE OF PROTECTING THE LIVERS AND KIDNEYS
OF MILITARY PERSONNEL IN FRONT-LINE CONDITIONS TO
REDUCE THE LONG-TERM CONSEQUENCES OF THE TOXIC
EFFECT OF POWDER GASES**

Pykhtieieva E.G., Bolshoy D.V.

Ukrainian Research Institute of Transport Medicine, Odessa

7

Summary/Резюме

The performance by military personnel of their duties in wartime is fraught not only with the danger of injury or death from enemy weapons, but also with the influence of other factors, the significance of which directly in combat operations cannot always be adequately assessed. One of these factors is the damage to the body (primarily the kidneys, liver and nervous system) by mercury and lead vapors, which are found in high concentrations in powder gases.

Methods for protecting military personnel from the harmful effects of lead and mercury during military operations are proposed.

Keywords: *powder gases, mercury, lead*

Виконання військовослужбовцями своїх обов'язків у воєнний час загрожує не лише небезпекою поранення чи загибелі від зброї супротивника, а й впливом інших факторів, значення яких безпосередньо у бойових діях не завжди можна адекватно оцінити. Одним з таких факторів є ураження організму (передусім нирок, печінки та нервової системи) парами ртуті та свинцю, які у високій концентрації містяться в порохових газах.

Запропоновано способи захисту військовослужбовців від шкідливого впливу

свинцю та ртуті під час воєнних дій.

Ключові слова: порохові гази, ртуть, свинец

Выполнение военнослужащими своих обязанностей в военное время чревато не только опасностью ранения или гибели от оружия противника, но и влиянием других факторов, значение которых непосредственно в боевых действиях не всегда можно адекватно оценить. Одним из таких факторов является поражение организма (прежде всего почек, печени и нервной системы) парами ртути и свинца, которые в высокой концентрации содержатся в пороховых газах.

Предложены способы защиты военнослужащих от вредного воздействия свинца и ртути во время военных действий.

Ключевые слова: пороховые газы, ртуть, свинец

Актуальность

Выполнение военнослужащими своих обязанностей в военное время чревато не только опасностью ранения или гибели от оружия противника, но и влиянием других факторов, значение которых непосредственно в боевых действиях не всегда можно адекватно оценить. Одним из таких факторов является поражение организма (прежде всего почек, печени и нервной системы) парами ртути и свинца, которые в высокой концентрации содержатся в пороховых газах.

Ртуть и свинец – чрезвычайно токсичные металлы 1 класса опасности, содержание которых жестко нормируется в воздухе, воде и продуктах питания. Эти металлы и их соединения являются стойкими загрязнителями окружающей среды. Борьба с загрязнением рабочей зоны и среды обитания человека от соединений ртути и свинца является одной из приоритетных задач человечества, для решения которой мировым сообществом предпринимаются грандиозные усилия [1]. Ей уделяют неослабевающее внимание ООН, ВОЗ, ЮНЕП, МРПТХР, МОТ, другие международные и национальные организации [2, 3]. Информированность общества в вопросах обращения с особо опасными химическими веществами, в том числе ртутью,

существенно возросла после подписания и ратификации Орхусской и Роттердамской конвенций [4, 5, 6]. Многолетние работы по гигиене и токсикологии ртути и свинца, проводимые в нашем институте [7], дают нам возможность оценить некоторые неочевидные отдалённые последствия вооружённого конфликта на территории Украины для здоровья военнослужащих, непосредственно принимающих участие в боевых действиях, и населения на захваченных войной территориях, поскольку загрязнение окружающей среды неизменно приводит к загрязнению природных вод, грунтов, а следовательно, сельскохозяйственной продукции на многие годы [8].

Современные боеприпасы как источники ртути и свинца

Устройство боеприпасов прошло долгий путь развития и к двадцатым годам прошлого века приблизилось к оптимальной конструкции, общей как для стрелкового оружия, так и для артиллерийских систем. С тех пор это устройство меняется только во второстепенных деталях (материал функциональных частей, химический состав порохов и т.п.), оставаясь неизменным в общей конструкционной схеме [9].

Общая схема подразумевает наличие нескольких обязательных компо-

нентов — капсуля-детонатора с инициирующим веществом, гильзы, порохового заряда и пули (снаряда). Механическое воздействие на капсуль вызывает воспламенение инициирующего вещества, которое, в свою очередь, поджигает пороховой заряд. Горение пороха приводит к образованию большого количества пороховых газов и, следовательно, к созданию среды высоких температуры и давления, в результате чего метательный снаряд начинает ускоренное движение по каналу ствола.

В качестве инициирующего заряда боеприпасы ствольной артиллерии (а также танковые выстрелы, зенитные снаряды, патроны к пулемётам и т.д. вплоть до стрелкового оружия) первоначально содержали «гремучую ртуть» (фульминат ртути $\text{Hg}(\text{CNO})_2$), азид свинца ($\text{Pb}(\text{N}_3)_2$), ТНПС (стифнат свинца $\text{C}_6\text{H}(\text{NO}_2)_3(\text{OPb})_2$) либо их комбинации.

Все эти вещества содержат в своём составе ртуть либо свинец — обязательные контаминанты окружающей среды. Более того, при выстреле вместе с пороховыми газами пары ртути и свинца (возможно, в особо опасной нанодисперсной форме [10]) попадают зону дыхания военнослужащих.

В продолжение первой половины двадцатого века, а тем более во время Второй мировой войны, вредное воздействие тяжёлых металлов, входящих в состав боеприпасов, не воспринималось в мире как существенный фактор. Отношение к нему стало меняться в 70-х годах. Часть оружейных фирм на Западе в рамках конкурентной борьбы предложила «чистые» безртутные патроны и артиллерийские выстрелы, а в 80-х годах — бессвинцовые боеприпасы, в которых ртуть и свинец заменены другими химическими элементами. Постепенно эта тенденция набирала силу, и к началу 2010 годов значительная часть боеприпасов, выпускаемых на за-

паде, стала относиться к «безопасным», как бы парадоксально и смешно это ни звучало. Авторы исследования [11] утверждают, что сегодня практически никто в Западной Европе и в Америке не изготавливает капсулей-детонаторов, содержащих ртуть.

Со свинцом сложнее, качественной замены ему подобрать не удалось. Вместо свинца предлагается использовать цирконий, молибден, вольфрам, бериллий и т.п., но все они либо слишком дороги, либо токсичны не менее свинца, либо неудобны (например, их соединения малостойки) [12].

Кроме того, многие отмечают, что тенденции ухода от ртути и свинца мало затронули производителей из России, Китая, Турции, стран Азии, Африки и Латинской Америки [13]. При этом достоверных количественных данных в доступной литературе нет. По всей видимости, вся информация о характеристиках производимых боеприпасов, в частности, в России, засекречены, а результаты исследований относятся к закрытым.

Однако, некоторые данные на эту тему можно найти. Так, израильские исследователи-криминалисты сравнивают [14, 15] состав пороховых газов, твёрдых пороховых частиц и зольных остатков из гильз 7,62-мм и 9-мм автоматных патронов российского, египетского и итальянского производства. Показано, что присутствие ртути обнаруживается во всех случаях, причём пики ртути на спектрах наиболее выражены при использовании патронов российского производства.

Таким образом, есть основания предполагать, что нынешний вооружённый конфликт на Украине ведётся с помощью боеприпасов отнюдь не «безопасных», а «классического» образца, содержащих и ртуть, и свинец.

Более того, масштаб конфликта,

Рис.1. Работа украинской артиллерии. Фото из открытых источников (<https://politeka.net/news/532054-spravzhni-voyini-yak-bijtsi-ato-lyakayut-vorogiv-ukrayini>, https://static2.gazeta.ua/img2/cache/gallery/801/801696_1_w_570.jpg?v=0), https://www.dialog.ua/war/227048_1617793459. Клубы пороховых газов, содержащие свинец, ртуть, оксиды азота, серы, цианиды и другие токсичные соединения.

как мы видим, вынуждает стороны расконсервировать старые арсеналы, кото-

рые формировались в 60-80-х годах, когда уход от ртуть- и свинец-содержащих капсулей ещё был не в моде. Это относится как к обеим сторонам конфликта, так и к западным партнёрам Украины, поставляющим устаревшие образцы оружия.

В высшей степени интересны в данном отношении результаты исследования экологического аспекта воздействия боевых действий на загрязнение почв и природных вод ртутью [16]. Показано, что в почвах районов, где протекали активные боевые действия во времена Второй мировой войны, в водах и донных отложениях Балтийского моря, где проходили морские сражения, а также на территориях военных полигонов, где в настоящее время осуществляются боевые стрельбы, содержание ртути значительно выше, чем в контрольных районах. Особенно высокие уровни загрязнения ртутью наблюдаются в местах артиллерийских позиций — там содержание ртути в почве превышает таковое в контрольных районах в десять и более раз.

Этот факт имеет своё объяснение. Капсюль-детонатор патрона к стрелковому оружию содержит, как правило, 0,1-0,2 г инициирующих взрывчатых веществ, в то время как артиллерийские снаряды калибром 122-152 мм включают в себя до нескольких граммов со-

единений ртути и свинца (рис. 1). Простой оценочный расчёт показывает, что при **одном выстреле** из стрелкового оружия выбрасывается примерно столько же ртути, как из 3-5 разбитых люминесцентных ламп. Выброс токсичных металлов при артиллерийском выстреле гораздо значительнее, чем при стрельбе из автоматического стрелкового оружия. Следует, однако, иметь в виду, что использование стрелкового оружия подразумевает стрельбу очередями (10 выстрелов в секунду), при этом выход пороховых газов происходит непосредственно вблизи лица военнослужащего. Таким образом, воздействие ртути и свинца на организм пехотинца, вероятно, сравним с таковым в случае артиллериста (рис. 2).

Изучение воздействия токсичных тяжёлых металлов на здоровье военнослужащих при стрельбе не проводилось, либо результаты не были опубликованы в открытых источниках.

Свинец и ртуть как потенциальные нефро- и нейротоксиканты

Поступление соединений свинца и ртути в организм военнослужащих происходит с вдыхаемым воздухом, а также с пищей, с учетом невозможности вымыть руки в условиях боевых действий. Это, особенно на фоне достаточно однообразного питания, зачастую проблем с доступом к качественной питьевой воде, отсутствием условий для полноценного сна и постоянным психоэмоциональным стрессом, может

Рис.2 Стрельба из стрелкового оружия. Фото из открытых источников (<https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTglBTeJnx3Aljq1Dqyo7dHTQgZ98jJ9M6lvQ&usqp=CAU>, https://24tv.ua/resources/photos/news/1200x900_DIR/201907/1175165.jpg?v=201907094600) Клубы пороховых газов непосредственно в зоне дыхания военнослужащих

приводить к отдалённым последствиям для соматического и психического здоровья. В частности, металлы в составе пороховых газов могут снижать почечный резерв [17], приводить к неврологическим нарушениям [18].

За долгие годы работы в области промышленной и экологической токсикологии тяжелых металлов нами накоплен значительный опыт в решении вопросов профилактики и оценки экспозиции токсичными тяжелыми металлами

разных слоев населения. Наш опыт показывает, что хотя бы частично проблемы экспозиции военнослужащих могут быть снижены при использовании современных методов защиты органов дыхания, нефро- и гепатопротекции и детоксикации [19].

Что можно сделать?

1. Желательно обеспечить артиллерийский расчёт средствами защиты органов дыхания, при невозможности – использовать ткань, платок, шарф. Кроме того, по возможности стараться задержать дыхание в момент выстрела и быстрее покинуть облако пороховых газов. В условиях открытой местности, особенно на ветру, концентрация вредных веществ быстро снижается.
2. После ротации необходимо оценить уровень экспозиции по анализу содержания ртути и свинца в волосах, крови и моче. Это позволит при необходимости назначить детоксикационную терапию. Следует учесть продолжительность участия военнослужащего непосредственно в боевых действиях.
3. Разработать меры нефро- и гепатопротекции путём введения в сушпайки специальных продуктов и медикаментов (перечень их предстоит разработать с учётом медицинской эффективности и экономической целесообразности). Сюда можно ввести богатые пектином сухофрукты – яблоки, чернослив, фруктовые соки с мякотью.
4. Рацион военнослужащего должен содержать оптимальное содержание цинка. Известно [1, 20], что цинк – антагонист свинца и ртути в борьбе за биологические мишени. С учетом наличия постоянного контакта с металлами-токсикантами, суточное поступление цинка должно быть 20 мг. Необходимо провес-

ти расчет поступления цинка с продуктами питания, исходя из типичного рациона. Опыт подсказывает, что обычно для должного поступления необходимо вводить микроэлементные комплексы, содержащие 10-15 мг цинка.

5. Военнослужащий должен быть обеспечен питьевой водой не менее 2 литров в день (в жаркий период – больше) с достаточной минерализацией.
6. По возможности нужно обеспечивать личный состав достаточным количеством технической воды для гигиенических целей. Смывание осевших частиц пороховых газов уменьшит их проникновение в организм.

Выводы

Во время военных действий вероятность утраты здоровья от воздействия токсичных тяжёлых металлов кажется несущественной, но после окончания войны десятки тысяч солдат и офицеров могут столкнуться с отсроченными последствиями воздействия этих токсикантов на почки, печень, репродуктивную и нервную систему, что снизит качество жизни и потребует значительных государственных средств на реабилитацию. Необходима срочная разработка мер по защите военнослужащих от токсичного воздействия тяжёлых металлов в составе пороховых газов.

Литература

1. Большой Д. В., Пихтеева О. Г., Трахтенберг І. М., Шафран Л. М. Ртуть у ХХІ столітті: від постановки проблеми до її вирішення : монографія / Під ред.: ак. НАМНУ І. М. Трахтенберга, проф. Л. М. Шафрана. – Одеса : Фенікс, 2020. – 240 с.
2. Environmental Protection Agency [U.S. EPA], 1997. Mercury. Report to Congress Office of Air Quality and Standards. Washington DC: U.S. Environmental Protection Agency. - 96 p.

3. Global Mercury Assessment. Issued by UNEP Chemicals. — Geneva, Switzerland. 2002. — 258 p.
4. Конвенция о доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. Четвертая конференция министров «Окружающая среда для Европы» Орхус, Дания, 23-25 июня 1998 г. – Копенгаген: ЕЭК ООН (ECE/CEP/43), 1998. – 37 с.
5. Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных веществ и пестицидов в международной торговле. Текст и приложения. – Женева: UNEP, 2005. – 42 с.
6. Закон України від 26.09.2002 року № 169-IV «Про приєднання України до Роттердамської конвенції про процедуру попередньої обґрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі».
7. Большой Д. В. Гігієнічне значення особливостей токсикокінетики, токсикодинаміки і біотрансформації малих доз ртуті: дис... канд. биол. наук: спец. 14.02.01 / Д. В. Большой — К., 2007 — 167 с.
8. Kim, P.-R., Han, Y.-J., Holsen, T. M. & Yi, S.-M. Atmospheric particulate mercury: Concentrations and size distributions. *Atmospheric Environment* 61, 94–102, <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2012.07.014> (2012).
9. Frame L. D., Odgaard N. Patinas, powders, and primers: safety with a museum collection of small arms ammunition // *Metal* 2010. – 2010. – С. 437.
10. Трахтенберг І. М., Дмитруха Н. М. Наночастинки металів, методи отримання, сфери застосування, фізикохімічні та токсичні властивості // *Український журнал з проблем медицини праці*. — 2013. — № 4. — С. 62-74.
11. Oliver Dalby, David Butler, Jason W. Birkett «Analysis of Gunshot Residue and Associated Materials — A Review» *J Forensic Sci*, July 2010, Vol. 55, No. 4, doi: 10.1111/j.1556-4029.2010.01370.x
12. Courtney M. et al. High-speed measurement of firearm primer blast waves // *arXiv preprint arXiv:1203.2701*. – 2012.
13. Meng H. H., Lee H. C. Elemental analysis of primer mixtures and gunshot residues from handgun cartridges commonly encountered in Taiwan // *Forensic Science Journal*. – 2007. – Т. 6. – №. 1. – С. 39-54.
14. Zeichner A, Levin N., Dvorachek M. Gunshot residue particles formed by using ammunitions that have mercury fulminate based primers // *Journal of Forensic Science*. – 1992. – Т. 37. – №. 6. – С. 1567-1573.
15. Zeichner A, Levin N., Dvorachek M. GSR Particles Formed by Using Ammunition that have Mercury Fulminate Based Primers // *Advances in Analysis and Detection of Explosives*. – Springer, Dordrecht, 1993. – С. 109-116.
16. Gbkka K., Beidowski J., Beidowska M. The impact of military activities on the concentration of mercury in soils of military training grounds and marine sediments // *Environmental Science and Pollution Research*. – 2016. – Т. 23. – №. 22. – С. 23103-23113.
17. Гоженко А. И., Гоженко Е.А.. Функциональный почечный резерв в физиологии и патологии почек // *Буковинський медичний вісник*. – 2012. – Т. 16. – №. 3 (63) Р. 2. – С. 18-25.
18. Некоторые вопросы токсичности ионов металлов / Под ред. Х. Зигеля, А. Зигель. – М.: Мир, 1993. – 368 с.
19. Экспериментальное обоснование системы биологической профилактики профессиональных свинцовых интоксикаций / Л. М. Шафран, А. М. Третьяков, Е. В. Третьякова [и др.] // *Гигиена труда*. — 2004. — Вып. 35. — С. 243-256.
20. Скальный А.В. Микроэлементозы человека (диагностика и лечение): Практическое руководство для врачей и студентов медицинских вузов. – М., 1999. – 96 с.

References

1. Bolshoy D.V., Pykhtieieva E.G., Trakhtenberg I.M., Shafran L.M. Mercury in the 21st century: from problem statement to solution: monograph / Ed.: ak. I. M. Trachtenberg State National University, prof. L. M. Shafran. – Odesa: Phoenix, 2020. – 240 p.
2. Environmental Protection Agency [U.S. EPA], 1997. Mercury. Report to Congress Office of Air Quality and Standards. Washington DC: U.S. Environmental Protection Agency. - 96 p.
3. Global Mercury Assessment. Issued by UNEP Chemicals. — Geneva, Switzerland. 2002. — 258 p.
4. Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access

- to Justice in Environmental Matters. Fourth Ministerial Conference "Environment for Europe" Aarhus, Denmark, 23-25 June 1998 - Copenhagen: UNECE (ECE/CEP/43), 1998. - 37 p.
5. Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Substances and Pesticides in International Trade. Text and applications. - Geneva: UNEP, 2005. - 42 p.
6. Law of Ukraine dated September 26, 2002 No. 169-IV "On Ukraine's Accession to the Rotterdam Convention on the Procedure for Prior Informed Consent Regarding Certain Hazardous Chemical Substances and Pesticides in International Trade."
7. Bolshoy D. V. Hygienic significance of the peculiarities of toxicokinetics, toxicodynamics and biotransformation of small amounts of silver: diss.... candidate. *biol. Sciences: specialist 02/14/01 / D. V. Bolshoy — K., 2007 — 167 p.*
8. Kim, P.-R., Han, Y.-J., Holsen, T. M. & Yi, S.-M. Atmospheric particulate mercury: Concentrations and size distributions. *Atmospheric Environment* 61, 94–102, <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2012.07.014> (2012).
9. Frame L. D., Odegaard N. Patinas, powders, and primers: safety with a museum collection of small arms ammunition // *Metal* 2010. - 2010. - C. 437.
10. Trakhtenberg I.M., Dmytrukha N.M. Nanoparticles of metals, production methods, fields of application, physicochemical and toxic properties // *Ukrainian journal of problems of occupational medicine*. — 2013. — no. 4. — P. 62-74.
11. Oliver Dalby, David Butler, Jason W. Birkett «Analysis of Gunshot Residue and Associated Materials — A Review» *J Forensic Sci*, July 2010, Vol. 55, No. 4, doi: 10.1111/j.1556-4029.2010.01370.x
12. Courtney M. et al. High-speed measurement of firearm primer blast waves // *arXiv preprint arXiv:1203.2701*. - 2012.
13. Meng H. H., Lee H. C. Elemental analysis of primer mixtures and gunshot residues from handgun cartridges commonly encountered in Taiwan // *Forensic Science Journal*. - 2007. - T. 6. - №. 1. - C. 39-54.
14. Zeichner A, Levin N., Dvorachek M. Gunshot residue particles formed by using ammunitions that have mercury fulminate based primers // *Journal of Forensic Science*. - 1992. - T. 37. - №. 6. - C. 1567-1573.
15. Zeichner A, Levin N., Dvorachek M. GSR Particles Formed by Using Ammunition that have Mercury Fulminate Based Primers // *Advances in Analysis and Detection of Explosives*. - Springer, Dordrecht, 1993. - C. 109-116.
16. Gkbka K., Beidowski J., Beidowska M. The impact of military activities on the concentration of mercury in soils of military training grounds and marine sediments // *Environmental Science and Pollution Research*. - 2016. - T. 23. - №. 22. - C. 23103-23113.
17. Gozhenko A. I., Gozhenko E.A Functional renal reserve in kidney physiology and pathology // *Bukovynskyi medical bulletin*. - 2012. - T. 16. - №. 3 (63) P. 2. - C. 18-25.
18. Some questions of the toxicity of metal ions, Ed. H. Siegel, A Siegel. - M.: Mir, 1993. - 368 p.
19. Shafran L.M., Tretyakov A.M., Tretyakova E.V. [et al.] Experimental substantiation of the system of biological prevention of occupational lead intoxications // *Occupational Hygiene*. - 2004. - Issue. 35. - S. 243-256.
20. Skalny A.V. Human microelementoses (diagnosis and treatment): A practical guide for physicians and medical students. - M., 1999. - 96 p.

*Впервые поступила в редакцию 12.03.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

Гигиена, епідеміологія,
екологія

Hygiene, Epidemiology,
Ecology

УДК 656.2.022.846

DOI: <https://zenodo.org/record/6814948>

**ТОКСИКОЛОГО-ГИГІЄНИЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
БЕЗПЕКИ ГАЛЬМІВНИХ СИСТЕМ РУХОМОГО СКЛАДУ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. ЧАСТИНА 2. ЗАБРУДНЕННЯ
ДОВКІЛЛЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ТА АЗБЕСТОМ**

*Шафран Л.М., Мазур В.Л., Большой Д.В., Пыхтеева О.Г.,
Третьякова О.В., Потапов Є.А., Третьяков О.М., Пыхтеев Д.М.
Український НДІ медицини транспорту МОЗ України, Одеса, Україна*

**ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА. ЧАСТЬ 2. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ И АСБЕСТОМ**

*Шафран Л.М., Мазур В.Л., Большой Д.В., Пыхтеева Е.Г.,
Третьякова Е.В., Потапов Е.А., Третьяков Е.М., Пыхтеев Д.М.
Украинский НИИ медицины транспорта МЗ Украины, Одесса, Украина*

**TOXICOLOGICAL-HYGIENIC AND ENVIRONMENTAL ASPECTS
OF SAFETY OF BRAKING SYSTEMS OF ROLLING STOCK OF
RAILWAY TRANSPORT. PART 2. POLLUTION BY HEAVY METALS
AND ASBESTOS**

*Shafran L.M., Mazur V.L., Bolshoy D.V., Pykhtieieva E.G., Tretyakova E.V.,
Potapov E.A., Tretyakov O.M., Pykhtieiev D. M.
State Enterprise Ukrainian Research Institute for Medicine of Transport, Odessa,
Ukraine*

Summary/Резюме

We present the second part of the article devoted to the study of the possibility of environmental pollution by heavy metals and asbestos when using composite brake pads (rubber-asbestos and rubber-asbestos-free mix with pig-iron inserts or without such inserts). The presence of asbestos, its substitutes, other carcinogens, substances with high toxicity and allergenic properties has been established. Field studies of dust composition from the material of pads, also selected on the rail areas (up to 5 m from the rails) of the railway, in particular in the area of braking trains at the station Odessa-Poizna and near the port Yuzhny, confirmed the presence of ecotoxicants. composition of composite brake pads and can dangerously affect the health of workers and the population in the residential area adjacent to the railway. A set of necessary practical recommendations has been developed.

Keywords: *railway transport, rolling stock, brake pads, toxicological, hygienic and ecological safety, heavy metals, asbestos.*

Представляємо другу частину статті, присвячену вивченню можливостей забруднення навколишнього середовища важкими металами та азбестом при використанні композитних гальмівних колодок (гумоазбестової і гумо-безазбестової суміші з чавунними вставками чи без таких вставок). Встановлено наявність в них азбесту, його замінників, інших канцерогенів, речовин з високою токсичністю та алергенними властивостями. Натурні дослідження складу пилу з матеріалу колодок, відібраного також на прирєйкових площах (до 5 м від рейок) залізниці, зокрема в зоні гальмування потягів на станції Одеса-Поїзна та біля порту Южний, підтвердили наявність екотоксикантів, які входять до складу композиційних гальмових колодок і можуть небезпечно впливати на здоров'я працюючих та населення у прилеглий до залізниці селітебній зоні. Розроблено комплекс необхідних практичних рекомендацій.

Ключові слова: залізничний транспорт, рухомий склад, гальмівні колодки, токсиколого-гігієнічна та екологічна безпека, важкі метали, азбест

Представляем вторую часть статьи, посвященную изучению возможности загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами и асбестом при использовании композитных тормозных колодок (резиноасбестовой и резино-безасбестовой смеси с чугунными вставками или без таких вставок) Установлено наличие в них следов асбеста, его заменителей, других канцерогенов, веществ с высокой токсичностью и аллергенными свойствами. Натурные исследования состава пыли из материала колодок, отобранной на прирельсовых площадях (до 5 м от рельсов) железной дороги, в частности в зоне торможения поездов на станции Одесса-Поездная и возле порта Южный, подтвердили наличие экотоксикантов в составе композиционных тормозных колодок, которые могут быть потенциально опасны для здоровья работающих и населения в прилегающей к железной дороге селітебной зоне. Разработан комплекс необходимых практических рекомендаций.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, подвижной состав, тормозные колодки, токсиколого-гигиеническая и экологическая безопасность, тяжелые металлы, асбест

Вступ

В першій частині нашої роботи [1] було доведено високу значущість залізничного транспорту України як провідної складової транспортної галузі, яка забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту країни [2-4]. Кількість і доля перевезень залізничним транспортом під час війни збільшується з урахуванням блокади морських портів і повною відсутністю морських та авіаперевезень.

Серед специфічних джерел еколого-гігієнічної небезпеки важливе місце займають гальмівні системи рухомого

складу, всі види гальмівних колодок яких виділяють у довкілля токсичні речовини, генерують інтенсивний шум і вносять суттєвий внесок у шкідливість умов праці та якість життя населення прилеглих до залізничної території. Нагадуємо [1], що протягом останніх 20 років на рухомому складі Укрзалізниці використовуються три види гальмівних колодок: чавунні, композитні та металокерамічні [5, 6], виготовлені в різних країнах світу

Мета дослідження: виходячи з вимог Закону України «Про залізничний транспорт» (нова редакція) зі змінами 2002-2021 рр. і Міждержавного стан-

дарту ГОСТ 33421-2015. «Колодки тормозные композиционные и металлокерамические для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия», провести аналіз нормативно-технічної документації та виконати комплекс гігієнічних, токсикологічних, екологічних досліджень з встановленням параметрів небезпечної дії композиційного матеріалу (гумоазбестової і гумо-безазбестової суміші з чавунними вставками чи без таких вставок) композиційних гальмових колодок залізничного рухомого складу, як основу для подальшої розробки і впровадження ефективних профілактичних заходів.

Матеріали та методи дослідження

Об'єктами дослідження були чавунні та композиційні гальмівні колодки залізничного рухомого складу. Виробниками перших були ливарні заводи України, других — Білоцерківський завод "Трибо". Додатково були відібрані проби пилу на відстані 1-5 м від рейок в зонах гальмування залізничних станцій Одеса-Поїзна та порт іЮжний, а також проаналізовані матеріали власних досліджень з атестації робочих місць залізничників В роботі було застосовано комплекс гігієнічних, санітарно-хімічних, токсикологічних методів, які включали документальну експертизу та хіміко-аналітичні дослідження. Пробопідготовка для визначення металів проведена відповідно до МВВ №35/16-2020 «Поліелементний аналіз біологічних матеріалів, об'єктів навколишнього середовища, ґрунтів, відходів та полімерних матеріалів методом атомної емісії електродуговою атомізацією». В якості розчинника використовувалася стандартна спектральна буферна суміш (графітовий порошок і хлористий калій в співвідношенні 1: 1). Елементний аналіз зразку проведений на атомно-емісійному спектрометрі EMAC-200 CCD. Дослідження проведені згідно з нормативними документами [7-8].

Результати та їх обговорення

Враховуючи вимоги до безпечного застосування гальмівних колодок, проведено вивчення зразків композиційних гальмівних колодок в модельних дослідженнях: перший — з урахуванням звичайних умов експлуатації (від 20 до 60 °С), і другий — вивчення міграції хімічних речовин на транспортних засобах за умови термодеструкції («безполумене-ве горіння» — t° до 400 °С).

Вміст металів у продуктах згоряння гальмівних колодок

Важливе місце у складі продуктів, що забруднюють атмосферне повітря і ґрунт в процесі гальмування рухомого складу, належить металам, їх оксидам, солям та комплексам. Інтенсивність їх утворення і рівні міграції залежать від виду колодок, складу матеріалу і температури термодеструкції [5-6]. На практиці, в першу чергу завдяки низькій теплопровідності композиційних колодок, зростання навантаження на гальмівну систему високої завантаженості сучасних потягів, температура матеріалу колодок швидко зростає і призводить до підвищеної термодеструкції. Більша частина металів, що містяться у матеріалі колодок (в тому числі наповнювачах), в процесі згоряння залишається у золі, що було враховано при проведенні досліджень.

Одержані результати свідчать про вміст широкого спектру есенціальних і токсичних металів у золі після згоряння фрагментів колодок у стандартних умовах моделювання на установці для експериментального контролю згідно з ДСТУ 8829: 2019 і МВ 8.8.2.4-127-2006 [9-10] мають у гігієнічному плані скоріше якісне ніж кількісне значення, оскільки безпосередній вплив на організм навіть домінуючих в аерозольній фазі металів в плані гострої токсичності (рівень біологічного ризику) помірний (3-й клас небезпеки).

Суттєво вищим є еколого-гігієнічне значення даного виду забруднювачів повітря при повторних викидах на етапах гальмування потягів аерозольної фракції в результаті термодеструкції колодок, яка накопичується в ґрунті біля рейок, а також в зоні відчуження. Тому було проведено співставлення широкого кола металів в золі колодок і пилу, які було відібрано в зоні гальмування потягу (на початку і в кінці гальмування) на станції Одеса-Поїзна (табл. 1).

З представлених у таблиці даних чітко прослідковуються дві закономірних тенденції: 1. Ризьке зниження швидкості потягу при гальмуванні супроводжується надходженням широкого спектру есенціальних та токсичних металів у аерозольній фазі продуктів термодеструкції з максимальним вмістом до 43,2 мг/кг пилу; 2. Забруднене металами повітря в зонах гальмування вносить вагомий внесок у процес вторинного забруднення цими елементами ґрунту з домінуванням у відібраних зразках заліза в кількості 5,6 — 7,0 мг/кг, що становить 35,1-36,3 % від загальної кількості металевих забруднень.

З токсиколого-гігієнічних і екологічних позицій важливо було оцінити три показники:

1. Розподілення гігієнічно і екологічно значущих компонентів у діапазонах концентрацій (мг/кг): 1-100 (Pb, Sn, V);

101-1000 (Cu, Cr, Ni); 1001-10000 (Al, Mg, Mn, Zn); > 10000 (Ca, Fe). До останньої групи також належить Ва у формі бариту ($BaSO_4$). У рецептурах композитних гальмівних колодок, що застосовуються на залізничному транспорті, міститься 40-65 % бариту, але він біологічно інертний.

2. Важливим в медико-біологічному плані є також співвідношення визначених концентрацій іонів металів з відповідними ГДКрз та у атмосферному повітрі (ГДКмр та ГДКсд). Як для матеріалу композитних гальмівних колодок, так і за вмістом у пилу біля рейок в зонах гальмування, ці показники представляють суттєвий інтерес, оскільки ризик забруднення повітря продуктами термодеструкції композитних гальмівних колодок суттєво вищий за відповідні ГДК для більшості визначених металів.

Добре відомо з літературних даних та матеріалів власних експериментальних і клінічних спостережень, що біологічна значущість контамінації організму іонами металів залежить, не тільки від абсолютних величин забруднення, а й їх гігієнічно значущих співвідношень [11, 12]. Серед таких найбільш важливими є: Mg/Ca, Fe/Ca, Pb/Fe, Mn/Fe, Cu/Fe, Cu/Zn, оскільки суттєві зміни цих співвідношень впливають на відповідні ланки метаболізму рослин, тварин і людини. Як показують проведені розрахунки, ризик

Таблиця 1

Співставлення вмісту металів в золі досліджених колодок і пробах ґрунту (мг/кг) в зоні гальмування потягу (станція Поїзна Одеської залізниці)

Об'єкт	Pb	Cu	Cr	Ni	Mn	Ca	Zn	Mg	Fe	Sn	V	Al
Колодка 1	16,3	153,2	784,5	841,3	2242,6	17585,1	2025,4	2122,7	14141,2	55,2	94,8	3127,5
Колодка 2	24,4	122,0	1050,9	550,2	3108,9	15593,7	1392,6	1724,5	15333,5	75,3	89,6	2150,3
Ґрунт 1*	87,4	75,2	173,1	240,9	1177,7	9869,7	342,0	2426,0	7042,9	211,4	71,6	1740,1
Ґрунт 5**	37,5	60,8	27,2	199,5	984,3	13380,3	165,3	1355,7	5599,1	-	27,1	1435,0

Примітки: */ проба в зоні початку гальмування потягу;

**/ проба в зоні закінчення гальмування та/або зупинки потягу

Рис. 1. Порівняння спектрів емісії гальмівної колодки (зразок № 1), (чорного кольору), ґрунту в зоні початку гальмування потягу (зеленого кольору) та у кінці гальмівної зони (червоного кольору).

Рис. 2. Фрагмент спектру в діапазоні 271-272 нм (чорний — з колодки; зелений — з ґрунту на початку гальмування; червоний — наприкінці гальмування).

Рис. 3. Порівняння спектрів металів у діапазоні 281-283 нм у золі колодки (чорний), у ґрунті в зоні початку гальмування потягу (зелений) і наприкінці гальмування потягу (червоний)

фізіологічних зрушень за більшістю співвідношень оцінюється як високий. Слід також нагадати, що Cr, Ni, Sn, по-

руч з іншими металами (Ag, Au, Co, Cd, In, Pd, Pt), відносяться до небезпечних алергенів, особливо, контактних професійних дерматитів [13-14].

В той же час одним з вагомих аргументів на користь походження металів в ґрунті за рахунок процесу гальмування рухомого складу є дані співставлення переліку металів у продуктах термодеструкції композиційних гальмівних колодок з таким у пробах ґрунту в зонах гальмування потягів на відстані 5 м від рейок (рис. 1-3). На представлених фрагментах спектрів емісії можна побачити що, досліджені зразки мають багатий елементний склад. При цьому наявність великої кількості хімічних елементів не дає можливості достовірно визначити джерело походження металів.

Отримані величини якісного елементного складу близькі до даних щодо вмісту важких металів у транспортному пилу, які одержані іншими авторами [15, 16], хоча їх еколого-гігієнічна значущість може суттєво змінюватися залежно від домінуючого виду транспорту, відстані від житлових комплексів та інших чинників, що необхідно вивчати у системних дослідженнях. Втім, навіть одержані у моніторингових дослідженнях дані дозволяють екстраполювати також такі важливі похідні величини, як індекс сумарного забруднення (*pollution load index* — PLI) та індекс ентропії (*entropy index* — EI) [17, 18].

В нашому дослідженні перший (PLI) був пов'язаний з проходженням колії через урбанізовані території, де необхідно враховувати житлове будівництво і комунальні норми (показник може досягати величини $24,4 \pm 4,6$, а другий (на прикладі Ni) змінювався по шкалі від 0 до 1,0, зростаючи приблизно на 30 % від агрорайонів, промислової зони і до житлової забудови (власні еколого-гігієнічні вимірювання, рівень значимості 95 %).

Враховуючи відносну стабільність і відтворюваність кількісних значень вмісту металів у точках вимірювань у природному і антропогенно зміненому довіллі, індивідуальний, кумулятивний і комбінований характер токсичної дії, забруднення прилеглої території цим видом токсикантів, що мігрують з композитних гальмівних колодок, має важливе еколого-гігієнічне значення не тільки в межах даного дослідження, а також для транспорту та довілля в цілому.

Проблема азбесту при застосуванні композиційних гальмівних колодок на залізничному транспорті

Азбест використовується як фрикційний матеріал близько 100 років завдяки його відмінним (еталонним) фізико-хімічним та триботехнічним властивостям. Тому один з найбільш часто застосовуваних типів композиційних колодок для залізничного транспорту отримав найменування азбестовмісних композиційних гальмівних колодок (ТІІР-300, ТІІР-303 та ін. [19, 20, 5]). Проте, у останні десятиріччя міжнародна спільнота, в першу чергу такі організації, як ВООЗ, МОП, МАВР, приділяють підвищену увагу проблемі поширення азбестозів, фіброгенної та канцерогенної дії і відповідних захворювань внаслідок негативних для здоров'я населення властивостей азбесту [21, 22]. Причому реальні дії з охорони праці при роботі з азбестом розпочалися з виходом Кон-

венції МОП № 162 1986 р. [23].

Вже майже 15 років тому (2007) на 60-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я ВООЗ та МОП був прийнятий Глобальний план дій щодо охорони здоров'я працюючих, п. 10 якого спеціально присвячений проведенню глобальної кампанії щодо ліквідації захворювань пов'язаних з азбестом [24, 25] і розроблено «Керівництво щодо впровадження національних програм ліквідації азбестозумовлених захворювань працюючих» [23]. Тому перед виробниками різних видів азбестовмісних матеріалів та виробів було поставлене завдання заміни такої продукції на безазбестову. Це, зокрема, стосується і композитних гальмівних колодок для залізничного транспорту. В численних науково-технічних публікаціях з даної проблеми активно обговорюються різні підходи і пропозиції, переважно технологічного, технічного та організаційного плану. Медико-біологічні аспекти, як правило, представлені здебільше у декларативній формі, тоді як змістовні положення залишаються недостатньо аргументованими і відокремленими (комплексний підхід до вирішення проблеми в цілому практично відсутній). Серед принципових робіт в цьому плані слід віділити роботи, виконані під керівництвом Н.Ф. Измерова, Б.А. Кацнельсона, С.В. Кашанського, Ю.І. Кундієва і А.В. Басанець та ін. Обгрунтовані гранично допустимі концентрації (ГДК) у повітрі робочої зони (при вмісті в пилу до 20 % азбесту $2,0 \text{ мг/м}^3$ максимально разова і $1,0 \text{ мг/м}^3$ — середньо змінна; більше 20 % — $2,0 \text{ мг/м}^3$ і $0,5 \text{ мг/м}^3$, відповідно) [26, 27]. Для азбестовмісного пилу (при вмісті хризотилового азбесту менш як 10 % в атмосфері населених місць ГДКсд — середньодобова — $0,06 \text{ мг/м}^3$. Було також ратифіковано і введено в дію Конвенцію № 162 Міжнародної організації праці 1986 року про охорону праці під час використання азбесту [14].

Згідно цього документу:

- a) поняття “азбест” означає волокнисту форму мінеральних силікатів, що належить до породоутворюючих мінералів групи серпентину, тобто хризотил (білий азбест), та групи амфіболу, тобто актиноліт, амозит (коричневий азбест, кумингтоніт-грунерит), антофіліт, крокидоліт (голубий азбест), термоліт чи будь-яку сполуку, що містить один чи більше із цих елементів;
- b) термін “азбестовий пил” означає частки азбесту, що містяться в повітрі, або частки азбесту, що осіли, але можуть переходити в повітря виробничого середовища;
- c) поняття “азбестовий пил, що міститься в повітрі” означає для цілей вимірювання частки пилу, які вимірюються гравіметричним або іншим еквівалентним методом;
- d) поняття “респірабельні азбестові волокна” означає азбестові волокна, діаметр яких менше, ніж 3 мікрметри, а відношення довжини волокна до його діаметра більше, ніж 3:1. Для цілей вимірювання до уваги беруться лише ті волокна, довжина яких перевищує 5 мікрметрів;

Дослідження на вміст волокнистих алюмосилікатів проводили у 4 етапи:

1. Здійснювали візуальний огляд за допомогою стереомікроскопа ряду полів зору через весь зразок.
2. Проводили озонення зразка в муфельній печі при 550 °С протягом 6

годин з подальшим гравіметричним аналізом після повного озонення і обробкою соляною кислотою (розведення 1: 3) 15 хвилин.

3. Виділяли аерозольну фазу у воронці Бюхнера на паперовий фільтр, який висушували 1 року при 105 °С.
4. Виконували поляризаційно-мікроскопічне та петрографічне дослідження залишку.

У зразках композиційних гальмівних колодок виявлено поодинокі волокна азбесту (з співвідношенням сторін > 10:1), як це видно на фото 4.

Щодо виду виявленого азбесту, то єдиної фракції встановити не вдалося, оскільки концентрація волокон в розчині була надто низькою (менш ніж 1 в мл). Ймовірно, що джерелом надходження волокон азбесту у матеріал колодок може бути маса наповнювачів, в якості яких виробник колодок використовував відходи, які могли бути забруднені азбествмісним аерозолем.

Оскільки композиційні колодки почали широко застосовуватися, поряд з чавунними, ще у 70-х роках минулого століття, і їх більша частина відносилася

Рис. 4. Волокна азбесту у зразку композитної гальмівної колодки (поляризаційно-мікроскопічне дослідження)

Рис. 5. Роздіблені алюмосилікатні волокна (азбестовмісні) у зразку прирейкового пилу (поляризаційно-мікроскопічне дослідження)

ний із застосуванням азбестовмісних гальмівних колодок, які можуть впливати на забруднення азбестом довкілля у прирейковій зоні.

Як видно з представлених на рис. 5 даних, ступінь роздробленості алюмосилікатних волокон значно вище, ніж в матеріалі гальмівних колодок. Але хоча вони відносяться до азбестовмісних, про їх походження і склад без проведення систематичних досліджень впевнено стверджувати неможливо. Їх заміна безазбестними фрикційними матеріалами активно проходить у країнах Європи, в тому числі і в нашій країні на Укрзалізниці. Але проблема також в тому, що в Україні, поряд з вагонами, що належать Укрзалізниці, широко використовується рухомий склад, який належить приватним та іноземним власникам. Кількість

до азбестовмісних, представляло інтерес з'ясувати питання наявності забруднення ґрунту азбестом біля рейок в зонах гальмування. Для цього було видібрано проби поверхневого ґрунту на відстані до 1-5 м на початку і наприкінці зони гальмування потягів на станції Одеса-Поїзна. Дослідження показали наявність азбестовмісних алюмосилікатів у розплющеній формі, кількість яких не перевищувала гігієнічні норми.

Ілюстрацією може служити рис. 4, на якому видна наявність таких волокон. Фото характеризує екологічний ризик, в тому числі пов'язані

таких вагонів складає до 1/3 всіх вагонів, які рухаються по території нашої країни. Відсутність інформації та відповідного санітарно-гігієнічного і екологічного контролю за типом і станом гальмівних колодок і систем в цілому унеможливує управління цими потенціальними джерелами ризику азбестової небезпеки суттєво підвищує рівень професійної та екологічної небезпеки, хоча нормативна база відпрацьована в націо-

Таблиця 2

Гігієнічні нормативи азбесту та сумішей азбестопородного пилу [26]

Найменування канцерогенного фактора	Середовище регламентування, ГДК	
	Повітря робочої зони, мг/м ³	Атмосферне повітря, волокнин/мл
Азбести природні і штучні, суміші азбестопородного пилу:	-	-/0,06
- вміст азбесту понад 20 %	2,0/0,5	
- вміст азбесту понад 20 %	2,0/1,0	
- азбестоцемент	4,0/2,0	

нальному і міжнародному плані. Можна керуватися гранично допустимими концентраціями (ГДК) волокнистих видів пилу у повітрі робочої зони та атмосферному повітрі згідно з додатком 1 до пункту 2.4 Гігієнічного нормативу ГН 1.1.2.123-2006 [26]. Вони підсумовані нами в табл. 2.

Як видно з наведених у таблиці даних, залежно від вмісту азбесту в пилу чи суміші волокон максимально разова і середньо змінна ГДК р.з. змінюються у два рази, оскільки між ГДК і небезпечними ефектами (фіброгенний та канцерогенний) існує проста кореляційна залежність. Але щодо аналогії такого взаємозв'язку з фрикційними матеріалами чітких даних не одержано. У відносно новій публікації [5] наведено склад типової композиційної гальмівної колодки: він складається з каучука СКД — 19,25 %; азбесту V групи — 14,00; баритового концентрату — 15,70; шліфпилу — 19,70; випресовки подрібленої — 15,70; вуглецю технічного П 803– 14,00; сірки молотої — 1,5; 2 меркаптобензотіазолу — 0,10; тіураму «Д» — 0,05 %. Допускається заміна подрібленої випресовки на подрібнений брак готової продукції. Останнє суттєво підвищує вміст азбесту у композиційній колодці — до 30 %. Тому, оскільки питання заміни матеріалу на практиці нерідко вирішується в першу чергу з урахуванням різниці в ціні традиційних і нових безазбестових колодок, проблему заміни азбесту у композиційних гальмівних колодках не можна вважати до кінця вирішеною.

Висновки

1. Враховуючи системоутворюючу роль Укрзалізниці в національній економіці, зростання кількості перевезень в період воєнних дій, необхідно створити для працівників галузі якісної, продуктивної, безперебійної і безпечної праці на всіх виробничих ділянках, а також якості життя

для населення прилеглих до зон відчуження селітебних територій.

2. Одним з найважливіших (критичних) компонентів гальмівної системи всіх видів рухомого складу є гальмівні колодки, які диференціюються за матеріалом, видом та призначенням транспортних засобів, особливостями ходової системи, умовами експлуатації та іншим факторам. З урахуванням матеріалів документальної, експериментальної експертизи та проведеної атестації робочих місць робітників залізничного транспорту, які контактують з композитними гальмівними колодками на рухомому складі Укрзалізниці, матеріал колодок має бути дороблений в плані охорони праці та екологічної безпеки за гігієнічними нормами згідно ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», та «Гранично допустимими концентраціями (ГДК) хімічних речовин у повітрі робочої зони», затверджених ГДСЛ від 17.07.2015 р
3. Гальмівні колодки мають проходити стендові та виробничі випробування (в тому числі токсиколого-гігієнічні і екологічні) для остаточного вирішення питання про можливість застосування у чітко заявленій галузі.
4. Безпечна експлуатація залізничного рухомого складу пов'язана із застосуванням композиційних гальмових колодок, які мають суттєві негативні токсикологічні та екологічні властивості і представляють високий рівень виробничого та екологічного ризику для робітників залізничного транспорту і населення.

Література

1. Токсиколого-гігієнічні та екологічні аспекти безпеки гальмівних систем рухомого складу залізничного транспорту / Шафран Л.М., Мазур В.Л., Большой Д.В., Пихтеева О.Г., Третьякова О.В., Потапов Є.А.,

- Третьяков О.М., Михалькова С.Г./ Актуальні проблеми транспортної медицини, 2022. — № 1 (67). — С. 7-18 (частина 1).
2. Закон України «Про залізничний транспорт» (нова редакція) зі змінами 2002-2021 рр. — Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273/96-%D0%B2%D1%80#Text>
 3. Довідка про обсяги перевезень вантажів у за 2018-2019 рр. — Режим доступу: <https://mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-pro-ukrainski-zalznici.html>
 4. Загальний опис діяльності Укрзалізниці / Режим доступу: https://www.uz.gov.ua/about/investors/general_overview_of_uz
 5. Неижко/ И.Г., Найдек/ В.Л., Гаврилюк/ В.П./ Тормозные колодки железнодорожного транспорта. — Киев, 2019. — 121с.
 6. Попов Е.С., Шинский О.И. Анализ показателей качества колодок тормозных чугунных и композиционных для железнодорожного подвижного состава // Литье и металлургия, 2021. — № 1. — С. 27-37.
 7. ДсанПіН 8.2.1-181-2012 Державні санітарні правила і норми «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» (Зареєстровано: Мін'юст України від 09.01.2013 за № 87/22619. Наказ МОЗ від 29.12.2012)
 8. МВВ №35/16-2020 «Поліелементний аналіз біологічних матеріалів, об'єктів навколишнього середовища, ґрунтів, відходів та полімерних матеріалів методом атомної емісії з електродуговою атомізацією». — Одеса, 2022.
 9. ДСТУ 8829: 2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація. — К., 2019.
 10. МВ 8.8.2.4-127-2006. Визначення та гігієнічна оцінка показників токсичності продуктів горіння полімерних матеріалів. Видання офіційне. — Одеса-2006. — 128 с.
 11. Шафран Л.М., Пыхтеева Е.Г., Большой Д.В. Тяжелые металлы: система биологического транспорта: монография. - Одеса: Феникс, 2018. — 312 с
 12. Бионеорганическая химия с основами медицинской элементарологии: учебник / Под ред. проф. А.В. Скального, Л.М. Шафрана, И.В. Радыша. — М.: РУДН, 2019. — 628 с.
 13. Japanese guidelines for occupational allergic diseases 2017 / K. Dobashi, K. Akiyama, A. Usami et al. // Allergology International 66 (2017) 265-280. <http://dx.doi.org/10.1016/j.alit.2016.12.010>.
 14. Schuttelaar ML, Ofenloch RF, Bruze M, Cazzaniga S, Elsner P, Gonzalo M, Naldi L, Svensson E, Diepgen TL. Prevalence of contact allergy to metals in the European general population with a focus on nickel and piercings: The EDEN Fragrance Study. Contact Dermatitis. 2018 Jul; 79 (1): 1-9. DOI: 10.1111/cod.12983
 15. Thyssen J. P. et al. Contact allergy to metals // Contact Dermatitis. — 2021. — С. 757-802.
 16. Bahrom M. Z., Berhan M. N., Mohamed R. Thermal characteristics of light rail transit friction materials // Jurnal Mekanikal, 2009. — No.29. — P. 35-51.26.
 17. A study of airborne wear particles generated from organic railway brake pads and brake discs /S. Abbasi, J. Wahlström, L. Olander, C. Larsson, U. Olofsson, U. Sellgren // Wear, 2011. — Vol. 273. — Iss. 1. — P. 93-99.
 18. Kumar, V. and Thakur, R.K., 2017. Pollution load of SIDCUL effluent with reference to heavy metals accumulated in sediments using pollution load index (PLI) and geo-accumulation index (I-geo) at Haridwar (Uttarakhand), India Journal of Environment and Biosciences, 31 (1), pp.163-168.
 19. Sukri, N.S., Aspin, S.A., Kamarulzaman, N.L., Jaafar, N.F., Ghazi, R.M., Ismail, N., Ya'Acob, S., Kedri, F. and Zakaria, M. Assessment of metal pollution using enrichment factor (EF) and pollution load index (PLI) in sediments of selected Terengganu rivers, Malaysia Malays // J. Fundam. Appl. Sci., 2018. — Vol. 14, - Iss. 2. -P. 235-240.
 20. Мурадян Л.А. Шапошник В.Ю., Винстрот Б.У. Пути развития, тенденции и перспективы дальнейшего совершенствования тормозной колодки рельсового подвижного состава // Вагонный парк, 2015. - № 5-6 (98-99). - С. 32-34.
 21. Воробьев А. А., Жуков Д. А., Лукьяненко К. Л., Кулик В. И., Нилов А. С. Применение композиционных материалов в тормозных системах высокоэнергетических составов железнодорожного транспорта // Известия Петербургского университета путей сообщения. — СПб.: ПГУПС, 2019. — Т. 16, вып. 3. — С. 391-400. DOI: 10.20295/1815-588X-2019-3-391-400.
 22. Environmental Health Criteria 53: Asbestos

- and other natural mineral fibres. Geneva: World Health Organization (WHO), International Programme on Chemical Safety. – Geneva, 1986 (<http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc53.htm>, по состоянию на 13 марта 2014 г.).
23. International Agency for Research on Cancer (IARC). Asbestos (chrysotile, amosite, crocidolite, tremolite, actinolite, and anthophyllite). IARC Monogr. Eval. Carcinog. Risks Hum., 2012. — Vol. 100. — P. 219–309. (<http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100C/index.php>,
 24. Конвенция МОТ № 162. «Об охране труда при использовании асбеста». — Женева, 1986
 25. Frank A.L., Joshi T.K. The global spread of asbestos // *Annals of global health*, 2014. — Vol. 80/ - Iss. 4. — P. 257-262. <https://doi.org/10.1016/j.aogh.2014.09.016>
 26. Асбест: ликвидация болезней, связанных с асбестом. Информ. Бюлл.– Женева: ВОЗ, 2018.
 27. Гігієнічний норматив ГН 1.1.2.123-2006. Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних канцерогенних для людини. – К., 2006. – 16 с.
 28. Решение участников координационного совещания «Разработка национальных программ по ликвидации заболеваний, связанных с воздействием асбестосодержащей пыли». – М., 9-10.09.2010 г.
- ### References
1. Toxicological, hygienic and environmental aspects of safety of braking systems of rolling stock of railway transport. / Shafran L.M., Mazur V.L., Bolshoy D.V., Pykhtieieva E.G., Tretyakova E.V., Potapov E.A, Tretyakov O.M., Mikhalkova S.G./ *Actual problems of transport medicine*, 2022. - №1 (67). - P. 7-18. Part 1 (Ukr.).
 2. Law of Ukraine “On Railway Transport” (new version) as amended in 2002-2021 — Access regime: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273/96-%D0%B2%D1%80#Text> (Ukr.)
 3. Information on cargo transportation for 2018-2019 — Access mode: <https://mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-pro-ukrainski-zalznici.html> (Ukr.).
 4. General description of Ukrzaliznytsia’s activity / Access mode: https://www.uz.gov.ua/about/investors/general_overview_of_uz/ (Ukr.).
 5. Neizhko I.G., Naidek V.L., Gavriilyuk V.P. Brake pads of railway transport. - Kyiv, 2019. - 121s. (Rus.).
 6. Popov E.S., Shinskii O.I. Analysis of the quality indicators of cast-iron and composite brake pads for railway rolling stock // *Casting and Metallurgy*, 2021. - No. 1. - P. 27-37. (Rus.).
 7. DSanPiN 8.2.1-181-2012 State sanitary rules and regulations “Polymer and polymer-containing materials, products and structures used in the construction and manufacture of furniture. Hygienic requirements “Registered: Ministry of Justice of Ukraine dated 09.01.2013 under № 87/22619. Order of the Ministry of Health dated 29.12.2012. (Ukr.).
 8. MG No.35 / 16-2020. “Polyelement analysis of biological materials, environmental objects, soils, wastes and polymeric materials by atomic emission with electric arc atomization”. -Odesa, 2020. (Ukr.).
 9. State standard of Ukraine 8829: 2019 Fire and explosion hazard of substances and materials. Nomenclature of indicators and methods of their definition. Classification. - K., 2019.
 10. MG 8.8.2.4-127-2006 Determination and hygienic assessment of toxicity of combustion products of polymeric materials. Methodical Guidelines. – Odessa, 2006. – 127 p. (Rus.).
 11. Shafran L.M., Pykhtieieva E.G., Bolshoy D.V. Heavy metals: biological transport system: monograph. - Odessa: Phoenix, 2018. - 312 p. (Rus.).
 12. Bioinorganic chemistry with the basics of medical elementology: textbook / Ed. by prof. A.V. Skalny, L.M. Shafran, I.V. Radish. - M.: RUDN, 2019. - 628 p. (Rus.).
 13. Japanese guidelines for occupational allergic diseases 2017 / K. Dobashi, K. Akiyama, A Usami et al. // *Allergology International*, 2017. – Vol. 66. – Iss. 2. –P. 265-280. <http://dx.doi.org/10.1016/j.alit.2016.12.010>.
 14. Schuttelaar M.L., Ofenloch R.F., Bruze M., Cazzaniga S., Elsner P., Gonzalo M., Naldi L., Svensson E., Diepgen T.L. Prevalence of contact allergy to metals in the European general population with a focus on nickel and piercings: The EDEN Fragrance Study. *Contact Dermatitis*, 2018. – Vol. 79. – Iss. 1. – P. 1-9. DOI: 10.1111/cod.12983
 15. Thyssen J. P. et al. Contact allergy to metals // *Contact Dermatitis*. – 2021. – C. 757-802.
 16. Bahrom M. Z., Berhan M. N., Mohamed R. Thermal characteristics of light rail transit

- friction materials // Jurnal Mekanikal, 2009. — No.29. — P. 35-51.
17. A study of airborne wear particles generated from organic railway brake pads and brake discs /S. Abbasi, J. Wahlstruma, L. Olander, C. Larssonc, U. Olofssona, U. Sellgren // Wear, 2011. — Vol. 273. — Iss. 1. — P. 93–99.
18. Kumar, V. and Thakur, R.K.,. Pollution load of SIDCUL effluent with reference to heavy metals accumulated in sediments using pollution load index (PLI) and geo-accumulation index (I-geo) at Haridwar (Uttarakhand) // Indian Journal of Environment and Biosciences, 2017. – Vol. 31. – Iss. 1. – P. 163-168.
19. Sukri, N.S., Aspin, S.A, Kamarulzaman, N.L., Jaafar, N.F., Ghazi, R.M., Ismail, N., Ya'Acob, S., Kedri, F. and Zakaria, M. Assessment of metal pollution using enrichment factor (EF) and pollution load index (PLI) in sediments of selected Terengganu rivers, Malaysia. Malays. J. Fundam. Appl. Sci., 2018. – Vol. 14. – Iss. 1. – P. 235-240.
20. Muradyan L.A Shaposhnik V.Yu., Winstrot B.U. Ways of development, trends and prospects for further improvement of the brake pads of rail rolling stock // Wagon Park, 2015. - No. 5–6 (98-99). - S. 32-34 (Rus.).
21. Vorobyov AA, Zhukov D.A, Lukyanenko K.L., Kulik V.I., Nilov A.S. Application of composite materials in brake systems of high-energy trains of railway transport. - St. Petersburg: PGUPS, 2019. – Vol. 16, - Iss. 3. - S. 391-400. DOI: 10.20295/1815-588X-2019-3-391-400. (Rus.).
22. Environmental Health Criteria 53: Asbestos and other natural mineral fibres. Geneva: World Health Organization (WHO), International Programme on Chemical Safety, - Geneva, 1986 (<http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc53.htm>),
23. International Agency for Research on Cancer (IARC). Asbestos (chrysotile, amosite, crocidolite, tremolite, actinolite, and anthophyllite). IARC Monogr. Eval. Carcinog. Risks Hum., 2012. — Vol. 100. — P. 219–309. <http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100C/index.php>.
24. ILO Convention No. 162. “On labor protection when using asbestos”. — Geneva, 1986.
25. Frank AL, Joshi TK. The global spread of asbestos // Annals of global health, 2014. – Vol. 80/ - Iss. 4. – P. 257-262. <https://doi.org/10.1016/j.aogh.2014.09.016>
26. Asbestos: elimination of asbestos-related diseases. Inform. Bull. - Geneva: WHO, 2018.
27. GN 1.1.2.123-2006 Hygienic standard. List of substances, products, production processes, household and natural factors that are carcinogenic to humans
28. Decision of the participants of the coordination meeting “Development of national programs for the elimination of diseases associated with exposure to asbestos dust”. - M., 9-10.09.2010.

*Впервые поступила в редакцию 12.01.2022 р.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК504.054: [546.3: 623]: 574.24

DOI: <https://zenodo.org/record/6814950>

ДО ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ТОКСИЧНИМИ МЕТАЛАМИ З ВІДХОДІВ ЗБРОЇ: РИЗИКИ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

**Андрусишина І.М., Голуб І.О., Лампека О.Г., Барикін Н.А., Пивовар Т.М.,
Цапко В.В.**

ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН», Київ, Україна

К ПРОБЛЕМЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТОКСИЧНЫМИ МЕТАЛЛАМИ ИЗ ОРУЖЕЙНЫХ ОТХОДОВ: РИСКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

**Андрусишина И.Н., Голуб И.А., Лампека О.Г., Барыкин Н.А.,
Пивовар Т.М., Цапко В.В.**

ГУ «Институт медицины труда имени Ю.И. Кундиева НАМН», Киев, Украина

TO THE PROBLEM OF ENVIRONMENTAL POLLUTION BY TOXIC METALS FROM MILITARY EQUIPMENT WASTE: RISKS TO HUMAN HEALTH

**Andrusyshyna I.M., Golub I.O., Lampeka O.G., Barykin NA, Pivovar T.M.,
Tsapko V.V.**

*State Institution «Kundiiev Institute of Occupational Health of the National
Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kiev*

Summary/Резюме

Проблема вивчення ефектів забруднення довкілля токсичними речовинами внаслідок бойових дій не є новою, але залишається за багатьма аспектами мало вивченою. Все більше наукових даних демонструють, що збройні конфлікти та військова діяльність значно сприяють забрудненню навколишнього середовища токсичними речовинами, зокрема токсичними металами. Останнім часом гострою ця проблема є і для України.

Мета дослідження - дати аналітичний огляд сучасного стану забруднення навколишнього середовища токсичними металами та органічними речовинами, які потрапляють у довкілля внаслідок військових навчань, збройних конфліктів та тривалих війн у світі та показати ризики для здоров'я людини та навколишнього середовища.

Значне накопичення металів спостерігалось в районах проведення бойових дій, стрільбищ зі стрілецької зброї, артилерійських, мінометних і реактивних полігонів, а також гранатометних майданчиків під час навчань. Під час бойових дій надлишки зброї, що залишаються на полях, продукти горіння балістичних ракет та руйнування інфраструктури (металургійні комбінати, нафтобази та інш) становлять загрозу своїм довготривалим впливом на населення та нащадків. Забруднення металами, пов'язані з військовими діями, з їх подальшим надлишковим впливом можуть відігравати значну роль у загрозі здоров'ю як військовослужбовців, так і населення, що проживає на забруднених територіях. Як наслідок, військова діяльність призводить до забруднення ґрунту Pb і Cu, а також іншими металами, включаючи Cd, Sb,

Cr, Ni, Zn, з подальшим переміщенням їх у воду, що збільшує ризик впливу на людину.

Сьогодні, як ніколи, Україна потребує законодавчого регулювання цього впливу на навколишнє середовище та населення країни, удосконалення системи моніторингу та біомоніторингу забруднення та оцінки ризиків впливу токсичних речовин на довкілля та людину.

Ключові слова: токсичні метали, бойові дії, довкілля, ризики для людини.

Проблема изучения эффектов загрязнения окружающей среды токсичными веществами в результате боевых действий не является новой, но остается по многим аспектам мало изученной. Все больше научных данных показывает, что вооруженные конфликты и военная деятельность значительно способствуют загрязнению окружающей среды токсичными веществами, в частности, токсичными металлами. В последнее время остра эта проблема и для Украины.

Цель исследования – дать аналитический обзор современного состояния загрязнения окружающей среды токсичными металлами и органическими веществами, попадающими в окружающую среду вследствие военных учений, вооруженных конфликтов и длительных войн в мире и показать риски для здоровья человека и окружающей среды.

Значительное накопление металлов наблюдалось в районах проведения боевых действий, стрельбищ из стрелкового оружия, артиллерийских, минометных и реактивных полигонов, а также гранатометных площадок во время учений. Во время боевых действий излишки оружия, остающиеся на полях, продукты горения баллистических ракет и разрушение инфраструктуры (металлургические комбинаты, нефтебазы и др.) представляют угрозу своим долговременным влиянием на население и потомков. Загрязнения металлами, связанные с военными действиями, с их последующим избыточным влиянием могут играть значительную роль в угрозе здоровью как военнослужащих, так и населения, проживающего на загрязненных территориях. Как следствие, военная деятельность приводит к загрязнению почв Pb и Cu, а также другими металлами, включая Cd, Sb, Cr, Ni, Zn, с последующим перемещением их в воду, что увеличивает риск воздействия на человека.

Сегодня, как никогда, Украина нуждается в законодательном регулировании этого влияния на окружающую среду и население страны, усовершенствование системы мониторинга и биомониторинга загрязнения и оценки рисков воздействия токсичных веществ на окружающую среду и человека.

Ключевые слова: токсичные металлы, боевые действия, окружающая среда, риски для человека.

The study of effects from environmental pollution by toxic substances due to warfare is not a new subject, although it remains poorly explored in many criteria. More and more scientific data shows that armed conflicts and military actions significantly contribute to pollution of the environment with toxic substances, and heavy metals in particular. Lately, Ukraine has been facing that problem in acute form.

The aim of the study is to provide an analytical overview of the current state of environmental pollution by toxic metals and organic substances released due to the armed conflicts, exercises and protracted wars in the world and to show the possible

risks for the human health and for the environment.

Significant accumulation of metals was observed in the battle fields, small arms shooting ranges, artillery, mortar and jet ranges, as well as grenade launching grounds during exercises. Weaponry residue left in the fields during warfare, combustion products from ballistic missiles and products of destroyed infrastructure (metallurgical combines, oil depots etc.) pose a threat due to their long-term impact on the current and descendant population. Metal emissions linked to military actions can play a significant role in the health hazard of both civilian population and military personnel that live in the area affected by pollution. Military action leads to soil pollution with Pb, Cu and other metals, that include Cd, Sb, Cr, Ni, Zn with their further leaching into groundwater, resulting in the increased risk of human exposure, as a consequence.

More than ever, today Ukraine needs legislative regulations of this impact on the environment and the population of the country, improvement on systems of monitoring and biomonitoring for pollution and assessment of risks for the impact of toxic substances on the environment and humans.

Keywords: toxic metals, warfare, environment, hazards for humans.

Вступ

Розвиток цивілізації та науково-технічного прогресу, зростання кількості населення на Землі, обсягів виробництва та його відходів сприяє загостренню стосунків між природою та суспільством. Із усіх видів людської діяльності війна найгірше впливає на довкілля: з одного боку військові дії негативно позначаються на навколишньому середовищі, а з іншого — ресурси, що йдуть на війну, могли б витратитися на збереження довкілля або на розвиток ефективних технологій [29, 30, 37, 42, 43]. Проблема вивчення ефектів забруднення довкілля токсичними речовинами внаслідок бойових дій не є новою, але залишається за багатьма аспектами мало вивченою. Останні роки характеризуються виникненням локальних військових конфліктів, як наприклад, військові атаки у Іраку (1990-1991 рр.), операція Ізраїля у Палестині (початок у 1964 р. та по теперешній час у секторі Гази 2008-2009 рр., одна з операцій названа «CastLead»), війна в Югославії (1991-2001 рр), Афганістані (1979-1989 рр, 2001-2022 рр.), Сирії та Грузії (серпень 2008 р). Новою є ситуація, що останніми місяцями відбувається в Україні

(операція ООС-2014-2022 рр., та активна фаза війни починаючи з 24 лютого 2022 р.).

Все більше наукових даних демонструють, що збройні конфлікти та військова діяльність значно сприяють забрудненню навколишнього середовища токсичними речовинами [12, 21, 43].

Під час вибуху утворюється цілий ряд газоподібних речовин — чадний газ, вуглекислий газ, водяна пара, оксиди нітрогену, сульфур діоксид, формальдегід, ціаніди, азот, а також велика кількість токсичної органіки та оксидів металів. Під час вибуху всі речовини проходять повне окиснення, а продукти хімічної реакції вивільняються в атмосфері. Основні з них — вуглекислий газ і водяна пара — не є токсичними, а є шкідливими в контексті зміни клімату, оскільки обидва є парниковими газами. В атмосфері оксиди сірки та азоту можуть спричинити кислотні дощі, які змінюють рН ґрунту та викликають опіки. Кислотні дощі, як добре відомо, чинять негативний вплив як на організм людини, так і інших ссавців та птахів, впливаючи на стан слизових тканин та органів дихання.

Забруднення повітря від російських бомбардувань в Україні та обсяги викидів поки достеменно не відомі, так і завдані збитки мають розраховуватись. Для цього Міндовкіллям запропонована спеціальна Методика, яка набрала чинності 29 квітня. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за час ведення бойових дій на території України вже можна прирівняти до викидів одного металургійного підприємства за весь рік роботи», — прокоментував Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України. Розширено показники, які потрібно вивчати, а це більше 100 хімічних речовин.

Потрапляння балістичних ракет у промислові об'єкти (наприклад, в Україні горіли нафтобази) веде до забруднення довкілля продуктами горіння бензину та дизельного палива. Під час цього процесу утворюється ціла низка токсичних газів та твердих часточок (ТЧ), які надходять у атмосферне повітря. На цих об'єктах та навколо них також можливе значне забруднення ґрунту та води [7, 9, 13, 15, 21, 36, 40, 45]. Слід вдзначити, що нафтопродукти мають ще одну побічну властивість. Їх вуглеводні здатні у довкіллі взаємодіяти з цілою низкою інших забруднюючих речовин, таких як пестициди, токсичні метали, які разом із нафтопродуктами концентруються у приповерхневому шарі ґрунтів та водних об'єктів [5, 7, 15, 43].

Металеві уламки снарядів, що потрапляють у довкілля, також не є безпечними та цілковито інертними. Вони містять у своєму складі не тільки стандартні елементи, як наприклад, залізо та вуглець, а й сірку та мідь і ряд інших токсичних металів. Ці речовини потрапляють до ґрунту та можуть мігрувати далі до ґрунтових вод і, в результаті, потрапляти до харчових ланцюгів, впливаючи і на тварин, і на людей.

Металізовані запалювальні суміші, до складу яких входять нафтопродукти з

добавками стружки магнію або алюмінію, рідкого асфальту, окислювачів, і важких мастил застосовуються для оснащення танкових, механізованих та ранцевих вогнеметів, авіаційних бомб і баків, вогневих фугасів різних типів, також можуть бути додатковим джерелом забруднення довкілля.

Оскільки очікується тривале у часі та значне хімічне забруднення атмосферного повітря ґрунтів та вод в Україні, внаслідок війни, важливо подбати про ефективну систему моніторингу стану довкілля. Остання б дозволила зафіксувати реальний об'єм завданої шкоди довкіллю та дала б можливість вжити найефективніші заходи, щоб уникнути подальшого погіршення ситуації та відновити екосистеми до безпечного стану — і для людини, і для природи.

Взагалі, за даними проведеного нами інформаційного пошуку, число токсиколого-гігієнічно значущих хімічних речовин та їх метаболітів, що мають визначатися, сягає що найменш декількох сотень. Враховуючи тривалість бойових дій в Україні, важливим було б оцінити можливі шляхи та ефекти хімічного впливу сучасної зброї.

Мета дослідження — дати аналітичний огляд сучасного стану забруднення навколишнього середовища токсичними металами та органічними речовинами, які потрапляють у довкілля внаслідок збройних конфліктів, навчань та тривалих війн у світі і показати ризики для здоров'я людини та навколишнього середовища.

Матеріали та методи дослідження

Дослідження побудовано на аналізі вітчизняних та зарубіжних видань щодо сучасного стану забруднення навколишнього середовища токсичними металами та органічними речовинами, аналізу їх впливу на об'єкти довкілля та токсичності для людини і тварин, виробничого впливу на працюючих, впроваджених

нормативно-правових актів та керівних документів міжнародних організацій та таких, що діють в Україні.

Результати та їх обговорення

Все більше наукових даних демонструє, що збройні конфлікти та військова діяльність значно сприяють забрудненню навколишнього середовища [21]. Поряд з викидами органічних забруднювачів, включаючи поліароматичні вуглеводні (ПАВ), поліхлоровані біфеніли (ПХБ), а також гексахлорциклогексан (ГХГ), дихлордифенілтрихлоретан (ДДТ) і гексахлорбензол (НСВ) у доквітліля потрапляє ціла низка токсичних металів — хром, мідь, цинк, свинець і кадмій [43] і це лише деякі з них. Зокрема, значне накопичення металів спостерігалось в районах полів битв, стрільбищ зі стрілецької зброї, артилерійських, мінометних і реактивних полігонів, а також гранатометних майданчиків [4]. Таким чином, викиди металів, які пов'язані з військовими діями, з їх подальшим надлишковим впливом можуть відігравати значну роль у загрозі здоров'ю військовослужбовців [25]. Було показано, що вплив токсичних металів викликає несприятливі наслідки для здоров'я, що пов'язані з серцево-судинними, метаболічними, неврологічними та нирковими захворюваннями, а також можуть стати причиною онкозахворювань (Rehmanetal., 2018). Поряд з військовослужбовцями, високому ризику впливу токсичних металів, пов'язаного з військовими діями, може уражатись і населення, яке мешкає на території збройних конфліктів або поблизу військових полігонів [12, 24, 43].

У 2003 році норвезькі збройні сили змінили свою основну штурмову гвинтівку на HK416 (Heckler&Koch, Німеччина). Невдовзі після того, як нова зброя була введена в експлуатацію, з'явилися симптоми, схожі на грип після тренувань на полігонах. Стало очевидним, що симптоми були викликані впливом вог-

непальних парів. Симптоми були подібними до тих, що спостерігалися раніше у зварювальників [14, 18]. Симптоми були пов'язані з нововведеними боеприпасами зі сталевим сердечником замість свинцевого (Pb) сердечника, і подальше використання цього типу боеприпасів було тимчасово заборонено [29].

Дослідження показали, що нещодавно введені боеприпаси зі сталевим сердечником, NM229 генерували випари вогнепальної зброї з більшою кількістю міді (Cu) і цинку (Zn), ніж боеприпаси зі свинцевим сердечником, SS109, які він замінив [26, 47]. Обидва типи куль покриті сплавом Cu (90 %) і Zn (10 %). Збільшення викидів Cu та Zn було особливо помітним при використанні HK416 порівняно з іншою стрілецькою зброєю різного калібру, такою як AG3. NM255 був розроблений з метою зменшення площі контакту між кулею і стволом порівняно з NM229. За словами виробника, цей боеприпас має менше викидів зважених частинок пилу та вихлопних газів [29, 34-35].

В іншому дослідженні було показано, що випари вогнепальної зброї складаються із складних сумішей твердих частинок (ТЧ), газів та аерозолів різного хімічного походження. ТЧ містять метали, що походять із кулі та капсуля, такі як Zn, Cu, Pb та залізо (Fe). З пороху утворюються продукти згорання, такі як сажа та сліди поліароматичних вуглеводнів (ПАВ) на додаток до таких газів, як CO, CO₂, H₂O, SO, HCN, NH₃, NO_x, SO₂ та HCl. Було показано, що більше 90 % загальної кількості утворених частинок мають діаметр менше 30 нм, тобто мова іде про більш токсичний вплив наночастинок металів. Головне занепокоєння полягає в тому, що повторний вплив вогнепальних парів може призвести до шкідливих наслідків у довгостроковій перспективі. Припускають, що ці ефекти можуть включати хронічні легеневі

хвороби і навіть рак, який може бути викликаний ДНК-токсичними речовинами, такими як ПАВ [27, 28, 39].

Дослідження [11] показали, що викиди з гвинтівки M16 були мутагенними в тесті на *Salmonella/Ames*. Ефект був пов'язаний з нанорозмірними частинками металів. Генотоксичність була з'ясована за допомогою кометного аналізу, який є широко використовуваним методом для виявлення розривів ДНК *in vitro*, а також *in vivo* [11]. Модифікована версія кометного аналізу з використанням специфічного для ураження ферменту формамідопіримідин ДНК-глікозилази (Fpg) була використана для виявлення окислених пуринів, що є індикатором пошкоджень ДНК, викликаних окиснювальним стресом [11].

Дослідженням показано, що викиди металів у навколишнє середовище під час військових дій відбуваються від залишків вогнепальної зброї, що містять високі рівні металовмісних частинок [12], а також від використання артилерії, гранат і ракет [4, 16]. Попереднє дослідження продемонструвало різні джерела металів в залишках вогнепальної зброї, включаючи капсюли (свинець (Pb), сурму (Sb), барій (Ba)), кулі з металевою оболонкою (Cu, Zn) і стволи зброї (Fe). У повітрі критичних стрільбищ було виявлено, що вміст Pb, Cu, Ni та Zn пов'язаний з різними фракціями конкретної речовини в повітрі, а саме 1,95 мкм, 0,01 мкм, 1,22 мкм, 8,10 мкм відповідно. Слід зауважити, що за ефектами дії такі наночастинки металів діють як ендокринні дизраптори [22]. Крім того, було показано, що викиди металів із залишками вогнепальної зброї були досить різними для пістолетів, рушниць і гвинтівок, що свідчить про корисність аналізу залишків вогнепальної зброї у криміналістичній науці [8, 10, 12].

Цей експеримент показує, що вогнепальні пари є цитотоксичними для легеневої клітини, а у високих концент-

раціях можуть викликати генотоксичність. Вплив на клітини легень був пов'язаний із утворенням частинок від пострілів, які містять значну кількість Cu та Zn. Залишається з'ясувати, чи спричинить цей фактор постійний вплив на клітини, чи буде відновлено завдяки розширеній системі відновлення ДНК клітин.

На додаток до металів і газів вогнепальні пари також містять сажу та сліди ПАВ [3, 46], що може посилити токсичність. Тобто, оцінюючи токсичні ефекти дії треба зважати на комбінований вплив хімічних речовин, що виділяються в атмосферу під час вибуху. Найдрібніші частинки швидко агрегують у більші, але навіть через кілька хвилин після пострілу є підстави вважати, що значна частина частинок має розподіл розмірів, який допомагає легко проникнути в альвеолярну область легень. Використання підходу ALI є багатообіцяючим інструментом для вирішення більш реалістично потенційно токсичних впливів на легені [45].

Однак, велика різниця між концентраціями, необхідними для досягнення ефекту *in vitro*, порівняно з впливом у реальному житті, є проблемою в оцінці ризиків. Розробка прийнятної методології *in vitro*, яка може більш точно імітувати хронічний вплив, у майбутньому зменшить цей розрив.

Оскільки складність ворожих збройних сил зросла, Сполучені Штати та їх союзники шукали більш досконалу броню та боєприпаси. Хоча збіднений уран (DU) вважається дуже ефективним як протиброньовий балістичний матеріал, значні суперечки щодо його впливу на довкілля та здоров'я населення при використанні під час війни в Перській затоці (1990-1991 «Буря в пустелі», «Щит пуселі» та «Меч пустелі» 1990-1991) та війни на Балканах (1991-2001) спонукали до дослідження та використання інших матеріалів, зокрема сплавів

вольфраму (НМТА) як нетоксичної альтернативи [14, 20]. НМТА — це категорія речовин на основі вольфраму, що містять від 90 до 98 % за масою вольфраму (W) у поєднанні з нікелем (Ni), залізом (Fe), міддю (Cu) та/або кобальтом (Co) [14]. Завдяки їхнім вражаючим балістичним властивостям (висока щільність, міцність і жорсткість) і переконанню, що вольфрам і його сплави є відносно інертними (на основі досліджень чистого вольфраму або карбиду вольфраму), НМТА були провідними кандидатами на заміну DU та свинцю у військових боєприпасах [14, 17, 23, 37].

Однак продовжує бути і сьогодні суперечливою оцінка впливу сплавів важких металів вольфраму (НМТА) як нетоксичних альтернатив військової зброї. Інтерес до впливу НМТА на здоров'я досяг піку після недавнього відкриття, що у щурів внутрішньом'язово імплантовані гранули НМТА, що містять 91,1 % вольфраму/6 % нікелю/2,9 % кобальту, швидко розвивали агресивні метастатичні пухлини в місці імплантації. Однак дуже мало відомо про клітинні та молекулярні механізми, пов'язані з наслідками інгаляційного впливу НМТА, незважаючи на визнаний ризик такого шляху впливу на військовослужбовців. Результати цього дослідження визначили, що вплив WNiCo та WNiFe індукує запалення легенів і змінює експресію генів, пов'язаних з окислювальним та метаболічним стресом і токсичністю. Інгаляційний вплив обох НМТА, ймовірно, викликає пошкодження легенів, викликаючи активацію макрофагів, нейтрофілію та утворення токсичних кисневих радикалів [6, 37].

Цей неочікуваний висновок викликав надзвичайне занепокоєння з приводу потенційних наслідків для здоров'я при використанні боєприпасів на основі НМТА, і, як наслідок, довготривалий вплив під час поранення фрагментами НМТА, що було в центрі уваги військово-

медичної спільноти [14, 25]. Канцерогенний потенціал НМТА, що містять W, Ni та Coinvivo, підтверджується дослідженнями *invitro*, які продемонстрували, що вплив сумішей W, Ni та Co (WNiCo) спричиняє злоякісне перетворення, утворення активних форм кисню (ROS), окислювальне пошкодження ДНК та експресію кількох генів стресу в різних культивованих типах клітин, що свідчить про синергетичний ефект, який перевершує дію металів окремо [19, 31-33]. Хоча суміші W, Ni і Fe (WNiFe) для військового призначення також викликали генотоксичні ефекти та індукували трансформацію клітин *in vitro* [31-33], інші дослідження показали, що WNiFe був менш токсичним, ніж WNiCo, і не викликав пухлин у щурів [19, 25, 37]. На додаток до ризиків, пов'язаних з НМТА після інтерналізації у вигляді затриманих фрагментів, військовослужбовець може піддаватися ризику травм дихальних шляхів після гострого впливу аерозольних частинок НМТА, які утворюються при високій температурі, коли боєприпаси з вольфрамового сплаву вражають тверді цілі [17, 37].

Цей висновок може мати важливі наслідки для солдатів, враховуючи виявлення потенційно життєздатних патогенів у зразках пилу з Кувейту та Іраку. Було показано, що вплив на легені частинок у повітрі змінює функцію макрофагів легень і може викликати підвищену сприйнятливості до інфекцій легень [6, 43]. Результати цього дослідження підкреслюють необхідність медичної допомоги після розгортання програми моніторингу, що стосується впливу аерозольних металів на людину [37].

Дослідження на піддослідних тваринах і культури клітин свідчать про те, що гранули на основі сплаву вольфраму мають канцерогенний потенціал, який раніше не спостерігався під час застосування збідненого урану та/або свинцю. Інші метали у сплаві вольфраму, такі

як нікель або кобальт, можуть сприяти такому ризику. Відповідно, довгостроковий вплив на здоров'я, пов'язаний з вольфрамом, є приводом для занепокоєння [19, 25, 37].

Довготривале накопичення токсичних металів також становить ризик для здоров'я з точки зору внутрішньоутробного розвитку дитини та для репродуктивного здоров'я [30]. Так, поширеність вроджених вад зросла в районах, які зазнали військових атак в Іраку і в секторі Газа після ізраїльської військової операції «CastLead» («Литий свинець») у 2008–2009 рр. Попередні дослідження в секторі Газа показали високу ступінь кореляції отруєння матерів токсичними металами та більш високою частотою народження дітей з вродженими вадами [41-42]. Навантаження важкими металами у цих новонароджених було вищим, ніж у нормальних новонароджених, щодо тератогенів (ртуть і селен) у дітей з вродженими вадами та токсикантів (барій та олово) у недоношених дітей.

Дослідження наслідків ізраїльської військової операції «Захисний край» (“Protectiveedge”) у 2014 році в Газі, яка тривала 55 днів, показало, що вона мала величезний вплив на життя мирного населення. Ця операція призвела до масових руйнувань з фізичними пережитками війни, включаючи компоненти зброї, осколки та ракети, а також екологічно стабільні хімічні елементи забруднені руїни по всій території. Зброя, використана в цих атаках, була задокументована в Організації Об'єднаних Націй та інших авторитетних джерелах, і включала ракети, міномети, вибухові пристрої та бомби різних розмірів з або без пробивних головок. Вміст токсичних металів у кожній зброї різнився і кожна з них мала різний діапазон поширення, від метрів до сотень метрів і більше [30]. Хронічний вплив токсичних металів до атак у 2014 році ускладнює оцінку

внеску різних видів токсичних металів, які відомі своїми тератогенними, токсичними та канцерогенними властивостями.

Також було підтверджено, що більшість токсичних металів проходить через плацентарний бар'єр і вони накопичуються у волоссі під час внутрішньоутробного життя [13, 43]. Однак, критичні рівні токсичних металів, здатних негативно впливати на людський ембріон і плід, невідомі, як і мало відомо про кінетику та способи трансплацентарного перенесення кожного окремого токсичного металу у часі.

Навантаження організму вагітної матері металами, пов'язаними зі зброєю, і внутрішньоутробний вплив токсичних речовин на дитину можуть викликати погіршення фізичного, когнітивного, емоційного і психологічного розвитку дитини. Довготривалий вплив токсичних металів, який виникає через передачу токсичних металів від матері до дитини через грудне вигодовування, може зашкодити розвитку дитини. Високе навантаження деякими токсичними металами може перешкоджати здатності матері до наступної вагітності, або призводить до передчасних пологів.

Існують докази [2, 4, 41-44], що різні токсичні метали переважно накопичуються у різних відділах тіла (наприклад, кістки для свинцю, стронцію та урану; мозок для ртуті, кадмію та алюмінію; нирки для кадмію, ртуті, хрому, свинцю та плутонію), і що з цих органів метали можуть бути мобілізовані під час наступних вагітностей через ремоделювання органів і тканин, а також через накопичення у плаценті, але ступінь і деталі цього впливу, в основному, невідомі.

Викиди металів у навколишнє середовище під час військових дій відбуваються із залишків зброї, що містять високі рівні часток свинцю, міді та збідненого урану [12, 43]. Як наслідок, військова діяльність призводить до заб-

руднення ґрунту Pb і Cu, а також іншими металами, включаючи Cd, Sb, Cr, Ni, Zn, з подальшим переміщенням їх у воду, що збільшує ризик впливу на людину [7, 9, 38]. Дослідження біомоніторингу продемонстрували збільшення накопичення металів у рослинах, безхребетних і хребетних (рибах, птахах, ссавцях) [7, 9, 13, 15, 21, 36, 40, 45]. Примітно також, що локальне накопичення металу після військового поранення може відбуватися навіть без виявлених осколків. Тим не менш, дані про вплив на здоров'я металів, пов'язаних з військовими діями, ще не систематизовані. Існуючі дані демонструють несприятливі неврологічні, серцево-судинні та репродуктивні наслідки для військовослужбовців, які зазнали впливу. Крім того, вплив металу, пов'язаний з військовими забрудненнями, також веде до несприятливих наслідків для розвитку нервової системи у дітей, які живуть на цих територіях [12, 43].

Часто токсичні метали зі залишки зброї стають екологічно стійкими забруднювачами і здатні до накопичення живими морськими організмами [15]. В одному з таких досліджень було показано, що найбільше збільшення концентрації ртуті на сміттєзвалищах боєприпасів спостерігалось в західній частині Готландського басейну порівняно з еталонною станцією (збільшення приблизно на 206 %). Таке збільшення концентрації ртуті в морських сміттєзвалищах може бути результатом вмісту органічної речовини. Відмінності в рівні концентрації ртуті на сміттєзвалищах боєприпасів, ймовірно, були викликані ступенем корозії розглянутої зброї та наявністю/відсутністю капсулів із фульмінату ртуті. Підвищення концентрації ртуті не виявлено на жодній станції в районі Віслінського місяця. Ймовірно, це було пов'язано з тим, що в цій місцевості не виявлено скинутих боєприпасів. Виявлений там вміст токсичних металів міг бути

результатом транспортування донним траленням. Крім того, важливим фактом є те, що гирло Вісли є зоною транспорту, а не скупченням забруднюючих речовин [15].

Подібно до територій, забруднених промисловою діяльністю, на місцях маневрів вибухові сполуки, у тому числі 2, 4, 6-тринітролуол (ТНТ), гексагідро-1, 3, 5-тринітро-1, 3, 5-триазин (Royal Demolition Explosive, RDX) і октагідро-1, 3, 5, 7-тетранітро, 1, 3, 5, 7-тетразоцин (High Melting Explosive, HMX), а також токсичні метали забруднюють ґрунт і поверхню води, а також можуть вимиватися в підземні води [9, 38]. ТНТ є одною з найбільш широко використовуваних вибухових сполук. RDX є вибухонебезпечною хімічною речовиною і знайшов широке застосування в детонаторах, гранатах та бомбах, а також в багатьох інших військових боєприпасах. HMX, більш потужна вибухівка ніж тротил, використовується як пусковий механізм для атомної зброї, як компонент пластичної вибухівки та у ракетному паливі [38].

Три важкі метали (Cd, Cu і Pb) і три вибухові речовини (тротил, гексоген і октоген) були обрані для поточної оцінки ризиків; проведено додаткове дослідження для отримання з цих шести хімічних речовин значень канцерогенності. Але повідомлялося лише про Cd і Pb. Кадмій класифікується як речовина групи В1 (імовірний канцероген і має докази впливу на людину) експертами ЕРА (США) і, як відомо, проявляє канцерогенну дію, коли надходить з повітрям, що вдихає людина (USEPA 2005). Свинець відноситься до групи речовин В2 та демонструє можливість утворення раку, коли надходить аерогенним або аліментарним шляхом. Високі рівні Cd і Pb були виявлені у кожній площі наземної ділянки, яка була обрана для цих досліджень. Cd також був знайдений у підземних водах. Канцерогенність Cd і

Pb за оцінками, приблизно становила 10^{-3} та $5 \cdot 10^{-4}$ відповідно, що значно перевищує загальноприйнятний рівень ризику 10^{-4} – 10^{-6} [9].

Існує гіпотеза, що через накопичення токсичних металів в організмі можуть проявлятися латентні та стійкі наслідки для здоров'я людини, які спостерігаються у тих, хто зазнав впливу за рахунок минулих локальних бойових дій у світі (Ірак, Палестина, Афганістан, Сирія). Деякі з них можуть бути прихованими протягом десятиліть через наявність інших видів забруднення та відповідний вплив на населення. Однак оцінка особливого внеску токсичності металів може бути обмеженою через низку небезпечних факторів, що зберігаються під час військових дій і, особливо, збройних конфліктів, що останнім часом спострігається в Україні.

У підсумку слід зауважити, що існує велика різниця між концентраціями, необхідними для досягнення ефекту *in vitro*, та такими, що спостерігаються *in vivo* у токсикологічних дослідженнях порівняно з впливом у реальному житті. Це є проблемою при оцінці ризиків, але пошук маркерів та розробка методології *in vitro* зможе точніше імітувати хронічний вплив через запровадження більш чутливих маркерів та надасть змогу зменшити цей розрив у майбутньому.

Висновки

Підходи до запобігання надмірного впливу металів, пов'язаних з військовими діями, повинні включати законодавче регулювання цього впливу на навколишнє середовище, відновлення забрудненого токсичними металами та іншими сполуками навколишнього середовища, удосконалення системи моніторингу та біомоніторингу забруднення, оцінку ризиків впливу токсичних речовин на здоров'я людини.

Конкретні токсичні ефекти залежать від ряду факторів, що включають

тип броні, хімічні складові боєприпасів (сюди додаються і наноформи металів, які були виявлено в ряді попередніх досліджень), шляхи впливу, характеристики навколишнього середовища. Крім того, комбінований вплив металів, що виникає внаслідок використання різних сплавів та органічних речовин, може посилити токсичність.

Сьогодні, як ніколи, Україна потребує програм епідеміологічних, біомоніторингових і клініко-лабораторних досліджень з виявлення впливів токсичних металів, які надходять у довкілля із військової зброї та при ураженнях стратегічних об'єктів під час військових конфліктів та тривалих бойових дій.

Література/References

1. Alaani S, Savabieasfahani M, Tafash M, et al. Four polygamous families with congenital birth defects from Fallujah, Iraq. *Int J Environ Res Public Health* 2011; 8: 89–9 [https://doi: 10.3390/ijerph8010089](https://doi.org/10.3390/ijerph8010089)
2. Abed Y, Al Barqouni N, Naim A, et al. Comparative study of major congenital birth defects in children of 0-2 years of age in the Gaza Strip, Palestine. *Int J Dev Res* 2014; 4: 2319–23.
3. Aurell, J., Holder, A.L., Brian, K., et al. Characterization of M4 carbine rifle emissions with three ammunition types. *Environ. Pollut.* 2019 254, 112,982 [https://doi: 10.1016/j.envpol.2019.112982](https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.112982)
4. Barker, A.J., Clausen, J.L., Douglas, et al. Environmental impact of metals resulting from military training activities: a review. *Chemosphere* 2021 265, 129110. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.129110>.
5. Broomandi P., M. Guney, J.R. Kim, F. Karaca Soil contamination in areas impacted by military activities: A Critical Review/ *Sustainability* 2020, 12 (21), 9002; <https://doi.org/10.3390/su12219002>
6. Bazzi, W., A Fayad, A.G., Nasser, A., et al. Heavy metal toxicity in armed conflicts potentiates AMR in *A. Baumannii* by selecting for antibiotic and heavy metal Co-resistance mechanisms. *Front. Microbiol.* 2020, 11, 68. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.00068>.
7. Bai, J., Zhao, X. Ecological and human health

- risks of heavy metals in shooting range soils: a meta assessment from China. *Toxics*, 2020. Vol.8 (2), 32. <https://doi.org/10.3390/toxics8020032>
8. Brazeau J., Wong R.K., Analysis of gunshot residues on human tissues and clothing by X-ray microfluorescence. *J. Forensic Sci.* 1997. 42 (3). 424–428.
 9. Etim E.U., Onianwa P.C., Lead contamination of soil in the vicinity of a military shooting range in Ibadan, Nigeria. *Toxicol. Environ. Chem.* 2012. 94 (5). 895–905. <https://doi.org/10.1080/02172248.2012.678997>
 10. Centeno J. A., Rogers D. A., van der Voet G. B., et al. Embedded fragments from U.S. military personnel—chemical analysis and potential health implications. *Int J Environ Res Public Health.* 2014. 11 (2). 1261–1278. <https://doi.org/10.3390/ijerph110201261>
 11. Collins, A.R., Azqueta, A DNA repair as a biomarker in human biomonitoring studies; further applications of the comet assay. *Mutat. Res.* 2012. 736. 122–129. <https://doi.org/10.1016/j.mrfmmm.2011.03.005>
 12. Charles, S., Geusens, N., Vergalito, E., Nys, B. Interpol review of gunshot residue 2016–2019. *Forensic Sci. Int.* 2020. 2. 416–428. <https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2020.01.011>.
 13. Fachehoun, R.C., L'revesque, B., Dumas, P., et al. Lead exposure through consumption of big game meat in Quebec, Canada: risk assessment and perception. *Food Addit. Contam. Part A Chem. Anal. Control. Expo. Risk Assess.* 2015. 32. 1501–1511. <https://doi.org/10.1080/19440049.2015.1071921>
 14. G. B. van der Voet, T. I. Todorov, J. A. Centeno, et al. Metals and Health: A Clinical Toxicological Perspective on Tungsten and Review of the Literature. *Military medicine*, 2007. 172. 9. 1002. 1002-1005 <https://doi.org/10.7205/milmed.172.9.1002>.
 15. Gbkka K., Beidowski J., Beidowska M. The impact of military activities on the concentration of mercury in soils of military training grounds and marine sediments. *Environ SciPollut Res Int.* 2016. 23. 22. 23103–23113. <https://doi.org/10.1007/s11356-016-7436>
 16. Gillies, J.A, Kuhns, H., Engelbrecht, J.P., et al. Particulate emissions from U.S. Department of Defense artillery backblast testing. *J. Air Waste Manag. Assoc.* 2007. 57 (5), 551–560. <https://doi.org/10.3155/1047-3289.57.5.551>.
 17. Gold, K., Cheng, Y.S., Holmes, T.D. A quantitative analysis of aerosols inside an armored vehicle perforated by a kinetic energy penetrator containing tungsten, nickel, and cobalt. *Mil. Med.* 2007. 172, 393–398. <https://doi.org/10.7205/milmed.172.4.393>
 18. Hammill, T.L., McKenna E., Hecht, Q., et al. I'm wearing my hearing protection — Am I still at risk for hearing loss? Lurking ototoxins in the military environment. *Mil. Med.* 2019. 184, 615–620. <https://doi.org/10.1093/milmed/usy329>.
 19. Harris, R.M., Williams, T.D., Hodges, N.J., Waring, R.H. Reactive oxygen species and oxidative DNA damage mediate the cytotoxicity of tungsten–nickel–cobalt alloys in vitro. *Toxicol. Appl. Pharmacol.* 2011. 250, 19–28. <https://doi.org/10.1016/j.taap.2010.09.020>
 20. Hon Z., Usterreicher J., Navrčtil L. Depleted uranium and its effects on humans. *Sustainability*, 2015. 7, 4063–4077. <https://doi.org/10.3390/su7044063>
 21. Hopke P.K. Contemporary threats and air pollution. *Atmos. Environ.* 2009. 43 (1), 87–93. <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2008.09.053>
 22. Iavicoli I, Fontana L, Bergamaschi A, The effects of metals as endocrine disruptors. *J Toxicol Environ Health B Crit Rev.* 2009. 12, 206–23
 23. Ifesinachi O.-Y. Use of depleted uranium weapons in contemporary military interventions. *Asian Journal of Peacebuilding*, 2, 111–125.
 24. Islam M.N., Nguyen X.P., Jung H.Y., Park J.H. Chemical speciation and quantitative evaluation of heavy metal pollution hazards in two army shooting range backstop soils. *Bull. Environ. Contam. Toxicol.* 2014. 96 (2), 179–185. <https://doi.org/10.1007/s00128-015-1689-z>.
 25. Kalinich J.F., Kasper C.E., Are internalized metals a long-term health hazard for military veterans. *Publ. Health Rep.* 2016. 131 (6), 831–833. <https://doi.org/10.1177/0033354916669324>.
 26. Laidlaw M.A.S., Filippelli G., Mielke H., et al. Lead exposure at firing ranges—a review. *Environ. Health* 2017. 16, 34. <https://doi.org/10.1186/s12940-017-0246-0>
 27. Lipfert, F. W., Baty J.D., Miller J.P., Wyzga R.E. PM2.5 constituents and related air

- quality variables as predictors of survival in a cohort of U.S.military veterans. *Inhal. Toxicol.* 2006 18 (9), 645-657. <https://doi.org/10.1080/08958370600742946>
28. Lipfert F.W. Enstrom J.E. Fineparticulate and total mortality in cancer prevention study cohort reanalysis. *Dose-Response. An International Journal* 2017. 15 (1), 1-12. <https://doi.org/10.1177/1559325817746304>
29. Mariussen E., Fjellsbø L., Frømyr T. R., et al.. Toxic effects of gunshot fumes from different ammunitions for small arms on lung cells exposed at the air liquid interface. *Toxicology in Vitro* 2021. 72, 105095 <https://doi.org/10.1016/j.tiv>
30. Manduca P., Diab S.Y., Qouta S.R., et al. A cross sectional study of the relationship between the exposure of pregnant women to military attacks in 2014 in Gaza and the load of heavy metal contaminants in the hair of mothers and newborns. *BMJ Open* 2017. 7, 014035. <https://doi:10.1136/bmjopen-2016-014035>
31. McKay, K.A, Smith, K.A, Smertinaite, L., et al. Military service and related risk factors for amyotrophic lateral sclerosis. *Acta Neurol. Scand.* 2021. 143 (1), 39–50. <https://doi.org/10.1111/ane.13345>
32. Miller, A.C., Brooks, K., Smith, J., Page, N., Effect of the military-relevant heavy metals, depleted uranium and heavy metal tungsten-alloy on gene expression in human liver carcinoma cells (HepG2). *Mol. Cell. Biochem.* 2004. 255 (1), 247–256. <https://doi.org/10.1023/b:mcbi.0000007280.72510.96>.
33. Miller A.C., Xu J., Stewart M., et al. Potential late health effects of depleted uranium and tungsten used in armor-piercing munitions: comparison of neoplastic transformation and genotoxicity with the known carcinogen nickel. *Mil. Med.* 2002. 167, 120–122.
34. Naim A, Al Dalies H, El Balawi M, et al. Birth defects in Gaza: prevalence, types, familiarity and correlation with environmental factors. *Int J Environ Res Public Health*, 2012. Vol.9, P. 1732–47. <https://doi.org/10.3390/ijerph9051732>
35. Naim A, Minutolo R, Signoriello S, et al. Prevalence of birth defects in the Gaza strip, occupied palestinian territory, from 1997 to 2010: a pedigree analysis. *Lancet* 2013. Vol. 382. P.27. <https://doi.org/10.3390/ijerph9051732>
36. Orru H., Pindus M., Harro H.R., et al. Metallic fumes at indoor military shooting ranges: lead, copper, nickel, and zinc in different fractions of airborne particulate matter. *Propellants, Explos. Pyrotech.* 2018. Vol. 43 (3), P.228–233. <https://doi.org/>
37. Roedel E. Q., Cafasso D. E., Lee K. W.M., Pierce L.M. Pulmonary toxicity after exposure to military-relevant heavy metal tungsten alloy particles *Toxicology and Applied Pharmacology*, 2012. 259. P. 74–86 <https://doi:10.1016/j.taap.2011.12.008>
38. Ryu H., Han J. K., Jung J. W., et al. Human health risk assessment of explosives and heavy metals at a military gunnery range. *Environ Geochem Health*, 2007, Vol.29. P. 259–269 <https://doi.10.1007/s10653-007-9101-5>
39. Samelko L., Petfield J., VaAlister K., Hsu J., Hawkinsom M., Jacobs J., Hallab N. Do battle field injury-acquired indwelling metal fragments induce metal immunogenicity? *Clin Orthop Relat Res*, 2020, Vol.478 (4), P.752–766. <https://doi.org/10.1097/CORR.0000000000000953>

*Впервые поступила в редакцию 30.05.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК: 616.022.32.39

DOI: <https://zenodo.org/record/6814952>

ВПЛИВ ХІМІЧНИХ СПОЛУК НА ПРОЦЕСИ МІКРОБНОГО САМООЧИЩЕННЯ ПРИ ПРОМИСЛОВО-ПОБУТОВОМУ ЗАБРУДНЕННІ ВОДОЙМ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

¹Бондаренко Д. А., ²Васюк В. Л., ³Блавацька О. М., ¹Бадюк Н. С.

¹Український НДІ медицини транспорту МОЗ України, Одеса

²Буковинський державний медичний університет, Чернівці

³Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львів

ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА ПРОЦЕССЫ МИКРОБНОГО САМООЧИЩЕНИЯ ПРИ ПРОМЫШЛЕННО- БЫТОВОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОДОЕМОВ. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

¹Бондаренко Д. А., ²Васюк В. Л., ³Блавацкая О. М., ¹Бадюк Н. С.

¹Украинский НИИ медицины транспорта МОЗ Украины, Одесса

²Буковинский государственный медицинский университет, Черновцы

³Львовский национальный медицинский университет им. Даниила
Галицкого, Львов

INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOUNDS ON THE PROCESSES OF MICROBIAL SELF-CLEANING UNDER INDUSTRIAL AND HOUSEHOLD POLLUTION OF WATER BODIES. EXPERIMENTAL STUDIES

¹Bondarenko D. A., ²Vasiuk V. L., ³Blavatska O. M., ¹Badiuk N. S.

¹Ukrainian Research Institute of Transport Medicine, Ministry of Health of Ukraine,
Odessa

²Bukovina State Medical University, Chernivtsi

³Daniel Galitsky Lviv National Medical University, Lviv

Summary/Резюме

Every year due to discharge of sewage, surface runoff, shipping, recreational use of coastal areas, etc. the pollution of the waters of the coastal zones of the seas by microorganisms (including pathogenic and opportunistic pathogens) and chemical compounds is increasing [1-3].

Microbial pollution of the coastal zones of the seas often exceeds regulatory indicators, which is why the assessment of the impact of various levels of industrial and domestic pollution of coastal waters on the health of the population is very relevant.

The influence of certain chemical compounds on the processes of microbial self-cleaning in the case of industrial and domestic pollution of a model reservoir was studied.

Obtained data for the justification of the need to take into account the indicators of epidemic safety in the regulation of harmful substances in sea waters. Thus, the stimulatory effect on salmonella and viruses of lead salts at the MPC level, the lack of influ-

ence on indicator microorganisms, which reduces the reliability of water quality control in the presence of lead in permissible concentrations, was revealed. In addition, in most cases, different effects of harmful substances on the dynamics of the development of saprophytic microflora and the vital activity of sanitary-indicative and pathogenic microorganisms have been established.

Keywords: *pollution of water bodies, microbial self-cleaning, domestic and industrial pollution of the sea*

С каждым годом за счет сброса сточных вод, поверхностного стока, судоходства, рекреационного использования прибрежных территорий и т.д. растет загрязнение вод прибрежных зон морей микроорганизмами (в том числе патогенными и условно-патогенными) и химическими соединениями.

Микробное загрязнение прибрежных зон морей нередко превышает регламентные показатели, в связи с чем оценка влияния разных уровней промышленно-бытового загрязнения прибрежных вод на состояние здоровья населения очень актуальна.

Изучали влияние отдельных химических соединений на процессы микробной самоочистки в случае промышленно-бытового загрязнения модельного водоема.

Получены данные для обоснования необходимости учета показателей эпидемиологической безопасности при регламентации вредных веществ в морских водах. Так, выявлено стимулирующее действие на сальмонеллы и вирусы солей свинца на уровне ПДК, при отсутствии влияния на индикаторные микроорганизмы, что снижает надежность контроля качества воды в присутствии свинца в допустимых концентрациях. Кроме того, в большинстве случаев установлено разное действие вредных веществ на динамику развития сапрофитной микрофлоры и жизнедеятельность санитарно-показательных и патогенных микроорганизмов.

Ключевые слова: *загрязнение водоемов, микробная самоочистка, промышленно-бытовое загрязнение моря*

З кожним роком за рахунок скидання стічних вод, поверхневого стоку, судноплавства, рекреаційного використання прибережних територій та інш. зростає забруднення вод прибережних зон морів мікроорганізмами (у тому числі й патогенними та умовно-патогенними) й хімічними сполуками.

Мікробне забруднення прибережних зон морів нерідко перевищує регламентні показники, у зв'язку з чим оцінка впливу різних рівнів промислово-побутового забруднення прибережних вод на стан здоров'я населення є дуже актуальною.

Вивчали вплив окремих хімічних сполук на процеси мікробного самоочищення у разі промислово-побутового забруднення модельної водойми.

Отримані дані до обґрунтування необхідності урахування показників епідемічної безпеки при регламентації шкідливих речовин у морських водах. Так, виявлено стимулюючу дію на сальмонели і віруси солей свинцю на рівні ГДК, відсутність впливу на індикаторні мікроорганізми, що знижує надійність контролю якості води у присутності свинцю у допустимих концентраціях. Крім того, у більшості випадків встановлено різну дію шкідливих речовин на динаміку розвитку сапрофітної мікрофлори і життєдіяльність санітарно-показових і патогенних мікроорганізмів.

Ключові слова: *забруднення водойм, мікробне самоочищення, побутово-промислове забруднення моря*

Актуальність

З кожним роком за рахунок скидання стічних вод, поверхневого стоку, судноплавства, рекреаційного використання прибережних територій та інш. зростає забруднення вод прибережних зон морів мікроорганізмами (у тому числі й патогенними та умовно-патогенними) й хімічними сполуками [1-3].

Мікробне забруднення прибережних зон морів нерідко перевищує регламентні показники, у зв'язку з чим оцінка впливу різних рівнів промислово-побутового забруднення прибережних вод на стан здоров'я населення є дуже актуальною.

Відсутність єдиної точки зору про найбільш інформативні санітарно-показові мікроорганізми щодо збудників інфекцій та пов'язаного з цим ризику захворюваності населення потребує продовження експериментальних спостережень й пошуку нових практичних рішень, що стосуються гігієнічного контролю морської води в умовах процесу евтрофікації [4-6].

За мету в даному дослідженні було вивчення впливу окремих хімічних сполук на процеси мікробного самоочищення у разі промислово-побутового забруднення модельної водойми.

Матеріали і методи досліджень

Експеримент провели на 315 модельних водоймах з морською і прісною водою. Для досліджень використали хімічні речовини у концентраціях:

Алкілсульфат (АС) – 50,0; 25,0; 12,0; 10,0; 5,0; 1,0; 0,5 мг/дм³

Мідь (CuSO₄·5H₂O) – 1,0; 0,1; 0,02; 0,01; 0,05 мг/дм³

Свинець (Pb(NO₃)₂) – 10,0; 1,0; 0,1 мг/дм³

Цинк (ZnSO₄) – 1,0; 0,1 мг/дм³

Концентрації підібрані за принципом – на рівні ГДК, на середньому рівні у воді, максимальні концентрації, що

зустрічаються.

Тест-об'єктом були штами бактерій групи кишкової палички, ентерококи, *E.coli*, *Str.faecalis*, сапрофіти, фаги кишкових паличок, *Salmonella typhymurium*, вакцинний штам вірусу поліомієліту.

Воду заражали із розрахунку на 1 мг/дм³

Сапрофіти – 10⁸

БГКП – 10⁷

E.coli – 10⁷

Str.faecalis – 10⁶

Ентерококи – 10⁶

Фаги - 10⁵

Віруси поліомієліту – 10⁵-10⁶

Патогенні ентеробактерії – 10⁴-10⁵

Такі концентрації були вибрані ґрунтуючись на кількісних співвідношеннях мікроорганізмів у стічній воді.

Кількість патогенних мікроорганізмів (*Salmonella typhymurium* і віруси поліомієліту) була на один-два порядки вище, тому що це дає можливість використовувати метод прямого посіву зразків води, що досліджували і встановлювати факт розмноження або відмирання сальмонел, не використовуючи збагаченого середовища.

Для вивчення впливу хімічних речовин на процеси самоочищення, активним учасником яких є сапрофітна мікрофлора, добавляли суміш мікроорганізмів, які були вирощені на поживному агарі при посіві води з водойми. При цьому створена максимально наближена до натурних умов експериментальна модель – морська (прісна) вода (об'ємом не менше 0,5 дм³), профільтована через фільтр з природнім біоценозом, до якої вносили імітат господарсько-фекальної стічної води що був за вмістом органічних речовин і співвідношенням мікроорганізмів наближений до середнього. Контролем служила така ж модель на прісній воді.

Результати та їх обговорення

В результаті досліджень було виявлено, що АС починаючи з концентрації 10 мг/дм³, спричиняє стимулюючий вплив на БГКП, *Salmonella typhimurium*, фаги кишкової палички й до 7 – 9 доби спостережень їх кількість була на 1,5 – 2,0 lg вище у порівнянні з контролем як у морській, так і у прісній воді. Строки виживаємості збільшилися більше ніж на 20 – 40 діб.

Алкілсульфат у концентрації 5,0 мг/дм³ і нижче не впливав на патогенні ентеробактерії. Однак при додаванні до морської води імітованого стоку концен-

трації Алкілсульфату у 5,0 мг/дм³ вже діяло стимулююче (рис. 1).

АС в концентрації вище 10,0 мг/дм³ діє стимулююче на фаги і не спричиняє ніякої дії на вірус поліомієліту (рис.2).

Концентрації АС, що не перевищують ГДК (0,5 мг/дм³), в нативній морській і прісній воді не впливали на всі мікроорганізми, які вивчалися. Виключення склав ентерокок. АС в концентраціях, близьких до ГДК, діє згубно на ентерококи, які швидко відмираючи, втрачають своє індикаторне значення (рис. 3).

На цю обставину слід звернути увагу, так як ПАР (поверхнево-активні речовини) містяться не тільки в промислових, а й у всіх господарсько-побутових стічних водах. Чутливість ентерококів до впливу ПАР є великим недоліком цього мікроорганізму як індикатору фекального забруднення.

При дослідженні впливу солей важких металів (мідь, свинець, цинк) у різних концентраціях на мікроорганізми стикнулися з різними результатами. Так, свинець в низьких концентраціях до 0,1 мг/дм³ (при ГДК 0,1 мг/дм³) має стимулюючу дію в морській воді на фаги кишкової палички та патогенних ентеробак-

Рис. 1. Вплив АС на життєдіяльність сальмонел і вірусів у прісній (А) і морській воді (Б) при додаванні імітованого стоку.

- 1 – виживаємість сальмонел без АС;
- 2 – виживаємість сальмонел з 5 мг/дм³ АС;
- 3 – виживаємість вірусів без АС;
- 4 – виживаємість сальмонел з 5 мг/дм³ АС

Рис. 2. Вплив АС на життєдіяльність фагів кишкової палички і вірусів у прісній (А) і морській воді (Б) при додаванні імітованого стоку.

- 1 – життєдіяльність фагів без АС;
- 2 – життєдіяльність фагів з 12,5 мг/дм³ АС;
- 3 – життєдіяльність вірусів без АС;
- 4 – життєдіяльність вірусів з 12,5 мг/дм³ АС

Рис. 3. Вплив АС на життєдіяльність ентерококів у морській воді.

- 1 – життєдіяльність без АС;
- 2 – життєдіяльність з 5 мг/дм³ АС;
- 3 – життєдіяльність з 12,5 мг/дм³ АС

терій (рис. 4). Навіть на 20 добу кількість сальмонел на 1,5 – 2,0 порядки вище ніж у контролі. Однак така концентрація в прісній воді практично не спричиняє істотного впливу (рис. 5).

Не спостерігали впливу свинцю на БГКП ні в морській, ні в прісній воді. В той же час високі концентрації свинцю (10 мг/дм³) пригнічують життєдіяльність БГКП та сальмонел.

Вплив свинцю вивчали на прикладі солі $Pb(C_2H_3O_2)_2 \cdot 3H_2O$, розчин якої вносили в різних концентраціях в модельне водоймище. Виявили, що в морській воді вищеназвана сіль не є стабільною і її концентрація через 24 години зменшується майже у два рази (табл.1). В той же час концентрація солі в прісній воді залишається на постійному рівні до 6 діб з невеликим зменшенням у наступні дні.

При співставленні результатів досліджень впливу цинку на патогенні ентеробактерії у прісній та морській воді виявили, що концентрації цинку в прісній воді ніяк не впливали на сальмонели, а в морській воді спостерігали тенденцію до стимулюючої дії (рис. 6). При вивченні впливу цинку на БГКП були отримані аналогічні дані, за виключенням концент-

Рис. 4. Вплив солей свинцю на життєдіяльність сальмонел у морській воді.

- 1 – життєдіяльність без свинцю;
- 2 – життєдіяльність з 0,1 мг/дм³ свинцю;
- 3 – життєдіяльність з 1,0 мг/дм³ свинцю

Рис. 5. Вплив солей свинцю на життєдіяльність сальмонел у прісній воді.

- 1 – життєдіяльність без свинцю;
- 2 – життєдіяльність з 0,1 мг/дм³ свинцю;
- 3 – життєдіяльність з 1,0 мг/дм³ свинцю

Рис. 6. Вплив солей цинку на життєдіяльність сальмонел в морській воді.

- 1 – життєдіяльність без цинку;
- 2 – життєдіяльність з 0,1 мг/дм³ цинку;
- 3 – життєдіяльність з 1,0 мг/дм³ цинку

рації 1,0 мг/дм³, дія якої не дуже виражена.

Дію міді вивчали на прикладі солі $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$.

Строки виживаємості фагу в присутності міді у концентраціях до 0,1 і 1 мг/дм³ скорочується на 35 діб як в морській, так і в прісній воді, у порівнянні з контролем (табл. 2).

Мідь спричиняє токсичну дію на вірус в концентраціях 1,0 і 0,1 мг/дм³; у залежності від збільшення концентрації зменшується час виживаємості. Не виявили достовірної різниці у виживаємості вірусів і фагів для морської і прісної води (рис. 7). На сальмонели і БГКП мідь спричиняє гальмуючу дію й в більш низьких концентраціях (0,01; 0,02; 0,05 мг/дм³ при ГДК 1 мг/дм³).

Так, впродовж перших сімох діб кількість мікроорганізмів при концентрації 0,02 мг/дм³ падає майже на 2 порядки у відношенні до контролю, а на 13 добу сальмонели не спостерігали навіть при проведенні скрізь середовище накопичення. Концентрація міді 0,1 мг/дм³ і 1 мг/дм³ викликала різко ви-

Таблиця 1
 Вивчення стабільності солей свинцю і цинку в модельних водоймах з прісною і морською водою

Строки	Ацетат свинцю, мг/дм ³				Сульфат цинку, мг/дм ³			
	Морська вода		Прісна вода		Морська вода		Прісна вода	
	I	II	I	II	I	II	I	II
В день постановки дослідження	0,50	0,17	0,50	0,13	1,20	0,25	1,08	0,19
Через 1 добу	0,25	0,13	0,47	0,13	1,18	0,42	0,92	0,12
Через 6 діб	0,19	0,13	0,43	0,13	1,17	0,21	0,73	0,10
Через 10 діб	0,13	сліди	0,37	сліди	1,05	0,16	0,62	0,08
Через 20 діб	0,13	0,13	0,37	0	1,06	0,18	0,66	0,10

воді. Встановлено, що дія може бути різнонаправленою (рис. 9), що може привести до хибних висновків у відношенні дії шкідливої речовини на санітарний режим водойми. Тим самим показана необхідність ураху-

ражену затримку росту (рис. 8).

В той же час ентерококи були стійкими до дії міді в концентраціях 0,05 мг/дм³ і нижче.

При дослідженні життєздатності патогенних ентеробактерій, БГКП, ентерококів, *Str. faecalis*, вірусів, фагів кишкових паличок у присутності ДДВФ у концентраціях (1,0 і 1,0 мг/дм³) не виявили відхилень від контролю впродовж всього строку спостережень (20 діб).

Що стосується нафти, то не виявлено дії всіх дослідних концентрацій (від 30 мг/дм³ до 0,3 мг/дм³) на мікроорганізми як у прісній, так і в морській воді.

Проведено порівняння життєздатності санітарно-показових і патогенних мікроорганізмів з динамікою розвитку сапрофітної мікрофлори. Останній показник рекомендований до оцінки при регламентації шкідливих речовин у

воді. Встановлено, що дія може бути різнонаправленою (рис. 9), що може привести до хибних висновків у відношенні дії шкідливої речовини на санітарний режим водойми. Тим самим показана необхідність ураху-

вання показників епідемічної безпеки при регламентації промислово-побутового забруднення морських вод.

Рис. 7. Вплив солей міді на життєдіяльність вірусів у прісній і морській воді.

- 1 – життєдіяльність в морській воді без міді;
- 2 – життєдіяльність в морській воді з 1 мг/дм³ міді;
- 3 – життєдіяльність у прісній воді без міді;
- 4 – життєдіяльність у прісній воді з 1 мг/дм³ міді

Рис. 8. Вплив солей міді на життєдіяльність різних мікроорганізмів у морській воді.

- 1 – життєдіяльність сальмонел без міді;
- 2 – життєдіяльність сальмонел з 0,1 мг/дм³ міді;
- 3 – життєдіяльність БГКП без міді;
- 4 – життєдіяльність БГКП з 0,1 мг/дм³ міді;
- 5 – життєдіяльність вірусів без міді

Таблиця 2 діляли в присутності

Вплив міді ($0,1 \text{ мг/дм}^3$) на виживаємість фагу кишкових паличок у різних водах (в БОЕ/дм³)

Дні спостережень	Морська вода		Прісна вода	
	Мідь $0,1 \text{ мг/дм}^3$	Контроль	Мідь $0,1 \text{ мг/дм}^3$	Контроль
0	$4 \cdot 10^5$	$2 \cdot 10^5$	$2 \cdot 10^6$	$5 \cdot 10^6$
16	$4 \cdot 10^5$	$3 \cdot 10^5$	$6 \cdot 10^5$	$1 \cdot 10^6$
20	$1 \cdot 10^5$	$2 \cdot 10^5$	$3 \cdot 10^5$	$8 \cdot 10^5$
24	$1 \cdot 10^5$	$1,5 \cdot 10^5$	$8 \cdot 10^3$	$4 \cdot 10^5$
27	$6 \cdot 10^4$	$3,3 \cdot 10^5$	$4 \cdot 10^3$	$9 \cdot 10^4$
34	$4 \cdot 10^4$	$9 \cdot 10^5$	$<1 \cdot 10^3$	$7 \cdot 10^4$
46	$1 \cdot 10^4$	$2,5 \cdot 10^5$	-	$2 \cdot 10^6$
51	$1 \cdot 10^4$	$1,8 \cdot 10^5$	-	$6 \cdot 10^3$
59	$3 \cdot 10^3$	$7 \cdot 10^5$	-	$3 \cdot 10^3$
67	$2 \cdot 10^3$	$6 \cdot 10^5$	-	$<1 \cdot 10^3$
71	$2 \cdot 10^3$	$3 \cdot 10^5$	-	-
83	$1 \cdot 10^3$	$3 \cdot 10^5$	-	-
87	$<1 \cdot 10^3$	$4 \cdot 10^4$	-	-
94	-	$3 \cdot 10^4$	-	-
99	-	$1,5 \cdot 10^4$	-	-

АС впродовж декількох місяців спостережень. Це свідчить про можливість зростання епідемічної небезпеки морських вод в умовах промислово-побутового забруднення й створює передумови для обґрунтування критерію обмеження вмісту таких речовин в морі за мікробіологічними показниками.

В результаті експериментальних досліджень встановлено вибіркочу дію вивчених хімічних речовин на різні індикаторні й патогенні мікроорганізми. Так, мідь в концентраціях у десятки й сотні разів нижче ГДК, пригнічує життєдіяльність основного індикаторного мікроорганізму БГКП, а також сальмонел. Велика стійкість фагів кишкових паличок і ентерококів зберігає за ними санітарно-показове значення у відношенні вірусів у присутності у воді сполук міді в концентраціях вище $0,02 \text{ мг/дм}^3$.

Отримані дані про стимулюючу дію на виживаємість і розмноження сальмонел в морській і прісній воді при вмісті: АС в концентраціях у 10-20 разів перевищуючих ГДК і солей свинцю в концентраціях до 1 мг/дм^3 . На виживаємість вірусу поліомієліту АС спричиняє стабілізуючу дію, вірус ви-

Встановлені аналогічні закономірності дії досліджених шкідливих речовин у прісній і морській воді (за виключенням свинцю у концентрації 1 і $0,1 \text{ мг/дм}^3$ на кишкову паличку і сальмонели, у зв'язку з чим кишкова паличка зберігає санітарно-показове значення у відношенні цих патогенних бактерій в умовах промислово-побутового забруднення морських вод.

Рис. 9. Вплив солей міді на життєдіяльність сапрофітних бактерій і бактерій групи кишкової палички у воді водойм.

- 1 – життєдіяльність сапрофітів без міді;
- 2 – життєдіяльність сапрофітів з $0,01 \text{ мг/дм}^3$ міді;
- 3 – життєдіяльність сапрофітів з $0,1 \text{ мг/дм}^3$ міді;
- 4 – життєдіяльність БГКП без міді;
- 5 – життєдіяльність БГКП з $0,01 \text{ мг/дм}^3$ міді;
- 6 – життєдіяльність БГКП з $0,1 \text{ мг/дм}^3$ міді

Щодо кишкових вірусів, то підтверджена їх здібність до тривалого виживання у прісному і морському середовищі, а також висока стійкість до дії шкідливих речовин. Грунтуючись на цих даних в умовах інтенсивного промислового забруднення, коли токсичні інгредієнти у декілька десятків разів перевищують допустимі, то з метою надійності контролю якості морської води встановлена доцільність визначення більш адекватних додаткових показників – фагів кишкової палички.

Підтверджена необхідність у ряді випадків орієнтуватися на безпосереднє визначення патогенних і комплексу санітарно-показових мікроорганізмів.

Співставлення характеру дії шкідливих речовин у прісному і морському середовищах показало відсутність істотної різниці. Однак у ряді випадків вдалося відзначити більш виражений вплив промислово-побутового забруднення в морських водах.

Отримані дані до обґрунтування необхідності урахування показників епідемічної безпеки при регламентації шкідливих речовин у морських водах. Так, виявлено стимулюючу дію на сальмонели і віруси солей свинцю на рівні ГДК, відсутність впливу на індикаторні мікроорганізми, що знижує надійність контролю якості води у присутності свинцю у допустимих концентраціях. Крім того, у більшості випадків встановлено різну дію шкідливих речовин на динаміку розвитку сапрофітної мікрофлори і життєдіяльність санітарно-показових і патогенних мікроорганізмів.

Литература

1. Гринь С.А., Передериева А.С., Мананкова В.Л. Загрязнение мирового океана «Молодой вчений» 2017 р.-№ 10 (50) - С. 13-16
2. Слуцкер Д.С., Шафран Л.М. Загрязнение и охрана водоемов. – Рига: Б.и., 1975. –

120 с.

3. Обобщенная оценка загрязнения вод с помощью биологических (биохимических) методов анализа / Будников Г. К., Евтюгин Г. А. // Обз. инф. Науч. и техн. аспекты охраны окружающей среды / ВИНТИ, 2002 . - № 5.- С. 87-115 .
4. Корчак Г.И., Бондаренко В.И., Попович Г.Г., Григорьева Л.В. Взаимосвязь заболеваемости острыми кишечными инфекциями и биологического загрязнения водоемов.// «Микробиология, эпидемиология и иммунологи», 1986. - № 2. – С. 63-66.
5. Израэль Ю.А., Цыбань А.В. Антропогенная экология океана.- Ленинград: Гидрометеоиздат, 1989. – 528 с.
6. Waldichuk Michael Coastal marine pollution and fish. "Ocean Manag". – 1974. – 17. – P. 10-13.

References

1. Hryn S.A, Perederieva A.S., Manankova V.L. Pollution of the world ocean "Young Scientist" 2017 - No. 10 (50) - P. 13-16
2. Slutsker D.S., Shafran L.M. Pollution and protection of reservoirs. - Riga: B.y., 1975. - 120 p.
3. General assessment of water pollution using biological (biochemical) methods of analysis / Budnikov G. K., Evtugin G. A // Obz. inf. Science and technical aspects of district protection. Wednesdays / VYNITY, 2002. - No. 5.- P. 87-115.
4. G.I. Korchak, V.Y. Bondarenko, G.H. Popovych, L.V. Grigoryeva The relationship between the incidence of acute intestinal infections and biological pollution of water bodies. // "Microbiology, epidemiology and immunobiology", 1986. - No. 2. - P. 63-66.
5. Izrael Yu.A., Tsyban A.V. Anthropogenic ecology of the ocean. - Leningrad: Hydrometioizdat, 1989. - 528 p.
6. Waldichuk Michael Coastal marine pollution and fish. "Ocean Manag". - 1974. - 17. - P. 10-13.

*Впервые поступила в редакцию 22.03.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК [613.633+665.939.2]:57.083-047.64

DOI: <https://zenodo.org/record/6814954>

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ АЭРОЗОЛИ КАК ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

Шевляков В.В., Эрм Г.И.

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены», г. Минск, Республика Беларусь, e-mail: shev-vitaliy@mail.ru

ПРОМИСЛОВІ ОРГАНІЧНІ АЕРОЗОЛІ ЯК ГІГІЄНІЧНА ПРОБЛЕМА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ

Шевляков В.В., Ерм Г.І.

*Республіканське унітарне підприємство «Науково-практичний центр гігієни»
м.Мінськ, Республіка Білорусь, e-mail: shev-vitaliy@mail.ru*

INDUSTRIAL ORGANIC AEROSOLS AS A HYGIENIC PROBLEM AND WAYS OF ITS SOLUTION

Shevlyakov V.V., Erm G.I.

*Republican unitary enterprise «Scientific practical centre of hygiene»,
Minsk, Belarus, e-mail: shev-vitaliy@mail.ru*

Резюме/Summary

The article discusses the results of studies that substantiate the scientific concept of hygienic regulation in the air of the working area for the content of different types of organic dust (OD) according to the criterion of their leading harmful not fibrogenic, but immunotropic action on the body, caused by protein-containing substances of OD, which are exogenous heteroantigens can, at increased concentrations of inhalation, cause the formation of allergic reactions and immunotoxic effects in workers. In the implementation of this concept, a rational methodology for the experimental substantiation of the maximum permissible concentration in the air of the working area (MPC_{рава}) OD has been developed and tested in the experimental study of 16 different types of OD of plant, animal and mixed origin. Its successive stages are presented on the specific results of research on the sanitary-chemical characteristics of various types of OD samples selected at production sites, the production of extracts from them with a sufficiently complete and high content of a soluble protein-antigenic complex, the establishment of parameters of toxicity, irritant action and nonspecific effect on target cells, sensitizing ability and classification allergenic hazard of mixed extract, determination of dose-dependent dominant pathogenetic mechanisms of influence on the body of the protein-antigenic complex, threshold and inactive concentrations according to the criterion and limiting indicator of its leading harmful allergic action, substantiation of the value of MPC_{рава} OD for protein. Its extensive testing allowed the development of new pathognomonic hygienic standards for the content in the air of the working area of a large group of organic aerosols of certain species and group standards for the OD of animal and grain-vegetable origin, which, if observed at enterprises, ensure safe working conditions and prevention of occupational allergic and the occupationally conditioned immune-dependent morbidity of workers.

Keywords: *industrial organic dust, protein-antigenic complexes, allergy hazard, cept*

and methodology of hygienic regulation, air of the working area.

В статье рассмотрены результаты исследований, обосновывающие научную концепцию гигиенического нормирования в воздухе рабочей зоны содержания разных видов органической пыли (ОП) по критерию их ведущего вредного не фиброгенного, а иммунотропного действия на организм, обусловленного белоксодержащими субстанциями ОП, которые как экзогенные гетероантигены могут при повышенных концентрациях ингаляционного воздействия вызывать формирование у работников аллергических реакций и иммунотоксических эффектов. В реализации данной концепции разработана и апробирована при экспериментальном исследовании 16 разных видов ОП растительного, животного и смешанного происхождения рациональная методология экспериментального обоснования предельно допустимой концентрации в воздухе рабочей зоны (ПДКврз) ОП. Представлены ее последовательные этапы на конкретных результатах исследований по санитарно-химической характеристике отобранных на производствах образцов ОП разных видов, получению из них экстрактов с достаточно полным и высоким содержанием растворимого белково-антигенного комплекса, установлению параметров токсичности, раздражающего действия и неспецифического влияния на клетки-мишени, сенсibiliзирующей способности и классификационной аллергенной опасности микст-экстракта, определению при ингаляционном воздействии дозозависимых доминирующих патогенетических механизмов влияния на организм белково-антигенного комплекса, пороговых и недействующих концентраций по критерию и лимитирующему показателю его ведущего вредного аллергического действия, обоснованию величины ПДКврз ОП по белку. Ее широкая апробация позволила разработать новые патогномоничные гигиенические нормативы содержания в воздухе рабочей зоны большой группы органических аэрозолей отдельных видов и групповые нормативы ОП животного и зерно-растительного происхождения, обеспечивающие при их соблюдении на предприятиях безопасные условия труда и профилактику профессиональной аллергической и производственно обусловленной иммунозависимой заболеваемости работающих.

Ключевые слова: *промышленная органическая пыль, белково-антигенные комплексы, алергоопасность, концепция и методология гигиенического нормирования, воздух рабочей зоны.*

У статті розглянуто результати досліджень, що обґрунтовують наукову концепцію гігієнічного нормування в повітрі робочої зони змісту різних видів органічної пилу (ОП) за критерієм їх провідного шкідливого не фіброгенного, а імунотропного дії на організм, обумовленого белоксодержащих субстанціями ОП, які як екзогенні гетероантигени можуть при підвищених концентраціях інгаляційного впливу викликати формування у працівників алергічних реакцій і імунотоксичеських ефектів. У реалізації даної концепції розроблено та апробовано при експериментальному дослідженні 16 різних видів ОП рослинного, тваринного і змішаного походження раціональна методологія експериментального обґрунтування гранично допустимої концентрації в повітрі робочої зони (ПДКврз) ОП. Представлені її послідовні етапи на конкретних результатах досліджень по санітарно-хімічній характеристиці відібраних на виробництвах зразків ОП різних видів, отримання з них екстрактів з досить повним і високим вмістом розчинної білково-антигенного комплексу, встановлення параметрів токсичності, подразнюючої дії і неспецифічного впливу на клітини-мішені, сенсibiliзиру-

ющей здатності і класифікаційної алергенної небезпеки мікст-екстракту, визначенню при інгаляційному впливі дозозалежних домінуючих патогенетичних механізмів впливу на організм білково-антигенного комплексу, порогових та недіючих концентрацій за критерієм і лімітуючий показник його провідного шкідливого алергічного дії, обґрунтування величини ПДКврз ОП по білку. Її широка апробація дозволила розробити нові патогномонічні гігієнічні нормативи вмісту в повітрі робочої зони великої групи органічних аерозолів окремих видів і групові нормативи ОП тваринного і зерно-рослинного походження, що забезпечують при їх дотриманні на підприємствах безпечні умови праці і профілактику професійної алергічної і виробничо обумовленої імунозалежними захворюваності працюючих.

Ключові слова: промислова органічний пил; білково-антигенні комплекси; алергоопасність; концепція і методологія гігієнічного нормування; повітря робочої зони.

Введение

Установление гигиенических нормативов вредных производственных факторов с учетом особенностей механизмов биологического действия и их соблюдение на предприятиях главным образом отражается на формировании благоприятных условий труда, сохранении здоровья и работоспособности работников.

На многочисленных предприятиях аграрной (птицеводческое и животноводческое, комбикормовое и кормоприготовительное производства и др.), текстильной (переработка шерстяного, льняного, хлопкового и прочего сырья при производстве текстильных волокон, материалов и изделий из них), пищевой (производство и использование различной мучной и крупяной продукции, сухих продуктов переработки молока, сухих хлебопекарных, винных и спиртовых дрожжевых грибов и др.) и других отраслей промышленности одним из ведущих вредных производственных факторов является промышленная естественная органическая пыль (далее – ОП). Типичными основными источниками и причинами ее формирования является недостаточная герметизация (задвиги, микрощели, не плотности и др.) оборудования и линий транспортировки сырья и готовой продукции, неполная автоматизация и механизация производствен-

ных процессов, необеспеченность или недостаточная эффективность систем приточно-вытяжной вентиляции, несовершенная организация уборки и т.д.

Вместе с тем, отдельные группы ОП вообще не имеют гигиенических нормативов, а предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны (далее – ПДКврз) ряда органических аэрозолей растительного, животного и смешанного происхождения (на уровне 6, 4 и 2 мг/м³), установленные в прошлом столетии только по критерию фиброгенного вредного действия на организм с учетом содержания свободного диоксида кремния (соответственно до 2, 2-10 и более 10 %) и действующие до настоящего времени, не учитывают ведущие механизмы вредного действия ОП на организм и не обеспечивают безопасные условия труда работников и профилактику профессиональных заболеваний [1].

Во-первых, в изученных нами образцах различных видов ОП, даже смешанного происхождения, определялось в основном низкое содержание (от 0 до 1,4 %) свободного диоксида кремния, в легких белых крыс через 6 месяцев после интратрахеального введения в дозах по 50 и 5 мг суспензии образца пыли птицеводческого производства, характеризующегося максимально высоким содержанием SiO₂ (1,27 %) и минерально-

го остатка (22,7 %), не установлены существенные сдвиги показателей ОКМ легких, сурфактанта и оксипролина, не выявлены морфо-гистологические признаки фиброзного процесса [2]. В научной литературе также отсутствуют сведения о соответствующих пневмофиброзных профессиональных заболеваниях (пылевые бронхиты и пневмоконियो́зы) у работников, контактирующих с ОП, даже на рабочих местах с высоким уровнем запыленности.

Во-вторых, ОП содержат в разных количествах белковые, глико- и липопротеидные, полисахаридные субстанции, которые как экзогенные антигены при ингаляционном поступлении в повышенных концентрациях в организм способны вызывать гипериммунный ответ с формированием механизмов аллергических реакций, представляют высокий потенциальный риск развития у работников профессиональных аллергических и производственно обусловленных иммунозависимых заболеваний. Об этом свидетельствуют многочисленные публикации различных авторов и результаты наших исследований [1-4] о высокой распространенности симптомокомплексов и заболеваний аллергического и иммунопатологического характера у работников (аллергические поражения кожи и слизистых, астматические бронхиты, экзогенный аллергический альвеолит, бронхиальная астма и пр.). Так, например, исследованиями 400 больных с профессиональной бронхиальной астмой, выполненными Л.Ф. Будановой, В.Н. Макаровой [5], у 40 % из них этиологическим фактором являлись разные виды ОП. Причем у четверти больных одновременно диагностированы ринит, крапивница, отек Квинке, блефароконъюнктивит. На основании клинико-гигиенических наблюдений в графе особенности действия на организм ПДКвз органической пыли, наряду с фиброгенным («Ф»), значительно позже

была введена отметка «А» – аллерген.

Следовательно, в основе оценки вредности и гигиенического нормирования ОП ранее были заложены критерии, неадекватные ведущему патогенетическому механизму их негативного действия на организм. С этой позиции для решения проблемы обеспечения сохранения здоровья работающих в условиях воздействия ОП представлялось весьма актуальным проанализировать результаты выполненных нами экспериментальных исследований и обосновать научную концепцию и методологию гигиенического нормирования содержания в воздухе рабочей зоны органических аэрозолей.

Цель работы – обосновать научную концепцию и методологические особенности гигиенического нормирования в воздухе рабочей зоны органических аэрозолей.

Материалы и методы

При обосновании методологии гигиенического нормирования в воздухе рабочей зоны ОП [6] учитывали отдельные методические подходы к изучению биологического действия и нормирования в воздухе рабочей зоны вредных химических веществ (метод. указания МЗ СССР № 2163-80), промышленных аэрозолей (метод. рекомендации МЗ СССР № 2673-83) и химических веществ-аллергенов [7].

Объектом исследования являлась ОП растительного (пыль комбикормовая, льняная, ржаной и пшеничной муки, крупяная – перловая, ячневая, овсяная, гречневая), животного (пыль кормовых белков, кормовой добавки «Провит», сухих кормовых, хлебопекарных, винных и спиртовых дрожжей, сухих продуктов переработки молока, шерстяная) и смешанного (пыль птицеводческого, свиноводческого и кормоприготовительного производств) происхождения. Типичные образцы каждого вида ОП отбирались на

основных технологических этапах переработки соответствующего сырья и изготовления продукции на предприятиях.

Исходя из состава и химической структуры, степени водорастворимости разных видов ОП, разработаны адекватные методы получения из их образцов экстрактов с максимально возможным содержанием по белку растворимых антигенных комплексов.

В экспериментах с использованием полученных экстрактов из образцов ОП изучали особенности биологического действия белково-антигенных комплексов (далее – БАК) ОП при разных способах воздействия и путях поступления в организм лабораторных животных разных видов.

В зависимости от задач экспериментов для выявления характера и выраженности биологических эффектов использовали адекватный комплекс токсикологических, иммунологических, аллергологических, физиологических, биохимических, гематологических и морфологических методов исследований.

Условия содержания, обращения, проведения экспериментов и выведения лабораторных животных из опыта соответствовали требованиям технических нормативных правовых актов, этическим принципам надлежащей лабораторной практики, гуманистическим принципам «Европейской Конвенции о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях» (Страсбург, 18.03.1986).

Результаты исследования подвергались статистической обработке общепринятыми методами токсико- и биометрии, параметрической и непараметрической статистики с использованием лицензионного программного обеспечения Microsoft Office Excel 11 (StatSoft, США) и STATISTICA 10 (Microsoft, США).

Результаты и их обсуждение

Объединяющим разные виды ОП

являются их биологическая сущность, низкое содержание или отсутствие в них свободного диоксида кремния, но достаточно высокое количество белково-антигенных субстанций, единые механизмы иммуностропного действия при парентеральном или ингаляционном поступлении в организм. Следовательно, научная концепция объективного обоснования ПДКврз разных видов ОП основывается на критерии преимущественно ведущего вредного аллергического и/или иммунотоксического действия на организм БАК ОП [1], что подтверждено ниже приведенными результатами исследований.

Соответственно и методология многоэтапной гигиенической регламентации ОП имеет общие и ряд принципиальных отличий от таковой при обосновании ПДКврз кварцсодержащих аэрозолей, использование которой приведет на конкретных результатах исследований.

На первом этапе выполняют санитарно-химические исследования образцов разных видов ОП, которыми, в частности, установлены в изученных ОП низкое содержание свободного диоксида кремния и минерального остатка (соответственно от 0-0,6 % и 0,61-9,86 % – в растительной и животной ОП до 0,9-1,82 % и 7,92-16,0 % в смешанной ОП); повышенное содержание липидов (до 6,9 %) в ОП животного происхождения; высокое содержание белка (определяемое модифицированным нами методом В. В. Соколовского и соавт. [8]) в ОП животного происхождения (32,0-79,8 %) и более низкое в смешанной (7,92-16,1 %) и растительной пыли (4,0-12,9 %); преимущественно умеренный показатель биологической растворимости (процент снижения массы навески ОП после суточного термостатирования в физиологическом растворе) большинства изученных видов ОП (от 10 до 40 %) и низкая для отдельных ОП с «жесткой» хими-

ческой структурой (1,38-3,12 % в пыли шерстяной, льняной, сухого казеина и др.).

Следует отметить, что образцы разных видов ОП, за исключением пыли сухих продуктов, подвергнутых термообработке, характеризуются высокой контаминацией микроорганизмами (до $3,7 \times 10^7$ КОЕ/г), которые могут быть этиологическим фактором формирования иммунопатологических и аллергических заболеваний у работников.

Агрегатное состояние большинства видов ОП (аморфная масса), ее высокая слёживаемость и гигроскопичность, сложность отбора в достаточном количестве не позволяют использовать образцы ОП в токсикологических экспериментах *in vivo* и *in vitro*, в том числе в классической ингаляционной модели динамической затравки животных в камерах. В связи с этим наиболее ответственной задачей является подбор адекватных способов получения из образцов ОП водорастворимого биологически активного комплекса с максимально полным и высоким содержанием белковых и других антигенных субстанций.

При получении тест-аллергенов из растительных и животных объектов используют более 500 способов и методов с применением для экстракции и извлечения антигенных субстанций насыщенных солевых растворов и фенола, растворителей (ацетон, хлороформ, бутанол и др.), соли аммония, детергентов, спиртов, щелочей и кислот [9]. При этом, в большей или меньшей степени может происходить частичная денатурация четвертичной, третичной и даже вторичной структуры белка, но которая при подобранных условиях экстрагирования обратима, поскольку в подкисленной среде (рН 4-4,5 ед.) при агрегации белка (преципитации) происходит восстановление белкового домена за счет гидрофобного взаимодействия и/или восстановление пространственной

структуры вследствие создания и диссоциации белковых комплексов (шопероны). Причем доказано, что активность белкового компонента аллергена прежде всего зависит от наличия свободных аминокрупп, а не от конфигурации. А последующим постепенным увеличением рН среды экстракта до слабо щелочной переводят белок из коллоидного преципитата в водорастворимую форму с сохранением антигенной активности и специфичности, что подтверждается клиническими и экспериментальными исследованиями [9, 10].

Подбор рациональных способов получения из образцов ОП БАК основывается на физико-химических свойствах основного вещества пыли, прежде всего, учитывается жесткость его химической структуры и водорастворимость. Как правило, для изученных нами видов ОП, обладающих умеренно-высоким показателем биологической растворимости (более 10 %), наиболее эффективным явился способ экстрагирования БАК в насыщенный водно-солевой раствор Соса (ВСРС) [9]. На основе подбора оптимального соотношения образца ОП и экстрагента, условий и экспозиции экстрагирования и выделения БАК предложена принципиальная схема постановки этого способа, которая включает следующие последовательные стадии.

Подготовка образцов пыли, включающая:

- стерилизацию образцов ОП путем двукратной обработки по 1 часу при температуре 56 °С в регулируемой водяной бане или в суховоздушном инактиваторе с периодическим перемешиванием;
- дополнительное измельчение в кофемолке или истирание в фарфоровой ступке;
- одно- или двукратное обезжиривание ацетоном образцов ОП животного и смешанного происхождения,

содержащих в повышенном количестве липиды.

Процедура экстрагирования включает:

- смешивание в стеклянном стаканчике взвешенного количества подготовленного образца ОП с ВСРС в соотношении 1 : 5 или 1 : 10;
- дезинтеграцию ультразвуком мощностью не менее 100 Вт и частотой 18-22 кГц в течение 20-30 мин, помещая стаканчик с суспензией в ультразвуковую ванну;
- экстрагирование в течение 1 суток в термостате (37 °С) и затем 3 суток в холодильнике (4-6 °С) при периодическом перемешивании.

Очистка, стерилизация и характеристика экстракта:

- суспензию пыли после экстракции переносят в полимерные пробирки и подвергают последовательному двукратному центрифугированию при 8000 об/мин по 30 мин;
- полученный супернатант стерилизуют через миллиметровые фильтры на аппарате Зейтца;
- количественно характеризуют полученный экстракт по содержанию белка (в мг/см³), определяемого методом Лоури;
- экстракт разливают по 1-2 см³ в микропробирки или ампулы и в закрытом виде хранят при (-18) – (-20) °С в морозильнике без применения консерванта.

Данным доступным способом получены экстракты из образцов некоторых видов растительной (комбикормовой, мучной и крупяной) и смешанной ОП с содержанием БАК от 5,3 до 12,5 мг/см³ по белку, что вполне достаточно для экспериментального моделирования воздействия на организм и выявления особенностей биологического действия этих видов ОП при обоснования их

ПДКврз.

Для видов ОП, основное вещество которых характеризуется «жесткой» химической структурой и не растворимостью в воде, подбирались адекватные способы деструкции химической структуры и выделения растворимых БАК. Приведем пример разработки оригинального метода получения из образцов льняной пыли растворимого белоксодержащего комплекса [11]. В его основе были заложены принципы окислительной деструкции природного полимера класса полисахаридов целлюлозы льняных волокон путем первоначально кислотного гидролиза трихлоруксусной кислотой β-глюкозидных связей между элементарными звеньями целлюлозы (углевод β-D-глюкопираноза) поверхностных (межфибриллярных) участков и последующего «мягкого» щелочного гидролиза смесью гидроксида натрия и пероксида водорода глюкозидных связей дисахарида (целлобиоза) фибриллярных внутренних участков льноволокна, затем для выделения белоксодержащего преципитата использовали охлажденную соляную кислоту, а его растворение проводили в физиологическом растворе с постепенным доведением pH до 7.2-7.4 раствором гидроксида натрия. В полученных разработанным методом экстрактах из 5 образцов льняной пыли установлено содержание белка от 3,72 до 10,49 мг/см³, которые для дальнейших исследований смешивались в равных пропорциях (микст-экстракт).

На последующем этапе в классических острых экспериментах при внутрижелудочном и внутрибрюшинном введениях белым крысам и мышам не установлены токсичность всех изученных образцов ОП и полученных из них микст-экстрактов в испытанных максимально возможных дозах, а также раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз.

В экспериментах *in vitro* на клетках-

мишенях организма (эритроциты, лейкоциты, перитонеальные макрофаги, тучные клетки) установлено, что полученные из большинства видов ОП микст-экстракты не обладают неспецифической гемолитической (мембраноповреждающей), цитотоксической, комплементактивирующей и гистаминолиберирующей способностью. Однако микст-экстракты преимущественно из растительной и смешанной ОП проявляли дозозависимое неспецифическое влияние на активацию кислородного метаболизма в макрофагах и возрастание дегрануляции тучных клеток, сопровождаемое повышением в них гистаминообразующей и гистаминолиберирующей способности, особенно существенное на большие дозы экстрактов (500-1000 мкг/см³ по белку). На основании этих опытов подбирались оптимальные дозы экстрактов в методы аллергодиагностики.

Непременным этапом обоснования ПДКврз ОП является экспериментальная оценка степени аллергической активности и аллергенной опасности БАК ОП. При подборе и апробации доступных методик экспериментального моделирования сенсibilизации и выявления аллергического процесса было установлено, что при внутрикожном введении в ухо морским свинкам экстрактов из ОП (как облигатных аллергенов) в оптимальных дозах в их организме на 10-14 сутки формируются механизмы не только немедленного анафилактического типа аллергических реакций, но и стабильно замедленный клеточноопосредованный тип (ГЗТ), выявляемые провокационными внутрикожными тестами. Это позволило использовать известные обоснованные подходы, принципы и критерии изучения и оценки аллергических свойств промышленных химических веществ [7] для разработки методики определения степени сенсibilизирующей способности и классифицирования аллергенной опасности БАК ОП. Она

включает унифицированные условия постановки воспроизведения сенсibilизации на модели внутрикожного введения в ухо опытным морским свинкам-альбиносам (как наиболее чувствительных лабораторных животных по иммунологической реактивности) экстракта из ОП в стандартной дозе по 500 мкг по белку, выявления ГЗТ на 11-12 сутки провокационными пробами путем внутрикожного введения в коллатеральное ухо (ВТОУ) или в выстриженные «кожные окошки» боковых поверхностей туловища опытных и контрольных животных экстракта в стандартной тест-дозе по 540 мкг по белку, учета через 24 часа величины отечно-воспалительной реакции уха (по разнице в толщине уха после и до тестирования) или измерения через 48 часов величины эритематозной реакции на коже, переводе результатов абсолютных величин кожных реакций в интегральные показатели в баллах по обоснованной шкале [6].

Оценку по 4 классам степени аллергической активности и аллергенной опасности изучаемых БАК ОП проводили по критериям выявляемости и выраженности ГЗТ по частоте положительного интегрального показателя внутрикожного теста в баллах у животных опытной группы, уровню значимости различий среднегрупповых величин интегрального показателя теста в опытной и контрольной группах животных при $p < 0,05$ или $p < 0,01$ по критерию Стьюдента (Фишера) и по критерию «Х» (Ван-дер-Вардена) [12].

В последующем с учетом высокой стоимости и недоступности морских свинок-альбиносов разработана унифицированная методика внутрикожного введения в основание хвоста белым мышам экстракта из ОП в стандартной дозе по 500 мкг по белку в смеси 1 : 1 с полным адьювантом Фрейнда, выявления на 6 сутки опыта ГЗТ постановкой внутрикожного теста опухания лапы

(ВТОЛ) путем внутрикожного введения в апоневроз задней лапки опытных и контрольных белых мышей разрешающей дозы экстракта в стандартной дозе по 520 мкг по белку, измерения через 24 часа величины отека тестированных лап, перевода результатов абсолютных величин теста в интегральные показатели в баллах по обоснованной шкале, оценки степени аллергической активности и аллергенной опасности изучаемых БАК ОП по вышеприведенным критериям [13].

Применение этих доступных экспериментальных методик позволило объективно установить, что, как правило, БАК изученных ОП животного и смешанного происхождения обладают сильной аллергической активностью и дифференцированы к 1 классу аллергенной опасности, а БАК ОП растительного происхождения проявляют выраженную аллергическую способность и отнесены к 2 классу аллергенной опасности.

С учетом агрегатного состояния и аллергенных свойств ОП для определения особенностей их дозозависимого биологического действия при ингаляционном поступлении в организм лабораторных животных использована доступная и адекватная модель ежедневного (5 раз в неделю) в течение месяца интраназального введения морским свинкам или белым крысам полученных из ОП экстрактов в объеме соответственно по 0,2 и 0,1 см³/животное в рабочих концентрациях, рассчитываемых еженедельно по формуле [14], исходя из заданных последовательно снижающихся 3-5 концентраций препарата в воздухе, содержания в экстрактах белка, показателя легочной вентиляции для морских свинок или крыс и средней массы животных в опытных группах [6].

Определение у лабораторных животных характера и выраженности биологического ответа проведено с использованием аллергодиагностических методов *in vivo* (ВТОУ или ВТОЛ) и *in vitro* (ре-

акции специфического НСТ-теста и повреждения лейкоцитов, дегрануляции тучных клеток, микропреципитации, бласттрансформации лимфоцитов и др.), а также комплекса иммунологических, физиологических, биохимических, гематологических и морфологических методов исследований.

Субхроническое ингаляционное воздействие БАК изученных ОП в концентрациях на уровнях 10,0-0,8 мг/м³ по белку, в том числе соответствующих действующим массовым ПДКврз ОП, оказывало эффективное дозозависимое аллергическое, токсическое, иммуно-токсическое и гематоксическое действие на организм, что проявлялось развитием у большинства опытных животных выраженных аллергических реакций смешанного типа, с преобладанием механизмов анафилактического и клеточноопосредованного типов, сопровождаемых в основном на высокие концентрации токсическими эффектами (наиболее характерны активация показателей перекисного окисления липидов и белков, сдвиги отдельных показателей гепато-билиарной, мочевыделительной и кроветворной систем) и нарушениями чаще всего показателей неспецифической защиты, фагоцитарно-клеточного и гуморального звеньев системы иммунитета.

Как правило, при снижении концентрации БАК ОП животного и смешанного происхождения до 0,4-0,3 (за исключением шерстяной пыли) и БАК растительной ОП до 0,7-0,6 мг/м³ по белку у 25-50 % опытных животных регистрировались положительные провокационные внутрикожные пробы в основном при отсутствии существенных различий среднегрупповых величин аллергологических и других изученных морфофункциональных показателей организма от таковых в контрольной группе животных. В соответствии с принципами нормирования промышленных веществ-ал-

лергенов [6, 7] эти концентрации признаны пороговыми по лимитирующему показателю аллергического эффекта. Весьма характерно, что ингалируемые концентрации БАК ОП животного и смешанного происхождения и БАК растительной ОП соответственно на уровне 0,1 и 0,2 мг/м³ по белку являлись не действующими, поскольку у опытных животных не были выявлены существенные сдвиги всех изученных морфофункциональных показателей по отношению к контролю, а положительные аллергологические тесты определялись у менее 25 % опытных животных.

Причем, учитывая особенности иммунного реагирования организма на воздействие антигенов в низких концентрациях (в основном формирование защитных иммунных реакций или низкодозной толерантности), медицинский профотбор на аллергоопасные работы лиц, не имеющих отягощенного семейного и собственного иммуно-аллергологического анамнеза и соответствующих клинических противопоказаний, величину ПДКврз ОП, в отличие от химических веществ-аллергенов, устанавливают на уровне определенной в экспериментах не действующей по аллергическому эффекту концентрации. Исходя из этого, обоснованы и утверждены в Республике Беларусь в качестве гигиенических нормативов ПДКврз большинства изученных ОП животного и смешанного происхождения на уровне 0,1 мг/м³ по белку, а ОП растительного происхождения на уровне 0,2 мг/м³ по белку, аэрозоль, II класс опасности, с отметкой «А» – аллерген.

Для сокращения времени и затрат рациональны методические подходы к ускоренному нормированию ОП и/или обоснованию групповых ПДКврз сходных по происхождению ОП по аналогии с ранее нормированной ОП, используя ее в качестве референс-аллергена в сравнительном эксперименте по внут-

рикожной сенсibilизации животных экстрактами из них в стандартных дозах по белку. В случае если выраженность сравниваемых средних величин показателей аллергодиагностики в группах опытных животных отличается в пределах $\pm 25\%$ при различии частоты сенсibilизации у животных не более ± 1 , санитарный стандарт изучаемого ОП устанавливается на уровне величины ПДКврз референс-аллергена с пометкой «А».

Например, для крупяной пыли наиболее подходящим референс-аллергеном являлась мучная пыль, которая также является веществом растительно-зернового происхождения, сходна по физико-химической характеристике с крупяной пылью, обладает выраженной аллергической активностью 2 класса и нормирована в воздухе рабочей зоны по лимитирующему показателю аллергического эффекта на уровне 0,2 мг/м³ по белку, 2 класс опасности с отметкой «аллерген». В последующих ингаляционных экспериментах подтверждено, что концентрация на уровне 0,2 мг/м³ по белку экстрактов из разных видов крупяной пыли являлась не действующей. С учетом схожего состава, аналогичного по механизмам и выраженности аллергического эффекта, а также совпадения пороговых и недействующих концентраций и величин ПДКврз комбикормовой, мучной и крупяной пыли был обоснован и утвержден групповой гигиенический норматив содержания в воздухе рабочей зоны аэрозолей зерно-растительного происхождения на уровне 0,2 мг/м³ по белку, 2 класс опасности с отметкой «А» [15].

Подобным образом, используя в качестве референс-аллергена нормированную пыль сухих хлебопекарных дрожжей, обоснована групповая ПДКврз пыли сухих пищевых (хлебопекарные, винные и спиртовые) дрожжевых грибов на уровне 0,1 мг/м³ по белку, 2 класс опасности с отметкой «А» [16].

Следовательно, использование полученных экстрактов из органической пыли с максимально полным содержанием растворимых белоксодержащих субстанций в экспериментах на унифицированной модели субхронического интраназального введения белым крысам позволяет с применением комплекса информативных токсикологических, биохимических, иммунологических, аллергологических, гематологических и других методов исследования определить дозозависимые доминирующие иммунопатогенетические механизмы биологического действия белково-антигенных комплексов на организм, установить пороговую и недействующую концентрации по критерию и лимитирующим показателям аллергического действия, что адекватно отражает ведущие механизмы вредного действия на организм нативных ОП и обеспечивает объективное обоснование величины ПДКврз по белку изучаемой органической пыли.

Заключение

Обоснована актуальная научная концепция гигиенического нормирования в воздухе рабочей зоны содержания органических аэрозолей по критерию ведущего вредного иммунотропного действия на организм, обусловленного белково-антигенными комплексами ОП, которые способны при повышенных концентрациях ингаляционного воздействия формировать у работников аллергические реакции и иммунотоксические эффекты.

На это основе разработана рациональная методология экспериментального обоснования ПДКврз ОП, включающая последовательные этапы санитарно-химической характеристики отобранных на производствах образцов ОП разных видов, получения из них экстрактов с достаточно полным и высоким содержанием растворимого белково-антигенного комплекса, установления парамет-

ров токсичности, раздражающего действия и неспецифического влияния на клетки-мишени, сенсибилизирующей способности и классификационной аллергенной опасности микст-экстракта, определения при ингаляционном воздействии дозозависимых доминирующих патогенетических механизмов влияния на организм белково-антигенного комплекса, пороговых и недействующих концентраций по критерию и лимитирующему показателю его ведущего вредного аллергического действия, обоснования величины ПДКврз ОП по белку. Ее широкая апробация позволила разработать новые патогномические гигиенические нормативы содержания в воздухе рабочей зоны большой группы органических аэрозолей отдельных видов и групповые нормативы ОП животного и зерно-растительного происхождения, обеспечивающих при их соблюдении на предприятиях безопасные условия труда и профилактику профессиональной аллергической и производственно обусловленной иммунозависимой заболеваемости работающих.

Литература

1. Шевляков В. В. Проблемы эколого-гигиенической безопасности при производстве и применении белоксодержащих продуктов / В. В. Шевляков, С. М. Соколов, Г. И. Эрм // Химико-биологические технологии и экологическая безопасность: материалы междунар. науч.-практ. конф, Минск, 15–17 мая 2001 г. / редкол.: И. И. Лиштван [и др.]. – Минск, 2001. – С. 130-133.
2. Шевляков В. В. Медицина труда на современных птицеводческих предприятиях / В. В. Шевляков, Г. И. Эрм. – Минск: Тонпик, 2008. – 160 с.
3. Шевляков В. В. Гигиена труда работников комбикормового и кормоприготовительного производств / В. В. Шевляков, Г. И. Эрм, Е. В. Чернышова. – Минск: РИВШ, 2009. – 112 с.
4. Шевляков В. В. Особенности биологического действия и гигиенической регламентации в воздухе рабочей зоны мучной пыли / В. В. Шевляков, С. А. Ушков, В. П. Филонов. – Минск: РИВШ, 2010. – 162 с.

5. Буданова Л. Ф. Некоторые аспекты профессиональной бронхиальной астмы / Л. Ф. Буданова, В. Н. Макарова // Медицина труда и пром. экология. – 1998. – № 11. – С. 1-4.
6. Требования к постановке токсиколого-аллергологических исследований при гигиеническом нормировании белоксодержащих аэрозолей в воздухе рабочей зоны: метод. указания № 11-11-10-2002 / В. В. Шевляков [и др.] / М-во здравоохран. Респ. Беларусь // Сборник официальных документов по медицине труда и производственной санитарии / Респ. центр гигиены, эпидемиологии и обществ. здоровья, Респ. науч.-практ. центр гигиены; под общ. ред. В. П. Филонова, С. М. Соколова. – Минск: ПЧУП «Бизнесофсет», 2004. – Ч. XIV: Промышленная токсикология. – С. 4-49.
7. Требования к постановке экспериментальных исследований по изучению аллергенных свойств и обоснованию предельно допустимых концентраций химических аллергенов в воздухе рабочей зоны и атмосферы: методические указания № 1.1.11-12-5-2003 / В. В. Шевляков [и др.] / М-во здравоохран. Респ. Беларусь // Сбор. офиц. документов по медицине труда и производственной санитарии / Респ. центр гигиены, эпидемиологии и обществ. здоровья, Респ. науч.-практ. центр гигиены; под общ. ред. В. П. Филонова, С. М. Соколова. – Минск: ПЧУП «Бизнесофсет», 2004. – Ч. XIV: Промышленная токсикология. – С. 133-156.
8. Соколовский В. В. Количественное определение белка БВК в воздухе и сточных водах / В. В. Соколовский, Г. Н. Павлова, А. Г. Шлейкин // Гигиена и санитария. – 1980. – № 4. – С. 75-77.
9. Фрадкин В. А. Диагностические и лечебные аллергены / В. А. Фрадкин. – М.: Медицина, 1990. – 284 с.
10. Токсиколого-гигиеническая оценка аллергенной активности и опасности сухих дрожжевых грибов / С. И. Сычик [и др.] // Анализ риска здоровью. – 2018. – № 2. – С. 96-104.
11. Аллергенная активность и опасность белково-антигенных субстанций льняной пыли / С. И. Сычик [и др.] // Здоровье и окружающая среда: сб. науч. тр. / М-во здравоохран. Респ. Беларусь, Науч.-практ. центр гигиены; под общ. ред. Н. П. Жуковой; гл. ред. С. И. Сычик. – Минск, РНМБ, 2018. – Вып. 28. – С. 158-162.
12. Классификация и перечень алергоопасных для человека промышленных веществ, основные меры профилактики: руководство Р 11-11-11 РБ 02 / В. В. Шевляков [и др.] / М-во здравоохранения Респ. Беларусь // Сбор. офиц. документов по медицине труда и производственной санитарии / Респ. центр гигиены, эпидемиологии и обществ. здоровья, Респ. науч.-практ. центр гигиены; под общ. ред. В. П. Филонова, С. М. Соколова. – Минск: «Бизнесофсет», 2003. – Ч. XI. – С. 94–126.
13. Методические подходы к изучению и оценке степени аллергенной активности и опасности органических волокнистых аэрозолей на примере шерстяной пыли / Шевляков В. В. [и др.] // Здоровье и окружающая среда: сб. науч. тр. / М-во здравоохран. Респ. Беларусь, Науч.-практ. центр гигиены; гл. ред. С. И. Сычик. – Минск: РНМБ, 2017. – Вып. 27. – С. 205-210.
14. Методы определения токсичности и опасности химических веществ / Под. ред. И. В. Саноцкого. – М.: Медицина, 1970. – 156 с.
15. Шевляков В. В. Разработка предельно допустимой концентрации в воздухе рабочей зоны органической пыли зерно-растительного происхождения / В. В. Шевляков, Г. И. Эрм, Е. В. Чернышова // Медицина труда и экология человека. – 2017. – № 1. – С. 31-37.
16. Экспериментальное обоснование группового гигиенического норматива содержания в воздухе рабочей зоны пыли сухих пищевых дрожжей / С. И. Сычик, [и др.] // Здоровье и окружающая среда: сб. науч. тр. / М-во здравоохран. Респ. Беларусь, Науч.-практ. центр гигиены; гл. ред. С. И. Сычик. – Минск: РНМБ, 2019. – Вып. 29. – С. 139-146.

References

1. Shevlyakov V.V., Sokolov S.M., Erm G.I. 2001, Problems of ecological and hygienic safety in the production and use of protein-containing products, Chemical and biological technologies and environmental safety: materials of the international scientific and practical Conference, Minsk, 15-17 May 2001 / Editorial board: I. I. Lishtvan [et al.], Minsk, pp. 130-133.
2. Shevlyakov V.V., Erm G.I. 2008, Medicine of labor at modern poultry enterprises, Minsk: Tonpik, 160 p.
3. Shevlyakov V.V., Erm G.I., Chernyshova E.V.

- 2009, Labor hygiene of workers of feed and feed preparation industries, Minsk: national Institute of higher education, 112 p.
4. Shevlyakov V.V., Ushkov S.A, Filonov V. P. 2010, Features of biological action and hygienic regulation in the air of the working zone of flour dust, Minsk: national Institute of higher education, 162 p.
 5. Budanova L.F., Makarova V.N. 1998, Some aspects of professional bronchial asthma, Occupational medicine and prom. Ecology, No. 11, pp. 1-4.
 6. Requirements for setting up toxicological and allergological studies in the hygienic regulation of protein-containing aerosols in the air of the working area: method. instructions No. 11-11-10-2002 / V.V. Shevlyakov [et al.] / M-in health. Rep. Belarus // Collection of official documents on occupational medicine and industrial sanitation / Rep. Center for Hygiene, epidemiology and societies. health, Rep. scientific-practical hygiene center;; under the general editorship of V.P. Filonov, S.M. Sokolov. Minsk: "Businessofset", 2004. Part XIV: Industrial toxicology, pp. 4-49.
 7. Requirements for the organization of experimental studies on the study of allergenic properties and substantiation of the maximum permissible concentrations of chemical allergens in the air of the working area and atmosphere: method. instructions No. 1.1.11-12-5-2003 / V.V. Shevlyakov [et al.] / M-in health. Rep. Belarus // Collection official documents on occupational medicine and industrial sanitation / Rep. Center for hygiene, epidemiology and societies. health, Rep. scientific-practical hygiene center; under total. ed. V.P. Filonov, S.M. Sokolov. Minsk: "Businessofset", 2004. Part XIV: Industrial toxicology, pp. 133-156.
 8. Sokolovsky V.V., Pavlova G.N., Shleikin A.G. 1980, Quantitative determination of BVK protein in air and wastewater, Hygiene and sanitation, No. 4, pp. 75-77.
 9. Fradkin V.A 1990, Diagnostic and therapeutic allergens, M.: Medicine, 284 p.
 10. Sychik S.I., Shevlyakov V.V., Filonyuk V.A et al. 2018, Toxicological and hygienic assessment of allergenic activity and danger of dry yeast fungi, Health risk analysis, No. 2, pp. 96-104.
 11. Sychik S.I., Shevlyakov V.V., Erm G.I. et al. 2018, Allergenic activity and danger of protein-antigenic substances of flax dust, Health and the environment: collection of articles. scientific. tr. / M-in health. Rep. Belarus, Scientific-practical. hygiene center; under total. ed. N.P. Zhukova; ch. ed. S. I. Sychik. Minsk: RNMB, Issue. 28, pp. 158-162.
 12. Classification and list of industrial substances that are allergic to humans, the main preventive measures: guidance R 11-11-11 RB 02 / V.V. Shevlyakov [et al.] / Ministry of Health Resp. Belarus // Collection of official documents on occupational medicine and industrial sanitation / Rep. center for hygiene, epidemiology and societies. health, Rep. scientific-practical hygiene center; under total. ed. V.P. Filonov, S.M.Sokolov. Minsk: "Businessofset", 2003. Part XI, pp. 94-126.
 13. Shevlyakov V.V., Sychik S.I., Erm G.I. et al. 2017, Methodological approaches to the study and assessment of the degree of allergenic activity and the danger of organic fibrous aerosols on the example of wool dust, Health and Environment: Sat. scientific. tr. / M-in health. Rep. Belarus, Scientific-practical. hygiene center; ch. ed. S.I. Sychik. Minsk: RNMB, Issue. 27, pp. 205-210.
 14. Methods for determining the toxicity and hazard of chemicals / Under. ed. I. V. Sanotsky. – M.: Medicine, 1970, 156 p.
 15. Shevlyakov V.V., Erm G.I., Chernyshova E.V. 2017, Development of the maximum permissible concentration in the air of the working zone of organic dust of grain and vegetable origin, Occupational Medicine and Human Ecology, No. 1, pp. 31-37.
 16. Sychik S.I., Shevlyakov V.V., Filonyuk V.A et al. 2019, Experimental substantiation of the group hygienic standard for the content of dry food yeast dust in the air of the working zone, Health and the Environment: Sat. scientific. tr. / M-in health. Rep. Belarus, Scientific-practical. hygiene center; ch. ed. S.I. Sychik. Minsk, RNMB, Issue. 29, pp. 139-146.

*Впервые поступила в редакцию 05.01.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

**Клинические аспекты медицины
транспорта**

**Clinical Aspects of Transport
Medicine**

УДК: 616.37-002.2-06: 616.379-008.64

DOI: <https://zenodo.org/record/6814956>

**ЛІКУВАННЯ НАСЛІДКІВ ТРОФОЛОГІЧНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ У ХВОРИХ СЕРЕДЬНОГО ВІКУ З
ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІМІНЕРАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ**

Шевченко Н.О.

Одеський Національний медичний університет, natusua9@gmail.com

**ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ТРОФОЛОГИЧЕСКОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА У
БОЛЬНЫХ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПОЛИМИНЕРАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА**

Шевченко Н.А.

Одесский национальный медицинский Университет, natusua9@gmail.com

**TREATMENT OF THE CONSEQUENCES OF CHRONIC
PANCREATITIS TROOPHOLOGICAL INSUFFICIENCY IN
PATIENTS OF MIDDLE AGE USING A POLYMINERAL COMPLEX**

Shevchenko N.A.

Odessa National Medical University, Ukraine, natusua9@gmail.com

Summary/Резюме

Purpose: to study the effectiveness of the inclusion of a vitamin-mineral composition containing probiotic cultures in the complex treatment of chronic pancreatitis in middle-aged patients. *Materials and methods.* Examined 86 patients with chronic pancreatitis CP, average age — (59.32 ± 4.33) years, among whom there were 48 men (55.8 %), women — 38 (44.2 %). All patients received a standard treatment complex (TC): pantoprazole 40 mg on an empty stomach on demand, continuous enzyme replacement therapy (ET) with pure pancreatin in an adequate dose with each meal, prokinetics / or antispasmodics if necessary. Group I (22 patients) took TC for two months. Subgroup II (39 patients), in addition to TC, received a probiotic-vitamin-mineral complex (Bion-3), 1 tablet once a day for 6 weeks. The control group consisted of 25 patients without signs of pathology of the digestive system, comparable in age. The assessment of clinical and biochemical blood parameters was carried out according to generally accepted methods. The function of exocrine insufficiency (EI) of the pancreas (P) was determined by the level of fecal α -elastase (F α E) by enzyme-linked immunosorbent assay. Statistical analysis was performed according to state standards and guidelines for medical statistics using Excel and the statistical package Statistica 5.0. *Conclusions.* 1. Additional inclusion of a probiotic vitamin-mineral complex (Bion 3) in the therapeutic complex promoted a significant improvement in the parameters of anemic syndrome in middle-aged patients with CP, as well as a higher reliable correction of the

excretory function of the pancreas according to the P6E level; normalization of pancreatic function was noted in 3 (13,64 %) patients of group I and in 9 (23,07 %) patients of group II ($p < 0.05$). 2. Analysis of the obtained results showed deviations in all indicators at the beginning of treatment in patients of both observation groups ($p < 0.001$) compared with the group of healthy subjects, although all of them were within the normal range, approaching the lower limit. 3. Under the influence of treatment with the use of the drug Bion-3, there was a significant increase in the level of K, P and Cu ($p < 0.05$), an increase in the level of Ca ($p < 0.03$) and a significant increase in Mg and Zn ($p < 0.001$). In patients who took only the treatment complex, a significant increase in the level of K, Cu and Zn ($p < 0.05$) was noted, a significant increase in the level of K, P and Mg was not observed ($p > 0.05$). 4. Complex treatment with the inclusion of Bion 3 has a moderate effect on the excretory function of the pancreas, which made it possible to reduce the number of patients with a moderate degree of pancreatic insufficiency by 20,52 %.

Key words: *chronic pancreatitis, middle-aged patients, trophological insufficiency, vitamin and mineral complex containing probiotic cultures*

Хронічний панкреатит (ХП) належить до найбільш поліетіологічних і поліморбідних патологій, яка проявляється запальними та дегенеративними змінами у підшлунковій залозі (ПЗ), та з віком призводить до низки ускладнень. *Мета:* дослідити ефективність включення препарату вітамінно-мінерального складу з вмістом пробіотичних культур до комплексного лікування хронічного панкреатиту у пацієнтів середнього віку. *Матеріали і методи.* У дослідження було залучено 86 пацієнтів на ХП, середнім віком — $(59,32 \pm 4,33)$ років. Серед обстежених чоловіків було 48 (55,8 %), жінок — 38 (44,2 %). Всі пацієнти отримували стандартний загальний лікувальний комплекс (ЗЛК): пантопразол 40 мг натще за вимогою, постійна замісна ферментна терапія (ЗФТ) препаратом чистого панкреатину в адекватній дозі з кожним прийомом їжі, прокінетики/або спазмолітики за необхідністю. I група (22 пацієнта) приймала лише ЗЛК протягом двох місяців. II підгрупа (39 пацієнтів) додатково до ЗЛК отримували пробіотично-вітамінно-мінеральний комплекс (Біон 3) по 1 таблетці один раз на добу протягом 6 тижнів (MerckKGaA (Германія)). Групу контролю склали 25 пацієнтів без ознак патології травної системи, співставних за віком, статтю, соціальним і медичним статусом. Оцінку клінічних та біохімічних показників крові здійснювали за загальноприйнятими методиками. Оцінку зовнішньосекреторної недостатності (ЗСН) підшлункової залози (ПЗ) визначали за рівнем фекальної α -еластази (ФБЕ) методом імуоферментного аналізу за допомогою стандартних наборів фірми BIOSERV-ELASTASE1-ELISA. Статистичний аналіз виконували згідно із державними стандартами і настановами з медично-біологічної статистики за допомогою Excel та статистичного пакету Statistica 5.0. *Висновки:* 1. Додаткове включення до загальноприйнятого лікувального комплексу пробіотичного вітамінно-мінерального комплексу (Біон-3) сприяло вірогідному покращенню параметрів трофологічної недостатності у пацієнтів із ХП середнього віку, а також вищій дієвості щодо корекції екскреторної функції ПЗ за рівнем фекальної α -еластази— констатували нормалізацію функції ПЗ у лише 3 (13,64 %) пацієнтів I групи і у 9 (23,07 %) пацієнтів II групи ($p < 0,05$). 2. Аналіз отриманих результатів показав відхилення за всіма показниками на початку лікування у пацієнтів обох груп спостереження ($p < 0,001$) у порівнянні із групою здорових обстежених, хоча всі вони знаходились в межах коридору нор-

ми, наближаючись до нижньої межі. 3. Під впливом лікування із застосуванням препарату Біон-3 відбулось вірогідне підвищення рівню К, Р та Сu ($p < 0,05$), підвищення рівню Са ($p < 0,03$) та суттєве підвищення Mg та Zn ($p < 0,001$). У пацієнтів, що приймали лише загальний лікувальний комплекс відмічено вірогідне підвищення рівня К, Сu та Zn ($p < 0,05$), вірогідного збільшення рівню К, Р та Mg не спостерігалось ($p > 0,05$). 4. Комплексне лікування із включенням Біону-3 володіє помірним впливом на екскреторну функцію підшлункової залози, що дало змогу зменшити кількість пацієнтів із помірним ступенем ЗСН ПЗ на 20,52 %. Це довело доцільність використання пробіотично-вітамінно-мінерального комплексу (Біон-3) у комплексному лікуванні хворих на ХП середнього віку для профілактики прогресування зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози у даної категорії пацієнтів.

Ключові слова: *хронічний панкреатит, хворі середнього віку, трофологічна недостатність, вітамінно-мінеральний комплекс із вмістом пробіотичних культур*

Хронический панкреатит (ХП) — это заболевание, прогрессирующее с возрастом приводит к развитию трофологической недостаточности. *Цель:* исследовать эффективность включения препарата витаминно-минерального состава с содержанием пробиотических культур в комплексное лечение хронического панкреатита у пациентов среднего возраста. *Материалы и методы.* Обследовано 86 пациентов с ХП, средним возрастом — $(59,32 \pm 4,33)$ лет, среди которых мужчин было 48 (55,8 %), женщин — 38 (44,2 %). Все пациенты получали стандартный лечебный комплекс (ЛК): пантопразол 40 мг натощак по требованию, постоянную заместительную ферментную терапию (ЗФТ) препаратом чистого панкреатина в адекватной дозе с каждым приемом пищи, прокинетики/или спазмолитики при необходимости. I группа (22 пациента) принимала ЛК в течение двух месяцев. II подгруппа (39 пациентов) дополнительно к ЛК получала пробиотично-витаминно-минеральный комплекс (Бион 3) по 1 таблетке один раз в сутки в течение 6 недель. Группу контроля составили 25 пациентов без признаков патологии пищеварительной системы, сопоставимых по возрасту. Оценку клинических и биохимических показателей крови осуществляли по общепринятым методикам. Функцию внешнесекреторной недостаточности (ВСН) поджелудочной железы (ПЖ) определяли по уровню фекальной α -ластазы (Ф α Э) методом иммуноферментного анализа. Статистический анализ выполняли согласно государственным стандартам и установкам по медицинской статистике с помощью Excel и статистического пакета Statistica 5.0. *Выводы:* 1. Дополнительное включение в лечебный комплекс пробиотического витаминно-минерального комплекса (Бион3) способствовало достоверному улучшению параметров трофологической недостаточности у пациентов с ХП среднего возраста, а также более высокой достоверной коррекции экскреторной функции ПЖ по уровню ФбЭ; отмечено нормализацию функции ПЖ у 3 (13,64 %) пациентов I группы и у 9 (23,07 %) пациентов II группы ($p < 0,05$). 2. Анализ полученных результатов показал отклонения по всем показателям в начале лечения у пациентов обеих групп наблюдения ($p < 0,001$) по сравнению с группой здоровых обследованных, хотя все они находились в пределах коридора нормы, приближаясь к нижней границе. 3. Под влиянием лечения с применением препарата Бион-3 произошло достоверное повышение уровня К, Р и Сu ($p < 0,05$), повышение уровня Са ($p < 0,03$) и существенное повышение Mg и Zn ($p < 0,001$). У пациентов, принимавших только лечебный комплекс отмечено достоверное повышение

уровня К, Сu и Zn (pV0,05), достоверного увеличения уровня К, Р и Mg не наблюдалось (p>0,05). 4. Комплексное лечение с включением Биона-3 обладает умеренным влиянием на экскреторную функцию поджелудочной железы, что позволило уменьшить количество пациентов с умеренной степенью ВСН ПЖ на 20,52 %.

Ключевые слова: хронический панкреатит, больные среднего возраста, трофологическая недостаточность, витаминно-минеральный комплекс с содержанием пробиотических культур

Вступ

Хронічний панкреатит (ХП) належить до найбільш поліетіологічних і поліморбідних патологій, яка проявляється запальними та дегенеративними змінами у підшлунковій залозі (ПЗ), та з віком призводить до низки ускладнень [1, 4].

Завдяки порушенням у центральних механізмах регуляції ендокринних функцій системи гіпоталамус-гіпофіз-статевої залози, відбуваються значні порушення у регуляторних механізмах, що змінюють складні нейроендокринні взаємовідносини і призводять до розвитку дистрофічних і дегенеративних процесів системах і органах, зокрема, у ПЗ, особливо у пацієнтів в середньому віці [10]. Фактори ризику розвитку стеатозу ПЗ включає сукупність факторів: ожиріння, вік, чоловіча стать, гіпертензія, дисліпидемія, алкоголь і гіперферитинемія [2, 5,]. Прогресування фіброзної трансформації ПЗ призводить до розвитку внутрішньо- та зовнішньосекреторної недостатності (ЗСН) ПЗ і, як наслідок, до мальабсорбції нутрієнтів і нутрієнвної недостатності. Мальнутриція супроводжується зниженням рівня показників незамінних амінокислот, жиророзчинних вітамінів і мікронутрієнтів, що циркулюють у крові. Частота ускладнень, асоційована з мальнутрицією, достатньо висока — у 9,2 разів частіше ризик спонтанного перелому шийки стегна, в 5,8 разів — переломів хребта і в 2,8 разів — переломів променевої кістки у порівнянні із загальною популяцією, а ризик смертності у таких пацієнтів вірогідно вище, ніж у хворих без ЗСН ПЗ [3, 6, 12]. Лікування ЗСН ПЗ включає повноцінне харчування та замісну ферментну

терапію в адекватних дозах. Особливої уваги, на думку професора J.E. Dominguez-Munoz, слід приділяти пацієнтам з наявністю ЗСН ПЗ, у яких під час проведення замісної ферментної терапії нутрієнвні показники знаходяться в межах нормальних величин або на 10-25 % менші за норми [13]. Причиною недостатнього ефекту замісної терапії, на думку групи авторитетних дослідників [15], може бути синдром надмірного бактеріального росту в тонкій кишці, де відбувається закислення просвіту.

Це мотивувало до вивчення питання доцільності включення до комплексного лікування ХП із ЗСН ПЗ засобу із включенням нутрієнтів і пробіотиків. При вирішенні технічного завдання було взято до уваги те, що в останні роки стало поширеним в лікарській практиці призначення пробіотично-вітамінно-мінеральних комплексів. Одним із нових і економічно доступних, метаболічно найбільш ефективним є пробіотично-вітамінно-мінеральний комплекс Біон-3. Кожна таблетка Біону 3 містить три пробіотичні культури (*Lactobacillus gasseri* PA 16/8 10^7 КУО/г, *Bifidobacterium bifidum* MF 20/5 10^7 КУО/г, *Bifidobacterium longum* SP 07/3 10^7 КУО/г), вітаміни (вітамін А 0.8 мг, вітамін Е 10 мг, вітамін С 60 мг, вітамін В1 1.4 мг, вітамін В2 1.6 мг, вітамін В6 2.0 мг, вітамін В12 1.0 мкг, вітамін D3 200 МЕ, біотин 150 мкг, кислота фолієва 200 мкг, нікотинамід 18 мг, кислота пантотенова 6 мг) і мінеральні речовини і мікроелементи (кальцій 90 мг, залізо 5 мг, магній 45 мг, йод 100 мкг, марганець 1.2 мг, хром 25 мкг, молібден 25 мкг, селен 30 мкг, цинк 5 мг). Механізм дії Біону 3 заснований на пози-

тивному впливі на склад мікрофлори кишечника, покращенні фізіологічного стану кишечника, підвищенні опірності організму і його захисних сил, зміцненні імунної системи [9]. Застосовується даний пробіотичний комплекс для підтримки і відновлення здорової мікрофлори кишечника при незбалансованому харчуванні, стресах, хронічних захворюваннях шлунково-кишкового тракту та інших органів; в період одужання після перенесених захворювань; для зміцнення імунної системи організму [1].

Мета дослідження: дослідження ефективності включення препарату вітамінно-мінерального складу з вмістом пробіотичних культур до комплексного лікування хронічного панкреатиту у пацієнтів середнього віку.

Матеріали та методи лікування

Обстежено 86 пацієнтів на ХП середнім віком — $(59,32 \pm 4,33)$ років. Серед обстежених чоловіків було 48 (55,8 %), жінок — 38 (44,2 %). Обстеження проводилось на базі Некомерційного підприємства «Одеський обласний клінічний медичний центр Одеської Обласної Ради» та в поліклінічному відділенні Тернопільської міської лікарні № 2. Джерелом інформації були «Медичні карти амбулаторного хворого» (ф. 025/о) і «Медичні карти стаціонарного хворого» (ф. 003/о) пацієнтів середнього віку на ХП впродовж 2014-2020 р.р. Діагноз «хронічний панкреатит» було встановлено на підставі клінічного протоколу згідно із Наказом МОЗ України № 638 від 10.09.2014 р [11].

Критеріями включення до обстеження були: пацієнти віком від 46 до 65 років із встановленим діагнозом ХП у фазі повної та неповної ремісії з урахуванням супутньої патології поза загостренням.

Критеріями виключення: захворювання крові, онкологічні хвороби, гострі

інфекційні захворювання впродовж останніх 3-х місяців, загострення будь-якої хронічної патології, стан декомпенсації життєво важливих органів, пацієнти із ЦД на інсулінотерапії.

Всі пацієнти отримували стандартний загальний лікувальний комплекс (ЗЛК): пантопразол 40 мг натще за вимогою, постійна замісна ферментна терапія (ЗФТ) препаратом чистого панкреатину в адекватній дозі з кожним прийомом їжі, прокінетики / або спазмолітики за необхідністю (Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації при хронічному панкреатиті, згідно із Наказом МОЗ України № 638 від 10.09.2014 р.) [16].

I група (22 пацієнта) приймала лише ЗЛК протягом двох місяців.

II підгрупа (39 пацієнтів) додатково до ЗЛК отримували пробіотично-вітамінно-мінеральний комплекс (Біон 3) по 1 таблетці один раз на добу протягом 6 тижнів (MerckKGaA (Німеччина).

Групу контролю склали 25 пацієнтів без ознак патології травної системи, співставних за віком, статтю, соціальним і медичним статусом.

Пацієнти груп дослідження перебували під амбулаторним спостереженням та дотримувались рекомендацій з нормотрофного харчування, що показана при ХП у фазі нестійкої ремісії та ремісії.

Оцінку клінічних та біохімічних показників крові здійснювали за загальноприйнятими методиками [7].

Для оцінки мінерального обміну визначали рівень макро- та мікроелементів в сироватці крові пацієнтів за допомогою наступних методик. Кальцій визначали в реакції утворення іонами Ca^{2+} при нейтральному значенні рН з арсеназою (III) кольорового комплексу (N — 2,20-2,55 ммоль/л). Неорганічний фосфор (P) — за допомогою біотестів

LACHEMA в реакції фосфорної кислоти з ванадатом і молібдатом аммонію з утворенням сполучення жовтого кольору з наступною фотометрією при довжині хвилі 410 нм (N — 0,81-1,48 ммоль/л). Рівень калію (K) визначали реакцією з тетрафенілборатом (N — 3,6-4,8 ммоль/л). Рівень магнію (Mg) — за допомогою реакції з калмагітом, під час якої утворюється кольоровий комплекс, оцінюють його фотометрично (N = 0,65-1,03 ммоль/л). Рівень таких мікроелементів як мідь та цинк (Cu, Zn) визначали шляхом атомно-абсорбційної спектрометрії (ААС), апаратом фірми Perkin-Elmer, модель 603, за допомоги безелектродної газорозрядної лампи, детектор якої утворює світловий потік в електричний сигнал, що після первинної обробки на виході ААС реєстрували як певну величину поглинання. Головні характеристики визначення для апарату ААС фірми Perkin-Elmer, модель 603 (межа визначення — Опір, лінійна робоча ділянка — Ср.обл., оптимальна довжина хвилі (Д.х.) для мікроелементів, що досліджувались: Cu — д.х. — 324,8 нм; Опір. — 0,002 мкг/мл; Ср.обл. — 5 мкг/мл; Zn — д.х. — 213,9 нм; Опір. — 0,001 мкг/мл; Ср.обл. — 1 мкг/мл [7].

Оцінку ЗСН ПЗ визначали за рівнем фекальної б-еластази (ФБЕ) методом імуноферментного аналізу за допомогою стандартних наборів фірми BIO SER V - ELASTASE1-ELISA згідно із загальноприйнятими міжнародними критеріями: виражена ЗСН ПЗ-В100 мкг/г; середній ступінь —

100-150 мкг/г; легкий ступінь — 150-200 мкг/г; збережена функція ПЗ — >200 мкг/г [13, 14].

Статистичний аналіз виконували згідно із державними стандартами і настановами з медично-біологічної статистики за допомогою Excel та статистичного пакету Statistica 5.0 [8]. Параметричні критерії t-Стюдента й F-Фішера для зв'язаних і незв'язаних виборок використовували при порівнянні їх після перевірки на однорідність дисперсій за критерієм Бартлета. Розбіжність середніх значень, що порівнювали, і силу взаємозв'язку між варіацією показників оцінювали за величиною коефіцієнта вибіркової кореляції Пірсона, відмінність якого від нульового значення вважали значущою при $p < 0,05$.

Результати дослідження та їх обговорення

Аналіз отриманих результатів показав відхилення за всіма показниками на початку лікування у пацієнтів обох груп ($p < 0,001$) у порівнянні із групою здорових обстежених, хоча всі вони знаходились в межах коридору норми, наближаючись до нижньої межі.

Таблиця 1

Динаміка показників мінерального обміну у хворих середнього віку на ХП під впливом різних лікувальних комплексів, (M ± m)

Показник, одиниці виміру	Контроль n = 25	ЗЛК (I група), n = 22 (%)		ЗЛК+Б (II група), n = 39 (%)	
		До лікування	Після лікування	До лікування	Після лікування
Калій, ммоль/л	4,16 ± 0,12	3,98 ± 0,02 $p_1 < 0,05$	4,05 ± 0,07	3,93 ± 0,14 $p_1 < 0,05$	4,13 ± 0,11 $p_2 < 0,05$
Кальцій, ммоль/л	2,43 ± 0,03	1,97 ± 0,06 $p_1 < 0,001$	2,18 ± 0,04 $p_2 < 0,05$	2,16 ± 0,03 $p_1 < 0,001$	2,32 ± 0,06 $p_2 < 0,03$
Фосфор, ммоль/л	1,47 ± 0,02	1,33 ± 0,02 $p_1 < 0,001$	1,40 ± 0,09	1,11 ± 0,05 $p_1 < 0,001$	1,26 ± 0,03 $p_2 < 0,05$ $p_3 < 0,001$
Магній, ммоль/л	1,09 ± 0,04	0,83 ± 0,05 $p_1 < 0,001$	0,92 ± 0,07	0,78 ± 0,02 $p_1 < 0,001$	1,01 ± 0,02 $p_2 < 0,001$ $p_3 < 0,001$
Мідь, мкмоль/л	14,62 ± 0,36	12,29 ± 0,14 $p_1 < 0,001$	16,27 ± 0,25 $p_2 < 0,05$	11,34 ± 1,34 $p_1 < 0,001$	15,19 ± 0,27 $p_2 < 0,05$ $p_3 < 0,003$
Цинк, мкмоль/л	11,31 ± 0,09	9,19 ± 0,11 $p_1 < 0,001$	10,02 ± 0,31 $p_2 < 0,05$	7,20 ± 0,26 $p_1 < 0,001$	11,14 ± 0,18 $p_2 < 0,001$ $p_3 < 0,001$

Примітки: p_1 — відмінність таких показників відносно групи контролю;
 p_2 — відмінність таких показників відносно своєї групи до лікування;
 p_3 — відмінність таких показників відносно групи ЗЛК

Рис. 1. Кількісна динаміка пацієнтів із хронічним панкреатитом середнього віку із наявністю ЗСН ПЗ у під впливом різних лікувальних комплексів

У табл. 1 наведено динаміку показників мінерального обміну у хворих на ХП, як одного із вагомих проявів нутрієнтної недостатності. Крім того відмічено зниження рівню Са крові у хворих на ХП в середньому віці в двох групах дослідження на початку лікування. Визначення інших досліджуваних показників мінерального обміну знаходилось у рамках нижньої межі норми, однак рівень їх був вірогідно нижчим у порівнянні із групою контролю ($p < 0,001$).

Проведене лікування сприяло врівноваженню дисмінералемії під впливом різних груп корекції. Під впливом лише ЗЛК у пацієнтів на ХП спостерігалось підвищення рівня К, Р та Mg, однак ці данні не були статистично достовірними. Доповнення лікувального комплексу препаратом Біон-3 сприяло вірогідному підвищенню рівня К та Р ($p < 0,05$) та суттєвому підвищенню рівня Mg ($p < 0,001$).

Проведене лікування у сприяло вірогідному підвищенню рівня Са, Zn та Си в I та II лікувальних групах, однак в II групі динаміка показників була вірогідно кращою, що засвідчило дієвість препарату Біон-3 у комплексній корекції порушень мінерального обміну як прояву трофологічної недостатності у пацієнтів на ХП.

Серед обстежених пацієнтів про-

яви ЗСН ПЗ середнього та легкого ступеня відмічено у 9 (40,91 %) пацієнтів I групи та у 17 (39,53 %) пацієнтів II групи спостереження. Проведене лікування сприяло покращенню екскреторної функції ПЗ у 3 (13,64 %) пацієнтів I групи та у 9 (23,07 %) обстежених II групи ($p < 0,05$).

Таким чином, доповнення ЗЛК препаратом Біон-3 сприяло покращенню клінічного стану пацієнтів на ХП за результатами суб'єктивного та об'єктивного обстеження. Крім того, отримані результати свідчать, що використання пробіотичного вітамінно-мінерального комплексуволдіє статистично значимим коригувальним впливом на порушення мінерального обміну має помірний терапевтичний ефект щодо покращення зовнішньосекреторної функції ПЗ у хворих із патологією ПЗ.

Висновки

1. Додаткове включення до загальноприйнятого лікувального комплексу пробіотичного вітамінно-мінерального комплексу (Біон-3) сприяло вірогідному покращенню параметрів трофологічної недостатності у пацієнтів із ХП середнього віку, а також вищій дієвості щодо корекції екскреторної функції ПЗ за рівнем фекальної б-еластази — констатували нормалізацію функції ПЗ у лише 3 (13,64 %) пацієнтів I групи і у 9 (23,07 %) пацієнтів II групи ($p < 0,05$).
2. Аналіз отриманих результатів показав відхилення за всіма показниками на початку лікування у пацієнтів обох груп спостереження ($p < 0,001$) у порівнянні із групою здорових обстежених, хоча всі вони знаходи-

лись в межах коридору норми, наближаючись до нижньої межі.

3. Під впливом лікування із застосуванням препарату Біон-3 відбулось вірогідне підвищення рівню К, Р та Сu ($p < 0,05$), підвищення рівню Са ($p < 0,03$) та суттєве підвищення Mg та Zn ($p < 0,001$). У пацієнтів, що приймали лише базальний лікувальний комплекс відмічено вірогідне підвищення рівня К, Сu та Zn ($p < 0,05$), вірогідного збільшення рівню К, Р та Mg не спостерігалось ($p > 0,05$).
4. Комплексне лікування із включенням Біону-3 володіє помірним впливом на екскреторну функцію підшлункової залози, що дало змогу зменшити кількість пацієнтів із помірним ступенем ЗСН ПЗ на 20,52%. Це довело доцільність використання пробіотичного вітаміно-мінерального комплексу (Біон-3) у комплексному лікуванні хворих на ХП середнього віку для профілактики прогресування зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози у даної категорії пацієнтів.

У перспективі подальших досліджень плануємо запропонувати і обґрунтувати комплексні програми лікування пацієнтів із ХП різних вікових груп.

Література:

1. Бабінець Л.С. Прооксидантно-антиоксидантний дисбаланс і гіповітамінози при зовнішньосекреторній недостатності підшлункової залози: клініко-патогенетичні ознаки, коморбідні стани, можливості реабілітації: монографія / Л. С. Бабінець, І. М. Галабіцька. — Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018. — 176 с. (Монографія ISBN 978-617-7516-76-6).
2. Бабінець Л.С., Шевченко Н.О. Актуальність вікового аспекта клінічного перебігу і ведення хворих на хронічний панкреатит / Л.С. Бабінець, Н.О. Шевченко // Здобутки клінічної та експериментальної медицини.-2017.-№4 (32).-С.5-11.
3. Бабінець Л.С., Шевченко Н.О. Вікові особливості формування мінеральної трофологічної недостатності при хронічному панкреатиті / Л.С. Бабінець, Н.О. Шевченко // Здоров'я України.№1 (55).2020.-К. С.2-3.
4. Бабінець Л.С., Шевченко Н.О. Дослідження трофологічної недостатності у хворих на хронічний панкреатит у віковому аспекті / Л.С. Бабінець, Н.О. Шевченко// Гастроентерологія.-Т.52№1,Дніпро-2018.С.28-31.
5. Биологический возраст как показатель эффективности при метаболической геропротектике / Мещанинов В.Н., Гаврилов И.В., Сергеева Т.В., Варлашов Е.М., Щербаков Д.Л., Леонтьев С.Л. // Вестник Уральского государственного медицинского университета. 2019. № 3-4. С. 73-75.].
6. Диференційований підхід до лікування хворих на хронічний панкреатит в залежності від віку. Протокольні та адьювантні методики лікування та реабілітації хронічного панкреатиту у загально лікарській практиці: глава у навчально-методичний посібник / Шевченко Н.О., Бабінець Л.С. / за ред. проф. Л.С. Бабінець. — Львів: Видавець Марченко Т.В., 2021. — С.263-292.
7. Кишкун А.А. Клиническая лабораторная диагностика: [учеб. пособ.] / А.А. Кишкун.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.-720 с.
8. Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. К.: Морион, 2001. 408 с.
9. Патент № 145205 Україна, МПК А 61 К 31/00; А 61 Р 3/00; А 61 Р 19/02 (2006.01). Спосіб лікування хворих на первинний остеоартроз в поєднанні із хронічним панкреатитом / Бабінець Л.С., Галабіцька І.М., Шевченко Н.О.; заявник та власник Державний Вищий Навчальний Заклад «Тернопільський Державний Медичний Університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України». — № u202004064; заявл.06.0.2020; опубл.25.11.2020. Промислова власність. Бюл. №22.
10. Старение организма и возрастная динамика биомаркеров геродиагностики человека / Гаврилов И.В., Мещанинов В.Н., Щербаков Д.Л., Вержбицкая Т.Ю., Манакова Н.С., Черепанова Н.М., Варлашов Е.М., Решетников Е.Д.// Вестник Уральской медицинской академической науки. 2020, Т 17, № 4.- С.272-284.
11. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації при хронічному панкреатиті, згідно із Наказом МОЗ України № 638 від 10.09.2014 р.
12. Babinets L.S., Melnyc N.A., Shevchenko N.O.Optimization of the complex therapy of

- chronic pancreatitis with metabolic syndrome / [Babinets L.S., Melnyk N.A., Shevchenko N.O. at all.] // *Likarski Widomosti*. 2018/tomLXXI, №2, cz. 1. - P.337-340.
13. Effect of the administration schedule on the therapeutic efficacy of oral pancreatic enzyme supplements in patients with exocrine pancreatic insufficiency: a randomized, three-way crossover study / J.E. Dominguez-Munoz, J. Iglesias-Garcia, M. Iglesias-Rey [et al.] // *Aliment. Pharmacol. Ther.* -2005.-Vol.21, №8. - P.993-1000.]
14. Lohr J. M. Exocrine pancreatic insufficiency. — 1st ed. — Bremen: UNIMED, 2017. — 71 p.
15. The prevalence of small intestinal bacterial overgrowth in non-surgical patients with chronic pancreatitis and pancreatic exocrine insufficiency (PEI) / H.M. Ni Chonchubhair, Y. Bashir, M. Dobson [et al.] // *Pancreatology*. -2018.- Vol. 18, №4. -P.379-385.
- References**
1. Babinets L.S. Prooxidant-antioxidant imbalance and hypovitaminosis in exocrine insufficiency of the pancreas: clinical-pathogenetic signs, comorbid conditions, possibilities of rehabilitation: monograph / L. S. Babinets, I. M. Galabitska — Ternopil: Yu.V. Osadtsa, 2018. — 176 p. (Monograph ISBN 978-617-7516-76-6).
2. Babinets L.S., Shevchenko N.O. Relevance of the age aspect of the clinical course and management of patients with chronic pancreatitis / L.S. Babinets, N.O. Shevchenko // *Achievements of clinical and experimental medicine*. -2017.-№4 (32).-P.5-11.
3. Babinets L.S., Shevchenko N.O. Age-specific features of the formation of mineral trophological insufficiency in chronic pancreatitis / L.S. Babinets, N.O. Shevchenko // *Health of Ukraine*. No. 1 (55). 2020.-K. P.2-3.
4. Babinets L.S., Shevchenko N.O. Study of trophological insufficiency in patients with chronic pancreatitis in the age aspect / L.S. Babinets, N.O. Shevchenko // *Gastroenterology*. -T. 52 No. 1, Dnipro-2018. P. 28-31.
5. Biological age as an indicator of effectiveness in metabolic geroprophylaxis / Meshchaninov V.N., Gavrilov I.V., Sergeeva T.V., Varlashov E.M., Shcherbakov D.L., Leontiev S.L. // *Bulletin of the Ural State Medical University*. 2019. No. 3-4. S. 73-75.].
6. Differentiated approach to the treatment of patients with chronic pancreatitis depending on age. Protocol and adjuvant methods of treatment and rehabilitation of chronic pancreatitis in general medical practice: a chapter in the educational and methodological manual / Shevchenko N.O., Babinets L.S. / edited by Prof. L.S. Babinets — Lviv: T.V. Marchenko Publisher, 2021. — P.263-292.
7. Kishkun AA Clinical laboratory diagnostics: [proc. allowance] / AA Kishkun.- M.: GEOTAR-Media, 2008.-720 p.
8. Lapach S. N., Chubenko A V., Babich P. N. Statistical methods in biomedical research using Excel. K.: Morion, 2001. 408 p.
9. Patent No. 145205 Ukraine, IPC A 61 K 31/00; A 61 R 3/00; A 61 R 19/02 (2006.01). Method of treating patients with primary osteoarthritis in combination with chronic pancreatitis / Babinets L.S., Galabitska I.M., Shevchenko N.O.; the applicant and owner State Higher Educational Institution "Ternopil State Medical University named after AND I. Gorbachevskiy of the Ministry of Health of Ukraine". — No. u202004064; application 06.0.2020; publ. 25.11.2020. Industrial property. Bul. No. 22.
10. Aging of the organism and the age-related dynamics of biomarkers of human herediagnosics / Gavrilov I.V., Meshchaninov V.N., Shcherbakov D.L., Verzhbytskaya T.Yu., Manakova N.S., Cherepanova N.M., Varlashov E. M., Reshetnikov E.D. // *Herald of the Ural medical academic science*. 2020, T 17, No. 4. - P. 272-284. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації при хронічному панкреатиті, згідно із Наказом МОЗ України № 638 від 10.09.2014 р.
11. Babinets L.S., Melnyk N.A., Shevchenko N.O. Optimization of the complex therapy of chronic pancreatitis with metabolic syndrome / [Babinets L.S., Melnyk N.A., Shevchenko N.O. at all.] // *Likarski Widomosti*. 2018/tomLXXI, №2, cz. 1. -P.337-340.
12. Effect of the administration schedule on the therapeutic efficacy of oral pancreatic enzyme supplements in patients with exocrine pancreatic insufficiency: a randomized, three-way crossover study / J.E. Dominguez-Munoz, J. Iglesias-Garcia, M. Iglesias-Rey [et al.] // *Aliment. Pharmacol. Ther.* -2005.-Vol.21, №8. - P.993-1000.]
13. Lohr J. M. Exocrine pancreatic insufficiency. — 1st ed. — Bremen: UNIMED, 2017. — 71 p.
14. The prevalence of small intestinal bacterial overgrowth in non-surgical patients with chronic pancreatitis and pancreatic exocrine insufficiency (PEI) / H.M. Ni Chonchubhair, Y. Bashir, M. Dobson [et al.] // *Pancreatology*. -2018.- Vol. 18, №4. -P.379-385.

*Впервые поступила в редакцию 18.02.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 618.14-007.66:618.177:618.145-076:612.014.2.
DOI: <https://zenodo.org/record/6814960>

**ІМУНОГІСТОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЕНДОМЕТРІЯ В ЖІНОК З
СЕПТАТНОЮ МАТКОЮ ТА РЕПРОДУКТИВНОЮ
НЕДОСТАТНІСТЮ**

Євсєєва¹ О.А., Гладчук¹ І.З., Носенко¹ О.М., Роша² Л.Г.
¹Одеський національний медичний університет
²ТОВ «Експертний патологоанатомічний центр», м. Одеса

**ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЭНДОМЕТРИЯ У
ЖЕНЩИН С СЕПТАТНОЙ МАТКОЙ И РЕПРОДУКТИВНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ**

Евсеева¹ О.А., Гладчук¹ И.З., Носенко¹ Е.Н., Роша² Л.Г.
¹Одесский национальный медицинский университет
²ООО «Экспертный патологоанатомический центр», г. Одесса

**IMMUNOGISTOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE
MORPHOFUNCTIONAL CONDITION OF THE ENDOMETRY IN
WOMEN WITH SEPTATE UTERUS AND REPRODUCTIVE FAILURE**

Yevseyeva¹ O.A., Gladchuk¹ I.Z., Nosenko¹ O.M., Rocha² L.G.
¹ Odessa National Medical University
² LLC "Expert Pathological Center", Odesa

Summary/Резюме

The high frequency of reproductive failure in the presence of a septum in the uterus necessitates the search for all etiological causes and pathogenetic mechanisms of this condition, including the role of chronic inflammation, angiogenesis disorders and collagen formation in the endometrium. *The aim* is to evaluate the expression of syndecan-1 (CD138), vascular endothelial growth factor (VEGF), and type IV collagen in the endometrium of women with uterine septum and reproductive failure. *Material and methods:* 64 women of reproductive age of group I with a uterine septum were under observation, who underwent hysteroscopic metroplasty according to standard methods and an endometrial biopsy of the lateral wall of the uterus on the 21-22nd day of the menstrual cycle. As a morphological control, 10 tissue samples of the fundus of the uterus were taken from women who underwent hysterectomy for cervical cancer. The expression of CD138, VEGF and type IV collagen in the endometrium was determined by the immunoperoxidase method. *Results.* In group I, positive CD138 immunostaining was detected in the endometrium in 82.81% of cases of removed septa and in 71.88% of biopsies of the uterine lateral wall. Expression of VEGF in women of group I ranged from weak to pronounced in the endometrium of both the lateral wall and the septum, but on average it was more intense than that in the control at 5.86 ($p < 0.01$) and 4.92 ($p < 0.01$) times. The production of type IV collagen

was significantly increased by 3.29 times in the periglandular and perivascular extracellular matrix of the septal endometrium and by 2.62 times in the endometrium of the lateral wall of the uterus in group I women compared with similar data in patients of the control group. *Conclusions.* Patients with subseptate and septate uterus and reproductive disorders often have chronic endometritis, altered production of VEGF and type IV collagen. Therefore, when restoring reproductive function in women with subseptate and septate uterus, the possibility of chronic endometritis should be taken into account and the diagnosis and treatment of this pathology should be optimized during preconception preparation.

Key words: septate uterus, reproductive failure, endometrium, chronic endometritis, syndecan-1, vascular endothelial growth factor, type IV collagen.

Высокая частота репродуктивной недостаточности при наличии перегородки в матке обуславливает необходимость поиска всех этиологических причин и патогенетических механизмов данного состояния, в том числе, роли хронического воспаления, нарушений ангиогенеза и коллагенообразования в эндометрии. *Цель* – оценить экспрессию синдекана-1 (CD138), сосудисто-эндотелиального фактора роста (VEGF) и коллагена IV типа в эндометрии женщин с перегородкой матки и репродуктивной недостаточностью. *Материал и методы:* под наблюдением находились 64 женщины репродуктивного возраста группы I с перегородкой в матке, которым была проведена гистерорезектоскопическая метропластика по стандартным методикам и биопсия эндометрия боковой стенки матки на 21-22-й день менструального цикла. В качестве морфологического контроля были взяты 10 образцов ткани дна матки от женщин, перенесших гистерэктомию по поводу рака шейки матки. Иммунопероксидазным методом определяли экспрессию в эндометрии CD138, VEGF и коллагена IV типа. *Результаты.* В группе I положительное иммуноокрашивание CD138 выявлено в эндометрии 82,81% случаев удаленных перегородок и в 71,88% биоптатов боковой стенки матки. Экспрессия VEGF у женщин группы I колебалась от слабой до выраженной в эндометрии как боковой стенки, так и перегородки, но в среднем была более интенсивна таковой в контроле в 5,86 ($p < 0,01$) и в 4,92 ($p < 0,01$) раза. Продукция коллагена IV типа была достоверно увеличена в 3,29 раза в перигландулярном и периваскулярном экстрацеллюлярном матриксе эндометрия перегородки и в 2,62 раза в эндометрии боковой стенки матки женщин группы I по сравнению с аналогичными данными у пациенток контрольной группы. *Выводы.* У пациенток с субсептатной и септатной маткой и репродуктивными нарушениями часто встречается хронический эндометрит, измененная продукция VEGF и коллагена IV типа. Поэтому при восстановлении репродуктивной функции у женщин с субсептатной и септатной маткой следует учитывать возможность наличия хронического эндометрита и оптимизировать диагностику и терапию этой патологии при прекоцепционной подготовке.

Ключевые слова: септатная матка, репродуктивная недостаточность, эндометрий, хронический эндометрит, синдекан-1, сосудисто-эндотелиальный фактор роста, коллаген IV типа.

Висока частота репродуктивної недостатності при наявності перегородки в матці обумовлює необхідність пошуку всіх етіологічних причин та патогенетичних механізмів даного стану, у тому числі ролі хронічного запалення, порушень ангиоге-

незу та колагеноутворення в ендометрії. *Мета* – оцінити експресію сіндекану-1 (CD138), судинно-ендотеліального фактору росту (VEGF) та колагену IV типу в ендометрії жінок з перегородкою матки та репродуктивною недостатністю. *Матеріал та методи*: під спостереженням знаходилося 64 жінки репродуктивного віку групи I з перегородкою у матці, яким була проведена гістерорезектоскопічна метроплас-тика за стандартними методиками та біопсія ендометрія бічної стінки матки на 21-22-й день менструального циклу. У якості морфологічного контролю були взяті 10 зразків тканини дна матки від жінок, які перенесли гістеректомію з приводу раку шийки матки. Імуногістохімічним методом визначали експресію в ендометрії CD138, VEGF та колагену IV типу. *Результати*. У групі I позитивне імунозabarвлення до CD138 виявлено у 82,81 % випадків видалених перегоронок у 71,88 % пацієнок в біоптатах бічної стінки матки. Експресія VEGF у жінок групи I коливалася від слабкої до вираженої в ендометрії як бічної стінки, так і перегородки, але в середньому була більш інтенсивна за таку в контролі в 5,86 ($p < 0,01$) і в 4,92 ($p < 0,01$) рази. Продукція колагену IV типу була вірогідно збільшена в 3,29 рази в перигландулярному і периваскулярному екстрацелюлярному матриксі ендометрія перегородки та в 2,62 рази в ендометрії бічної стінки матки жінок групи I порівняно з аналогічним результатом у пацієнок контрольної групи. *Висновок*. У пацієнок з субсептатною та септатною маткою і репродуктивними порушеннями досить часто зустрічається хронічний ендометрит, змінена продукція VEGF та колагену IV типу. Тому при відновленні репродуктивної функції в жінок з субсептатною та септатною маткою слід урахувати можливість наявності хронічного ендометриту та відповідно оптимізувати діагностику та терапію цієї патології при прекоцепційній підготовці.

Ключові слова: септатна матка, репродуктивна недостатність, ендометрій, хронічний ендометрит, сіндекан-1, судинно-ендотеліальний фактор росту, колаген IV типу.

Вступ

Хоча зв'язок між дефектами каналізації матки (субсептатна та септатна матка) та репродуктивною недостатністю, здається, загальноприйнятим і підкріпленим наявними доказами, точна етіологія та патофізіологія процесів, що лежать в основі репродуктивної недостатності, тобто безпліддя та втрати вагітності, залишається невизначеними [9, 10, 27].

Було припущено, що ендометрій, що вкриває перегородку, є аномальним і тому поганим місцем для імплантації [15, 32, 34]. Таким чином, викидень з більшою ймовірністю станеться з ембріоном, який імплантується на перегородці, можливо, тому, що перегородка має безладне та знижене кровопостачання, якого недостатньо для підтримки подальшої плацентації та росту емб-

ріона [23, 35]. Є докази, які суперечать таким гіпотезам [14, 23]. Деякі дослідники припускають, що викидні та передчасні пологи можуть бути наслідком більш частих або некоординованих скорочень матки [14, 23, 32, 35] або зниженої ємності матки [17]. Аномалія анатомії матки, порушення її скорочувальної активності можуть приводити до підвищення ризику інфікування ендометрія умовно-патогенними та облигатними патогенними збудниками, неспроможності факторів місцевого протиінфекційного захисту та розвитку хронічного ендометриту (ХЕ). Роль ХЕ в генезі репродуктивних порушень в жінок з перегородкою в матці є не до кінця вирішеним питанням.

ХЕ є персистуючим запальним захворюванням слизової оболонки матки, що характеризується поверхневими набряковими змінами ендометрія, висо-

кою щільністю стромальних клітин, дисоційованим дозріванням між епітелієм і стромою та інфільтрацією стромальними плазмочитами [1, 7]. При ХЕ також спостерігається колагенізація строми різної інтенсивності [1].

ХЕ зазвичай протікає безсимптомно або проявляється ледь вловимими симптомами, включаючи аномальну маткову кровотечу, диспареунію, білі та тазовий біль [12, 20]. Раніше цій патології не приділялося великої уваги, оскільки вважалося, що діагноз не має великого значення [11, 19, 22]. Однак недавні дослідження були зосереджені на зв'язку між ХЕ та різними гінекологічними захворюваннями та показали, що ХЕ має позитивний зв'язок із репродуктивною недостатністю. ХЕ широко поширений серед жінок, які страждають на безпліддя неясної етіології (від 40,7 до 55,7 %), рецидивуючі невдачі штучного запліднення (від 13,95 до 57,55 %), повторні втрати вагітності на ранніх термінах (від 42,9 до 56,0 %) [8, 16, 25, 26, 28, 33].

Ендометрій пацієнток з ХЕ демонструє змінену експресію генів, що беруть участь у запальній реакції, проліферації клітин та апоптозі, причому в ендометрії жінок з ХЕ спостерігається стійка зміна співвідношення анти- та проапоптотичних факторів, що не залежить від стадії менструального циклу [29-31]. Це припущення може частково пояснити різні проблеми, пов'язані з ХЕ, включаючи порушення репродуктивної функції, аномальні маткові кровотечі та розвиток проліферативних уражень, таких як мікро- та макрополіпи [4, 18, 21, 24].

В даний час золотим стандартом діагностики ХЕ є біопсія ендометрія з подальшим гістологічним аналізом, де основним діагностичним маркером є виявлення плазматичних клітин у стромі ендометрія [1, 13]. Плазматичні клітини є типом лейкоцитів, що походять з В-лімфоцитів. Вони здатні секретувати

імуноглобуліни і є основними клітинами, відповідальними за гуморальний імунітет. Різні дослідження показали, що традиційне фарбування гематоксиліном та еозином (H&E) може бути недостатньо точним для гістологічного виявлення плазматичних клітин ендометрія через те що інші клітини строми, такі як фіброласти та мононуклеарні лейкоцити можуть імітувати плазматичні клітини або затіняти їх. Зміни секреторної фази у вигляді набряку і підвищеної клітинності строми ендометрія можуть затрудняти пошук плазматичних клітин. Сіндекан-1 (CD138) – один з чотирьох членів сімейства сіндеканів, складається з одного протеогліканового та кількох гепарансульфатних ланцюгів, і на сьогоднішній день він вважається рутинним імуногістохімічним (ІГХ) маркером плазмочитів [1].

При ХЕ спостерігається розвиток хронічного продуктивного інтерстиціального запалення з величезним переважанням проліферативних процесів. Внаслідок активації прозапальних цитокінів спостерігаються мікроциркуляторні порушення, активний рух лейкоцитів у зону ушкодження, активація нейтрофілів та макрофагів. Макрофаги, у свою чергу, секретують VEGF – судинний ендотеліальний фактор росту, який призводить до стимуляції проліферації ендотеліальних клітин та ангиогенезу в ендометрії, що викликає збільшення проникності судинної стінки. Найбільша активність VEGF спостерігається у секреторну фазу менструального циклу [2]. Експресія VEGF в ендометрії перегородки та бічних стінок матки в жінок з субсептатною та септатною маткою мало вивчена.

Виникаючий при хронічному запаленні дисбаланс факторів росту, ендопроtease та їх інгібіторів може змінювати ремоделювання слизової оболонки матки з прогресуючим колагенутворенням та атрофією залозистого апарату, не-

рідко на тлі персистенції патогенного агенту, передбачаючи неспроможність імунних механізмів адаптації та неблагополучний результат вагітності [5]. Дезорганізація сполучної тканини негативно впливає на процеси дозрівання колагену IV типу, що є одним з основних компонентів ендометріальної стромы, що, у свою чергу, перешкоджає дозріванню ендометрія і призводить до появи під час «вікна імплантації» ендометрія в стадії проліферації [2].

Висока частота репродуктивної недостатності при наявності перегородки в матці обумовлює необхідність пошуку всіх етіологічних причин та патогенетичних механізмів даного стану, у тому числі ролі хронічного запалення, порушень ангиогенезу та колагеноутворення в ендометрії.

Тому **метою** дослідження стала оцінка експресії сіндекану-1 (CD138), судинно-ендотеліального фактору росту (VEGF) та колагену IV типу в ендометрії жінок з перегородкою матки та репродуктивною недостатністю.

Матеріал та методи

Під спостереженням знаходилося 64 жінки репродуктивного віку групи I з перегородкою у матці, яким була проведена гістерорезектоскопічна метропластика за стандартними методиками та біопсія ендометрія бічної стінки матки на 21-22-й день менструального циклу. Перегородка в матці у 53 (82,81 %) жінок групи I була неповною (клас U1b) і у 11 (17,19 %) повною (клас U1c). У якості морфологічного контролю були взяті 10 зразків тканини дна матки від жінок групи K, які перенесли гістеректомію з приводу раку шийки матки. Серед прооперованих пацієнток групи K у 4 випадках за даними гістологічного дослідження була передінвазивна карцинома шийки матки (Tis), у 5 жінок – стадія T1, у 1 особи – стадія T2a. Клінічна стадія раку шийки матки була виставлена

за класифікацією TNM.

Усі пацієнтки дали інформовану письмову згоду. Дослідження було схвалено комісією з біоетики Одеського національного медичного університету.

Фіксовані формаліном та залиті парафіном блоки тканин біопсійних зразків ендометрія розрізали на зрізи товщиною 3 мкм, депарафінізували та регідратували. Кожен зріз використовували для імунофарбування. Застосовували імунопероксидазний метод з використанням мишиних моноклональних антитіл (МАТ) до епітопу людського сіндекану-1 CD 138 (клон MI15, Dako, Данія), мишачих МАТ до VEGF (Clone VG1, Diagnostic BioSystems, Нідерланди), мишачих МАТ до колагену IV типу (Clone CIV22, Bio SB, Нідерланди) відповідно до інструкцій виробників.

Діагноз ХЕ був поставлений патологоанатомом з використанням імунного забарвлення на CD138. Згідно з попередніми повідомленнями [3, 33], кількість CD138-позитивних плазматичних клітин у полях високої потужності (збільшення в 400 разів) підраховували в 10 випадкових ділянках стромы ендометрія, що не перекриваються. ХЕ був діагностований, коли одна або кілька CD138-позитивних плазматичних клітин були виявлені патологом у стромі ендометрія. Розрахунок проводився не менше, ніж на 1000 стромальних клітинних елементів. Оцінку реакції з МАТ до VEGF проводили кількісним методом з урахуванням кількості антиген-позитивних ділянок. Вимірювали кількість точок VEGF на 1 мм² площі зрізу в 10 репрезентативних полях зору при збільшенні мікроскопу x400. Для оцінки експресії колагену IV типу проводили замір інтенсивності його експресії на одиниці площі, виражали у %.

Мікроскопію препаратів і усі морфометричні дослідження проводили за допомогою цифрової камери Leica

ICC50E (Leica Microsystems, Швейцарія) з програмним забезпеченням Leica LAS Core.

Статистичну обробку даних проводили з використанням пакету прикладних програм «Microsoft Excel 2020» (Microsoft Corporation, USA). Проводили оцінку середнього арифметичного (M), похибки стандартного відхилення ($\pm SE$). Для біноміальних ознак визначали абсолютну частоту (n), відносну частоту (%). Розраховували коефіцієнт вірогідності p з використанням t-критерію Ст'юдента. Критичного значення рівня значущості для перевірки нульових гіпотез набувало $p < 0,05$.

Результати досліджень та обговорення

При дослідженні зразків ендометрія у групі I та у контрольній групі лімфоїдні елементи зустрічалися в усіх випадках. Вони реєструвалися в стромі у вигляді поодиноких, дифузно розташованих клітин або скупчень переважно навколо залоз і кровоносних судин. Але у контрольній групі не було зареєстровано імунопозитивно забарвлених клітин до CD138+.

У групі I позитивне імунозабарвлення до CD138 помірної та вираженої

інтенсивності на клітинних поверхнях плазмочитів у функціональному і базальному шарах ендометрія видалених перегородок виявлено у 53 (82,81 %) випадків і в біоптатах бічної стінки – у 46 (71,88 %) пацієнток.

Плазмочити в ендометрії як перегородок, так і біоптатів бічної стінки найчастіше виявлялися у лімфо-гістіоцитарних інфільтратах (рис. 1А, рис. 1Б). У деяких випадках відмічалось слабе імунозабарвлення до CD138 на базальній поверхні епітеліальних клітин залоз (рис. 1А).

У 17 (18,75 %) пацієнток груп I, за даними результатами гістологічного дослідження зразків ендометрія, забарвлених H&E, були зафіксовані лише поодинокі лімфоїдні клітини або невеликі лімфо-гістіоцитарні інфільтрати в стромі без наявності плазмочитів, але при ІГХ забарвленні CD138 виявлена наявність плазмочитів в стромі.

Вміст імунопозитивних клітин до МАТ CD138 в ендометрії бічної стінки матки жінок групи I коливався в межах від 0,00 до 46,27 ‰ і в середньому дорівнював $8,27 \pm 0,65$ ‰, в перегородці – від 0,00 до 63,12 ‰ і був у середньому $11,16 \pm 0,94$ ‰ (табл. 1).

Рис. 1. Імунореактивність до CD138 в ендометрії перегородки (А) і бічної стінки (Б) септатної матки. Наявність плазмочитів переважно в лімфо-гістіоцитарних інфільтратах навколо залоз та судин. Слабе імунозабарвлення до CD138 на базальній поверхні епітеліальних клітин залоз ендометрія перегородки (А). ІГХ з МАТ до CD138+. 36. $\times 200$.

У видалених перегородках з переважанням м'язового компоненту при наявності ХЕ інфільтрація плазмочитами була в більшості випадків більш вираженою, ніж в перегородках фіброеластичного типу (рис. 2).

За загальноприйнятою теорією, перегородка матки складається з фіброеластичної тканини з недостатньою васку-

Таблиця 1 як бічної стінки, так і

Експресія в ендометрії жінок досліджуваних груп в день передбачуваного вікна імплантації CD138+, VEGF, колагену IV типу M ± SE

Група	Місце забору ендометрія в матці	CD138+, %	VEGF, на 1 мм ²	Колаген IV типу, %
I, n = 64	перегородка	11,16 ± 0,94	38,75 ± 0,74	4,34 ± 0,92
	бічна стінка	8,27 ± 0,65	46,12 ± 0,97	3,46 ± 0,71
K, n = 10	бічна стінка	0,00 ± 0,00	7,87 ± 0,63	1,32 ± 0,35

Примітка. *^{к, б, п} — вірогідна статистична різниця з показниками групи К, з показниками в ендометрії бічної стінки та перегородки, $p < 0,05$.

ляризацією, і ця особливість перегородки матки призводить до порушення плацентазії [6]. У проведеному дослідженні експресія VEGF у жінок групи I коливалася від слабкої до вираженої в ендометрії

($p < 0,01$) разів і проявлялася імунопозитивною реакцією в клітинах строми, базальної та апікальної поверхні залозистого епітелію і ендотелії судин. При цьому кількість імунопозитивних клітин до VEGF

в перегородці була меншою за аналогічну в ендометрії бічної стінки пацієнток групи I в 1,31 разів ($p < 0,01$) (рис. 3 А і 3 Б).

За даними літератури, зниження експресії VEGF призводить до бідного судиноутворення, що у подальшому зменшує судинний кровоток в ендометрії перегородки і веде до репродуктивних порушень [6].

У частини жінок з субсептатною і септатною маткою і невиношуванням вагітності експресія VEGF в ендометрії перегородки і бічної стінки матки була підвищеною (рис. 4), що співпадає з даними інших досліджень.

H. Dabirashrafi et al. (1995) виявили значно більше кровеносних судин у зраз-

Рис. 2. Помірна інфільтрація плазмацитами ендометрія перегородки фіброеластичного типу (А) та підвищена інфільтрація плазмацитами ендометрія перегородки з переважанням м'язової тканини (Б). ІГХ з МАТ до CD138+. Зб. ×200 (А), ×400 (Б)

Рис. 3. Від слабкої до помірної і вираженої експресія VEGF в ендометрії перегородки (А) та бічної стінки септатної матки (Б). ІГХ з МАТ до VEGF, зб. ×200

Рис. 4. Підвищена експресія VEGF в ендометрії перегородки (А) і бічної стінки септатної матки (Б) жінки зі звичним невиношуванням вагітності. ІГХ з МАТ до VEGF, зб. $\times 200$.

Рис. 5. Підвищена експресія колагену IV типу в ендометрії перегородки (А) і бічної стінки септатної матки (Б). ІГХ з МАТ до колагену IV типу, зб. $\times 400$.

ках біоптатів перегородки матки [32], а S. Kupesic (2001) [23] встановив, що у пацієнок з васкуляризованою перегородкою був значно більший рівень невдачі вагітності на ранніх термінах та пізніх ускладнень вагітності, ніж у жінок з аваскуляризованою перегородкою.

Вважається, що надмірна активація продукції VEGF може індукувати неолімфоангіогенез і проліферацію в ендометрії, утворення мікрополіпів, при цьому різке збільшення VEGF може свідчити за пробний захист клітин від окисного стресу, викликаного запаленням [4].

Колаген IV типу не тільки є структурним білком, що забезпечує цілісність

тканини, але також впливає на інвазивну поведінку клітин трофобласта в місці імплантації. Проведене ІГХ забарвлення МАТ проти колагену IV типу показало вірогідне в 3,29 раза збільшення його вмісту в перигландулярному і периваскулярному екстрацелюлярному матриксу ендометрія перегородки та в 2,62 раза бічної стінки матки жінок групи I порівняно з аналогічним результатом у пацієнок контрольної групи ($4,34 \pm 0,92$ % і $3,46 \pm 0,71$ % проти $1,32 \pm 0,35$ %) (рис. 5).

Надлишкове відкладення колагену у позаклітинному матриксі, переважно навколо ендометріальних залоз та клітин строми, пов'язане з хронічним дегенеративним станом, руйнуванням тканинної архітектури та порушенням функції ендометрія. Це вказує на суттєву модифікацію і фіброзування строми ендометрія у субсептатній та септатній матці і може бути одним з факторів, які перешкоджають подальшому розвитку вагітності на етапі імплантації та плацентації.

Висновки

У пацієнок з субсептатною та септатною маткою і репродуктивними порушеннями досить часто зустрічається хронічний ендометрит з локалізацією запального процесу у 71,88 % випадках у бічних стінках матки і у 82,81 % – в пе-

регородці. При цьому ендометрій переродки та бічної стінки матки інфільтрований імунопозитивними до CD138 плазмацитами і характеризується змінною продукцією VEGF та колагену IV типу. Тому при відновленні репродуктивної функції в жінок з субсептатною та септатною маткою слід ураховувати можливість наявності хронічного ендометриту та відповідно оптимізувати діагностику та терапію цієї патології при прекоцепційній підготовці.

References/Література

1. Імуногістохімічне визначення синдекану-1 в діагностиці хронічного ендометриту у пацієнок з невдалими спробами екстракорального запліднення / О. М. Носенко, А. І. Саєнко, Е. М. Айзятуллова, та ін. // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения. Тр. Крымского гос. мед. ун-та им. С.И. Георгиевского. – 2010. – Т. 149, ч. III. – С. 125-128.
Immunohistochemical determination of syndecan-1 in the diagnosis of chronic endometritis in patients with unsuccessful attempts at in vitro fertilization / OM Nosenko, AI Saenko, EM Aizyatulova, and others. // Problems, achievements and prospects of development of medical and biological sciences and practical health care. Tr. Crimean state. Medical University. SI. Georgievsky. - 2010. - T. 149, ch. III. - P. 125-128.
2. Спириденко Г. Ю. Хронический эндометрит как причина преждевременного прерывания беременности / Г. Ю. Спириденко, Ю. А. Петров // Главный врач. – 2021. – № 2 (77). – С. 49-52.
Spiridenko G. Yu. Chronic endometritis as a cause of premature termination of pregnancy / G. Yu. Spiridenko, Yu. A. Petrov // Chief physician. - 2021. - № 2 (77). - P. 49-52.
3. Alteration in endometrial helper T-cell subgroups in chronic endometritis / Kitazawa J., Kimura F., Nakamura A., et al. // Am. J. Reprod. Immunol. – 2020. – e13372.10.1111/aji.13372.
4. Altered Gene Expression Encoding Cytochines, Grow Factors and Cell Cycle Regulators in the Endometrium of Women with Chronic Endometritis / Cicinelli E., Vitagliano A, Loizzi V., et al. // Diagnostics (Basel). – 2021. – Vol. 11(3). – P. 471.
5. Altered transcriptional regulation of cytokines, growth factors, and apoptotic proteins in the endometrium of infertile women with chronic endometritis / Di Pietro C., Cicinelli E., Guglielmino M.R., et al. // Am. J. Reprod. Immunol. – 2013. – Vol. 69. – P. 509–517.
6. An immunohistochemical study of metroplastic surgical specimens from patients with a septate uterus / Makino T., Cai L.Y., Izumi S.I., Yasuda M. // Reprod. Med. Biol. – 2011. – Vol. 10(4). – P. 277-282.
7. Chronic endometritis and altered embryo implantation: a unified pathophysiological theory from a literature systematic review / Buzzaccarini G., Vitagliano A, Andrisani A, et al. // J. Assist. Reprod. Genet. – 2020. – Vol. 37(12). – P.2897-2911. 1
8. Chronic endometritis and reproductive failure: Role of syndecan-1 / Xu Y., Mei J., Diao L., et al. // Am. J. Reprod. Immunol. – 2020. – e13255.
9. Chronic endometritis in patients with unexplained infertility: prevalence and effects of antibiotic treatment on spontaneous conception / Cicinelli E., Matteo M., Trojano G., et al. // Am. J. Reprod. Immunol. – 2017. – Vol. 79(1).
10. Chronic endometritis modifies decidualization in human endometrial stromal cells / Wu D., Kimura F., Zheng L., et al. // Reprod. Biol. Endocrinol. – 2017. – Vol. 15(1). – P. 16.
11. Chronic endometritis: the role of immunohistochemistry in the detection of plasma cells / Crum C.P., Egawa K., Fenoglio C.M., Richart R.M. // Am. J. Obstet. Gynecol. – 1983. – Vol. 147(7). – P. 812–5.
12. Cicinelli E. Chronic endometritis : correlation among hysteroscopic, histologic, and bacteriologic findings in a prospective trial with 2190 consecutive office hysteroscopies / Cicinelli E., De Ziegler D., Nicoletti R. // Fertil Steril. –2008. – Vol. 89. – P. 677–684.
13. Comparison of the prevalence of chronic endometritis as determined by means of different diagnostic methods in women with and without reproductive failure / Liu Y., Phil M., Chen X., et al. // Fertil Steril. – 2018. – Vol. 109. – P. 832–839. 7
14. Diagnosis of uterine anomalies: relative accuracy of MR imaging, endovaginal sonography, and hysterosalpingography /

- Pellerito J. S., McCarthy S. M., Doyle M. B., et al. // Radiology. – 1992. – Vol. 183. – P. 795–800.
15. Endometrial patterns in malformed uteri / Candiani G. B., Fedele L., Zamberletti D., et al. // Acta Eur. Fertil. – 1983. – Vol. 14. – P. 311–318.
16. Endometrial TGF- β , IL-10, IL-17 and autophagy are dysregulated in women with recurrent implantation failure with chronic endometritis / Wang W. J., Zhang H., Chen Z. Q., et al. // Reprod. Biol. Endocrinol. – 2019. – Vol. 17 (1). – P. 2.
17. Fedele L. Hysteroscopic metroplasty for septate uterus / L. Fedele, S. Bianchi // Obstet. Gynecol. Clin. North. Am. – 1995. – Vol. 22. – P. 473–489.
18. Giudice L.C. Multifaceted roles for IGFBP-1 in human endometrium during implantation and pregnancy / L. C. Giudice // Ann. N. Y. Acad. Sci. – 1997. – Vol. 828. – P.146–156.
19. Greenwood S. M. Chronic endometritis: morphologic and clinical observations / S. M. Greenwood, J. J. Moran // Obstet. Gynecol. – 1981. – Vol. 58(2). – P. 176–84.
20. Induction of the epithelial-mesenchymal transition in the endometrium by chronic endometritis in infertile patients / Ishida M., Takebayashi A., Kimura F., et al. // PLoS One. – 2021. – Vol. 16(4). – e0249775.
21. Kitaya K. Aberrant expression of selectin E, CXCL1, and CXCL13 in chronic endometritis / K. Kitaya, T. Yasuo // Mod. Pathol. – 2010;23(8):1136–1146.
22. Kitaya K. Immunohistochemical and clinicopathological characterization of chronic endometritis / K. Kitaya, T. Yasuo // Am. J. Reprod. Immunol. – 2011. – Vol. 66 (5). – P. 410–5.
23. Kupesic S. Clinical implications of sonographic detection of uterine anomalies for reproductive outcome / S. Kupesic // Ultrasound Obstet. Gynecol. – 2001. – Vol. 18. – P. 387–400.
24. MiR-27a-3p and miR-124-3p, upregulated in endometrium and serum from women affected by chronic endometritis, are new potential molecular markers of endometrial receptivity / Di Pietro C., Caruso S., Battaglia R., et al. // Am J Reprod Immunol. – 2018. – Vol. 80. – e12858.
25. Prevalence of chronic endometritis in repeated unexplained implantation failure and the IVF success rate after antibiotic therapy / Cicinelli E., Matteo M., Tinelli R., et al. // Hum. Reprod. – 2015. – Vol. 30(2). – P. 323–30.
26. Relationship of chronic endometritis with chronic deciduitis in cases of miscarriage / Kaku S., Kubo T., Kimura F., et al. // BMC Womens Health. – 2020. – Vol. 20(1). – P.114.
27. Reproductive outcomes in women with congenital uterine anomalies: a systematic review / Chan Y.Y., Jayaprakasan K., Tan A., et al. // Ultrasound Obstet. Gynecol. – 2011. – Vol. 38(4). – P. 371–82.
28. Review: Chronic endometritis and its effect on reproduction / Kimura F., Takebayashi A., Ishida M., et al. // J. Obstet. Gynaecol. Res. – 2019. – Vol. 45(5). – P. 951–60.
29. Review: LIF and IL11 in trophoblast-endometrial interactions during the establishment of pregnancy / Dimitriadis E., Menkhorst E., Salamonsen L.A., Paiva P. // Placenta – 2010. – Vol. 31. – P.99–104.
30. Robertson S. A Regulatory T cells in embryo implantation and the immune response to pregnancy / S.A Robertson, A.S. Care, L.M. Moldenhauer // J. Clin. Invest. – 2018. – Vol. 128. – P. 4224–4235.
31. Role of selectins and their ligands in human implantation stage / Feng Y., Ma X., Deng L., et al. // Glycobiology. – 2017. – Vol. 27. – P. 385–391.
32. Septate uterus: new idea on the histologic features of the septum in this abnormal uterus / Dabirashrafi H., Bahadori M., Mohammad K., et al. // Am. J. Obstet. Gynecol. – 1995. – Vol. 172. – P. 105–107.
33. The effects of chronic endometritis on the pregnancy outcomes / Morimune A, Kimura F., Nakamura A, et al. // Am. J. Reprod. Immunol. – 2020. – e13357.
34. Ultrastructural aspects of endometrium in infertile women with septate uterus / Fedele L., Bianchi S., Marchini M., et al. // Fertil. Steril. – 1996. – Vol. 65. – P. 750–752.
35. Uterine artery blood flow velocity waveforms in pregnant women with mullerian duct anomaly: a biologic model for uteroplacental insufficiency / Leible S., Munoz H., Walton R., et al. // Am. J. Obstet. Gynecol. – 1998. – Vol. 178. – P. 1048–1053.

*Впервые поступила в редакцию 20.02.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 618.36:612.014.2:618.177-089.888.11-053.85
DOI: <https://zenodo.org/record/6814962>

**МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЛАЦЕНТ ВІД ВАГІТНОСТЕЙ,
ІНДУКОВАНИХ В ПРОГРАМАХ ДОПОМІЖНИХ
РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, У ЖІНОК ПІЗЬНОГО
РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ**

Ханча Ф. О.

Донецький національний медичний університет, м. Кропивницький

**МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАЦЕНТ ОТ
БЕРЕМЕННОСТЕЙ, ИНДУЦИРОВАННЫХ В ПРОГРАММАХ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, У
ЖЕНЩИН ПОЗДНЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА**

Ханча Ф.А.

Донецкий национальный медицинский университет, г. Кропивницкий

**MORPHOLOGICAL FEATURES IN PLACENTAS FROM
PREGNANCY INDUCED IN ASSISTED REPRODUCTIVE
PROGRAMS IN WOMEN OF ADVANCED REPRODUCTIVE AGE**

Khancha F.O.

Donetsk National Medical University, Kropyvnytskyi

80

Summary/Резюме

There is evidence that there are negative associations between assisted reproductive technology (ART) procedures, age of pregnant women, and obstetric and neonatal outcomes. At the same time, pregnancy complications after ART may be associated with changes in the morphology and structure of the placenta. *The aim* of the study was to study the clinical and morphological features of placentas from ART-induced pregnancies in women of advanced reproductive age. *Material and methods.* A morphological study of 65 placentas of the ART group from women of advanced reproductive age with singleton full-term pregnancies induced in ART cycles, and 30 placentas from singleton full-term pregnancies after natural conception in conditionally somatically and gynecologically healthy women of advanced reproductive age was carried out. Placentas of the ART group were divided into 2 subgroups: subgroup I - placentas from women in labor with cured primary infertility (n = 33); subgroup II - placentas from parturient women with cured secondary infertility (n = 32). *Results.* The terminal type of development of the villous chorion, typical for full-term gestation, was preferable in women of advanced reproductive age both after ART and with natural conception. In placentas from women in labor of late reproductive age with cured secondary infertility, there was an increase in the number of placentas with an altered generation ratio characteristic of early pregnancy, hypoplasia of the terminal chorionic villi and a decrease in the number of intermediate mature villi were probably more often noted. Pronounced circulatory changes in the placenta in the ART group were observed 5.54 times more often ($p_k < 0.05$) than with the natural conception: with cured primary infertility - in

24.24% ($p_k < 0.02$, $p_{II} > 0.05$) placentas, with cured secondary infertility - in 12.50% ($p_k > 0.05$). Chronic placental dysfunction (CPD) after ART was 2.31 times more common ($p_k < 0.04$) than after natural conception: with cured primary infertility - in 25.00% ($p_k < 0.02$, $p_{II} < 0.03$) cases, with cured secondary infertility - in 51.52% ($p_k < 0.01$). Among the cases of CPD during pregnancy after ART and after natural conception, the most common form was the dissociated form (84.00% and 80.00%) and the compensated stage (92.00% and 100%). *Conclusion.* Pregnancy after ART in women of advanced reproductive age, especially with cured secondary infertility, may be accompanied by a violation of the morphology of the villous tree and microcirculation in the placenta, which requires timely diagnosis, development and implementation of therapeutic and preventive measures.

Key words: *infertility, advanced reproductive age, assisted reproductive technologies, placenta, morphology, villous tree, villi, microcirculation, placental dysfunction.*

Існують дані, що між процедурами допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ), віком вагітних та акушерськими і неонатальними результатами існують негативні зв'язки. Добре задокументовано, що ускладнення вагітностей після ДРТ можуть бути пов'язані із змінами морфології та структури плаценти. Метою дослідження стало вивчення клініко-морфологічних особливостей плацент від індукованих за допомогою ДРТ вагітностей у жінок пізнього репродуктивного віку. *Матеріал та методи.* Проведено морфологічне дослідження 65 плацент групи ДРТ від жінок пізнього репродуктивного віку з одноплідними доношеними вагітностями, індукованими в циклах ДРТ, і 30 плацент від одноплідних доношених вагітностей після природної концепції в умовно соматично і гінекологічно здорових жінок пізнього репродуктивного віку. Плаценти групи ДРТ були розділені на 2 підгрупи: підгрупа I – плаценти від породіль з вилікуваним первинним безпліддям ($n = 33$); підгрупа II – плаценти від породіль з вилікуваним вторинним безпліддям ($n = 32$). *Результати.* Термінальний тип розвитку ворсинчастого хоріону, типовий для доношеного терміну гестації, був переважним у жінок пізнього репродуктивного віку як після проведення ДРТ, так і при природній концепції. У плацентах від породіль пізнього репродуктивного віку з вилікуваним вторинним безпліддям відзначали підвищення числа плацент зі зміненим співвідношенням генерацій, характерним для ранніх термінів вагітності, вірогідно частіше відмічалася гіпоплазія термінальних ворсин хоріону і зниження кількості проміжних зрілих ворсин. Виражені циркуляторні зміни в плацентах у групі ДРТ спостерігалися у 5,54 раза частіше ($p_k < 0,05$), ніж при природній концепції: при вилікуваному первинному безплідді – у 24,24 % ($p_k < 0,02$, $p_{II} > 0,05$) плацентах, при вилікуваному вторинному безплідді – у 12,50 % ($p_k > 0,05$). Хронічна плацентарна дисфункція (ХПД) після ДРТ зустрічалася частіше в 2,31 раза ($p_k < 0,04$), ніж при природній концепції: при вилікуваному первинному безплідді – у 25,00 % ($p_k < 0,02$, $p_{II} < 0,03$) випадків, при вилікуваному вторинному безплідді – у 51,52 % ($p_k < 0,01$). Серед випадків ХПД під час вагітності після ДРТ і після природної концепції найчастіше зустрічалася дисоційована форма (84,00 % і 80,00 %) і компенсована стадія (92,00 % і 100 %). *Висновок.* Вагітність після ДРТ в жінок пізнього репродуктивного віку, особливо при вилікуваному вторинному безплідді, може супроводжуватися порушенням морфології вільозного дерева і мікроциркуляції в плацентах, що потребує своєчасної діагностики, розробки і проведення лікувально-

профілактичних заходів.

Ключові слова: безпліддя, пізній репродуктивний вік, допоміжні репродуктивні технології, плацента, морфологія, вільозне дерево, ворсини, мікроциркуляція, плацентарна дисфункція.

Существуют данные, что между процедурами вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), возрастом беременных и акушерскими и неонатальными результатами существуют негативные связи. При этом осложнения беременностей после ВРТ могут быть связаны с изменениями морфологии и структуры плаценты. *Целью* исследования явилось изучение клинко-морфологических особенностей плацент от индуцированных с помощью ВРТ беременностей у женщин позднего репродуктивного возраста. *Материал и методы.* Проведено морфологическое исследование 65 плацент группы ВРТ от женщин позднего репродуктивного возраста с одноплодными доношенными беременностями, индуцированными в циклах ВРТ, и 30 плацент от одноплодных доношенных беременностей после природной концепции у условно соматически и гинекологически здоровых женщин позднего репродуктивного возраста. Плаценты группы ВРТ были разделены на 2 подгруппы: подгруппа I – плаценты от рожениц с излеченным первичным бесплодием ($n = 33$); подгруппа II – плаценты от рожениц с излеченным вторичным бесплодием ($n = 32$). *Результаты.* Терминальный тип развития ворсинчатого хориона, типичный для доношенного срока гестации, являлся предпочтительным у женщин позднего репродуктивного возраста как после проведения ВРТ, так и после естественной концепции. В плацентах от рожениц позднего репродуктивного возраста с излеченным вторичным бесплодием отмечалось повышение числа плацент с измененным соотношением генераций, характерным для ранних сроков беременности, вероятно чаще отмечалась гипоплазия терминальных ворсин хориона и снижение количества промежуточных зрелых ворсин. Выраженные циркуляторные изменения в плацентах в группе ВРТ наблюдались в 5,54 раза чаще ($p_k < 0,05$), чем при естественной концепции: при излеченном первичном бесплодии – в 24,24% ($p_k < 0,02$, $p_{II} > 0,05$) плацентах, при излеченном вторичном бесплодии – в 12,50% ($p_k > 0,05$). Хроническая плацентарная дисфункция (ХПД) после ВРТ встречалась чаще в 2,31 раза ($p_k < 0,04$), чем после естественной концепции: при излеченном первичном бесплодии – в 25,00% ($p_k < 0,02$, $p_{II} < 0,03$) случаев, при излеченном вторичном бесплодии – в 51,52% ($p_k < 0,01$). Среди случаев ХПД во время беременности после ВРТ и после естественной концепции наиболее часто встречалась диссоциированная форма (84,00% и 80,00%) и компенсированная стадия (92,00% и 100%). *Вывод.* Беременность после ВРТ у женщин позднего репродуктивного возраста, особенно при излеченном вторичном бесплодии, может сопровождаться нарушением морфологии виллезного дерева и микроциркуляции в плацентах, что требует своевременной диагностики, разработки и проведения лечебно-профилактических мероприятий.

Ключевые слова: бесплодие, поздний репродуктивный возраст, вспомогательные репродуктивные технологии, плацента, морфология, виллезное дерево, ворсини, микроциркуляція, плацентарная дисфункція.

Вступ

Важливим актуальним питанням репродуктивної медицини, неонатології та здоров'я населення є те, що до 6 % (від 0,2 % до 6,4 %) європейських народжень зачато за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) і це стосується існуючих станів здоров'я осіб, які народилися після ДРТ [1].

ДРТ являє собою групу методів запліднення *in vitro*, що використовуються для лікування безпліддя середнього та тяжкого ступеня, у тому числі: екстракорпоральне запліднення, інтрацитоплазматична ін'єкція сперматозоїда, перенесення вітрифікованих/відігрітих ембріонів, донорство гамет та ембріонів, культивування бластоци, інсемінація та преімплантаційне генетичне тестування на анеуплоїдію. На жаль, кожен з цих методів може бути можливим спотворюючим фактором для визначення точного зв'язку між процедурами ДРТ та акушерськими або неонатальними результатами, а також здоров'ям народжених після ДРТ у дорослому віці. У багатьох дослідженнях повідомляється про очевидне збільшення акушерського ризику та перинатальних ускладнень при вагітностях після ДРТ [3, 6, 9, 10, 14-17, 19]. Недавній метааналіз 50 когортних досліджень, який включав 161 370 програм ДРТ та 2 280 241 спонтанно зачату одноплідну вагітність, виявив, що значними найгіршими наслідками вагітності, індукованої за допомогою ДРТ, на відміну від вагітностей після природної концепції, були: гестаційна гіпертензія, передлежання плаценти, відшарування плаценти, допологова кровотеча, маловоддя, оперативне розродження шляхом кесаріва розтину, передчасні пологи, дуже низька та низька маса тіла плода при народженні, перинатальна смертність та захворюваність [2].

Добре задокументовано, що ускладнення вагітностей після ДРТ можуть бути пов'язані із змінами морфології та

структури плаценти, динаміки її зростання, імпринтованих та неімпринтованих генів та інших аспектів, що регулюють плацентажію [3, 5, 6, 9, 15-17, 19]. При цьому у дослідженнях з морфологічного порівняння плацент після ДРТ та плацент від спонтанних вагітностей, були отримані суперечливі результати. Так, наприклад, у деяких роботах не було знайдено якихось суттєвих відмінностей у морфології досліджуваних плацент, будь яких відмінностей між масою тіла дітей при народженні та масою плацент та показниками плодово-плацентарного кровотоку [7, 22].

Проте, D. Lalosevic et al. ще у 2003 р. виявили, що поширеність набряку ворсинок та відкладення мікрокальцифікатів збільшено у плацентах при ДРТ, але адекватно пояснити цей феномен не змогли [13]. У кількох дослідженнях показано, що частота передлежання плаценти була значно вищою при ДРТ, ніж при спонтанному зачатті [14, 16]. Крім того, плаценти від вагітностей після ДРТ мали значно більшу вагу та більш високе відношення маси плаценти до маси тіла при народженні [17, 18, 21,]. Деякі спостереження показують, що плаценти вагітних, отриманих за допомогою ДРТ, мають збільшену товщину плаценти та більш високу частоту гематом [8, 19]. Було також продемонстровано, що у дітей, зачатих за допомогою ДРТ, частота порушень імпринтингу вища, ніж очікується у загальній популяції. ДРТ пов'язані з підвищеним ризиком епігенетичних змін, що впливають на експресію генів та метилування ДНК на ранньому етапі розвитку ембріона та в плаценті, що в кінцевому підсумку викликає захворювання та впливає на здоров'я у довгостроковій перспективі [11, 12]. Ці результати підтверджують гіпотезу про основну відповідальність ДРТ за несприятливі перинатальні результати з очевидними підозрами на аномалії плацентажію, хоча лікування безпліддя часто пов'язана-

не з порушенням плацентациї і пов'язаними з цим несприятливими результатами вагітності [15, 20].

Мало вивченим питанням є наявність клініко-морфологічних особливостей плацент від індукованих за допомогою ДРТ вагітностей у жінок пізнього репродуктивного віку.

Тому метою дослідження стало вивчення клініко-морфологічних особливостей плацент від індукованих за допомогою ДРТ вагітностей у жінок пізнього репродуктивного віку.

Матеріал та методи

Проведено морфологічне дослідження 65 плацент групи ДРТ від жінок з одноплідними доношеними вагітностями, індукованими в циклах штучного запліднення, і 30 плацент від одноплідних доношених вагітностей після природної концепції в умовно соматично і гінекологічно здорових жінок.

Плаценти групи ДРТ були розділені на 2 підгрупи: підгрупа I - плаценти від породіль з вилікуванням первинним безпліддям ($n = 33$); підгрупа II - плаценти від породіль з вилікуванням вторинним безпліддям ($n = 32$). Серед плацент групи контролю 15 (50,00%) були після першої одноплідної доношеної вагітності, 15 (50,00%) - після повторної одноплідної доношеної вагітності.

З дослідження були виключені плаценти від недоношеної і переношеної вагітності, інфіковані плаценти, плаценти від жінок з автоімунними і ендокринними захворюваннями, плаценти від вагітності, індукованої в зв'язку з чоловічим фактором безпліддя.

З відібраних для дослідження плацент вирізали по 5 шматочків невеликих розмірів (0,5 см x 0,5 см x 0,5 см) з крайової, парацентральної і центральної зони. Фіксацію матеріалу проводили в 10%-вому розчині нейтрального забуференого формаліну з рН 7,4 протягом доби. Отримані зразки збезводнювали в

спиртах зростаючої концентрації (70-96%), заливали в рідкий парафін, виготовляли парафінові блоки. Парафінові зрізи товщиною 4-5 мкм фарбували гематоксиліном та еозином, вивчали за допомогою світлової мікроскопії. При гістологічному дослідженні структури вільозного дерева визначалося число термінальних, стовбурових, зрілих та проміжних незрілих ворсин хоріону. Оцінювалися мікроциркуляторні особливості судинного русла вільозного дерева, наявність синцитіокапілярних мембран, число синцитіальних вузликів, обсяг та відкладення фібриноїду, відкладення депозитів солей кальцію.

Статистичну обробку отриманих результатів проводили з використанням загальноприйнятих параметричних методів з використанням стандартного пакету "Microsoft Excel". Проводили підрахунок середнього значення (M), помилки стандартного відхилення ($\pm SE$), оцінку міжгрупових відмінностей параметричних значень з використанням t-критерію Ст'юдента, непараметричних - χ^2 -критерію.

Результати та їх обговорення

У контрольній групі гістоструктура плацент була в межах норми.

Базальна пластина у всіх досліджуваних плацентах мала типову будову без патологічних змін. Вона була представлена екстравільозним трофобластом, децидуальною тканиною ендометрія, фібриноїдом та материнськими судинами.

Стан термінальних ворсин хоріону плаценти є одним з визначальних компонентів відповідності гістологічної структури плаценти терміну вагітності. Звісно, що у зрілих плацентах на долю термінальних ворсин хоріону припадає до половини від загального обсягу ворсин, проміжних зрілих - до третини, стовбурових - до п'ятої частини, тоді як кількість проміжних незрілих ворсин -

до двадцятої частини.

У контрольній групі термінальний тип будови вільозного дерева реєстрували у 23 (76,67 %) плацентах, у групі ДРТ - у 45 (69,23 %, $p < 0,05$). Серед плацент групи ДРТ спостерігали тенденцію до збільшення відсотку термінального типу будови вільозного дерева з наявністю питомої ваги термінальних ворсин до 40-50 % у підгрупі I з вилікуваним первинним безпліддям - у 26 (78,79 %, $p < 0,05$, $p_{II} > 0,05$) випадків і тенденцію до зниження у підгрупі II з вилікуваним вторинним безпліддям - 19 (59,38 %, $p < 0,05$). Термінальні ворсини хоріону представляли альвеолоподібні вирости зрілих проміжних ворсин і були кінцевим розгалуженням вільозного дерева з мало звивистою кінцевою бічною гілкою, що мала вузький перешийок і розширену центральну частину. Ворсини мали по 5-8 капілярів, діаметр яких варіював в залежності від місця розташування. Синусоїдно розширені капіляри зустрічалися в центральній частині, а капіляри з вузьким просвітом були характерні для зони перешийка. Капілярні синусоїди знаходилися у безпосередньому контакті з поверхнею трофобласту, формували синцитіо-капілярні мембрани (рис. 1А).

Рис. 1. Імунореактивність до CD138 в ендометрії перегородки (А) і бічної стінки (Б) септатної матки. Наявність плазмоцитів переважно в лімфо-гістіоцитарних інфільтратах навколо залоз та судин. Слабке імунозabarвлення до CD138 на базальній поверхні епітеліальних клітин залоз ендометрія перегородки (А). ІГХ з МАТ до CD138+. 36. $\times 200$.

У всіх групах відзначався невеликий відсоток термінальних ворсин хоріона, які мали більш дрібні розміри та знижене число капілярів, цей показник був практично однаковим у всіх групах і становив у групі ДРТ - 6 (9,23 %, $p < 0,05$), у підгрупі I - 3 (9,09 %, $p_{II} > 0,05$, $p < 0,05$), у підгрупі II - 3 (9,38 %, $p < 0,05$), у групі К - 2 (6,67 %).

Гіпоплазія термінальних ворсин хоріону, яка характеризується зниженням кількості термінальних ворсин нижче 40 % та зменшенням їх розмірів, найчастіше визначалася у підгрупі II з вторинним безпліддям - 13 (40,63 %, $p < 0,05$, $p < 0,04$) плацент, а в підгрупі I з первинним безпліддям цей показник не мав відмінностей від аналогічного показника у групі К - 6 (18,18 %, $p < 0,05$) проти 5 (16,67 %).

У підгрупі з первинним безпліддям в 1 (3,03 %, $p > 0,05$, $p < 0,05$) випадку визначалася гіперплазія термінальних ворсин хоріону та звуження міжворсинчастого простору, у підгрупі II таких випадків не реєстрували ($p < 0,05$), у групі К спостерігали у 2 (6,67 %) плацент. Цей стан свідчить про гіперпластичні процеси та значну напругу компенсаторно-приспосувальних реакцій плаценти, що може призвести до формування хронічної плацентарної дисфункції (ХПД).

Серед генерації проміжних зрілих ворсин також реєстрували переважання показників чисельного співвідношення даного виду ворсин, характерного для доношеного терміну вагітності - приблизно 30 %. У підгрупі I з вилікуваним первинним безпліддям така чисельність про-

міжних зрілих ворсин спостерігалася у 27 (81,82 %, $p > 0,05$, $рк > 0,05$) плацентах, що було максимальним серед усіх груп, у підгрупі II з вилікуваним вторинним безпліддям - у 21 (65,63 %, $рк > 0,05$), що стало мінімальним показником серед інших груп, а у групі К - у 21 (70,00 %) випадків. Строма зрілих проміжних ворсин була представлена дезорієнтованими тонкими пучками сполучнотканинних волокон. Покривний хоріальний епітелій мав дворядну будову, оскільки зберігався шар цитотрофобласта, при цьому не відбувалося утворення синцитіо-капілярних мембран та синцитіальних бруньок (див. рис. 1Б).

Поява великої кількості проміжних зрілих ворсин (понад 30 %) у плацентах свідчить за порушення диференціювання та формування термінальних ворсин хоріону: гіперплазію проміжних зрілих ворсин відмічали у 6 (18,18 %, $p > 0,05$, $рк > 0,05$) випадків у підгрупі I, у 7 (21,88 %) - у підгрупі II та у 7 (23,33 %, $рк > 0,05$) випадків у групі К.

Зниження кількості проміжних зрілих ворсин спостерігали лише у підгрупі II та у групі К - відповідно у 4 (12,50 %, $p < 0,04$, $рк > 0,05$) і 2 (6,67 %) плацентах.

Персистенцію проміжних незрілих ворсин хоріону спостерігали тільки у підгрупі I та в групі К - 2 (6,06 %, $p > 0,05$, $рк > 0,05$) та 1 (3,33 %) плацент відповідно. Їх відмінною особливістю була наявність ретикулярної стромы, в

Рис. 2. Циркуляторні зміни у ворсинчастому хоріоні плацент від індукованої в програмах ДРТ вагітності в жінок пізнього репродуктивного віку: помірні циркуляторні зміни у ворсинчастому хоріоні (А); виражене застійне повнокров'я ворсин (Б); старі білі інфаркти з некротизованими, позбавленими синцитію, склеєними між собою проміжними ворсинами з рясним відкладенням фібриноїду, у великих стовбурових ворсинах відзначається тромбоз судин, у деяких – облітерація судин, по периферії інфаркту (В); геморагічний інфаркт (Г)

якій знаходилися множинні круглі порожнини - стромальні канали, у просвіті яких знаходилися плацентарні макрофаги (див. рис. 1В).

Тільки у підгрупі II з вторинним безпліддям відзначали вогнищеve підвищення числа стовбурових ворсин у 1 (3,13 %, $p > 0,05$, $рк > 0,05$) плаценті.

Таким чином, термінальний тип розвитку ворсинчастого хоріону, характерний для доношеного терміну плаценти, був переважним у всіх досліджуваних групах. У плацентах від породіль пізнього репродуктивного віку з вилікуваним вторинним безпліддям відзначали підвищення числа плацент зі зміненим співвідношенням генерацій, характерним для ранніх термінів вагітності.

Зміни у мікроциркуляторному руслі ворсин хоріону мали різний ступінь вираженості від слабких та помірних, що, як звісно, притаманно для нормального перебігу пологів, до виражених змін, які можуть супроводжувати різні види патологічних змін під час пологів або залежа-

ти від компенсаторно-приспосувальних можливостей посліду (рис. 2).

Повноцінний матково-плацентарний кровообіг, необхідний для безперервного надходження в інтервільозний простір достатньої кількості материнської крові, забезпечує нормальне структурно-функціональний стан плаценти. Результати гістологічного дослідження змін у мікроциркуляторному руслі ворсин хорі-

она показали, що помірний ступінь їх вираженості зустрічався у більшості випадків у всіх групах: у підгрупі I - у 18 (54,55 %, $p < 0,05$, $p > 0,05$), у підгрупі II - у 22 (68,75 %, $p < 0,05$) та у групі K - у 22 (73,33 %). При цьому відмічали помірну ектазію та повнокровність мікроциркуляторного русла ворсин, вогнищеву повнокровність міжворсинчастого та субхоріального простору.

Виразені циркуляторні зміни в плацентах у групі ДРТ спостерігалися у 12 (18,46 %, $p < 0,05$) випадках, тоді як у групі K - лише у 1 (3,33 %). При вилікуваному первинному безплідді виражені циркуляторні зміни реєстрували у 8 (24,24 %, $p < 0,02$, $p > 0,05$) плацентах, при вилікуваному вторинному безплідді - у 4 (12,50 %, $p < 0,05$). Виразені циркуляторні зміни проявлялися вираженою ектазією з застійним повнокров'ям судин ворсин хоріону, крововиливами в строму та значною гіперваскуляризацією ворсин.

У досліджуваних плацентах спостерігали також як у групі ДРТ, так і в контрольній групі синцитіальні вузлики (рис. 3А) та бруньки (3Б), у вигляді накопичен-

Рис. 3. Особливості гістоструктури плацент від жінок пізнього репродуктивного віку з індукованою в циклах ДРТ вагітністю: синцитіальні вузлики (А); бруньки (Б); синцитіокапілярні мембрани (В); відкладення солей кальцію в масах фібриноїду (Г). 3б. $\times 100$ (А, Б, Г), $\times 400$ (В).

ня ядер хоріального синцитію з утворенням вибухаючих структур; синцитіо-капілярні мембрани в термінальних ворсинах хоріона (рис. 3В); відкладення фібриноїду та солей кальцію в інтервільозному просторі (рис. 3Г), але в плацентах від вагітностей ці зміни були більш поширеними і більш вираженими.

Визначальним фактором морфогенезу ворсинчастого хоріону є взаємини матково-плацентарної та фето-плацентарної систем кровообігу, при порушеннях яких виникає ХПД - один з найпоширеніших клініко-морфологічних проявів патології посліду. У проведеному дослідженні ХПД була зареєстрована у групі ДРТ у 25 (38,46 %, $p < 0,04$) випадках проти 5 (16,67 %) у контролі. При цьому найчастіше вона зустрічалася у підгрупі II при вилікуваному вторинному безплідді - у 17 (51,52 %, $p < 0,01$, $p < 0,03$) випадків, у підгрупі I при вилікуваному первинному безплідді - у 8 (25,00 %, $p < 0,05$).

Серед форм ХПД найчастіше зустрічалася дисоційована форма з вогнищевим переважанням проміжних ворсин зрілого та незрілого типів, що

свідчило про часткову затримку формування окремих котиледонів та нерівномірне дозрівання ворсин. Також спостерігали збільшення числа синцитіальних бруньок, як прояв місцевої гіпоксії. Серед випадків ХПД у підгрупі I частота дисоційованої ХПД сягала 5 (62,50 %, $p < 0,01$, $rk > 0,05$) випадків, у підгрупі II - 16 (94,12 %, $rk > 0,05$), у групі K - 4 (80,00 %).

Гіпопластична форма ХПД з гіпоплазією та гіпотрофією ворсин хоріону, з ущільненням їх строми та зниженням кількості капілярів, збільшенням частки зрілих та незрілих проміжних форм ворсин реєструвалася лише у 2 (11,76 %, $p > 0,05$, $rk > 0,05$) жінок з вилікуваним вторинним безпліддям. Такий стан відображає ранній варіант порушення диференціювання ворсинчастого хоріону. При цьому відбулося зниження маси плаценти, розвинулася хронічна внутрішньоутробна гіпоксія, гіпотрофія та затримка росту плода.

Серед випадків ХПД гіперпластична форма ХПД у підгрупі I з первинним безпліддям реєструвалася в 1 (5,88 %, $p > 0,05$, $rk > 0,05$) випадку і у групі K - у 1 (20,00 %): відмічали гіперплазію, гіпертрофію, гіперваскуляризацію та агрегацію термінальних ворсин хоріону, що супроводжувалося збільшенням маси плаценти та підвищенням плодово-плацентарного кровотоку.

За ступенем вираженості компенсаторно-приспосувальних процесів компенсована стадія ХПД переважала у всіх досліджуваних випадках: при вилікуваному первинному безплідді та у групі K у 8 (100,0 %, $p > 0,05$, $rk > 0,05$) і 5 (100,0 %) випадках відповідно та у 15 (88,24 %, $rk > 0,05$) - при вилікуваному вторинному безплідді. Субкомпенсована стадія ХПД зустрічалася у 2 (11,76 %, $p > 0,05$, $rk > 0,05$) випадках у підгрупі II з вилікуваним вторинним безпліддям.

Висновки

Термінальний тип розвитку ворсинчастого хоріону, характерний для доношеного терміну гестації, є переважним у жінок пізнього репродуктивного віку як після проведення ДРТ, так і після природної концепції. Вагітність після ДРТ в жінок пізнього репродуктивного віку, особливо при вилікуваному вторинному безплідді, може супроводжуватися порушенням морфології вільозного дерева і мікроциркуляції в плацентах, що потребує розробки і проведення лікувально-профілактичних заходів.

Література

1. ART in Europe, 2016: results generated from European registries by ESHRE / European IVF-monitoring Consortium (EIM) for the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), Wyns C., Bergh C., et al. // Hum. Reprod. Open. - 2020. - Vol. 2020, № 3. - hoaa032.
2. Assisted reproductive technology and the risk of pregnancy-related complications and adverse pregnancy outcomes in singleton pregnancies: a meta-analysis of cohort studies / Qin J., Liu X., Sheng X., et al. // Fertil. Steril. - 2016. - Vol. 105, № 1. - P. 73-85. e1-6.
3. Assisted Reproductive Technology Surveillance - United States, 2016 / Sunderam S., Kissin D.M., Zhang Y., et al. // MMWR Surveill Summ. - 2019. - Vol. 68, № 4. - P. 1-23.
4. Clinical and Molecular Diagnosis of Beckwith-Wiedemann Syndrome with Single- or Multi-Locus Imprinting Disturbance / Fontana L., Tabano S., Maitz S., et al. // Int. J. Mol.Sci. - 2021. - Vol. 22, № 7. - P. 3445.
5. Current overview of pregnancy complications and live-birth outcome of assisted reproductive technology in mainland China / Yang X., Li Y., Li C., Zhang W. // Fertil. Steril. - 2014. - Vol. 101, № 2. - P. 385-91.
6. Endometrial preparation methods for frozen-thawed embryo transfer are associated with altered risks of hypertensive disorders of pregnancy, placenta accreta, and gestational diabetes mellitus / Saito K., Kuwahara A, Ishikawa T., et al. // Hum. Reprod. - 2019. - Vol. 34, № 8. - P. 1567-1575.
7. Gross characteristics of placentas from an assisted reproduction program [in Serbian]

- / D. Tabs, T. Vejnovic, D. Lalosevic, N. Radunovi? // Medicinski pregled. - 2006. - Vol.59, № 1-2. - P. 47-50.
8. Haavaldsen C. Placental weight in singleton pregnancies with and without assisted reproductive technology: a population study of 536,567 pregnancies / Haavaldsen C., Tanbo T., Eskild A // Hum. Reprod. 2012. - Vol. 27, № 2. - P. 576-82.
 9. In vitro fertilization and risk for hypertensive disorders of pregnancy: associations with treatment parameters / Luke B., Brown M. B., Eisenberg M. L., et al. // Am. J. Obstet. Gynecol. - 2020. - Vol. 222, № 4. - P. 350.e1-350.e13.
 10. Is assisted reproduction associated with abnormal placentation? / Joy J., Gannon C., McClure N., Cooke I. // Pediatr. Dev. Pathol. - 2012. - Vol. 15, № 4. - P. 306-14.
 11. Kawwass J.F., Badell ML. Maternal and Fetal Risk Associated With Assisted Reproductive Technology / Kawwass J. F., Badell M. L. // Obstet. Gynecol. - 2018. - Vol.132(3). -P. 763-772.
 12. Kopca T. Association of Assisted Reproductive Technology Treatments with Imprinting Disorders / T. Kopca, P. Tulay // Glob. Med. Genet. - 2021. - Vol. 8, № 1. - P. 1-6.
 13. Lalosevic D. Histological characteristics of placentas from assisted reproduction programs / D. Lalosevic, D. Tabs, D. Krnojelac // Medicinski Pregled. - 2003. - Vol.56, № 11-12. - P.521-527.
 14. Luke B. Pregnancy and birth outcomes in couples with infertility with and without assisted reproductive technology: with an emphasis on US population-based studies / B. Luke // Am. J. Obstet. Gynecol. - 2017. - Vol. 217, № 3. - P. 270-281.
 15. Messerlian C. Infertility and the risk of adverse pregnancy outcomes: a systematic review and meta-analysis / Messerlian C., Maclagan L., Basso O. // Hum. Reprod. - 2013. - Vol. 28, № 1. - P. 125-37.
 16. Neonatal and maternal outcome after frozen embryo transfer: Increased risks in programmed cycles / Ginstr?m Ernstad E., Wennerholm U. B., Khatibi A, et al. // Am. J. Obstet. Gynecol. - 2019. - Vol. 221, № 2. - P. 126.e1-126.e18.
 17. Obstetric and perinatal outcomes in singleton pregnancies resulting from IVF/ICSI: a systematic review and meta-analysis / Pandey S., Shetty A, Hamilton M., et al. // Hum. Reprod. Update. - 2012. - Vol. 18, № 5. - P. 485-503.
 18. Ochoa E. Alteration of Genomic Imprinting after Assisted Reproductive Technologies and Long-Term Health / E. Ochoa // Life (Basel). - 2021. - Vol. 11, № 8. - P. 728.
 19. Perinatal outcome of singletons and twins after assisted conception: a systematic review of controlled studies / Helmerhorst F.M, Perquin D.A, Donker D., Keirse M.J. // B.M.J. - 2004. - Vol. 7434. - P. 261. 6
 20. Placental Dysfunction in Assisted Reproductive Pregnancies: Perinatal, Neonatal and Adult Life Outcomes / Manna C., Lacconi V., Rizzo G., et al. // Int. J. Mol. Sci. - 2022. - Vol. 23, № 2. - P. 659.
 21. Reig A The association between assisted reproductive technologies and low birth weight / A Reig, E. Seli // Curr. Opin. Obstet. Gynecol. - 2019. - Vol. 31, № 3. - P. 183-187.
 22. Sutcliffe A.G. Outcome of assisted reproduction / A.G. Sutcliffe, M. Ludwig // Lancet. - 2007. - Vol. 370, № 9584. - P. 351-359.

References

1. European IVF-monitoring Consortium (EIM) for the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), Wynn C, Bergh C, Calhaz-Jorge C, De Geyter C, Kupka MS, et al. ART in Europe, 2016: results generated from European registries by ESHRE. Hum Reprod Open. 2020 Jul 31;2020(3):hoaa032. doi: 10.1093/hropen/hoaa032.
2. Qin J, Liu X, Sheng X, Wang H, Gao S. Assisted reproductive technology and the risk of pregnancy-related complications and adverse pregnancy outcomes in singleton pregnancies: a meta-analysis of cohort studies. Fertil Steril. 2016 Jan;105(1):73-85.e1-6. doi: 10.1016/j.fertnstert.2015.09.007.
3. Sunderam S, Kissin DM, Zhang Y, Folger SG, Boulet SL, Warner L, et al. Assisted Reproductive Technology Surveillance - United States, 2016. MMWR Surveill Summ. 2019 Apr 26;68(4):1-23. doi: 10.15585/mmwr.ss6804a1.
4. Fontana L, Tabano S, Maitz S, Colapietro P, Garzia E, Gerli AG, et al. Clinical and Molecular Diagnosis of Beckwith-Wiedemann Syndrome with Single- or Multi-Locus Imprinting Disturbance. Int J Mol Sci. 2021 Mar 26;22(7):3445. doi: 10.3390/

- ijms22073445.
5. Yang X, Li Y, Li C, Zhang W. Current overview of pregnancy complications and live-birth outcome of assisted reproductive technology in mainland China. *Fertil Steril*. 2014 Feb;101(2):385-91. doi: 10.1016/j.fertnstert.2013.10.017.
 6. Saito K, Kuwahara A, Ishikawa T, Morisaki N, Miyado M, Miyado K, et al. Endometrial preparation methods for frozen-thawed embryo transfer are associated with altered risks of hypertensive disorders of pregnancy, placenta accreta, and gestational diabetes mellitus. *Hum Reprod*. 2019 Aug 1;34(8):1567-1575. doi: 10.1093/humrep/dez079.
 7. Tabs D, Vejnovi? T, Laloševi? D, Radunovi? N. [Gross characteristics of placentas from an assisted reproduction program]. *Med Pregl*. 2006 Jan-Feb;59(1-2):47-50. Serbian. doi: 10.2298/mpns0602047t.
 8. Haavaldsen C, Tanbo T, Eskild A. Placental weight in singleton pregnancies with and without assisted reproductive technology: a population study of 536,567 pregnancies. *Hum Reprod*. 2012 Feb;27(2):576-82. doi: 10.1093/humrep/der428.
 9. Luke B, Brown MB, Eisenberg ML, Callan C, Botting BJ, Pacey A, et al. In vitro fertilization and risk for hypertensive disorders of pregnancy: associations with treatment parameters. *Am J Obstet Gynecol*. 2020 Apr;222(4):350.e1-350.e13. doi: 10.1016/j.ajog.2019.10.003.
 10. Joy J, Gannon C, McClure N, Cooke I. Is assisted reproduction associated with abnormal placentation? *Pediatr Dev Pathol*. 2012 Jul-Aug;15(4):306-14. doi: 10.2350/11-11-1115-OA1.
 11. Kawwass JF, Badell ML. Maternal and Fetal Risk Associated With Assisted Reproductive Technology. *Obstet Gynecol*. 2018 Sep;132(3):763-772. doi: 10.1097/AOG.0000000000002786.
 12. Kopca T, Tulay P. Association of Assisted Reproductive Technology Treatments with Imprinting Disorders. *Glob Med Genet*. 2021 Mar;8(1):1-6. doi: 10.1055/s-0041-1723085.
 13. Laloševi? D, Tabs D, Krnojelac D, Vejnovi? T, Radunovi? N. Histological characteristics of placentas from assisted reproduction programs. *Med Pregl*. 2003 Nov-Dec;56(11-12):521-7. English, Serbian. doi: 10.2298/mpns0312521l.
 14. Luke B. Pregnancy and birth outcomes in couples with infertility with and without assisted reproductive technology: with an emphasis on US population-based studies. *Am J Obstet Gynecol*. 2017 Sep;217(3):270-281. doi: 10.1016/j.ajog.2017.03.012.
 15. Messerlian C, Maclagan L, Basso O. Infertility and the risk of adverse pregnancy outcomes: a systematic review and meta-analysis. *Hum Reprod*. 2013 Jan;28(1):125-37. doi: 10.1093/humrep/des347.
 16. Ginstr?m Ernstad E, Wennerholm UB, Khatibi A, Petzold M, Bergh C. Neonatal and maternal outcome after frozen embryo transfer: Increased risks in programmed cycles. *Am J Obstet Gynecol*. 2019 Aug;221(2):126.e1-126.e18. doi: 10.1016/j.ajog.2019.03.010.
 17. Pandey S, Shetty A, Hamilton M, Bhattacharya S, Maheshwari A. Obstetric and perinatal outcomes in singleton pregnancies resulting from IVF/ICSI: a systematic review and meta-analysis. *Hum Reprod Update*. 2012 Sep-Oct;18(5):485-503. doi: 10.1093/humupd/dms018.
 18. Ochoa E. Alteration of Genomic Imprinting after Assisted Reproductive Technologies and Long-Term Health. *Life (Basel)*. 2021 Jul 22;11(8):728. doi: 10.3390/life11080728.
 19. Helmerhorst FM, Perquin DA, Donker D, Keirse MJ. Perinatal outcome of singletons and twins after assisted conception: a systematic review of controlled studies. *BMJ*. 2004 Jan 31;328(7434):261. doi: 10.1136/bmj.37957.560278.EE.
 20. Manna C, Lacconi V, Rizzo G, De Lorenzo A, Massimiani M. Placental Dysfunction in Assisted Reproductive Pregnancies: Perinatal, Neonatal and Adult Life Outcomes. *Int J Mol Sci*. 2022 Jan 8;23(2):659. doi: 10.3390/ijms23020659.
 21. Reig A, Seli E. The association between assisted reproductive technologies and low birth weight. *Curr Opin Obstet Gynecol*. 2019 Jun;31(3):183-187. doi: 10.1097/GCO.0000000000000535.
 22. Sutcliffe AG, Ludwig M. Outcome of assisted reproduction. *Lancet*. 2007 Jul 28;370(9584):351-9. doi: 10.1016/S0140-6736(07)60456-5.

*Впервые поступила в редакцию 05.03.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.61

DOI: <https://zenodo.org/record/6814964>

COMPARATIVE STUDY OF EEG PARAMETERS IN PATIENTS WITH VARYING SEVERITY OF URINARY SYNDROME OF CHRONIC PYELONEPHRITIS

**Kushneruk A.V.^{1,2}, Gozhenko A.I.¹, Badiuk N.S.¹, Zukow X.V.³,
Popovych I.L.^{1,4}**

¹Ukrainian Scientific Research Institute of Medicine of Transport, Odessa
prof.gozhenko@gmail.com

²National Medical University, Ivano-Frankivsk, Ukraine kanotoli2011@gmail.com

³Medical University of Bialystok, Bialystok, Poland xaweryzukow@gmail.com

⁴Bohomolets' OO Institute of Physiology of National Academy of Sciences,
Kyiv, Ukraine i.popovych@biph.kiev.ua

ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЕГ У ХВОРИХ З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ СЕЧОВОГО СИНДРОМУ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ПІЄЛОНЕФРИТІ

Кушнерук А.В.^{1,2}, Гоженко А.І.¹, Бадюк Н.С.¹, Жуков К.В.³, Попович І.Л.^{1,4}

¹Український НДІ медицини транспорту, Одеса prof.gozhenko@gmail.com

²Національний медичний університет, Івано-Франківськ, Україна
kanotoli2011@gmail.com

³Білостоцький медичний університет, Білосток, Польща
xaweryzukow@gmail.com

⁴Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАНУ, Київ, Україна
i.popovych@biph.kiev.ua

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭЭГ У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ МОЧЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ

**Кушнерук А.В.^{1,2}, Гоженко А.И.¹, Бадюк Н.С.¹, Жуков К.В.³,
Попович И.Л.^{1,4}**

¹Украинский НИИ медицины транспорта, Одесса prof.gozhenko@gmail.com

²Национальный медицинский университет, Ивано-Франковск, Украина
kanotoli2011@gmail.com

³Белостокский медицинский университет, Белосток, Польша
xaweryzukow@gmail.com

⁴Институт физиологии им. А.А. Богомольца НАНУ, Киев, Украина
i.popovych@biph.kiev.ua

Summary/Резюме

Background. Earlier we found that in patients with minimal expressed urinary syndrome compared with moderately expressed more pronounced decrease in phosphatemia, while a more significant increase in excretion of magnesium, sodium and chloride. The *aim* of this study is to compare the EEG parameters in patients with minimal and moderate manifestations of urinary syndrome. *Materials and Methods.* The object of clinical-physiological observation were 68 men and 20 women aged 24-76 years, who

underwent rehabilitation treatment in the Truskavets' spa of chronic pyelonephritis in remission with of neuroendocrine-immune complex dysfunction. Urinary syndrome was assessed by quantitative and quantitative-qualitative levels of bacteriuria, leukocyturia and erythrocyturia. We recorded EEG (hardware-software complex "NeuroCom Standard", KhAI Medica, Kharkiv, Ukraine) monopolar in 16 loci (Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, C3, C4, T3, T4, P3, P4, T5, T6, O1, O2) by 10-20 international system, with the reference electrodes A and Ref on the tassels of ears. The epoch for analysis was 25 sec. *Results.* By transforming the actual values into normalized (Z-score) in patients with moderately expressed urinary syndrome ($n = 63$) 19 parameters of theta-rhythm and 3 of delta-rhythm, as well as entropy in loci T5, T6 and O2 were in the upper zone of the norm ($+0,31 \pm 0,06$), while in patients with minimal expressed urinary syndrome ($n = 25$) these parameters were in the lower zone of the norm ($-0,13 \pm 0,42$). Instead, the deviation of the alpha-rhythm frequency and its spectral power density show opposite relations ($-0,10$ vs $+0,43$ and $-0,09$ vs $+0,39$ respectively). *Conclusion.* Inhibition of the activity of CNS structures responsible for the regulation of immunocytes and the release of cytokines in combination with the activation of structures responsible for the maturation of dendritic cells, accompanies the minimization or resolution of inflammation in the kidneys. Instead, in the presence of a moderate inflammatory process, the described changes in CNS activity are absent.

Keywords: chronic pyelonephritis, urinary syndrome, EEG parameters.

Вступ. Раніше нами було встановлено, що у хворих з мінімально вираженим сечовим синдромом (порівняно з помірно вираженим) більш виражене зниження фосфатемії при одночасно більш вираженому збільшенні екскреції магнію, натрію та хлоридів. *Мета дослідження* — порівняти параметри ЕЕГ у хворих з мінімальними та помірними проявами сечового синдрому. *Матеріали та методи.* Об'єктом клініко-фізіологічного спостереження стали 68 чоловіків та 20 жінок віком від 24 до 76 років, які проходили відновне лікування на Трускавецькому курорті з приводу хронічного пієлонефриту у стадії ремісії з порушенням функції нейроендокринно-імунного комплексу. Сечовий синдром оцінювали за кількісним та кількісно-якісним рівнями бактеріурії, лейкоцитурії та еритроцитурії. Реєстрували ЕЕГ (апаратний комплекс «НейроКом Стандарт», ХАІ Медика, Харків, Україна) монополярно у 16 локусах (Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, C3, C4, T3, T4, P3, P4, T5, T6, O1, O2) за міжнародною системою 10-20, з електродами порівняння А та Реф на мочках вух. Час аналізу становив 25 сек. *Отримані результати.* При переведенні фактичних значень до нормалізованих (Z-score) у хворих з помірно вираженим сечовим синдромом ($n = 63$) 19 параметрів тета-ритму та 3 дельта-ритму, а також ентропія у локусах T5, T6 та O2 опинилися у верхній зоні норми ($+0,31 \pm 0,06$), тоді як у хворих із мінімально вираженим сечовим синдромом ($n = 25$) ці показники перебували у нижній зоні норми ($-0,13 \pm 0,42$). Натомість девіація частоти альфа-ритму та його спектральна щільність потужності перебувають у протилежних відносинах ($-0,10$ проти $+0,43$ та $-0,09$ проти $+0,39$ відповідно). *Висновок.* Пригнічення активності структур ЦНС, відповідальних за регуляцію імунітетів та вивільнення цитокінів, у поєднанні з активацією структур, відповідальних за дозрівання дендритних клітин, супроводжується мінімізацією чи ліквідацією запалення у нирках. Однак, за наявності помірно вираженого запального процесу описані зміни активності ЦНС відсутні.

Ключові слова: хронічний пієлонефрит, сечовий синдром, параметри ЕЕГ.

Введение. Ранее нами было установлено, что у больных с минимально выраженным мочевым синдромом (по сравнению с умеренно выраженным) более выражено снижение фосфатемии при одновременно более значительном увеличении экскреции магния, натрия и хлоридов. Цель исследования — сравнить параметры ЭЭГ у больных с минимальными и умеренными проявлениями мочевого синдрома. *Материалы и методы.* Объектом клинико-физиологического наблюдения явились 68 мужчин и 20 женщин в возрасте от 24 до 76 лет, проходивших восстановительное лечение на Трускавецком курорте по поводу хронического пиелонефрита в стадии ремиссии с нарушением функции нейроэндокринно-иммунного комплекса. Мочевой синдром оценивали по количественному и количественно-качественному уровням бактериурии, лейкоцитурии и эритроцитурии. Регистрировали ЭЭГ (аппаратный комплекс «НейроКом Стандарт», ХАИ Медика, Харьков, Украина) монополярно в 16 локусах (Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, C3, C4, T3, T4, P3, P4, T5), T6, O1, O2) по международной системе 10-20, с электродами сравнения А и Реф на мочках ушей. Время анализа составляло 25 сек. *Полученные результаты.* При переводе фактических значений в нормализованные (Z-score) у больных с умеренно выраженным мочевым синдромом ($n = 63$) 19 параметров тета-ритма и 3 дельта-ритма, а также энтропия в локусах T5, T6 и O2 оказались в верхней зоне нормы ($+0,31 \pm 0,06$), в то время как у больных с минимально выраженным мочевым синдромом ($n = 25$) эти показатели находились в нижней зоне нормы ($-0,13 \pm 0,42$). Вместо этого девиация частоты альфа-ритма и его спектральная плотность мощности находятся в противоположных отношениях ($-0,10$ против $+0,43$ и $-0,09$ против $+0,39$ соответственно). *Вывод.* Угнетение активности структур ЦНС, ответственных за регуляцию иммуноцитов и высвобождение цитокинов, в сочетании с активацией структур, ответственных за созревание дендритных клеток, сопровождается минимизацией или разрешением воспаления в почках. Однако при наличии умеренно выраженного воспалительного процесса описанные изменения активности ЦНС отсутствуют.

Ключевые слова: хронический пиелонефрит, мочевого синдром, параметры ЭЭГ.

Introduction

Earlier we found that in patients with minimal expressed urinary syndrome compared with moderately expressed more pronounced decrease in phosphatemia, while a more significant increase in excretion of magnesium, sodium and chloride. We assumed that, probably, common causal factors for both sets of parameters are changes in neuro-endocrine regulation of electrolyte exchange and immunity, especially bactericidal mechanisms, which, in turn, cause a reduction in bacteriuria and leukocyturia, ie resolving chronic pyelonephritis [6]. The aim of this study is to compare the EEG parameters in patients with minimal and moderate

manifestations of urinary syndrome.

Materials and Methods

The object of clinical-physiological observation were 68 men and 20 women aged 24-76 years, who were at different stages of rehabilitation treatment in the Truskavets' spa of chronic pyelonephritis in remission with of neuroendocrine-immune complex dysfunction.

Urinary syndrome was assessed by quantitative and quantitative-qualitative levels of bacteriuria, leukocyturia and erythrocyturia. To qualitatively assess the manifestations of pyelonephritis, a single-point IL Popovych's [9,23] scale, built on the basis EC Harrington's desirability

function [7], was used.

In particular, bacteriuria over 10^6 CFU/mL is quantified at 0,9 points (strongly expressed), within $(0,3 \div 1,0) \cdot 10^6$ CFU/mL — 0,715 p (more than average, but not strong), 10^5 CFU/mL — 0,5 p (moderately expressed), $(0,2 \div 0,5) \cdot 10^5$ CFU/mL — 0,285 p (weakly expressed), $(0,01 \div 0,1) \cdot 10^5$ CFU/mL — 0,1 p (very weak), less than $0,01 \cdot 10^5$ CFU/mL — 0 p (absent).

Leukocyturia over $60 \cdot 10^3$ /mL — 0,715 p, within $(20 \div 60) \cdot 10^3$ /mL — 0,5 p, $(4 \div 20) \cdot 10^3$ /mL — 0,285 p, $(2 \div 4) \cdot 10^3$ /mL — 0,1 p, less than $2 \cdot 10^3$ /mL — 0 p.

Erythrocyturia over $30 \cdot 10^3$ /mL — 0,715 p, within $(10,1 \div 30) \cdot 10^3$ /mL — 0,5 p, $(2,1 \div 10) \cdot 10^3$ /mL — 0,285 p, $(1 \div 2) \cdot 10^3$ /mL — 0,1 p, less than 10^3 /mL — 0 p.

We recorded EEG (hardware-software complex "NeuroCom Standard", KhAI Medica, Kharkiv, Ukraine) monopolar in 16 loci (Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, C3, C4, T3, T4, P3, P4, T5, T6, O1, O2) by 10-20 international system, with the reference electrodes A and Ref on the tassels of ears. The epoch for analysis was 25 sec. Among the options considered the average EEG amplitude (mV), average frequency (Hz), frequency deviation (Hz), index (%), coefficient of asymmetry (%) as well as absolute (mV²/Hz) and relative (%) power spectral density (PSD) in the standard frequency bands: в (35 ÷ 13 Hz), б (13 ÷ 8 Hz), и (8 ÷ 4 Hz) and д (4 ÷ 0,5 Hz) in all loci, according to the instructions of the device.

We calculated for each locus EEG

the Entropy (h) of normalized PSD using our formula [5,27] based on CE Shannon's formula [29]:

$$h_{EEG} = - [PSD\alpha \cdot \log_2 PSD\alpha + PSD\beta \cdot \log_2 PSD\beta + PSD\theta \cdot \log_2 PSD\theta + PSD\delta \cdot \log_2 PSD\delta] / \log_2 4$$

Reference values of variables are taken from the database of the Truskavetsian Scientific School of Balneology.

For statistical analysis used the software package "Statistica 64".

Results and Discussion

At the first stage of the analysis, two groups of comparisons were formed retrospectively. The first group consisted of 48 men and 15 women with moderate or weak urinary syndrome, and the second — 20 men and 5 women in whom bacteriuria and leukocyturia were absent or very weak (Table 1). The mean age of patients was $50,1 \pm 1,5$ and $48,7 \pm 2,9$ years, respectively.

At the next stage, the raw parameters were normalized by recalculation by the formulas [22,24]:

$$Z = (V - N) / SD = (V / N - 1) / Cv,$$

where

V is the actual value;

N is the normal (reference) value;

SD is the standard deviation in the norm;

Cv is the coefficient of variation in

Table 1

Comparative characteristics of the symptoms of urinary syndrome

Indications of the urinary syndrome	Parameters	Expression of the urinary syndrome		Student's Statistics		Reference value	
		Moderately & weakly (n = 63)	Very weakly & absent (n = 25)	t	p	Mean	SD
Bacteriuria, lg CFU/mL	V ± SE Z ± SE	1,69 ± 0,11 1,73 ± 0,11	0,18 ± 0,07 0,18 ± 0,08	11,7	< 0,001	0	0,98
Bacteriuria, points	V ± SE Z ± SE	0,38 ± 0,06 1,59 ± 0,12	0,05 ± 0,01 0,20 ± 0,04	10,9	< 0,001	0	0,24
Leukocyturia, lg L/mL	V ± SE Z ± SE	3,53 ± 0,07 1,06 ± 0,15	2,91 ± 0,13 -0,17 ± 0,26	4,17	< 0,001	3,00	0,21
Leukocyturia, points	V ± SE Z ± SE	0,20 ± 0,02 1,32 ± 0,14	0,04 ± 0,01 0,24 ± 0,07	7,17	< 0,001	0	0,15
Erythrocyturia, lg E/mL	V ± SE Z ± SE	3,09 ± 0,04 1,53 ± 0,15	2,94 ± 0,06 0,95 ± 0,23	2,13	< 0,05	2,70	0,21
Erythrocyturia, points	V ± SE Z ± SE	0,11 ± 0,01 1,11 ± 0,13	0,09 ± 0,02 0,86 ± 0,18	1,13	> 0,2	0	0,10

Table 2

Comparative characteristics of the EEG parameters

Indications of the HRV&EEG	Parameters	Expression of the urinary syndrome		Student's Statistics		Reference Value (n = 112)	
		Moderately & weakly (n = 63)	Very weakly & absent (n = 25)	t	p	Mean	Cv
Amplitude θ, μV	V \pm SE	9,4 \pm 0,5	7,6 \pm 0,7	2,12	< 0,05	8,5 \pm 0,4	0,488
	Z \pm SE	+0,21 \pm 0,13	-0,22 \pm 0,16				
Fp1-θ PSD, $\mu V^2/Hz$	V \pm SE	41 \pm 6	22 \pm 4	2,48	< 0,05	34 \pm 4	1,240
	Z \pm SE	+0,16 \pm 0,15	-0,29 \pm 0,10 ^b				
Fp1-θ PSD, %	V \pm SE	11,1 \pm 0,9	7,8 \pm 1,2	2,19	< 0,05	9,8 \pm 0,7	0,719
	Z \pm SE	+0,19 \pm 0,13	-0,29 \pm 0,17				
Fp2-θ PSD, $\mu V^2/Hz$	V \pm SE	35 \pm 5	20 \pm 3	2,47	< 0,05	30 \pm 3	1,204
	Z \pm SE	+0,15 \pm 0,15	-0,28 \pm 0,09 ^b				
Fp2-θ PSD, %	V \pm SE	10,7 \pm 0,9	7,6 \pm 1,1	2,13	< 0,05	9,4 \pm 0,6	0,692
	Z \pm SE	+0,19 \pm 0,13	-0,28 \pm 0,18				
F3-θ PSD, $\mu V^2/Hz$	V \pm SE	67 \pm 9	36 \pm 5	2,89	< 0,01	56 \pm 6	1,123
	Z \pm SE	-0,17 \pm 0,17	-0,32 \pm 0,08 ^c				
F4-θ PSD, $\mu V^2/Hz$	V \pm SE	60 \pm 10	31 \pm 4	2,78	< 0,01	50 \pm 6	1,294
	Z \pm SE	+0,15 \pm 0,15	-0,30 \pm 0,06 ^c				
F8-θ PSD, $\mu V^2/Hz$	V \pm SE	30 \pm 7	14 \pm 2	2,34	< 0,05	25 \pm 4	1,804
	Z \pm SE	+0,12 \pm 0,15	-0,25 \pm 0,04 ^c				
F8-θ PSD, %	V \pm SE	10,2 \pm 0,8	7,2 \pm 1,1	2,27	< 0,05	9,0 \pm 0,6	0,658
	Z \pm SE	+0,20 \pm 0,13	-0,31 \pm 0,18				
T4-θ PSD, $\mu V^2/Hz$	V \pm SE	40 \pm 6	21 \pm 3	2,91	< 0,01	34 \pm 4	1,174
	Z \pm SE	+0,17 \pm 0,15	-0,31 \pm 0,07 ^c				
T4-θ PSD, %	V \pm SE	10,0 \pm 0,7	7,6 \pm 0,7	2,33	< 0,05	9,0 \pm 0,5	0,510
	Z \pm SE	+0,22 \pm 0,16	-0,30 \pm 0,16				
C3-θ PSD, $\mu V^2/Hz$	V \pm SE	66 \pm 9	41 \pm 5	2,49	< 0,05	57 \pm 5	1,022
	Z \pm SE	+0,16 \pm 0,16	-0,27 \pm 0,09 ^b				
C4-θ PSD, $\mu V^2/Hz$	V \pm SE	66 \pm 9	43 \pm 7	2,06	< 0,05	58 \pm 6	1,087
	Z \pm SE	+0,13 \pm 0,15	-0,24 \pm 0,11				
Entropy T5	V \pm SE	0,813 \pm 0,018	0,721 \pm 0,044	1,95	> 0,05	0,752 \pm 0,021	0,297
	Z \pm SE	+0,28 \pm 0,08	-0,14 \pm 0,20				
Entropy T6	V \pm SE	0,828 \pm 0,016	0,737 \pm 0,043	1,97	> 0,05	0,766 \pm 0,021	0,289
	Z \pm SE	+0,28 \pm 0,07	-0,13 \pm 0,19				
T6-θ PSD, %	V \pm SE	9,6 \pm 0,6	7,0 \pm 1,0	2,10	< 0,05	8,5 \pm 0,5	0,595
	Z \pm SE	+0,21 \pm 0,12	-0,29 \pm 0,20				
P3-θ PSD, %	V \pm SE	9,9 \pm 0,6	7,6 \pm 0,7	2,47	< 0,05	8,9 \pm 0,4	0,510
	Z \pm SE	+0,23 \pm 0,13	-0,28 \pm 0,16				
P4-θ PSD, %	V \pm SE	9,5 \pm 0,6	7,5 \pm 0,6	2,24	< 0,05	8,5 \pm 0,4	0,539
	Z \pm SE	+0,21 \pm 0,13	-0,22 \pm 0,14				
O1-θ PSD, %	V \pm SE	9,1 \pm 0,6	6,5 \pm 0,9	2,30	< 0,05	8,0 \pm 0,5	0,607
	Z \pm SE	+0,22 \pm 0,13	-0,30 \pm 0,19				
O1-θ PSD, $\mu V^2/Hz$	V \pm SE	71 \pm 12	40 \pm 10	1,91	> 0,05	61 \pm 8	1,390
	Z \pm SE	+0,12 \pm 0,15	-0,24 \pm 0,12 ^a				
Entropy O2	V \pm SE	0,788 \pm 0,018	0,681 \pm 0,034	2,78	< 0,01	0,723 \pm 0,020	0,292
	Z \pm SE	+0,31 \pm 0,08	-0,20 \pm 0,16				
O2-θ PSD, %	V \pm SE	7,9 \pm 0,6	4,95 \pm 0,7	3,39	< 0,001	6,8 \pm 0,4	0,641
	Z \pm SE	+0,26 \pm 0,13	-0,42 \pm 0,16 ^b				
Deviation δ, Hz	V \pm SE	0,72 \pm 0,04	0,59 \pm 0,04	2,37	< 0,05	0,65 \pm 0,03	0,453
	Z \pm SE	+0,24 \pm 0,13	-0,20 \pm 0,13				
C3-δ PSD, $\mu V^2/Hz$	V \pm SE	218 \pm 41	137 \pm 23	1,73	> 0,05	190 \pm 26	1,437
	Z \pm SE	+0,10 \pm 0,15	-0,20 \pm 0,08 ^b				
C4-δ PSD, $\mu V^2/Hz$	V \pm SE	206 \pm 35	130 \pm 26	1,74	> 0,05	180 \pm 22	1,317
	Z \pm SE	+0,11 \pm 0,15	-0,21 \pm 0,11				
Deviation α, Hz	V \pm SE	0,91 \pm 0,05	1,20 \pm 0,14	1,90	> 0,05	0,97 \pm 0,05	0,558
	Z \pm SE	-0,10 \pm 0,10	+0,43 \pm 0,27				
T3-α PSD, %	V \pm SE	25,0 \pm 1,9	32,8 \pm 3,5	1,94	> 0,05	26,5 \pm 1,5	0,607
	Z \pm SE	-0,09 \pm 0,12	+0,39 \pm 0,22				

Fig. 1. Profiles ($Z \pm SE$) of EEG parameters in patients with moderately&weakly and very weakly&absent expression of urinary syndrome

of the brain control the specific parts of the body, and in the future it will be possible to construct an “immunological homunculus”. For example, one region of the brain can control cytokine responses in the liver, and the other — the activation of T cells in the spleen or lymph nodes. Certain centers can integrate information about the presentation of antigens, while others are about the process of maturation of dendritic cells. Separate neurological domains

the norm.

Screening revealed a number of EEG parameters, the levels of which in patients of the two groups differ significantly (Table 2). Pseudo-coloring highlights the lion’s share of differences in the parameters of theta rhythm.

Figure 1 shows that in patients with moderately expressed urinary syndrome 19 parameters of theta-rhythm and 3 of delta-rhythm, as well as entropy in loci T5, T6 and O2 were in the upper zone of the norm ($+0,31 \pm 0,06$), while in patients with minimal expressed urinary syndrome these parameters were in the lower zone of the norm ($-0,13 \pm 0,42$). Instead, the deviation of the alpha-rhythm frequency and its PSD show opposite relations.

As a preamble to discuss the results obtained, we turn to the concept of “immunological homunculus”.

According to KJ Tracy [30], there is a structured, somatotopically organized neural network that controls the specific components of the immune response through the connection of the input and output. Such a theoretical organization is similar to the classic homunculus, which demonstrates that specific areas

in the central nervous system may regulate the state of general readiness of the innate immunity to respond to pathogens or injury. The existence of neuroanatomical maps of cholinergic anti-inflammatory reflex is a significant step towards the identification of other domains in the immunological homunculus, which is crucial for maximizing body protection and maintaining health during immune responses.

However, in subsequent works of this laboratory [2,3], this hypothesis was not developed. And only in 2018, the mention of him appeared in their review [18], but, unfortunately, without specification.

We draw attention to the fact that the author’s scheme (Fig. 2) at the end of

Fig. 2. KJ Tracy's scheme of immunological homunculus [30]

each signature is a question mark (?), that is, it is not a statement, but a hypothesis.

Under the influence of this hypothesis we carried out research for its verification [11-17, 25, 26].

If you reformat the parameters of the EEG of persons, whose immune status is sensitive or resistant to chronic stress [17], within the framework of the KJ Tracey's scheme of immunological homunculus [30], then they will be organically fit into it (Table 3).

Assuming KJ Tracey [30], we can state the following.

First, the nerve structures responsible for one or another immune response are located in both hemispheres, but their activity is uneven. Secondly, in the same locus there are different neurons, some of which generate immuno-protective δ -rhythm, while other generate immuno-suppressive β -rhythm. Thirdly, the activity of the nervous structures is significantly different in persons whose immune status is different in response to chronic stress, but rather to stress-induced sympathetic

displacement of sympathetic-vagal balance. In particular, the activity of the nerve structures that activate the release of the cytokines, as well as the clonal expansion, is more pronounced on the right, and the activation of memory B cells is carried out exclusively by right-sided structures. Instead, the structures responsible for maturation of dendritic cells, as well as the regulation of T cells, are characterized by left-sided lateralization. The activity of immunosuppressive structures is more pronounced on the left with respect to the effect on the release of cytokines and the maturation of dendritic cells, but is symmetrical in the structures responsible for the clonal expansion and regulation of T cells.

Comparing both figures, we conclude that in patients with minimal expressed urinary syndrome slightly but statistically significantly reduced activity of generating theta-rhythm nerve structures responsible for activation of memory B cells (Fp1 and Fp2), immune compartment cytokine release (F3 and F4), T cells regulation (T5 and T6), clonal expansion (P3

and P4) and, probably, late cytokine release (P3&P3 or O1&O2?). Whereas the activity of alpha-rhythm-generating structures responsible for dendritic cell maturation (T3) is significantly increased. Instead, in patients with moderately and weakly expression of inflammation the activity of these nerve structures is quite normal or slightly increased.

It seems that inhibition of the activity of CNS structures

Table 3
 Comparative activity of the nerve structures responsible for various immune responses [17]

Immune response and EEG Z-score	Stress-sensitive	Stress-resistant
Tracey's hypothesis		
Immune compartment cytokine release		
F4- β PSD, %	+0,20 \pm 0,24	-0,32 \pm 0,21
F3- β PSD, %	+0,12 \pm 0,21	-0,53 \pm 0,12
Clonal expansion		
P4- β PSD, %	+0,05 \pm 0,19	-0,46 \pm 0,13
P3- β PSD, %	-0,11 \pm 0,16	-0,45 \pm 0,12
P4- δ PSD, %	+0,01 \pm 0,21	+1,25 \pm 0,44
P3- δ PSD, $\mu V^2/Hz$	+0,09 \pm 0,26	+0,90 \pm 0,46
Dendritic cells maturation		
T4- β PSD, %	+0,19 \pm 0,24	-0,24 \pm 0,14
T3- β PSD, %	+0,06 \pm 0,26	-0,65 \pm 0,15
T cells regulation		
T5 Entropy	+0,69 \pm 0,19	-0,06 \pm 0,37
T6- β PSD, $\mu V^2/Hz$	+0,38 \pm 0,44	-0,51 \pm 0,09
T5- β PSD, %	-0,11 \pm 0,17	-0,57 \pm 0,15
T6- δ PSD, %	+0,28 \pm 0,23	+0,86 \pm 0,32
T5- δ PSD, %	+0,38 \pm 0,25	+1,04 \pm 0,42
Activation of memory B cells		
Fp2- δ PSD, %	+0,02 \pm 0,21	+0,54 \pm 0,26

responsible for the regulation of immunocytes and the release of cytokines (proinflammatory?) in combination with the activation of structures responsible for the maturation of dendritic cells, accompanies the minimization or resolution of inflammation in the kidneys. Instead, in the presence of a moderate inflammatory process, the described changes in CNS activity are absent. In other words, the detected EEG parameters are a manifestation of compensatory/adaptive processes of pathogenesis/sanogenesis [3,4] of chronic pyelonephritis.

In this context, it is appropriate to note the informativeness of the EEG entropy, which we found earlier [5].

The next study will analyze the differences between the autonomic and hormonal parameters of the same patients in line with the concept of a triune neuroendocrine-immune complex [8,10,19-22].

Accordance To Ethics Standards

Tests in patients are conducted in accordance with positions of Helsinki Declaration 1975, revised and complemented in 2002, and directive of National Committee on ethics of scientific researches. During realization of tests from all participants the informed consent is got and used all measures for providing of anonymity of participants.

For all authors any conflict of interests is absent.

References

1. Chavan SS, Pavlov VA, Tracey KJ. Mechanism and therapeutic relevance of neuro-immune communication. *Immunity*. 2017; 46: 927-942.
2. Chavan SS, Tracey KJ. Essential Neuroscience in Immunology. *J Immunol*. 2017; 198: 3389-3397.
3. Gozhenko AI. Disease Theory [in Russian]. Odessa Feniks; 2018: 237.
4. Gozhenko AI. Essays on disease theory [in Russian]. Odessa; 2010: 24.
5. Gozhenko AI, Korda MM, Popadynets' OO, Popovych IL. Entropy, Harmony, Synchronization and Their Neuro-Endocrine-Immune Correlates [in Ukrainian]. Odessa Feniks; 2021: 232.
6. Gozhenko AI, Kushneruk AV, Zukow W, Popovych IL. Comparative study of electrolyte exchange in patients with varying severity of urinary syndrome of chronic pyelonephritis. *Journal of Education, Health and Sport*. 2015; 5 (1): 305-310.
7. Harrington EC. The desirability function. *Industrial Quality Control*. 1965; 21: 494-498.
8. Korneva EA, Shkhinek EK, Frolov BA. Neuroendocrine mechanisms of regulation of immune system functions. In: *Immunophysiology* / Ed Korneva EA St-Pb. Nauka; 1993: 5-15.
9. Kostyuk PG, Popovych IL, Ivassivka SV (editors). *Chornobyl', Adaptive and Defensive Systems, Rehabilitation* [in Ukrainian]. Kiev. Computerpress; 2006: 348 p.
10. Kozyavkina OV, Kozyavkina NV, Gozhenko OA, Gozhenko AI, Barylyak LG., Popovych IL. Bioactive Water Naftussya and Neuro-Endocrine-Immune Complex [in Ukrainian]. Kiev. UNESCO-SOCIO; 2015: 349.
11. Kul'chyns'kyi AB, Kovbasnyuk MM, Kyjenko VM., Zukow W, Popovych IL. Neuro-immune relationships at patients with chronic pyelonephrite and cholecystite. Communication 2. Correlations between parameters EEG, HRV and Phagocytosis. *Journal of Education, Health and Sport*. 2016; 6 (10): 377-401.
12. Kul'chyns'kyi AB, Gozhenko AI, Zukow W, Popovych IL. Neuro-immune relationships at patients with chronic pyelonephrite and cholecystite. Communication 3. Correlations between parameters EEG, HRV and Immunogram. *Journal of Education, Health and Sport*. 2017; 7 (3): 53-71.
13. Kul'chyns'kyi AB, Kyjenko VM, Zukow W, Popovych IL. Causal neuro-immune relationships at patients with chronic pyelonephritis and cholecystitis. Correlations between parameters EEG, HRV and white blood cell count. *Open Medicine*. 2017; 12 (1): 201-213.
14. Kul'chyns'kyi AB, Zukow W, Korolyshyn TA, Popovych IL. Interrelations between changes in parameters of HRV, EEG and humoral immunity at patients with chronic pyelonephritis and cholecystitis. *Journal of Education, Health and Sport*. 2017; 7 (9): 439-459.
15. Kul'chyns'kyi AB, Kyjenko VM, Zukow W, Popovych IL. Causal neuro-immune relationships at patients with chronic pyelonephritis

- and cholecystitis. Correlations between parameters EEG, HRV and white blood cell count. *Open Medicine*. 2017; 12 (1): 201-213.
16. Kul'chyns'kyi AB, Zukow W, Korolyshyn TA, Popovych IL. Interrelations between changes in parameters of HRV, EEG and humoral immunity at patients with chronic pyelonephritis and cholecystitis. *Journal of Education, Health and Sport*. 2017; 7 (9): 439-459.
 17. Mel'nyk OI, Lukyanchenko OI, Gozhenko OA, Popovych IL. Features of the parameters of EEG in persons whose immune status is susceptible or resistant to chronic stress. *Experimental and Clinical Physiology and Biochemistry*. 2019; 2 (86): 11-23.
 18. Pavlov VA, Chavan SS, Tracey KJ. Molecular and functional neuroscience in immunity. *Annu Rev Immunol*. 2018; 36: 783-812.
 19. Polovynko IS, Zayats LM, Zukow W, Popovych IL. Neuro-endocrine-immune relationships by chronic stress at male rats. *Journal of Health Sciences*. 2013; 3 (12): 365-374.
 20. Popovych IL. Functional interactions between neuroendocrine-immune complex in male rats [in Ukrainian]. *Achievements of Clinical and Experimental Medicine*. 2008; 2 (9): 80-87.
 21. Popovych IL. The concept of neuroendocrine-immune complex (Review) [in Russian]. *Medical Hydrology and Rehabilitation*. 2009; 7 (3): 9-18.
 22. Popovych IL. Stresslimiting Adaptogene Mechanism of Biological and Curative Activity of Water Naftussya [in Ukrainian]. Kiev. Computerpress; 2011: 300.
 23. Popovych IL, Flyunt IS, Alyeksyeyev OI, Hrytsak LYa, Hrinchenko BV, Barylyak LG et al. Sanogenetic Bases of Rehabilitation on Spa Truskavets' Urological Patients from Chornobylian Contingent [in Ukrainian]. Kiev. Computerpress; 2003: 192.
 24. Popovych IL, Gozhenko AI, Zukow W, Polovynko IS. Variety of Immune Responses to Chronic Stress and their Neuro-Endocrine Accompaniment. *Scholars' Press*. Riga; 2020: 172.
 25. Popovych IL, Kul'chyns'kyi AB, Korolyshyn TA, Zukow W. Interrelations between changes in parameters of HRV, EEG and cellular immunity at patients with chronic pyelonephritis and cholecystitis. *Journal of Education, Health and Sport*. 2017; 7 (10): 11-23.
 26. Popovych IL, Kul'chyns'kyi AB, Gozhenko AI, Zukow W, Kovbasnyuk MM, Korolyshyn TA. Interrelations between changes in parameters of HRV, EEG and phagocytosis at patients with chronic pyelonephritis and cholecystitis. *Journal of Education, Health and Sport*. 2018; 8 (2): 135-156.
 27. Ruzhylo SV, Fihura OA, Zukow W, Popovych IL. Immediate neurotropic effects of Ukrainian phytocomposition. *Journal of Education, Health and Sport*. 2015; 5 (4): 415-427.
 28. Ruzhylo SV, Tserkovnyuk AV, Popovych IL. Actotropic Effects of Balneotherapeutic Complex of Truskavets' spa [in Ukrainian]. Kyiv. Computerpress; 2003: 131.
 29. Shannon CE. A mathematical theory of information. *Bell Syst Tech J*. 1948; 27: 379-423.
 30. Tracey KJ. Physiology and immunology of the cholinergic antiinflammatory pathway. *J Clin Invest*. 2007; 117 (2): 289-296.

*Впервые поступила в редакцию 12.03.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

Микроелементологія

Microelementology

УДК 546.28: 613.31

DOI: <https://zenodo.org/record/6814970>

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ АБСОРБЦІЇ МАГНІЮ У КОНТЕКСТІ ЙОГО БІОДОСТУПНОСТІ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ

Бабієнко В.В., Мокієнко А.В., Левицька Н.А., Суворова Г.С.

Одеський національний медичний університет, mokienkoav56@gmail.com

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ АБСОРБЦИИ МАГНИЯ В КОНТЕКСТЕ ЕГО БИОДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ОРГАНИЗМА

Бабиенко В.В., Мокиенко А.В., Левицкая Н.А., Суворова А.С.

Одесский национальный медицинский университет,
mokienkoav56@gmail.com

ANALYSIS OF THE PROBLEM OF MAGNESIUM ABSORPTION IN THE CONTEXT OF ITS BIODAYABILITY FOR THE ORGANISM

Babienko V.V., Mokienko A.V., Levitska N.A., Suvorova G.S.

Odessa National Medical University, mokienkoav56@gmail.com

Summary/Резюме

Introduction. According to various literature data, about 30 % to 40 % of the total amount of magnesium consumed with food is absorbed. This indicates the need to analyze the absorption of magnesium in the intestine as a factor influencing the level of its entry into the body. *The aim of the work.* Analysis of the problem of magnesium absorption in the intestine and the impact of this process on the bioavailability of magnesium. *Materials and methods.* Bibliographic, analytical. *Research results.* Analysis of the literature on magnesium absorption showed the following. The preferred site of magnesium absorption is the distal small intestine. There are three mechanisms by which magnesium is absorbed in the intestine: passive diffusion, osmotic gradient and active transport. An increase in absorption was found with each increase in administration, but the fraction of magnesium that was absorbed, on the contrary, gradually decreased (from 65 % at the lowest to 11 % at the highest injection). Magnesium is absorbed through the intercellular (passive) and transmembrane cellular (active) pathways. The predominant magnesium transporters are TRPM6 and TRPM7, transporter proteins. Because magnesium is not deposited but stored only for current needs, higher absorption usually results in greater magnesium excretion. The risk of insufficient intake of magnesium in the body is emphasized, mainly due to the low content of magnesium in food.

Conclusion. Recent studies of intestinal magnesium absorption and cellular magnesium homeostasis provide a basis for understanding the causes of magnesium deficiency and provide a platform for future research.

Key words: *magnesium, absorption, bioavailability.*

Вступ. За різними даними літератури від загальної кількості спожитого з їжею

магнію абсорбується приблизно від 30 % до 40 %. Це свідчить про необхідність аналізу абсорбції магнію в кишечнику як фактору впливу на рівні його надходження в організм. *Мета роботи.* Аналіз проблеми абсорбції магнію в кишечнику та впливу цього процесу на біодоступність магнію. *Матеріали і методи.* Бібліографічні, аналітичні.

Результати дослідження. Аналіз літератури стосовно абсорбції магнію показав наступне. Переважним місцем абсорбції магнію є дистальний відділ тонкої кишки. Існують три механізми, за допомогою яких магній абсорбується у кишківнику: пасивна дифузія, осмотичний градієнт та активний транспорт. Встановлено збільшення абсорбції з кожним збільшенням введення, однак фракція магнію, який абсорбувався, навпаки поступово знижувалася (з 65 % при найнижчому до 11 % при найвищому введенні). Магній абсорбується через міжклітинний (пасивний) і трансмембранний клітинний (активний) шляхи. Переважаючими транспортерами магнію є TRPM6 і TRPM7 — білки-транспортери. Оскільки магній не депонується, а зберігається лише для поточних потреб, за більш високої абсорбції зазвичай слідує більша екскреція магнію. Підкреслено ризик недостатнього надходження магнію в організм, головним чином, внаслідок низького вмісту магнію в харчових продуктах.

Висновок. Останні дослідження абсорбції магнію в кишківнику та клітинного гомеостазу магнію забезпечують основу для розуміння причин дефіциту магнію та забезпечують платформу для майбутніх досліджень.

Ключові слова: магній, абсорбція, біодоступність.

Введение. По различным данным литературы от общего количества употребляемого с пищей магния абсорбируется примерно от 30 % до 40 %. Это свидетельствует о необходимости анализа абсорбции магния в кишечнике как факторе воздействия на уровне его поступления в организм. *Цель работы.* Анализ проблемы абсорбции магния в кишечнике и влияния этого процесса на биодоступность магния.

Материалы и методы. Библиографические, аналитические. *Результаты исследования.* Анализ литературы по абсорбции магния показал следующее. Преимущественным местом абсорбции магния является дистальный отдел тонкой кишки. Существует три механизма, с помощью которых магний абсорбируется в кишечнике: пассивная диффузия, осмотический градиент и активный транспорт. Установлено увеличение абсорбции с каждым увеличением введения, однако абсорбируемая фракция магния наоборот постепенно снижалась (с 65 % при самом низком до 11 % при наивысшем введении). Магний абсорбируется межклеточным (пассивным) и трансмембранным клеточным (активным) путем. Преобладающими транспортерами магния являются TRPM6 и TRPM7 — белки-транспортеры. Поскольку магний не депонируется, а сохраняется только для текущих нужд, при более высокой абсорбции обычно следует большая экскреция магния. Подчеркнут риск недостаточного поступления магния в организм, главным образом, вследствие низкого содержания магния в пищевых продуктах.

Вывод. Последние исследования абсорбции магния в кишечнике и клеточного гомеостазу магния обеспечивают основу понимания причин дефицита магния и обеспечивают платформу для будущих исследований.

Ключевые слова: магний, абсорбция, биодоступность.

Вступ

Аналіз літератури показав суттєвий брак досліджень абсорбції магнію (Mg) у широкому діапазоні споживання в нормальному здоровому кишечнику. Попередні дослідження з цього питання з використанням методу метаболічного балансу є непереконливими, оскільки більшість повідомлень використовували для обстеження лише кілька суб'єктів; деякі досліджували пацієнтів, а не здорових осіб; діапазон споживання Mg не підлягав систематизації; періоди вивчення балансу Mg були занадто короткими для отримання валідних результатів [1]. Щодо останнього слід зауважити, що для методологічної точності потрібен 3-тижневий період спостережень [2, 3].

Тим не менш, Кінг і Стенбері об'єднали багато раніше опублікованих досліджень метаболічного балансу та показали, що видалення магнію з калом лінійно корелювало із споживанням магнію [4]. Перетворення цих результатів у чисте поглинання як функцію споживання свідчить про те, що приблизно 38 % прийнятого Mg поглинається, незалежно від споживання. Однак цей аналіз був обмежений значеннями споживання від 100 до 500 мг/добу і його висновки не узгоджуються з деякими окремими звітами, в яких були отримані об'єднані дані.

За різними даними літератури від загальної кількості спожитого з їжею магнію абсорбується приблизно від 30 % до 40 % [5]. Таким чином, слід визнати нагальну необхідність аналізу абсорбції магнію в кишечнику як фактору впливу на рівні його надходження в організм.

Мета роботи

Аналіз проблеми абсорбції магнію в кишечнику та впливу цього процесу на біодоступність магнію.

Матеріали і методи

Бібліографічні, аналітичні.

Результати дослідження

Гомеостаз Mg підтримується кишечником, кістками та нирками під гормональним контролем. Сироватковий Mg фільтрується нирковими клубочками і потім реабсорбується вздовж нефрону, де шляхи реабсорбції розрізняються в кожному сегменті. Транспорт магнію через клітинні мембрани характеризується тканинною мінливістю і серед тканин організму вище в серці, печінці, нирках, скелетних м'язах, головному мозку. Таким чином, транспорт магнію, фізіологія гомеостазу магнію та метаболічна активність клітини суворо корелюють [6].

Рівень ниркової екскреції Mg переважно залежить від концентрації Mg у сироватці крові. Концентрації магнію в крові суворо регулюються, щоб підтримувати нормальний діапазон, навіть якщо низьке споживання магнію з їжею або надмірне виділення магнію. Однак, у той час як концентрації магнію в сироватці/плазмі залишаються в межах норми, внутрішньоклітинні концентрації магнію як у кістках, так і в м'яких тканинах можуть бути знижені [6].

На відміну від інших іонів, для яких клітини підтримують трансмембранні градієнти, клітинні та позаклітинні концентрації вільного Mg подібні. Типові внутрішньоклітинні концентрації Mg коливаються від 10 до 30 мМ. Однак, оскільки більшість Mg автоматично зв'язується з рибосомами, полінуклеотидами, АТФ і білками при попаданні в клітини, його вільно доступна концентрація коливається у діапазоні від 0,5 до 1,2 мМ [6].

Станом на 2011 рік існувало понад 1000 публікацій щодо регуляції магнієм численних клітинних функцій і ферментів, включаючи іонні канали, метаболічні цикли та сигнальні шляхи. Однак

на той час, незважаючи на значний прогрес, розуміння регуляції клітинами гомеостазу і транспорту магнію залишалося неповним. Наприклад, транспорт магнію у будь-якому напрямку через плазматичну мембрану клітин ссавців після метаболічної або гормональної стимуляції широко задокументовано. Проте механізми, які в кінцевому підсумку відповідають за екструзію магнію через клітинну мембрану, досі невідомі. Ще менше відомо про регуляцію магнію в клітинних органелах. Очевидна необхідність вивчення механізмів, які діють в еукаріотичних клітинах для регуляції клітинного гомеостазу магнію та змін цих механізмів при певних патологічних станах [7].

Ретельний огляд літератури (1993 рік) показав, що переважним місцем абсорбції магнію є дистальний відділ тонкої кишки. Однак, більшість із цих досліджень було проведено на ізольованих сегментах, які можуть не адекватно відображати абсорбцію в шлунково-кишковому тракті без порушень. Майбутня робота повинна бути зосереджена на ідентифікації та характеристиці транспорту магнію на клітинному та міжклітинному рівнях, а також на розробці більш складних стратегій для дослідження абсорбції магнію [8].

Існують три механізми, за допомогою яких магній абсорбується у кишечнику: пасивна дифузія, осмотичний градієнт та активний транспорт. Обговорюється важливість кожного з цих механізмів для повної абсорбції магнію. Дослідження як на людях, так і на експериментальних тваринах показують, що пасивна дифузія міжклітинним шляхом є переважаючою в абсорбції магнію [9].

Мета дослідження полягала в оцінці абсорбції магнію в широкому діапазоні харчування та прийому магнієвмісних препаратів. Абсорбцію магнію вимірювали у нормальних суб'єктів на

стандартній дієті із додатковим введенням 0, 10, 20, 40 і 80 мЕкв. ацетату магнію (концентрації електролітів у міліеквівалентах /мЕкв/ на літр є вираженням хімічної об'єднуючої сили електроліту в рідині). Хоча абсорбція збільшувалася з кожним збільшенням введення, фракція магнію, який абсорбувався, навпаки поступово знижувалася (з 65 % при найнижчому до 11 % при найвищому введенні). Отримані результати статистично сумісні з описаним процесом абсорбції магнію, який одночасно використовує механізм, що досягає максимуму абсорбції, а також механізм постійної абсорбції певної частки (7 %) магнію, що вводиться в організм. Також виявлено, що магній із джерела їжі з високим його вмістом, наприклад мигдалю, є так само біодоступним, як і з розчинного ацетату магнію [1].

Мета огляду полягала в аналізі даних щодо ідентифікації та характеристики нових транспортерів магнію, які дозволяють прояснити розуміння абсорбції магнію в кишечнику. Переважаючими транспортерами магнію є TRPM6 і TRPM7, які в катіонних мембранних каналах є потенціальними транзиторними рецепторами-меластатинами. Мутації TRPM6 призводять до первинної гіпомагніємією з вторинною гіпокальціємією.

Канали TRPM6 і TRPM7 мають атиповий домен альфа-кінази. Недавні дослідження показали, що активність каналу TRPM7 регулюється внутрішньоклітинними нуклеотидами магнію та модулюється за допомогою цієї фосфат-трансферазної кінази. Функція каналу TRPM6 і абсорбції магнію в кишечнику змінюються під впливом різноманітних гормонів і факторів. Хоча очевидно, що TRPM6 і TRPM7 утворюють гетеромерні іонні канали, природа цієї взаємодії достеменно невідома. Деякі дослідження показують, що TRPM6 може функціонувати сам по собі, тоді як інші дослідники

приходять до висновку, що TRPM7 необхідний для ефективного транспорту TRPM6 через плазматичну мембрану. Нарешті, ряд інших транспортерів магнію було ідентифіковано в епітеліальних клітинах кишечника, але роль цих білків досі невідома [10].

Кілька експериментальних доказів вказують на те, що клітини ссавців жорстко регулюють вміст магнію за допомогою точних механізмів контролю, які діють на рівні його надходження і виведення через клітинну мембрану, а також на рівні внутрішньоклітинного буферування в інтактних умовах та після гормональної стимуляції. Надано оцінку різних механізмів контролю клітинного гомеостазу і транспорту магнію, а також наслідки змін вмісту магнію у клітинах за фізіологічних і патологічних умов [11, 12].

Магній абсорбується через міжклітинний (пасивний) і трансмембранний клітинний (активний) шляхи, які включають білки-транспортери каналів TRPM6/7. Біодоступність магнію коливається в широкому діапазоні, залежно від дози, харчової матриці, а також стимулюючих і інгібуючих факторів. Дієтичні фактори, що порушують засвоєння магнію, включають високі дози інших мінералів, частково ферментовані волокна (наприклад, геміцелюлоза), волокна, що не ферментуються (наприклад, целюлоза, лігнін), фітати та оксалати. Навпаки, білки, тригліцериди середньої та низької щільності або деякі вуглеводи (наприклад, крохмаль, олігосахариди, інулін, маніт і лактулоза) стимулюють абсорбцію магнію. Доза магнію є основним фактором, що контролює рівень його абсорбції. В принципі, відносно поглинання магнію є вищим, якщо він споживається в декількох низьких дозах протягом дня у порівнянні з одноразовим великим споживанням. Тип магнієвмісного препарату є менш значимим, ніж це часто вважають. Деякі дослід-

ження продемонстрували дещо вищу біодоступність органічних солей магнію порівняно з неорганічними сполуками в стандартизованих умовах, тоді як інші дослідження не показали. Через відсутність стандартизованих тестів оцінки магнієвого статусу та кишкової абсорбції залишається незрозумілим, яка форма зв'язування магнію забезпечує найвищу біодоступність. Більш важливою є споживана доза магнію у поєднанні з його ендogenous статусом. Оскільки магній не депонується, а зберігається лише для поточних потреб, за більш високої абсорбції зазвичай слідує більша екскреція магнію [13].

Аналіз останніх (2021 рік) даних про магній з різних точок зору, починаючи з біохімічних аспектів, мав на меті підкреслити ризик недостатнього надходження цього есенціального макроелементу в організм, головним чином, внаслідок низького вмісту магнію в харчових продуктах у розвинених країнах, запропонувати стратегії досягнення рекомендованих референтних значень харчування та зосередитися на важливості виявлення фізіологічних або патологічних рівнів магнію в організмі, щоб протидіяти виникненню захворювань, пов'язаних з дефіцитом магнію [6].

Висновок

Останні дослідження абсорбції магнію в кишечнику та клітинного гомеостазу магнію забезпечують основу для розуміння причин дефіциту магнію та забезпечують платформу для майбутніх досліджень.

References/Література

1. Intestinal Absorption of Magnesium from Food and Supplements. K. D. Fine et al. *J. Clin. Invest.* 1991. V. 88. P. 396-402.
2. Duncan D. L. Nutrition balance techniques and their limitations. Some aspects of the interpretation of mineral balances. *Proc. Nutr. Soc.* 1967. V. 26. P. 102106.
3. The metabolic balance technique; a critical reappraisal. C. Lentner et al. *Metab. Clin. Exp.*

1975. V. 24. P. 461-471.
4. King R. G., Stanbury S. W. Magnesium metabolism in primary hyperparathyroidism. *Clin. Sci. (Lond.)*. 1970. V. 39. P. 281-303.
 5. Volpe S. L. Magnesium in Disease Prevention and Overall Health. *Adv. Nutr.* 2013. V. 4. P. 378S-383S.
 6. Magnesium: Biochemistry, Nutrition, Detection, and Social Impact of Diseases Linked to Its Deficiency. D. Fiorentini *Nutrients*. 2021. V. 13 (4). 1136.
 7. Romani A M. P., Vink R., Nechifor M. Cellular magnesium homeostasis. *Arch Biochem Biophys*. 2011. V. 512 (1). P. 1-23.
 8. Kayne L. H., Lee D. B. Intestinal magnesium absorption. *Miner Electrolyte Metab.* 1993. V. 19 (4-5). P. 210-217.
 9. Site and mechanism of intestinal magnesium absorption. L. L. Hardwick et al. *Miner Electrolyte Metab.* 1990. V. 16 (2-3). P. 174-180.
 10. Recent developments in intestinal magnesium absorption Quamme G. A. *Curr Opin Gastroenterol*. 2008 Mar; 24 (2): 230-5.
 11. Romani A M. P. Regulation of magnesium homeostasis and transport in mammalian cells *Met Ions Life Sci*. 2013. V.12. P. 69-118.
 12. Romani A M. P. Magnesium homeostasis in Mammalian cells. *Arch Biochem Biophys*. 2007. V. 458 (1). P. 90-102.
 13. Schuchardt J. P., Hahn A. Intestinal Absorption and Factors Influencing Bioavailability of Magnesium-An Update. *Curr. Nutr. Food Sci.* 2017. V. 13 (4). P. 260-278.

Впервые поступила в редакцию 22.03.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования

Экспериментальные
исследования

The Experimental Researches

УДК 615 (075.8)

DOI: <https://zenodo.org/record/6814972>

**ПАТОГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ БІОХІМІЧНИХ МАРКЕРІВ
СИНДРОМУ ЦИТОЛІЗУ ТА ХОЛЕСТАЗУ ПРИ ХРОНІЧНОМУ
УРАЖЕННІ ПЕЧІНКИ ХЛОРПРОМАЗИНОМ У ЩУРІВ, ЗАЛЕЖНО
ВІД ДОЗИ ТА ТРИВАЛОСТІ ВВЕДЕННЯ**

Рикало Н.А., Байло О.В.

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

**ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БИОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ
СИНДРОМА ЦИТОЛИЗА И ХОЛЕСТАЗА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ
ПОРАЖЕНИИ ПЕЧЕНИ ХЛОРПРОМАЗИНОМ У КРЫС В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОЗЫ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
ВВЕДЕНИЯ**

Рыкало Н.А., Байло О.В.

Винницкий Национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова

**PATHOGENETIC ANALYSIS OF BIOCHEMICAL MARKERS OF
CYTOLYSIS AND CHOLESTAS SYNDROME AT CHRONIC LIVER
DAMAGE BY CHLORPROMAZINE**

Rykalo N.A., Baylo O.V.

Vinnitsiya National Pirogov Memorial Medical University

Summary/Резюме

In the article the results of biochemical parameters of the serum of rats as a result of the toxic effects by chlorpromazine are presented. It was found that the syndrome of cytolysis and cholestasis has a direct dependence on the dosed drug: the higher the dose of chlorpromazine, the more biochemical markers that characterize the syndrome. Longer duration of the drug consumption to the development of a more pronounced cytolysis syndrome, which is due to the increase in indirect damage to the liver by chlorpromazine. Instead, cholestatic changes have tended to weaken over time, which can probably be explained by the gradual inclusion of compensatory-adaptive mechanisms for the introduction of xenobiotic.

Key words: *liver, chlorpromazine, blood, cholestasis, cytolysis.*

В статье представлены результаты определения биохимических показателей сыворотки крови крыс с хроническим токсическим поражением печени хлорпромазином. Установлено, что синдромы цитолиза и холестаза имеют четкую зависимость от дозы введенного препарата: чем больше доза хлорпромазина, тем более выражены биохимические маркеры, характеризующие данные синдромы. Более длительный срок введения препарата способствует развитию более выраженного синдрома цитолиза, что объясняется увеличением опосредованного по-

раження печени Хлорпромазином при длительном назначении. В то же время холестатические изменения со временем приобретали тенденцию к ослаблению, что, вероятно, можно объяснить постепенным включением компенсаторно-приспособительных механизмов на введение ксенобиотика.

Ключевые слова: печень, хлорпромазин, кровь, холестаза, цитолиз.

У статті наведено результати визначення біохімічних показників сироватки крові щурів з хронічним токсичним ураженням печінки хлорпромазином. Встановлено, що синдроми цитолізу і холестази мають чітку залежність від дози введеного препарату: чим більша доза хлорпромазину, тим виразніші біохімічні маркери, які характеризують дані синдроми. Довший термін введення препарату сприяє розвитку більш вираженого синдрому цитолізу, що пояснюється збільшенням опосередкованого ураження Хлорпромазином печінки при тривалому призначенні. Натомість холестатичні зміни з часом набували тенденції до послаблення, що, імовірно, можна пояснити поступовим включенням компенсаторно-приспосовальних механізмів на введення ксенобіотику.

Ключові слова: печінка, хлорпромазин, кров, холестаза, цитоліз.

Вступ

На сьогоднішній день психічні захворювання є досить поширеним явищем і спричиняють порушення якості життя значної частини працездатного населення. За інформацією National Institutes of Health (NIH) 2019 року, понад 20 % дорослого населення мають психічні розлади. У більшості випадків хворі з психічними розладами потребують позитивного прийому різних груп препаратів, як для контролю хвороби, так і при гострих станах. До основних груп препаратів що призначають у психіатричній практиці відносять анксиолітики, антидепресанти та нейролептики (7, 8, 12).

На фармакологічному ринку на представлений широкий вибір даних препаратів, проте враховуючи фармако-економіку і доступність даних препаратів, Хлорпромазин залишається одним з найуживаніших препаратів, що призначають для лікування психіатричних захворювань, зокрема в Україні. Даний препарат має досить виражені побічні дії з боку різних органів та систем, з розвитком екстрапірамідних розладів, галактореї, астеновегетативного синдрому, порушення метаболізму та

вираженого гепатотоксичного впливу (8-10). Хлорпромазин є похідним фенотіазину його метаболізм та біотрансформація відбувається в печінці, шляхом сульфоокислення, диметилування, утворення N-оксиду, гідроксилування, з утворенням метаболіту сульфоксиду. Що і зумовлює його високу гепатотоксичність. Медикаментозне ураження печінки (МУП) становить в середньому 5-7 % і у 30 % старше 40 років є причиною гострого гепатиту (1, 3-6, 8, 13, 14).

Саме гепатотоксичність даного препарату є актуальною темою для дослідження. Визначення ранніх змін в біохімічному аналізі крові, як ранніх маркерів захворювання печінки при призначенні даного препарату, є досить актуальним питанням для вивчення, оскільки рання діагностика дозволяє якомога раніше скорегувати терапію, задля попередження розвитку значних необоротних ускладнень. Окрім того хлорпромазин використовують для моделювання гострих та хронічних уражень печінки у лабораторних тварин, наприклад, у дозі 5 мг/кг (Balazs M., та ін., 1983), 10 мг/кг (Sulaiman AA та ін., 2006), 20 мг/кг (Tsao SC, та ін., 1983), 40 мг/кг (Valame SP, та ін., 1974)).

Мета роботи — провести патогенетичний аналіз змін біохімічних маркерів синдромів цитолізу та холестазу при хронічному токсичному ураженні хлорпромазином у щурів, залежно від дози та тривалості введення препарату.

Матеріали та методи дослідження

Усі експерименти проводили відповідно до «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах», прийнятих Першим національним конгресом з біоетики (Київ, 2001 р.) та відповідно до Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються в експериментальних та інших цілях. Перед експериментом тварин поміщали на карантин у віварій на 14 днів.

Для дослідження використовували препарат Хлорпромазину (торгова назва — «Аміназин», доза — 25 мг/мл) виробництва ПрАТ «Галичфарм» («Артеріум»).

Дослідження проводилося на 60 статевозрілих щурів-самицях. Усі експерименти проводилися відповідно до «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах», ухвалених першим національним конгресом з біоетики (Київ, 2001) та узгоджених із положенням «Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших цілей» (Страсбург, 1986). Перед проведенням експерименту тварин було поміщено у карантин в умовах віварію протягом 14 днів. Загалом усі тварини були рівномірно поділені та залучені

по 30 щурів до 2-ох частин експерименту, шляхом випадкової вибірки, з урахуванням віку та початкової маси тіла. До 1 частини увійшло 4 дослідних груп та 1 контрольна з середньою початковою масою тіла $128,19 \pm 17,41$ г, вони були залучені до 30 — денного експерименту. До 2 частини експерименту входило 4 дослідних груп та 1 контрольна з середньою початковою масою тіла $125,0 \pm 18,75$ г, що була залучена до 60-денного експерименту.

Для дослідження використовувався препарат Хлорпромазин (торгова назва — «Аміназин», доза — 25 мг/мл) виробництва ПАТ «Галичфарм» («Arterium»). Хлорпромазин вводили інтрагастрально металевим зондом з оливою один раз на добу щоденно протягом 30 та 60 діб у дозах 3,5 мг/кг, 7 мг/кг, 14 мг/кг та 21 мг/кг. До контрольних груп увійшли інтактні тварини. Розрахунок доз хлорпромазину проводили за константою біологічної активності, згідно рекомендацій Риболовлева Ю.Р. (1976) [2].

Усіх щурів при виведенні з експерименту піддавали евтаназії шляхом

Таблиця 1

Біохімічні показники синдрому цитолізу при введенні хлорпромазину

Показники/група тварин	30 діб	60 діб	P
АЛТ, Од/л			
Контроль	$22,73 \pm 0,51$	$21,93 \pm 0,82$	$p \geq 0,05$
3,5 мг/кг	$151,57 \pm 3,33^*$	$173,5 \pm 3,34^*$	$p < 0,05$
7 мг/кг	$226,5 \pm 5,32^*$	$250,94 \pm 8,79^*$	$p < 0,05$
14 мг/кг	$299,82 \pm 3,15^*$	$337,25 \pm 10,2^*$	$p < 0,05$
21 мг/кг	$355,83 \pm 4,52^*$	$396,12 \pm 8,21^*$	$p < 0,05$
АСТ, Од/л			
Контроль	$24,71 \pm 0,61$	$24,71 \pm 0,93$	$p \geq 0,05$
3,5 мг/кг	$46,17 \pm 1,58^*$	$51,73 \pm 3,38^*$	$p \geq 0,05$
7 мг/кг	$54,67 \pm 2,38^*$	$68,42 \pm 2,46^*$	$p < 0,05$
14 мг/кг	$69,67 \pm 1,23^*$	$75,0 \pm 3,15^*$	$p \geq 0,05$
21 мг/кг	$75,15 \pm 1,38^*$	$81,63 \pm 3,72^*$	$p \geq 0,05$
Коефіцієнт Де Рітіса			
Контроль	$1,09 \pm 0,04$	$1,14 \pm 0,08$	$p < 0,05$
3,5 мг/кг	$0,31 \pm 0,01^*$	$0,3 \pm 0,02^*$	$p < 0,05$
7 мг/кг	$0,24 \pm 0,01^*$	$0,27 \pm 0,01^*$	$p < 0,05$
14 мг/кг	$0,23 \pm 0,005^*$	$0,22 \pm 0,01^*$	$p < 0,05$
21 мг/кг	$0,19 \pm 0,005^*$	$0,21 \pm 0,01^*$	$p < 0,05$

Примітка: * — $p < 0,05$ у порівнянні з контролем

інтраперитонеального введення розчину Тіопенталу з розрахунку 0,1 мг/г, з подальшою декапітацією. По завершенню кожної частини експерименту було здійснено забір крові усіх щурів для подальшого біохімічного дослідження.

Синдром цитолізу оцінювали за рівнем аланінамінотрансферази (АЛТ), аспартатамінотрансферази (АСТ) та розрахунку коефіцієнта Де Рітіса (КДР) (Нейко Є.М., 2003). Холестатичний синдром оцінювали за рівнем лужної фосфатази (ЛФ), гамаглутамілтрансферази (ГГТ), рівнем загального та прямого білірубину, загального холестеролу (ЗХС). Дослідження сироватки крові проводили на біохімічному аналізаторі "Vital Microlab 300" (США), використовували реактиви фірми "Pointe Scientific Inc" (США). Результати отриманих біохімічних показників представлено у таблиці 1.

Обробку числових показників здійснювали згідно загальноприйнятій медичній статистиці методами. Для оцінки середніх показників вираховували середнє арифметичне (M), стандартне квадратичне відхилення (y), стандартну похибку середнього арифметичного (m), коефіцієнт варіації (Cv). Для оцінки непараметричної даних та достовірної статистичної різниці отриманих результатів між клінічними групами та кореляцію факторів впливу дози Хлорпромазину та терміну введення, проводили двохфакторний

дисперсійний аналіз даних з повторенням, з розрахунком критерія Фішера для багатовимірних сукупностей. Достовірним вважали дані де F фактичне > F критичного. Статистично значущими відмінності при $p < 0,05$. Усі показники розраховувались за заданими функціями в програмі Microsoft Excel.

Результати та обговорення

За результатами проведеного біохімічного дослідження, прослідковується прямий достовірний кореляційний зв'язок між активністю АЛТ та АСТ та дозою введення Хлорпромазину, що свідчить про важкість ураження печінки з розвитком цитолітичного синдрому. Відмічаємо прогресуюче збільшення печінкових трансаміназ у сироватці крові щурів, яким вводили хлорпромазин протягом 60-ти днів, в порівнянні з групами щурів з 30-денного дослідження з рівни-

Таблиця 2

Біохімічні показники синдрому холестазу при введенні хлорпромазину

Показники/група тварин	30 діб	60 діб	P
Лужна фосфатаза, Од/л			
Контроль	50,67 ± 0,5	49,83 ± 0,48	$p < 0,05$
3,5 мг/кг	176,17 ± 8,9	138,2 ± 5,48	$p < 0,05$
7 мг/кг	185,83 ± 8,26	162,8 ± 10,78	$p < 0,05$
14 мг/кг	210 ± 9,95	187,33 ± 12,36	$p < 0,05$
21 мг/кг	245,83 ± 9,59	207,83 ± 5,81	$p < 0,05$
ГГТ, Од/л			
Контроль	5,72 ± 0,34	6,11 ± 0,36	$p < 0,05$
3,5 мг/кг	26,38 ± 1,7	18,78 ± 0,86	$p < 0,05$
7 мг/кг	34,57 ± 1,12	30,42 ± 0,58	$p < 0,05$
14 мг/кг	40,7 ± 1,57	34,33 ± 0,62	$p < 0,05$
21 мг/кг	49,92 ± 2,82	36,98 ± 0,47	$p < 0,05$
Загальний білірубін, мкмоль/л			
Контроль	0,33 ± 0,09	0,17 ± 0,03	$p < 0,05$
3,5 мг/кг	0,77 ± 0,14	0,62 ± 0,11	$p < 0,05$
7 мг/кг	0,82 ± 0,06	0,9 ± 0,07	$p < 0,05$
14 мг/кг	1,25 ± 0,11	1,0 ± 0,06	$p < 0,05$
21 мг/кг	1,43 ± 0,06	1,38 ± 0,06	$p < 0,05$
Прямий білірубін, мкмоль/л			
Контроль	0,2 ± 0,06	0,12 ± 0,04	$p < 0,05$
3,5 мг/кг	0,53 ± 0,08	0,32 ± 0,06	$p < 0,05$
7 мг/кг	0,72 ± 0,05	0,6 ± 0,04	$p < 0,05$
14 мг/кг	1,08 ± 0,09	1,1 ± 0,06	$p < 0,05$
21 мг/кг	1,32 ± 0,07	1,13 ± 0,06	$p < 0,05$
Холестерол, ммоль/л			
Контроль	1,7 ± 0,11	1,8 ± 0,11	$p < 0,05$
3,5 мг/кг	2,3 ± 0,11	2,08 ± 0,11	$p < 0,05$
7 мг/кг	3,0 ± 0,14	3,06 ± 0,22	$p < 0,05$
14 мг/кг	3,82 ± 0,11	3,55 ± 0,11	$p < 0,05$
21 мг/кг	3,92 ± 0,2	3,27 ± 0,18	$p < 0,05$

Примітка: * — $p < 0,05$ у порівнянні з контролем

Рис. 1. Активність АЛТ (Од/л) у сироватці крові щурів при введенні різних доз хлорпромазину протягом 30 та 60 днів експерименту.

Рис. 2. Активність АСТ (Од/л) у сироватці крові щурів при введенні різних доз хлорпромазину протягом 30 та 60 днів експерименту.

прогресуючим збільшенням опосередкованого ураження печінки Хлорпромазином. Активність АЛТ та АСТ має прямо пропорційну залежність від дози введеного Хлорпромазину (див. рис. 1, 2).

Активність ЛФ у сироватці крові щурів збільшувалася прямопропорційно в залежності від дози введення Хлорпромазину та була дещо вищою у тварин першої групи експерименту, який тривав один місяць. Так, при введенні хлорпромазину протягом 30 днів спостерігали зростання даного показника у групі 3,5 мг/кг у 3,7 рази, у групі 7 мг/кг — у 4,1 і у групі 14 мг/кг — у 4,8 разів, порівняно з контрольною групою. При

ми дозами введення Хлорпромазину (рис. 1 та рис. 2).

Так, через 30 днів введення хлорпромазину, у сироватці крові дослідних щурів спостерігається значне та достовірне підвищення рівня АЛТ, порівняно з інтактною. Також прослідковується чітка прогресуюча залежність збільшення рівня АЛТ у 1,3 рази рази, при збільшенні дози Хлорпромазину в 2 рази ($p < 0,05$, за двофакторним дисперсним аналізом та оцінкою за методом Фішера).

У щурів, які отримували препарат протягом одного та двох місяців, прослідковується кореляція збільшення показника АЛТ в залежності від дози введення. Також провівши аналіз рівня АЛТ та терміну введення Хлорпромазину, ми відмітили значно вищі показники АЛТ серед груп, що входили до 60-денного експерименту порівняно з групами, 30-денного експерименту, це пояснюється

введенні препарату протягом 60 днів, показники, відповідно до дози введення, збільшувались відповідно у 2,8, 3,3 рази, 3,8 разів та 4,2 рази. Активність ЛФ при 60-денному експерименті зростала наступним чином: при введенні хлорпромазину в дозі 3,5 мг/кг — у 2,77 разів, 7 мг/кг — у 3,27 разів, 14 мг/кг — у 3,76 разів і 21 мг/кг — у 4,17 разів порівняно з інтактними тваринами. При проведенні кореляції між рівнем ЛФ в сироватці крові щурів при моделюванні токсичного ураження печінки Хлорпромазином, з тривалістю введення препарату, можемо помітити тенденцію до більш високих показників ЛФ при 30-денному введенні Хлорпромазину порівняно з 60-ти денним (Рис. 4).

У 30-денному експерименті зміна рівня активності ГГТ у сироватці крові щурів також залежала від дози препарату. Спостерігали зростання рівня ГГТ у групі 3,5 мг/кг — у 4,6 разів (порівняно

з контролем), у групі 7 мг/кг — у 6 разів, у групі 14 мг/кг — у 7,1 разів, і у групі 21 мг/кг — у 8,7 разів, порівняно з інтактними тваринами ($p < 0,05$). Зміна рівня ГГТ у 60-денному експерименті відбувається з достовірним прогресуючим збільшенням рівня в сироватці крові, в залежності від більшої дози введеного Хлорпромазину. Отже, у 60-денному експерименті, порівняно з інтактними тваринами, рівень ГГТ сироватки крові зріс у 3 рази у групі 3,5 мг/кг, у 5,9 рази — у групі 7 мг/кг, у 5,6 разів — у групі 14 мг/кг та у 6 разів — у групі 21 мг/кг. При проведенні кореляційного аналізу між тривалістю введення Хлорпромазину та рівнем ГГТ в сироватці крові лабораторних тварин, можна зробити висновок про те, що при 30-ти денному експерименті відмічали вищі рівні ГГТ, порівняно з відповідними їм групами за дозою введення, які входили до 60-денного експерименту (рис. 5).

Залежність рівня ПБ від тривалості експерименту, демонструє тенденцію до зменшення ступеня холестазу з часом (рис. 7), що може бути пов'язано з високим рівнем регенерації печінки. Спостерігали зростання рівня ПБ у 2,1 рази для групи з дозою 3,5 мг/кг, у 2,9 разів — для групи 7 мг/кг, у 4,3 рази — для групи з дозою 14 мг/кг і у 5,28 разів — для групи з дозою 21 мг/кг, порівняно з контрольною групою. У 60-денному експерименті рівень ПБ зріс у 2,67 разів у групі 3,5 мг/кг, у 5 разів у групі 7 мг/кг, у 9,2 рази у групі 14 мг/кг та у 9,4 рази у групі з дозою 21 мг/кг порівняно з контролем (див. табл. 2.).

Також, аналізуючи залежність рівня загального білірубину від терміну введення хлорпромазину, ми встановили вищі показники у груп, які були

залучені у 30-денний експеримент, порівняно з групами 60-денного експерименту (рис. 6), що може, на нашу думку, бути пов'язано із активацією процесів репаративної регенерації тканини печінки, у відповідь на альтерацію хімічними речовинами.

Зміни ЗХС у сироватці крові щурів при 30- та 60-ти денному експерименті були наступні. У щурів, що входили у вибірку 30-ти денного дослідження, спостерігаємо зростання рівня ЗХС у 1,35 рази для групи 3,5 мг/кг, у 1,76 разів для групи з дозою 7 мг/кг, у 2,2 рази у групі 14 мг/кг та у 2,3 рази у групі 21 мг/кг порівняно з інтактними тваринами (рис. 8). Можна побачити, що рівень ЗХС зріс на 15 % (у 1,2 рази) у групі 3,5 мг/кг, на 70 % (у 1,7 разів) у групі 7 мг/кг, на 97 % (у 1,97 разів) у групі 14 мг/кг та на 81,6 % (у 1,8 разів) у групі 21 мг/кг. Залежність рівня ЗХС у сироватці крові щурів від тривалості експерименту має тенденцію до зниження, проте достовірної кореляції не прослідковується. Отже, збільшення даного показника

Рис. 3. Коефіцієнт де Рітіса (Од/л) у сироватці крові щурів при введенні різних доз хлорпромазину протягом 30 та 60 днів експерименту.

Рис. 4. Активність ЛФ (Од/л) у сироватці крові щурів при введенні різних доз хлорпромазину протягом 30 та 60 днів експерименту.

Рис. 5. Активність ГГТП (Од/л) у сироватці крові щурів при введенні різних доз хлорпромазину протягом 30 та 60 днів експерименту.

Рис. 6. Рівень загального білірубіну (мкмоль/л) у сироватці крові щурів при введенні різних доз хлорпромазину протягом 30 та 60 днів експерименту.

Рис. 7. Рівень прямого білірубіну (мкмоль/л) у сироватці крові щурів при введенні різних доз хлорпромазину протягом 30 та 60 днів експерименту.

Рис. 8. Рівень холестеролу (млмоль/л) у сироватці крові щурів при введенні різних доз хлорпромазину протягом 30 та 60 днів експерименту.

відбувалось у сироватці крові щурів усіх піддослідних тварин, яким вводили хлорпромазин, проте вищими були показники на тлі введення препарату протягом 30 днів (збільшення у 2,3 раза при дозі 21 мг/кг), порівняно з такими при 60-ти денному експерименті (1,8 разів) (Рис. 8).

Можна побачити, що рівень ЗХС зріс на 15 % (у 1,2 рази) у групи 3,5 мг/кг, на 70 % (у 1,7 разів) у групи 7 мг/кг, на 97 % (у 1.97 разів) у групі 14 мг/кг та на 81,6 % (у 1,8 разів) у групі 21 мг/кг. Залежність рівня ЗХС у сироватці крові щурів від тривалості експерименту має тенденцію до зниження, проте достовірної кореляції не прослідковується (рис. 5). У щурів що входили у вибірку 30 денного дослідження, спостерігаємо зростання рівня ЗХС у 1.35 рази для групи 3.5 мг/кг, у 1.76 разів для групи з дозою 7 мг/кг, у 2,2 рази у групи 14 мг/кг та у 2.3 рази у групи 21 мг/кг порівняно з інтактними тваринами (рис. 8).

Висновки:

1. Синдроми цитолізу і холестази мають чітку залежність від дози введеного препарату: чим більша доза хлорпромазину, тим виразніші біохімічні маркери, які характеризують дані синдроми.
2. Довший термін введення препарату сприяв розвитку більш вираженого синдрому цитолізу у щурів, що пояснюється збільшенням опосередкованого ураження Хлорпромазином печінки при тривалому призначенні. Натомість хо-

лестатичні зміни з часом набували тенденції до послаблення, що, імовірно, можна пояснити модифікацією системи цитохром Р-450 у біо-метаболізмі Хлорпромазину, і поступовим включенням компенсаторно-приспосувальних механізмів на введення ксенобіотику.

References/Література

1. Yang Q. and al. (2015). Chlorpromazine-induced perturbations of bile acids and free fatty acids in cholestatic liver injury prevented by the Chinese herbal compound Yin-Chen-Hao-Tang. *BMC Complementary and Alternative Medicine*. 15 (1): 122. DOI: 10.1186/s12906-015-0627-2
2. Рыболовлев Ю.Р., Рыболовлев Р.С. Дозирование веществ для млекопитающих по константам биологической активности // Докл. АН СССР. — 1979. — №6. — С. 1513–1516
Rybolovlev Yu.R., Rybolovlev R.S. Dosing of substances for mammals according to the constants of biological activity // Dokl. AN SSSR. - 1979. - No. 6. — S. 1513–1516
3. Dusi, N., Comacchio, C., & Lasalvia, A. (2019). Late-Onset Cholestatic Liver Injury During Combination Treatment With Chlorpromazine and Olanzapine. *Journal of Clinical Psychopharmacology*, 39 (2), 175–176. DOI: 10.1097/JCP.0000000000000999
4. Atheer Abbas Yaseen Al-Fatlawi, & Anees Abbas Yaseen Al-Fatlawi. (2020) Tocopheronic acid attenuates chlorpromazine induced liver injury in rats, targeting oxidative stress and some biochemical markers. *International Journal of Pharmaceutical Research*, 12 (4), 2001–2011. DOI: 10.31838/ijpr/2020.12.04.285
5. Wang, R., Yang, Z., Zhang, J., Mu, J., Zhou, X., & Zhao, X. (2019). Liver Injury Induced by Carbon Tetrachloride in Mice Is Prevented by the Antioxidant Capacity of Anji White Tea Polyphenols. *Antioxidants*, 8 (3), 64. DOI: 10.3390/antiox8030064
6. Adarsh Gandh and all. (2013) Chlorpromazine-induced hepatotoxicity during inflammation is mediated by TIRAP-dependent signaling pathway in mice. *Toxicol Appl Pharmacol*. 266 (3). DOI: 10.1016/j.taap.2012.11.030.
7. Martins Nnamdi Okpe and all. (2021) Hematological, Biochemical and Biometric Changes in Clarias Gariepinus Exposed to Antipsychotic Drug Chlorpromazine. DOI: 10.21203/rs.3.rs-560297/v1
8. Telles-Correia, D., Barbosa, A., Cortez-Pinto, H., Campos, C., Rocha, N. B., & Machado, S. (2017). Psychotropic drugs and liver disease: A critical review of pharmacokinetics and liver toxicity. *World journal of gastrointestinal pharmacology and therapeutics*, 8 (1), 26–38. DOI: 10.4292/wjgpt.v8.i1.26
9. Yakubu, M. T., & Fayemo, H. T. (2021). Anti-hyperprolactinemic activities of aqueous extract of *Uvaria chamae* (P. Beauv) roots and associated biochemical changes in chlorpromazine-induced hyperprolactinemic female Wistar rats. *Journal of Ethnopharmacology*, 271, 113863. DOI: 10.1016/j.jep.2021.11386
10. Thaer M. Al-Mushhadani and all. (2020). Effect of Plant Seeds *Peganum harmala* L-Evaporation on Liver and Heart Enzymes Activity and Total Protein in Male White Rats (*Rattus norvegicus*) Treated with Chlorpromazine, 29 (1). DOI: 10.33899/rjs.2020.164482
11. Aida Ortega-Alonso and all. (2016). Case Characterization, Clinical Features and Risk Factors in Drug-Induced Liver Injury *J. Mol. Sci.*, 17 (5), 714; DOI: 10.3390/ijms17050714
12. Marwick KF and all. (2012). Antipsychotics and Abnormal Liver Function Tests. *Clinical Neuropharmacology*, 35 (5), 244–253. DOI: 10.1097/WNF.0b013e31826818b6
13. Dejanovic B, Lavrnja I, Nikolic M et al (2017) Effects of agmatine on chlorpromazine toxicity in the liver of Wistar rats: the possible role of oxidant/antioxidant imbalance. *Exp Anim* 66: 17–27. DOI: 10.1538/expanim.16-0010
14. Saleh, A F. and all. (2019). Extracellular Vesicles Induce Minimal Hepatotoxicity and Immunogenicity. *Nanoscale*. DOI: 10.1039/c8nr08720b

Вперше поступила в редакцію 12.03.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования

УДК 616.441-07.53.008.64: 612.66

**ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ ПОРУШЕНЬ
У СЛИЗОВІЙ ОБОЛОНЦІ ТОНКІЙ КИШЦІ ЩУРІВ ЗА
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГІПОТИРЕОЗУ**

Задерей О. В., Макаренко О. А.

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса, Україна

**ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ
НАРУШЕНИЙ В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ТОНКОЙ КИШКИ
КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГИПОТИРЕОЗЕ**

Задерей О.В., Макаренко О.А.

*Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, Одесса,
Украина*

**STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTION OF
DISORDERS IN THE MUCOSA OF THE SMALL INTESTINE OF
RATS IN EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM**

Zaderey O. V., Makarenko O. A.

I. I. Mechnikov, Odessa National University, Ukraine

Summary/Резюме

Dysfunction of the thyroid gland causes numerous disorders in the motor and secretory function of the stomach and intestines, metabolic processes in their mucous membranes. The state of the musculoskeletal system in diseases of the gastrointestinal tract and the role of thyroid hormones in this pathology has not been studied enough. Meanwhile, timely prevention is of practical importance to prevent the progression of bone loss and the development of osteopathies. The aim of the experimental work was to study the effectiveness of prevention of disorders in the mucous membranes of the small intestine of laboratory rats with hypothyroidism. Modeling of hypothyroidism in rats significantly increased the markers of inflammation in the small intestinal mucosa of females and males. The proposed complex of minerals and vitamins had a protective anti-inflammatory effect on the mucous membrane of the small intestine of rats with hypothyroidism. Experimental hypothyroidism led to a decrease in antimicrobial protection with a simultaneous increase in microbial contamination in the mucous membrane of the small intestine of rats. Administration of prophylactic complex to rats with hypothyroidism stimulated nonspecific antimicrobial protection of the small intestinal mucosa. The ability of the prophylactic complex to enhance antioxidant protection in the intestines of rats in the development of experimental hypothyroidism has also been established.

Key words: hypothyroidism, potassium perchlorate, small intestine, small bowel dysbiosis, antioxidant system

Порушення функцій щитоподібної залози викликають чисельні розлади у руховій та секреторній функції шлунка та кишечника, метаболічних процесів у їх сли-

зових оболонках. Стан опорно-рухової системи при захворюваннях шлунково-кишкового тракту та роль у даній патології тиреоїдних гормонів досліджена недостатньо. Між тим, своєчасна профілактика має практичне значення для попередження прогресування втрати кісткової маси та розвитку остеопатій. Метою експериментальної роботи було дослідження ефективності профілактики порушень у слизових оболонках тонкої кишки лабораторних щурів із гіпотиреозом. Моделювання гіпотиреозу у щурів сприяло суттєвому підвищенню маркерів запалення у слизовій оболонці тонкої кишки самок та самців. Запропонований комплекс мінералів та вітамінів чинив протекторну протизапальну дію на слизову оболонку тонкої кишки щурів із гіпотиреозом. Експериментальний гіпотиреоз призвів до зниження антимікробного захисту з одночасним збільшенням мікробного обсіменіння у слизовій оболонці тонкої кишки щурів. Введення щурам із гіпотиреозом профілактичного комплексу сприяло стимуляції неспецифічного антимікробного захисту слизової оболонки тонкої кишки. Також встановлено здатність профілактичного комплексу посилювати антиоксидантний захист у кишечнику щурів при розвитку експериментального гіпотиреозу.

Ключові слова: гіпотиреоз, перхлорат калію, тонка кишка, дисбіоз тонкої кишки, антиоксидантна система

Нарушения функций щитовидной железы вызывают многочисленные нарушения в двигательной и секреторной функции желудка и кишечника, метаболических процессов в их слизистых оболочках. Состояние опорно-двигательной системы при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и роль тиреоидных гормонов в данной патологии исследована недостаточно. Между тем своевременная профилактика имеет практическое значение для предупреждения прогрессирования потери костной массы и развития остеопатии. Целью экспериментальной работы было исследование эффективности профилактики нарушений в слизистых оболочках тонкой кишки лабораторных крыс с гипотиреозом. Моделирование гипотиреоза у крыс способствовало существенному повышению маркеров воспаления в слизистой тонкой кишки самок и самцов. Предлагаемый комплекс минералов и витаминов оказывал протекторное противовоспалительное действие на слизистую тонкой кишки крыс с гипотиреозом. Экспериментальный гипотиреоз привел к снижению антимикробной защиты с увеличением микробного обсеменения в слизистой тонкой кишки крыс. Введение крыс с гипотиреозом профилактического комплекса способствовало стимуляции неспецифической антимикробной защиты слизистой тонкой кишки. Также установлена способность профилактического комплекса усиливать антиоксидантную защиту в кишечнике крыс при развитии экспериментального гипотиреоза.

Ключевые слова: гипотиреоз, перхлорат калия, тонкая кишка, дисбиоз тонкой кишки, антиоксидантная система

Питання щодо впливу гормонів щитовидної залози (ЩЗ) на органи травлення успішно досліджуються у клініці та експерименті. Порушення функцій ЩЗ викликають чисельні розлади у руховій та секреторній функції шлунка та кишеч-

ника, метаболічних процесів у їх слизових оболонках. Дослідники відмічають схильність до гастритів, панкреатитів, гепатитів, жовчокам'яної хвороби, запорів та проносів, дисбактеріозів у людей з тиреоїдною дисфункцією [4].

Зважаючи на здатність гормонів ЩЗ впливати на гастроінтестинальний гомеостаз, необхідно оцінювати функціональний стан залози та її роль у розвитку різних захворювань травного тракту. В свою чергу шлунково-кишковий тракт (ШКТ), як одна з систем метаболізму кісткової тканини, бере участь у підтримці константи кісткової маси. Патологічні зміни у стані кісткового метаболізму призводять до розвитку станів остеопенії та остеопорозу. Запальні процеси гастродуоденальної зони можуть у значній мірі вплинути на функціональний стан опорно-рухового апарату за рахунок порушення кальцій-фосфорного гомеостазу. Кишечник відіграє основну роль в адсорбції кальцію, для засвоєння якого необхідний вітамін D. Патології ШКТ призводять до зменшення надходження кальцію у кісткову тканину, і, як наслідок, зниження мінеральної щільності кісток — остеопорозу.

Стан опорно-рухової системи при захворюваннях ШКТ та роль у даній патології тиреоїдних гормонів досліджена недостатньо. Між тим, своєчасна профілактика має практичне значення для попередження прогресування втрати кісткової маси та розвитку остеопатій.

Тому метою експериментальної роботи було дослідження ефективності профілактики порушень у слизових оболонках тонкої та товстої кишки лабораторних щурів із гіпотиреозом.

Матеріали та методи Дослідження були проведені на самках та самцях лабораторних щурів лінії Wistar (3 місяці, 151 г.), які утримувались у стандартних умовах віварію ОНУ ім. І.І. Мечникова на повноцінному комбінованому раціоні. Дослідження виконували із дотриманням існуючих міжнародних вимог і норм гуманного відношення до тварин (Конвенція Ради Європи від 18.03.1986 р.; Закон України від 21.02.2006 р. №3447-IV) та віддзеркалено у протоколі засідан-

ня комісії з питань біомедичної етики № 9 від 29.01.21.

Всього в експерименті було використано 36 щурів, яких поділили на три групи: 1) 12 інтактних, 2) 12 тварин, яким моделювали гіпотиреоз та 3) 12 щурів, яким на тлі гіпотиреозу щоденно вводили профілактичний комплекс вітамінів та мінералів 500 мг/кг. Кожна група включала 6 самок і 6 самців. Гіпотиреоз моделювали шляхом перорального введення 1 % розчину перхлорату калію [2].

Склад профілактичного комплексу обґрунтовано нами раніше [1] і представлений комплексом макро- та мікроелементів (селен, марганець, мідь, магній та кальцій), вітамінами С та D, кверцетином.

Тривалість моделювання гіпотиреозу та його профілактики склала 4 місяця. Тварин виводили з експерименту під тіопенталовим наркозом (40 мг/кг).

У гомогенатах слизових оболонок тонкої кишки (50 мг/мл 0,05 М буфера трис-НСІ, рН 7,5) визначали маркери запалення (активність кислотої фосфатази, еластази), антиоксидантно-прооксидантний стан (вміст МДА, активність каталази, антиоксидантно-прооксидантний індекс), антимікробний захист (активність лізоциму) та біохімічний маркер мікробного обсіменіння (активність уреаз), по активності лізоциму і уреаз розраховували ступень дисбіозу [3].

Показники представлені у вигляді середнього значення та похибки, статистичну обробку результатів досліджень проводили за методом Ст'юдента-Фішера. Достовірними відхиленнями вважали ті, що знаходились в межах вірогідності за таблицями Ст'юдента, $p < 0,05$.

Результати дослідження

У табл. 1 наведені дані визначення маркерів запалення в слизовій оболонці тонкої кишки. Активність кислотої

Показники запалення тонкої кишки щурів при гіпотиреозі та за використання профілактичного комплексу

Групи тварин		Активність кислій фосфатази, мк-кат/кг	Активність еластази, мк-кат/кг
Інтактні	самці	43,26 ± 3,27	934,2 ± 81,8
	самки	48,01 ± 2,01	1014,9 ± 174,5
Гіпотиреоз	самці	60,18 ± 6,43 $p < 0,001$	1317,2 ± 72,3 $p < 0,001$
	самки	62,72 ± 6,25 $p < 0,002$	1398,7 ± 75,5 $p < 0,001$
Гіпотиреоз + профілактика	самці	44,20 ± 4,09 $p > 0,3$ $p_1 < 0,01$	1016,8 ± 112,5 $p > 0,1$ $p_1 < 0,001$
	самки	48,323 ± 3,15 $p > 0,5$ $p_1 < 0,004$	1044,7 ± 115,9 $p > 0,5$ $p_1 < 0,002$

Примітка: p — рівень значущості відмінностей у порівнянні з показниками інтактної групи; p_1 — рівень відмінностей значущості у порівнянні з групою «гіпотиреоз».

фосфатази, в слизовій оболонці тонкої кишки самок щурів, яким вводили перхлорат калію, була вище на 30,6 %, ніж у здорових тварин ($p < 0,002$), а у самців — на 39,1 % ($p < 0,001$). В слизовій оболонці тонкої кишки тварин з додаванням профілактичного комплексу активність кислій фосфатази майже не відрізнялась від контрольних значень. В порівнянні з групою із гіпотиреозом показник в групі, де використовувався профілактичний комплекс, був на 29,8 % нижче у самок ($p_1 < 0,004$) та на 36,2 % у самців ($p_1 < 0,01$), що указує на протизапальні властивості профілактичних препаратів (табл. 1).

Активність другого маркера запалення, еластази, в слизовій оболонці тонкої кишки тварин з гіпотиреозом також була підвищена: у групі самок — на 49,7 % ($p < 0,001$) і у самців — на 41,0 % ($p < 0,001$) в порівнянні з показником інтактної групи. Введення комплексу вітамінів та мінералів тваринам 3-ьої групи призвело до вірогідного зменшення активності еластази у слизовій оболонці тонкої кишки на 34,0 % — у самок ($p_1 < 0,002$) і на 29,6 % — у самців ($p_1 < 0,001$), що практично не відрізнялось від показників контрольної групи (табл. 1).

Таким чином, моделювання гіпотиреозу у щурів сприяло розвитку запальних процесів у слизовій оболонці тонкої кишки, наслідком чого могло стати зниження абсорбції в тонкому кишечнику необхідних компонентів (мінералів, амінокислот та вітамінів) для ремоделювання кісткової тканини та запустити процес її резорбції. Регулярне введення щурам 3-ої групи профілактичного комплексу на основі цитрату кальцію, кверцетину, вітамінів і мінералів зробило виражене протекторну протизапальну дію на слизову оболонку тонкої кишки щурів з гіпотиреозом.

У табл. 2 представлено результати визначення активності лізоциму та уреази, а також розрахованого індексу — ступень дисбіоза. Як бачимо, дефіцит ти-

Стан антимікробного захисту та ступень обсеменіння бактеріями тонкої кишки щурів при гіпотиреозі та за використання профілактичного комплексу

Таблиця 2

Групи тварин		Активність лізоциму, од/кг	Активність уреази, мк-кат/кг	Ступінь дисбіозу
Інтактні	самці	0,069 ± 0,009	2,41 ± 0,26	1,02 ± 0,09
	самки	0,077 ± 0,012	2,48 ± 0,28	1,03 ± 0,07
Гіпотиреоз	самці	0,031 ± 0,005 $p < 0,001$	4,23 ± 0,46 $p < 0,001$	3,9 ± 0,24 $p < 0,001$
	самки	0,037 ± 0,006 $p < 0,001$	4,07 ± 0,53 $p < 0,005$	3,42 ± 0,27 $p < 0,001$
Гіпотиреоз + профілактика	самці	0,058 ± 0,006 $p > 0,3$ $p_1 < 0,001$	2,86 ± 0,37 $p > 0,6$ $p_1 < 0,001$	1,41 ± 0,12 $p < 0,05$ $p_1 < 0,001$
	самки	0,068 ± 0,0099 $p > 0,1$ $p_1 < 0,001$	2,33 ± 0,37 $p > 0,2$ $p_1 < 0,001$	1,04 ± 0,09 $p > 0,1$ $p_1 < 0,001$

Примітка: p — рівень значущості відмінностей у порівнянні з показниками інтактної групи; p_1 — рівень відмінностей значущості у порівнянні з групою «гіпотиреоз».

реоїдних гормонів викликав зниження активності лізоциму у слизовій оболонці тонкої кишки самок у 2,08 разів ($p < 0,001$) і у самців — у 2,2 рази ($p < 0,001$) в порівнянні з контролем. Завдяки використанню профілактичного комплексу показник активності лізоциму у слизовій оболонці тонкої кишки третій групи майже досягнув рівня контролю, як у самців ($p > 0,3$), так і у самок ($p > 0,1$). Отримані результати свідчать про стимуляцію неспецифічного антимікробного захисту слизової тонкої кишки щурів комплексом вітамінів та мікроелементів в умовах тиреоїдної недостатності.

Про посилення росту умовно-патогенних бактерій свідчить підвищення активності уреази у слизовій оболонці тонкої кишки хворих самок на 64,1 % ($p < 0,005$), а у самців на 75,5 % ($p < 0,001$). У слизовій оболонці тонкої кишки самок 3-ої групи, у якої використовували профілактичний комплекс активність уреази знизилася на 74,7 % ($p_1 < 0,001$), а у самців — на 47,9 % ($p_1 < 0,001$). Рівень активності уреази у цьому випадку відповідав значенням норми ($p > 0,2-0,6$), що говорить про наявність антибактеріальних властивостей запропонованого комплексу на основі цитрату кальцію, кверцетину, вітамінів і мінералів (табл. 2).

Розрахований за цими показниками ступінь дисбіозу в самців і самок щурів з гіпотиреозом в 3,5 і 4 рази відповідно перевищує показник контрольної групи. Наслідком дисбіозу є розвиток запально-дистрофічного процесу в кишечнику, що погіршує процеси всмоктування в ньому. За використання профілактичного комплексу ступінь

дисбіозу тонкої кишки у самок щурів майже досягнув контрольного значення, а у самців перевищував в 1,4 рази, що свідчить про здатність профілактичного комплексу стимулювати підвищення рівня неспецифічного імунітету.

Результати визначення показників антиоксидантно-прооксидантної системи наведені у табл. 3.

У самок щурів з гіпотиреозом спостерігали інтенсифікацію перекисного окиснення ліпідів в слизовій оболонці тонкої кишки, про що свідчить підвищений на 114,6 % (у самок) та на 89,9 % (у самців) вміст МДА і знижена активність каталази — на 20,0 % у самок та на 53,7 % у самців порівнянні з контролем (табл. 3).

За використання профілактичного комплексу в третій групі показник МДА був нижче в самців на 146,0 % та на 78,9 % в самок по відношенню до хворих щурів. Падіння рівня МДА можна розглядати як свідчення того, що комплекс препаратів здатний посилювати антиоксидантний захист в тонкій кишці від оксидативного стресу, що мав місце при розвитку експериментального гіпотиреозу.

Введення комплексу щурам із гіпотиреозом не мало істотного впливу на активність каталази у слизовій оболонці

Таблиця 3

Стан антиоксидантно-прооксидантної системи в тонкій кишці щурів при гіпотиреозі та за використання профілактичного комплексу

Групи тварин		Вміст МДА, ммоль/кг	Активність каталази, мккат/кг	Індекс АПІ
Інтактні	самці	19,51 ± 1,44	4,26 ± 0,47	2,18 ± 0,19
	самки	20,77 ± 2,92	3,83 ± 0,48	1,84 ± 0,14
Гіпотиреоз	самці	37,05 ± 3,98 $p < 0,001$	2,77 ± 0,28 $p < 0,01$	0,75 ± 0,08 $p < 0,001$
	самки	44,57 ± 3,24 $p < 0,001$	3,19 ± 0,66 $p < 0,05$	0,72 ± 0,06 $p < 0,001$
Гіпотиреоз + профілактика	самці	15,06 ± 1,17 $p < 0,05$ $p_1 < 0,001$	3,08 ± 0,62 $p < 0,01$ $p_1 > 0,1$	2,05 ± 0,27 $p > 0,1$ $p_1 < 0,01$
	самки	21,91 ± 2,16 $p > 0,1$ $p_1 < 0,001$	2,92 ± 0,67 $p < 0,02$ $p_1 > 0,2$	1,33 ± 0,15 $p < 0,05$ $p_1 < 0,01$

Примітка: p — рівень значущості відмінностей у порівнянні з показниками інтактної групи; p_1 — рівень відмінностей значущості у порівнянні з групою «гіпотиреоз»

тонкої кишки як самців, так і самок. При цьому очевидно, що комплекси компонентів могли стимулювати інші ланки антиоксидантної системи як ферментативні, так і неферментативні (за рахунок аскорбінової кислоти, кверцетину, селену), внаслідок чого було зареєстровано нормалізацію вмісту МДА у слизовій оболонці тонкої кишки щурів з гіпотиреозом, що отримувала профілактику ($p > 0,1-0,05$; табл. 3).

Підтвердженням цього є результати розрахунку антиоксидантно-прооксидантного індексу (АПІ). Його значення знижуються в слизовій оболонці тонкої кишки щурів з гіпотиреозом у 2,9 рази у самців ($p < 0,001$) та у 2,5 рази у самок ($p < 0,001$). Введення профілактичного комплексу дозволило підвищити цей показник майже до рівня контролю. У порівнянні з хворими щурами показник був у 2,7 разів вище в самців ($p < 0,01$) і в 1,8 разів у самок ($p < 0,01$, табл. 3).

Проведені дослідження встановили розвиток запалення, посилення мікробної контамінації та переокислення ліпідів на тлі суттєвого пригнічення антимікробного та антиоксидантного захисту у слизовій оболонці тонкої кишки щурів, що індуковано тривалим введенням перхлорату калію, якій блокує захват йоду щитовидної залозою та синтез тиреоїдних гормонів. Більшість порушень більш значно виражена у самців. Профілактичний комплекс, що складався з мінералів, вітамінів, та кверцетину сприяв посиленню антиоксидантного захисту та пригніченню запальних процесів тонкої кишки щурів із модельованим гіпотиреозом.

Висновки

1. Моделювання гіпотиреозу у щурів сприяло суттєвому підвищенню маркерів запалення у слизовій оболонці тонкої кишки самок та самців (кислоти фосфатази — на 30,6-39,1 %, еластази — на 41,0-49,7 %).

еластази — на 41,0-49,7 %). Запропонований комплекс мінералів та вітамінів чинить протекторну проти-запальну дію на слизову оболонку тонкої кишки щурів із гіпотиреозом.

2. Експериментальний гіпотиреоз призвів до зниження антимікробного захисту (активності лізоциму у 2,08-2,2 рази) з одночасним збільшенням мікробного обмінення у слизовій оболонці тонкої кишки щурів (активності уреази на 64,1-75,5 %). Введення щурам із гіпотиреозом профілактичного комплексу сприяло стимуляції неспецифічного антимікробного захисту слизової оболонки тонкої кишки.
3. Також встановлено здатність профілактичного комплексу посилювати антиоксидантний захист та припинити пер оксидацію ліпідів у тонкій кишці, оскільки оксидативний стрес мав місце при розвитку гіпотиреозу (збільшення рівня МДА на 89,9-114,6 % на тлі зниження активності каталази на 20,0-53,7 % і АПІ у 2,5-2,9 рази).

Література

1. Makarenko, O. A., Zaderei O. V., Maikova H. V. Efficacy of using a complex of minerals and vitamins for prevention of complications in bone tissue and the digestive tract in rats with hypothyroidism. Regul. Mech. Biosyst., 2021; 12 (3).
2. Yu K. [et al.]. The pharmacokinetics of perchlorate and its effect on the hypothalamus-pituitary-thyroid axis in the male rat. Toxicol. Appl. Pharmacol. 2002; 182 (2): 148-159.
3. Методи дослідження стану кишечника та кісток у лабораторних щурів. Довідник / О. А. Макаренко, Л. М. Хромагіна, І. В. Ходаков, Г. В. Майкова, Л. М. Мудрик, В. В. Кіка, Т. В. Могілевська — Одеса: видавець С. Л. Назарчук, 2022: 81.
4. Чумак С.А. Тиреопатии при соматической патологии. Мат. наук.-практичн. конференції «Актуальні питання ендокринології дітей та підлітків», 25-26.10.2004: 100-1102.

Reference

1. Makarenko, O. A., Zaderei O. V., Maikova H. V. Efficacy of using a complex of minerals and vitamins for prevention of complications in bone tissue and the digestive tract in rats with hypothyroidism. Regul. Mech. Biosyst., 2021; 12 (3).
2. Yu K. [et al.]. The pharmacokinetics of perchlorate and its effect on the hypothalamus-pituitary-thyroid axis in the male rat. Toxicol. Appl. Pharmacol. 2002; 182 (2): 148-159.
3. O. A. Makarenko., L. M. Khromagina, I. V. Khodakov., G. V. Majkova, L. M. Mudrik., V. Kika, T. V. Mogilevs'ka. Metodi doslidzhennya stanu kishechniku ta kistok u laboratornix shhuriv [Methods of studying the state of intestines and bones in the laboratory rats]. Dovidnik. Odessa: vidavec' S. L. Nazarchuk, 2022: 81.
4. Chumak S.A Tyreopatyy pry somatycheskoi patolohyy. Mat. nauk.-praktychn. konferentsii «Aktualni pytannia endokrynolohii ditei ta pidlitkiv», 25–26.10.2004: 100-1102.

*Впервые поступила в редакцию 18.03.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.441-59.085:616.34+616.36-008
DOI: <https://zenodo.org/record/6814974>

СТАН СЛИЗОВИХ ОБОЛОНОК ТРАВНОГО ТРАКТУ ЩУРІВ НА ТЛІ ХРОНІЧНОГО ХОЛЕСТАЗУ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ПРЕПАРАТАМИ МІНЕРОЛ І ЛЕКВІН

Макаренко О.А., Могилевська Т.В.

*Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
makolga29@gmail.com*

СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА КРЫС НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕСТАЗА И ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕПАРАТАМИ МИНЕРОЛ И ЛЕКВИН

Макаренко А.А., Могилевская Т.В.

*Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова
makolga29@gmail.com*

THE STATE OF THE MUCOUS MEMBRANES OF THE DIGESTIVE TRACT OF RATS AGAINST THE BACKGROUND OF CHRONIC CHOLESTASIS AND PROPHYLAXIS WITH MINEROL AND LEKVIN

Makarenko A.A., Mogilevskaya T.V.

I.I. Mechnikov Odessa National University, makolga29@gmail.com

Summary / Резюме

Aim: to study the state of the gastrointestinal tract of rats with chronic cholestasis and the effectiveness of prevention with the Minerol and Lekvin complex.

Materials and methods: the study was conducted on 20 male rats of herd breeding. Cholestasis in rats was modeled by ligation of the common bile duct. Drugs were administered daily in the morning on an empty stomach, starting on the 3rd day after modeling cholestasis. The duration of prevention was 4 months. Rats were removed from the experiment under thiopental anesthesia by total bloodletting from the main vessels. The mucous membranes of the oral cavity, small and large intestine were

isolated. Markers of inflammation (elastase and acid phosphatase activity) and intoxication – urease activity-were determined in the mucous membranes of the digestive tract. The state of the antioxidant system was assessed by catalase activity; the antioxidant-pro-oxidant index was calculated from the ratio of catalase activity to the content of malondialdehyde.

Results: against the background of prolonged cholestasis in the mucous membranes of the digestive tract of rats, the activity of acid phosphatase and elastase increased, which indicates the development of inflammation. Microbial contamination also increased against the background of pathology, which was confirmed by an increase in urease activity. Chronic cholestasis led to a shift in the antioxidant-pro-oxidant balance towards activation of peroxide processes and inhibition of antioxidants. The use of Minerol and Lekvin prevented the manifestations of inflammation, lipid peroxidation and increased microbial contamination in the mucous membranes of the digestive tract of rats under conditions of prolonged cholestasis.

Conclusion: administration of the preventive complex Minerol and Lekvin according to the studied markers prevented the development of inflammation, lipid peroxidation, increased microbial contamination, and enhanced antioxidant protection in the mucous membranes of rats under conditions of prolonged cholestasis.

Keywords: cholestasis, rats, inflammation, mucous membranes, prevention.

Проведені дослідження встановили розвиток запальних процесів, посилену контамінацію умовно-патогенними бактеріями, інтенсифікацію перекисного окиснення ліпідів на тлі зниження антиоксидантного захисту у всіх досліджених слизових оболонках травного тракту щурів, яким моделювали тривалий холестаза. Застосування комплексу препаратів Мінерол та Леквін попереджувало прояви запалення, пероксидації ліпідів та посилення мікробної контамінації у слизових оболонках травного тракту щурів в умовах тривалого холестаза.

Ключові слова: холестаза, щурі, запалення, слизові оболонки, профілактика.

Проведенные исследования установили развитие воспалительных процессов, усиление контаминации условно-патогенными бактериями, интенсификацию перекисного окисления липидов на фоне снижения антиоксидантной защиты в слизистых оболочках пищеварительного тракта крыс, которым моделировали длительный холестаза. Применение комплекса препаратов Минерол и Леквин предупреждало проявления воспаления, пероксидации липидов и усиление микробной контаминации в слизистых оболочках пищеварительного тракта крыс в условиях длительного холестаза.

Ключевые слова: холестаза, крысы, воспаление, слизистые оболочки, профилактика.

Вступ

Патологія гепатобіліарної системи є проблемним питанням охорони здоров'я у всьому світі. Вона являє собою широкий спектр захворювань печінки та жовчовивідних шляхів. За результатами епідеміологічних досліджень на зазна-

чені розлади страждають більше 2 млрд осіб у світі [2]. В Україні також зберігається тенденція до зростання цієї патології, яка посідає провідне місце в загальній структурі гастроентерологічних захворювань із щорічним зростанням кількості оперативних втручань на жовчному міхурі. По даним наукових дослі-

джені, захворювання жовчовивідних шляхів займають друге місце після атеросклеротичних уражень серцево-судинної системи [7].

В сучасному розумінні термін «холестаза» об'єднує всі стани, за яких порушується відтік жовчі, незалежно від локалізації патологічного процесу у великих жовчовивідних шляхах (позапечінковий холестаза) або ж у дрібних жовчних шляхах (внутрішньопечінковий). При позапечінковому холестазі відбувається механічне перекриття ходу жовчі, яке призводить до підвищення тиску всередині жовчного протоку та загибелі гепатоцитів. При тривалому хронічному холестазі порушується обмін холестерину, всмоктування речовин та вітамінів, утворення вітаміну К. Надлишкова концентрація жовчних компонентів у крові при холестазі спричиняє ряд печінкових і системних уражень. Токсичний ефект жовчних кислот зумовлений посиленням процесів перекисного окиснення ліпідів із накопиченням у клітинах надлишкової кількості агресивних перекисів. При цьому зменшення їх виділення у кишечник є причиною порушення травлення, що стає наслідком недостатнього надходження в організм макро- та мікроелементів, білків, жиророзчинних вітамінів (А, D, Е, К) [4].

Дослідження механізмів порушень у травній системі, які викликані зниженням відтоку жовчі, є актуальним питанням для розробки ефективної патогенетичної терапії та профілактики порушень у шлунково-кишковому тракті. Нашу увагу у зв'язку з цим привернули препарати Мінерол та Леквін. Мінерол (НВМП «ГОБОР», м. Буча, Україна) являє собою глинистий мінерал монтморілоніт, володіє сорбційною активністю та містить понад 70 макро- і мікроелементів (кальцій, кремній, залізо, магній, сірку, марганець, йод, літій, цинк, мідь, хром, селен та ін.). Леквін (НВА «Одеська біотехнологія», м. Одеса, Україна) зареко-

мендував себе як ефективний гепатопротектор та антиоксидант, містить лецитин соняшниковий, кверцетин з софори японської, інулін з цикорію, цитрат кальцію, аскорбінову кислоту.

Метою роботи було дослідити стан шлунково-кишкового тракту щурів з хронічним холестазом та ефективність профілактики комплексом Мінерол і Леквін.

Матеріали та методи

Дослідження проводили на 20 щурах-самцях стадного розведення, які утримувалися на стандартному раціоні віварію. Тварини були розподілені на три групи: 1 група – контроль, 2 група – щури, яким моделювали холестаза, 3 група – щури, яким на тлі холестазу проводили профілактику препаратами Мінерол 1 г/кг та Леквін 500 мг/кг.

Холестаза у щурів моделювали шляхом перев'язки загальної жовчної протоки [5]. За добу до операції щурів утримували без їжі, під час операції тварин наркотизували під тіопенталовим наркозом (20 мг/кг). Препарати вводили щоденно вранці натще, починаючи з 3-го дня після моделювання холестазу. Тривалість профілактики склала 4 місяці.

Щурів виводили з експерименту під тіопенталовим наркозом (внутрішньоочередно в дозі 20 мг/кг) шляхом тотального кровопускання з магістральних судин. Виділяли слизові оболонки порожнини рота, тонкої та товстої кишки. Гомогенати слизових оболонок готували із розрахунку 50 мг/мл 0,05 М трис-НСІ буферу рН 7,6.

У слизових оболонках травного тракту визначали маркери запалення (активність еластази і кислотої фосфатази) та інтоксикації – активність уреаз. Стан антиоксидантної системи оцінювали по активності каталази; по співвідношенню активності каталази к вмісту малонового діальдегіду розраховували антиоксидантно-прооксидантний індекс [1,6].

При проведенні експериментальних досліджень тварини знаходились в стандартних умовах віварію згідно з нормами і принципами Директиви Ради ЄС з питань захисту хребетних тварин, що використовуються для наукових цілей [8].

Статистичне опрацювання отриманих даних у серіях дослідів проводилось за методом Ст'юдента-Фішера, відмінності вважали достовірними при $P < 0,05$. Дані наведено як середнє арифметичне значення та похибка середнього ($M \pm m$).

Результати досліджень та їх обговорення

Проведені експериментальні дослідження засвідчили те, що хронічний холестаза у дослідних тварин значно впливав на біохімічні показники слизових оболонок травного тракту, а саме підвищував рівень досліджуваних нами маркерів запалення. У таблиці 1 наведені дані щодо біохімічного дослідження слизової оболонки порожнини рота у

щурів з моделлю холестаза та після профілактики.

Як видно з даних таблиці 1 активність кислій фосфатази (КФ) у слизовій оболонці порожнини рота (СОПР) щурів яким моделювали холестаза зростала на 19,5 % (при $p > 0,2$). Тенденція до збільшення активності даного ферменту говорить про розвиток запальних процесів у СОПР. Введення препаратів профілактики 3-ій групі тварин попереджувало зростання активності КФ, отже, і розвиток запалення. Так, активність КФ в СОПР 3-ої групи знижувалась на 21,4 % у порівнянні з групою холестаза та майже відповідала рівню нормальних значень контрольної групи ($p > 0,5$).

Поряд з активацією кислій фосфатази спостерігали зростання і іншого маркеру запалення – активності еластази, рівень якої у щурів з холестазом була підвищен у СОПР на 28,4 % ($p < 0,05$), а на тлі профілактики майже відповідав значенням контролю ($p > 0,2$, $p_1 < 0,05$).

Таблиця 1

Біохімічні показники слизової оболонки порожнини рота щурів з холестазом та після профілактики Мінеролом і Леквіном

№	Групи щурів	Активність КФ, мк-кат/кг	Активність еластази, мккат/кг	Активність уреазы, мккат/кг
1	Контроль	17,68 ± 1,26	45,09 ± 4,50	0,251 ± 0,049
2	Холестаза	21,12 ± 2,29 $p > 0,2$	57,88 ± 5,08 $p < 0,05$	0,397 ± 0,068 $p < 0,05$
3	Холестаза + профілактика	16,59 ± 0,53 $p > 0,5$ $p_1 > 0,1$	50,61 ± 2,75 $p > 0,2$ $p_1 < 0,05$	0,282 ± 0,060 $p > 0,2$ $p_1 < 0,05$

Примітка. p — достовірність розбіжності показників порівняно з контрольною групою,
 p_1 — достовірність розбіжності показників порівняно з групою «холестаза»

Таблиця 2

Антиоксидантно-прооксидантний стан слизової оболонки порожнини рота щурів на тлі хронічного холестаза та після профілактики Мінеролом і Леквіном

№	Групи щурів	Активність каталази, мкат/кг	Вміст МДА, ммоль/кг	АПІ
1	Контроль	5,63 ± 0,30	19,4 ± 4,5	2,9 ± 0,10
2	Холестаза	5,19 ± 0,37 $p > 0,2$	30,2 ± 8,2 $p < 0,05$	1,71 ± 0,07 $p < 0,05$
3	Холестаза + профілактика	5,77 ± 0,17 $p > 0,5$ $p_1 > 0,2$	23,3 ± 2,4 $p > 0,5$ $p_1 < 0,05$	2,5 ± 0,06 $p > 0,5$ $p_1 < 0,05$

Примітка. p — достовірність розбіжності показників порівняно з контрольною групою,
 p_1 — достовірність розбіжності показників порівняно з групою «холестаза»

Отримані результати визначення маркерів запалення демонструють розвиток запальних процесів в СОПР щурів з холестазом та їх попередження профілактичним введенням комплексу Мінерол та Леквін.

Із даної таблиці можемо також прослідкувати як змінювалась активність уреазы у СОПР щурів з холестазом та при проведенні профілактики. Так, активність уреазы в СОПР групи тварин, яким моделювали хо-

лестаз, збільшилась на 58,16 % щодо значень інтактної групи ($p < 0,05$). Отримані дані свідчать про посилення мікробного обсіменіння в слизовій оболонці порожнини рота щурів на тлі моделювання хронічного холестазу. Профілактичне введення комплексу Мінерол та Леквін запобігало цьому: активність уреаз у СОПР 3-ьої групи була достовірно нижча ніж у групі із холестазом ($p_1 < 0,05$).

У таблиці 2 представлені результати дослідження антиоксидантного-прооксидантного стану слизової оболонки порожнини рота щурів з хронічним холестазом та після його профілактики.

Активність каталази в СОПР не зазнавала істотних змін як у тварин із холестазом (зниження на 7,8 % при $p > 0,2$), так і після його профілактики ($p > 0,5$ і $p_1 > 0,2$, табл. 2).

Проведені дослідження показали, що в умовах моделювання холестазу спостерігалась активація процесів ПОЛ

у досліджуваній слизовій оболонці порожнини рота тварин 2-ої групи щурів, що підтверджується достовірним підвищенням вмісту малонового діальдегіду (МДА) на 55,84 % ($p < 0,05$). Застосування комплексу профілактичних препаратів Мінерол та Леквін у 3-ьої групи тварин знижувало вміст МДА на 22,8 %, порівняно з групою холестазу ($p_1 < 0,05$) до рівня нормальних значень ($p > 0,5$).

З даних таблиці 2 видно, що антиоксидантно-прооксидантний індекс АПІ, який відображає баланс у системі «антиоксиданти-прооксиданти» у СОПР щурів 2-ої групи, був достовірно знижений ($p < 0,05$). Отримані дані вказують на те, що хронічний холестаз призводить до зміщення цього балансу у СОПР у бік активації перекисних процесів та пригнічення антиоксидатів. Незважаючи на те, що активність каталази в нашому досвіді не змінилася, можна припустити зниження активності інших антиоксидантних ферментів, за рахунок чого і відбулася інтенсифікація пероксидації ліпідів (підвищення рівня МДА).

Застосування комплексу Мінерол і Леквін достовірно підвищував АПІ у СОПР щурів з холестазом ($p_1 < 0,05$), що свідчить про антиоксидантні властивості

досліджуваних препаратів (табл. 2).

У таблиці 3 наведені результати біохімічного аналізу у слизовій оболонці тонкої кишки щурів на тлі патології холестазу та після профілактики.

Із даних таблиці видно, що у

Таблиця 3

Біохімічні показники слизової оболонки тонкої кишки щурів з холестазом та після профілактики

№	Групи щурів	Активність КФ, мк-кат/л	Активність еластази, мккат/кг	Активність уреаз, мкат/кг
1.	Контроль	34,27 ± 1,26	877,58 ± 35,43	1,790 ± 0,723
2.	Холестаз	40,88 ± 1,33 $p < 0,001$	1238,53 ± 41,09 $p < 0,001$	3,443 ± 0,665 $p < 0,001$
3.	Холестаз + профілактика	35,69 ± 1,69 $p > 0,5$ $p_1 < 0,05$	965,20 ± 40,97 $p > 0,2$ $p_1 < 0,002$	1,908 ± 0,522 $p > 0,5$ $p_1 > 0,01$

Примітка. p — достовірність розбіжності показників порівняно з контрольною групою, p_1 — достовірність розбіжності показників порівняно з групою «холестаз»

Таблиця 4

Антиоксидантно-прооксидантний стан слизової оболонки тонкої кишки щурів з холестазом та після профілактики Мінеролом і Леквіном

№	Групи щурів	Активність каталази, мкат/кг	Вміст МДА, ммоль/кг	АПІ
1	Контроль	3,93 ± 0,37	7,15 ± 0,62	5,5 ± 0,2
2	Холестаз	2,67 ± 0,20 $p < 0,02$	11,68 ± 1,50 $p < 0,02$	2,3 ± 0,08 $p < 0,001$
3	Холестаз + профілактика	3,92 ± 0,28 $p > 0,5$ $p_1 < 0,01$	5,77 ± 0,89 $p > 0,2$ $p_1 < 0,01$	6,8 ± 0,6 $p < 0,02$ $p_1 < 0,001$

Примітка. p — достовірність розбіжності показників порівняно з контрольною групою, p_1 — достовірність розбіжності показників порівняно з групою «холестаз»

тварин 2-ої групи з холестазом спостерігались ознаки запалення у слизовій оболонці тонкої кишки, що підтверджується достовірним підвищенням активності кислої фосфатази на 19,3 % ($p < 0,001$) та еластази на 41,1 % ($p < 0,001$) порівняно з контрольною групою. Застосування профілактичного комплексу призвело до зменшення ознак запалення: так, активність КФ зменшилась на 12,7 % ($p_1 < 0,05$), а активність еластази на 22,0 % ($p_1 < 0,002$) і відповідали нормальним значенням ($p > 0,2-0,5$, табл. 3).

На тлі хронічного холестазу у слизовій оболонці тонкої кишки щурів підвищувалась активність уреазі (маркеру мікробної контамінації) – на 92,3 % ($p < 0,001$); після застосування комплексу Мінерол і Леквін активність уреазі повернулася до контрольних значень ($p > 0,5$; $p_1 > 0,01$), що свідчить про те, що даний профілактичний комплекс має антимікробні властивості та підвищує антимікробний захист в умовах патології (табл. 3).

У таблиці 4 наведено результати визначення показників стану антиоксидантно-прооксидантної системи у слизовій оболонці тонкої кишки спостережуваних щурів.

Активність каталази у слизовій оболонці тонкої кишки щурів з холестазом суттєво знижувалась – на 32,1 % ($p < 0,02$). Моделювання хронічного холестазу у щурів 2-ої групи призводило також до зростання вмісту МДА, який перевищував контрольні показники на 63,4%, при $p < 0,02$. На тлі цих порушень у тварин з патологією знижувався АПІ на 58,2 %. Профілактичний комплекс Мінерол і Леквін сприяв покращенню антиоксидант-

ного захисту у слизовій оболонці тонкої кишки хворих щурів: активність каталази та вміст МДА відповідали рівню норми ($p > 0,2-0,5$), АПІ зріс в 2,9 раз ($p_1 < 0,001$, табл. 4).

Таблиця 5 містить дані щодо біохімічного дослідження маркерів запалення та мікробної контамінації у слизовій оболонці товстої кишки тварин з холестазом та після його профілактики.

У слизовій оболонці товстої кишки щурів з холестазом також спостерігали ознаки запалення, про що свідчило зростання активності КФ на 45,6 % ($p < 0,002$), а еластази на 33,0 % ($p < 0,01$). Профілактичний комплекс Мінеролу і Леквіну покращував стан слизової оболонки кишки за рахунок своїх властивостей, наближуючи активність еластази до рівня контрольних значень ($p > 0,2$), а активність КФ не зазнала істотних змін ($p < 0,05$, $p_1 > 0,1$). На тлі патології холестазу у слизовій оболонці товстої кишки тварин 2-ої групи підвищувалась активність уреазі у 1,4 рази ($p < 0,02$). Цей факт говорить про посилення мікробної контамінації слизової оболонці умовно-патогенними бактеріями, які продукують цей фермент. Після проведення профілактики за допомогою комплексу активність уреазі знижувалась та повертався до меж значень контрольної групи ($p > 0,5$, табл. 5).

Хронічний холестаз сприяв незначному зниженню активності каталази на 6,5 % ($p > 0,2$), та суттєвому

Таблиця 5

Біохімічні показники дослідження слизової оболонки товстої кишки щурів з холестазом та після профілактики комплексом Мінерол і Леквін

№	Групи щурів	Активність КФ, мк-кат/л	Активність еластази, мккат/кг	Активність уреазі, мкат/кг
1.	Контроль	13,21 ± 0,62	128,95 ± 10,37	6,198 ± 0,659
2.	Холестаз	19,23 ± 1,08 $p < 0,002$	171,50 ± 8,63 $p < 0,01$	8,726 ± 0,674 $p < 0,02$
3.	Холестаз + профілактика	16,90 ± 0,68 $p < 0,05$ $p_1 > 0,1$	146,95 ± 5,80 $p > 0,2$ $p_1 < 0,02$	7,033 ± 0,916 $p > 0,5$ $p_1 > 0,5$

Примітка. p — достовірність розбіжності показників порівняно з контрольною групою, p_1 — достовірність розбіжності показників порівняно з групою «холестаз»

Таблиця 6

Антиоксидантно-прооксидантний стан слизової оболонки товстої кишки щурів з холестазом та після профілактики Мінеролом і Леквіном

№	Групи щурів	Активність каталази, мкат/кг	Вміст МДА, ммоль/кг	АПІ
1	Контроль	1,70 ± 0,07	1,88 ± 0,22	9,0 ± 1,04
2	Холестаз	1,59 ± 0,09 $p > 0,2$	4,27 ± 0,52 $p < 0,005$	3,7 ± 0,30 $p < 0,001$
3	Холестаз + профілактика	1,87 ± 0,04 $p > 0,1$ $p_1 < 0,02$	2,53 ± 0,15 $p > 0,5$ $p_1 < 0,02$	7,4 ± 0,80 $p > 0,05$ $p_1 < 0,001$

Примітка. p — достовірність розбіжності показників порівняно з контрольною групою, p_1 — достовірність розбіжності показників порівняно з групою «холестаз»

підвищенню МДА у 2,3 рази ($p < 0,005$) у слизовій оболонці товстої кишки тварин. АПІ при цьому знизився на 59,0 % ($p < 0,005$; табл. 6).

Такі зміни свідчать про зниження антиоксидантного захисту та прогресування перекисного окиснення ліпідів у слизовій оболонці товстої кишки при розвитку патології холестаза. Введення профілактичного комплексу Мінерол та Леквін чинило антиоксидантну дію на стан слизових оболонок товстої кишки щурів з холестазом. Встановлено вірогідне підвищення активності каталази ($p > 0,1$; $p_1 < 0,02$) та АПІ ($p > 0,05$; $p_1 < 0,001$) на тлі зниження вмісту МДА ($p > 0,5$; $p_1 < 0,02$).

Проведені дослідження встановили розвиток запальних процесів, посилену контамінацію умовно-патогенними бактеріями, інтенсифікацію перекисного окиснення ліпідів на тлі зниження антиоксидантного захисту у всіх досліджених слизових оболонках травного тракту щурів, яким моделювали тривалий холестаз. Встановлені явища, на наш погляд, можуть бути пов'язані перш за все з тим, що порушення відтоку жовчі, яка володіє антимікробними та антифунгіцидними властивостями, призводить до активного розмноження умовно-патогенних бактерій у слизових оболонках травного тракту. Ці бактерії у свою чергу виділяють токсичні речовини, активні форми кисню, які сприяють розвитку запалення та перекисного окиснення ліпідів. Крім того, відомі значні порушен-

ня антимікробної та антиоксидантної функцій печінки в умовах холестаза, що посилює патологічні явища у слизових оболонках шлунково-кишкового тракту.

Запропонований комплекс препаратів завдяки леци-

тину (покращує фізико-хімічні властивості жовчі, ефективний гепатопротектор), кверцетину (протизапальний, антиоксидантний, антидисбіотичний засіб), пребіотику інуліну в поєднанні з сорбуючими та антиоксидантними властивостями Мінеролу за результатами нашого дослідження надав виражену лікувально-профілактичну дію. Застосування Мінеролу та Леквіну попереджувало прояви запалення, пероксидації ліпідів та посилення мікробної контамінації у слизових оболонках травного тракту щурів в умовах тривалого холестаза.

Отримані результати відкривають перспективу подальших досліджень властивостей цих препаратів з метою впровадження їх застосування у клінічній практики лікування та профілактики порушень у травному тракті пацієнтів з холестазом.

Висновки

1. Моделювання хронічного холестаза призводило до розвитку запальних процесів у травному тракті щурів, за рахунок збільшення активності кислій фосфатази у СОПР на 19,5 %, у тонкій кишці на 19,3 % і товстій кишці на 45,6 % та зростання активності еластази у СОПР на 28,4 %, тонкій кишці на 41,1 % і товстій кишці на 33,0 %.
2. Холестаз сприяв зростанню активності уреаз: у СОПР на 58,2 %, у тонкій кишці на 92,3 % та товстій кишці у 1,4 рази, що свідчить про підвищення мікробної контамінації

- слизових оболонок тварин при патології.
3. Встановлено зниження індексу АПІ у СОПР на 41,03 %, у тонкій кишці на 36,11 %, у товстій кишці на 58,9 %, що свідчить про зниження антиоксидантного захисту та прогресування перекисного окиснення ліпідів у слизових оболонках щурів при хронічному холестази.
 4. Введення профілактичного комплексу Мінерол і Леквін за дослідженими маркерами запобігало розвитку запалення, пероксидації ліпідів, збільшенню мікробного обсіменіння та посилювало антиоксидантний захист у слизових оболонках щурів в умовах тривалого холестазу.

Література

1. Горячковский А. М. Клиническая биохимия в лабораторной диагностике: [Справочное пособие] / А. М. Горячковский. – Одеса: Екологія, 2005. – 616 с.
2. Чепелевська Л. А., Слабкий В. Г. Роль хвороб органів травлення в падінні трудового потенціалу України / Л. А. Чепелевська, В. Г. Слабкий // Економіка і право охорони здоров'я. – 2017. – № 1 (5). – С. 10-17.
3. Синенький О. В. Вплив дефіциту вітаміну D на перебіг ревматоїдного артриту і шляхи його корекції / О. В. Синенький // Львівський клінічний вісник. – 2017. – № 4 (20). – С. 15-24.
4. Максимлюк В. І. Корекція проявів печінкової недостатності в ранньому післяопераційному періоді у хворих на механічну жовтяницю / В. І. Максимлюк // Шпитальна хірургія. – 2014. – № 2. – С. 70-72.
5. Міщенко О. Я. Аналіз експериментальних моделей холестазу та механізми їх розвитку / О. Я. Міщенко, К. Ю. Юрченко, І. В. Кириченко // Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція : тези доп. І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 18 жовт. 2018 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – С. 158-159.
6. Методи дослідження стану кишечника та кісток у лабораторних щурів. Довідник / О. А. Макаренко, Л. М. Хромагіна, І. В. Ходаков, Г. В. Майкова, Л. М. Мудрик, В. В. Кіка, Т. В. Могілевська – Одеса: видавець С. Л. Назарчук, 2022. – 81 с.
7. Степанов Ю. М. Болезни органов пищеварения: актуальная проблема клинической медицины / Ю. М. Степанов, И. Ю. Скирда, О. П. Петишко // Гастроэнтерология. – 2019. – № 53 (1). – С. 1-6.
8. European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. – Strasburg.Council of Europe, 1986. – №123. – 51 p.

References

1. Goryachkovskij A M. Klinicheskaya bioximiya v laboratornoj diagnostike [Clinical biochemistry in laboratory diagnostics] [Spravochnoe posobie]. Odesa, Ekologiya, 2005: 616.
2. Chepelevs'ka L. A., Slabkij V. G. The role of diseases of the digestive system in the decline of the Labor potential of Ukraine. Ekonomika i pravo oхoroni zdorov'ya 2017; 1 (5): 10-17.
3. Sinen'kij O. V. Influence of vitamin D deficiency on the course of rheumatoid arthritis and ways to correct it. L'vivs'kij klinichnij visnik. 2017; 4 (20): 15-24.
4. Maksimlyuk V. I. Correction of manifestations of hepatic insufficiency in the early postoperative period in patients with mechanical jaundice. Shpital'na xirurgiya 2014; 2: 70-72.
5. O. Ya. Mishhenko., K. Yu. Yurchenko, I. V. Kirichenko. Analiz eksperimental'nix modelej xolestazu ta mexanizmi ix rozvitku [Analysis of experimental models of cholestasis and mechanisms of their development]. Mexanizmi rozvitku patologichnix procesiv i xvorob ta їхnya farmakologichna korekciya : tezi dop. I nauk.-prakt. internet-konf. z mizhnar. uchastyu. Xarkiv, 18 zhovt. 2018. X.: Vid-vo NFaU, 2018: 158-159.
6. O. A. Makarenko., L. M. Xromagina, I. V. Xodakov., G. V. Majkova, L. M. Mudrik., V. V. Kika, T. V. Mogilevs'ka. Metodi doslidzhennya stanu kishhechniku ta kistok u laboratornix shhuriv [Methods of studying the state of intestines and bones in the laboratory rats]. Dovidnik. Odesa: vidavec' S. L. Nazarchuk, 2022: 81.
7. Yu. M. Stepanov., I. Yu. Skirda, O. P. Petishko. Diseases of the digestive system: an actual problem of clinical medicine. Gastroe'nterologiya 2019; 53 (1): 1-6.
8. European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. – Strasburg.Council of Europe, 1986. – №123. – 51 p.

*Вперше поступила в редакцію 19.03.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК: 611.018.1: 616.36-002: 612.393.1: 612.08
DOI: <https://zenodo.org/record/6814978>

МЕДИКАМЕНТОЗНА КОРЕКЦІЯ СИНДРОМІВ ЦИТОЛІЗУ ТА ХОЛЕСТАЗУ ПРИ ГОСТРОМУ АЛКОГОЛЬНОМУ ГЕПАТИТІ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

Рикало Н.А., Романенко І.В.

*Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
romanenkoirina2106@gmail.com*

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ СИНДРОМОВ ЦИТОЛИЗА И ХОЛЕСТАЗА ПРИ ОСТРОМ АЛКОГОЛЬНОМ ГЕПАТИТЕ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Рыкало Н.А., Романенко И.В.

*Винницкий национальный медицинский университет имени М.И. Пирогова
romanenkoirina2106@gmail.com*

DRUG CORRECTION OF CYTOLYSIS AND COLESTASIS SYNDROMES IN ACUTE ALCOHOLIC HEPATITIS IN AN EXPERIMENT

Rykalo N.A., Romanenko I.V.

*Vinnitsia National Medical University named after M.I. Pirogov
romanenkoirina2106@gmail.com*

128

Summary / Резюме

The aim of the study: to compare the effectiveness of the use of corvitin and L-arginine-L-glutamate to eliminate the signs of cytolysis and cholestasis in rats with acute alcoholic hepatitis (AAH). *Materials and methods.* The experiment involved 66 white nonlinear adult male rats weighing 120-130 g. Animals were divided into five groups: 1st — control — intact animals ($n = 10$); 2nd ($n = 20$) — animals with AAH; 3rd group — animals with AAH ($n = 12$), which were administered intraperitoneally “Corvitin”; 4th — animals with AAH ($n = 12$), which was administered L-arginine L-glutamate; 5th — animals with AAH ($n = 12$), which were administered corvitin and L-arginine L-glutamate. *Results.* There was a significant increase in the level of cytolytic enzymes alanine aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST) in animals of the 2nd group compared with the control group by 27,6 % ($p < 0.001$) and 9,67 % ($p < 0.01$), respectively, which indicates the intensity of the pathological process and damage of hepatocytes. The level of gammaglutamyltranspeptidase (GGT) in animals with AAH ($p < 0,001$) almost doubled compared to the control group. Significantly higher levels of alkaline phosphatase (AF) in animals with AAH by 31,7 % than in the control group ($p < 0,001$). In animals of the 2nd group the level of direct bilirubin (DB) was 60.1 % higher ($p < 0,05$) than in group №1, which confirms the development of cholestatic syndrome in them. There was a significant decrease in the level of total protein (TB) in the blood plasma of rats 2nd group by 17,8 % ($p < 0.001$) compared with the control group. In rats from group №3, the following parameters were set. ALT levels were lower than in the №2 group and 15.3 % higher than in the control group ($p < 0,001$). The drug also

reduced the level of GGT and AF by 22,3 % ($p < 0.05$) and 42.3 % ($p < 0.01$), respectively, compared with group №2. The level of DB and IB in animals from the 3rd group became lower than in the 1st group and decreased twice in comparison with animals from AAH (by 57,7 %, $p < 0,001$ and by 56,3 %, $p < 0,001$, respectively). L-arginine L-glutamate significantly reduced the level of AST by 7.5 % ($p < 0,01$) compared with the second group. **Conclusions.** Pathogenetic therapy of AAH, which was aimed at eliminating the dominant clinical and biochemical syndromes, showed the effectiveness of corvitin in eliminating cholestatic syndrome. While L-arginine L-glutamate has proven to be better as a corrector of cytolysis syndrome. Combination therapy has not shown efficacy compared to monotherapy.

Key words: acute alcoholic hepatitis, experiment, cytolysis, cholestasis, corvitin, L-arginine-L-glutamate.

Мета дослідження: порівняти ефективність від застосування корвітину та L-аргініну-L-глутамату щодо усунення ознак цитолізу та холестази у щурів при гострому алкогольному гепатиті (ГАГ). *Матеріали і методи.* В експерименті було задіяно 66 білих нелінійних статевозрілих щурів самців масою 120-130 г. Тварини були поділені на п'ять груп: 1-ша – контроль — інтактні тварини ($n = 10$); 2-га ($n = 20$) — тварини з ГАГ; 3-тя група — тварини з ГАГ ($n = 12$), яким внутрішньоочередово вводили «Корвітин»; 4-та — тварини з ГАГ ($n = 12$), яким вводили L-аргініну L-глутамат; 5-та — тварини з ГАГ ($n = 12$), яким вводили корвітин та L-аргініну L-глутамат. *Результати.* Достовірно встановлено підвищення рівня цитолітичних ферментів аланінамінотрансферази (АЛТ) та аспартатамінотрансферази (АСТ) у тварин 2-ї групи у порівнянні з групою контролю на 27,6 % ($p < 0,001$) та на 9,67 % ($p < 0,01$) відповідно, що свідчить про інтенсивність патологічного процесу і ушкодження гепатоцитів. Майже вдвічі у порівнянні з контрольною групою зріс рівень гамаглутамілтрансспептидази (ГГТ) у тварин з ГАГ ($p < 0,001$). Помітним залишається достовірно вищий рівень лужної фосфатази (ЛФ) у тварин з ГАГ на 31,7 % ніж в контрольній групі ($p < 0,001$). У тварин 2-ї групи рівень прямого білірубину (ПБ) був на 60,1 % вищим ($p < 0,05$) ніж в групі №1, що підтверджує розвиток холестатичного синдрому у них. Виявлено достовірне зменшення рівня загального білка (ЗБ) в плазмі крові щурів групи № 2 на 17,8 % ($p < 0,001$) в порівнянні з групою контролю. У щурів з групи №3, встановлені наступні параметри. Рівень АЛТ був нижчим, ніж в групі № 2 та на 15,3 % вищим, ніж в групі контролю ($p < 0,001$). Також препарат знизив рівень ГГТ та ЛФ на 22,3 % ($p < 0,05$) та на 42,3 % ($p < 0,01$) відповідно у порівнянні з групою №2. Рівень ПБ та НБ у тварин з 3-ї групи став нижчим ніж в 1-й групі та вдвічі зменшувався у порівнянні з тваринами з ГАГ (на 57,7 %, $p < 0,001$ та на 56,3 %, $p < 0,001$ відповідно). L-аргініну L-глутамат достовірно знизив рівень АСТ на 7,5 % ($p < 0,01$) у порівнянні з другою групою. *Висновки.* Патогенетична терапія ГАГ, яка була спрямована на усунення домінуючих клініко-біохімічних синдромів, виявила ефективність застосування корвітину щодо усунення холестатичного синдрому. В той час, як L-аргініну L-глутамат проявив себе краще, як коректор синдрому цитолізу. Проведена комбінована терапія не показала ефективності у порівнянні з монотерапією.

Ключові слова: гострий алкогольний гепатит, експеримент, цитоліз, холестаз, корвітин, L-аргініну-L-глутамат.

Цель исследования: сравнить эффективность применения корвитина и L-аргинина-L-глутамата относительно устранения признаков цитолиза и холестаза у крыс при остром алкогольном гепатите (ОАГ). *Материалы и методы.* В эксперименте было задействовано 66 белых нелинейных половозрелых крыс самцов массой 120-130 г. Животные были разделены на пять групп: 1-я — контроль — интактные животные ($n = 10$); 2-я ($n = 20$) — животные с ОАГ; 3-я группа — животные с ГАГ ($n = 12$), которым внутривентриально вводили «Корвитин»; 4 — животные с ОАГ ($n = 12$), которым вводили L-аргинина L-глутамат; 5 — животные с ОАГ ($n = 12$), которым вводили корвитин и L-аргинина L-глутамат. *Результаты.* Достоверно установлено повышение уровня цитолитических ферментов аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ) у животных 2-й группы по сравнению с группой контроля на 27,6 % ($p < 0,001$) и на 9,67 % ($p < 0,01$) соответственно, что свидетельствует об интенсивности патологического процесса и повреждении гепатоцитов. Почти вдвое по сравнению с контрольной группой вырос уровень гаммаглутамилтранспептидазы (ГГТ) у животных с ОАГ ($p < 0,001$). Заметным остается достоверно более высокий уровень щелочной фосфатазы (ЩФ) у животных с ОАГ на 31,7 %, чем у контрольной группы ($p < 0,001$). У животных 2-й группы уровень прямого билирубина (ПБ) был на 60,1 % выше ($p < 0,05$) чем в группе №1, что подтверждает развитие холестатического синдрома у них. Выявлено достоверное уменьшение уровня общего белка (ОБ) в плазме крови крыс группы № 2 на 17,8 % ($p < 0,001$) по сравнению с группой контроля. У крыс из группы № 3, установлены следующие параметры. Уровень АЛТ был ниже, чем в группе № 2 и на 15,3 % выше, чем в группе контроля ($p < 0,001$). Также препарат снизил уровень ГГТ и ЩФ на 22,3 % ($p < 0,05$) и на 42,3 % ($p < 0,01$) соответственно по сравнению с группой №2. Уровень ПБ и НБ у животных из 3-й группы стал ниже чем в 1-й группе и вдвое уменьшался по сравнению с животными с ОАГ (на 57,7 %, $p < 0,001$ и на 56,3 %, $p < 0,001$ соответственно). L-аргинина L-глутамат достоверно снизил уровень АСТ на 7,5 % ($p < 0,01$) по сравнению со второй группой. *Выводы.* Патогенетическая терапия ОАГ, направленная на устранение доминирующих клинико-биохимических синдромов, выявила эффективность применения корвитина в отношении устранения холестатического синдрома. В то время как L-аргинина L-глутамат проявил себя лучше, как корректор синдрома цитолиза. Проведенная комбинированная терапия не показала эффективности по сравнению с монотерапией.

Ключевые слова: острый алкогольный гепатит, эксперимент, цитолиз, холестаз, корвитин, L-аргинина-L-глутамат.

Вступ

За даними ВООЗ, алкоголізм є однією з перших причин, що призводить до загального погіршення здоров'я населення. Летальність серед осіб, що зловживають алкоголем, у 2–4 рази вища за аналогічний показник для іншої популяції [1]. У людини (та інших тварин, наприклад гризунів) печінка є основним місцем метаболізму алкоголю [2].

Відомо, що алкогольне ураження печінки — це результат складної взаємодії між продуктами метаболізму етанолу, запальними та імунними реакціями, оксидантним стресом, процесами фіброгенезу, порушеннями регенерації гепатоцитів [3].

Інтенсивні дослідницькі зусилля, зосереджені на з'ясуванні механізмів ураження печінки при алкогольному ге-

патиті, значно розширили розуміння патофізіології захворювання [4]. Патогенна дія етанолу може призвести до прямих біохімічних змін у гепатоцитах, включаючи цитотоксичні метаболіти та перекисне окислення ліпідів. Важливо, що всі ці ефекти можуть додатково викликати складні патологічні реакції, які в кінцевому підсумку призводять до пошкодження печінки. Патерни, пов'язані з ураженням печінки, викликаним алкоголем, включають різні типи загибелі клітин (головним чином, апоптоз і некроз) [5]. Алкоголь підвищує вразливість гепатоцитів до вільних радикалів в результаті індукції ферменту CYP2E1, мітохондріальної дисфункції, виснаження запасів антиоксидантів і рекрутингу запальних клітин [6].

Медикаментозна корекція патологічного ураження гепатоцитів повинна бути зосереджена на патогенетичних аспектах токсичної дії етанолу на печінку. Ми порівняли ефективність застосування корвітину (водорозчинної форми кверцетину) та L-аргініну-L-глутамату щодо усунення ознак цитолізу та холестазу.

Корвітин спричиняє значне збільшення тканинного кровотоку в слизовій оболонці шлунка та печінки щурів, а також посилює жовчовиділення, вміст як вільних, так і кон'югованих з амінокислотами жовчних кислот [7]. Застосування попередників синтезу оксиду азоту L-аргініну-L-глутамату сприяє зменшенню інтенсивності процесів ліпопероксидації, зростанню пулу відновленого глутатіону, збільшенню активності антиоксидантних та мітохондріальних ферментів, що супроводжується зростанням синтезу оксиду азоту на тлі зниження рівня показників ендогенної інтоксикації [8].

Мета: порівняти ефективність від застосування корвітину та L-аргініну-L-глутамату щодо усунення ознак цитолізу та холестазу у щурів при гострому

алкогольному гепатиті (ГАГ).

Матеріали і методи

Експериментальне дослідження на тваринах було проведено з дотриманням вимог Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження” (ст. 230 від 2006 р.), відповідно до положень Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей (Страсбург, 1986), загальних етичних принципів експериментів на тваринах, схвалених на Першому національному конгресі з біоетики (20.09.04 р., м. Київ, Україна). Експериментальне дослідження проводили на базі кафедри патологічної фізіології, у віварії Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова. В експерименті було задіяно 66 білих нелінійних статево-зрілих щурів самців масою 120-130 г (середня маса — 125 г). Тварини були поділені на п'ять груп: 1-ша – контроль — інтактні тварини, які утримувались за стандартних умов віварію ($n = 10$); 2-га ($n = 20$) — тварини з гострим алкогольним ураженням, яке було проведене на основі експериментальної моделі ГАГ [9], — шляхом інтрагастрального введення 40 % етанолу у дозі 20мл/кг протягом 7 днів за допомогою металевого зонду з оливою; 3-тя група — тварини з ГАГ ($n = 12$), яким внутрішньоочеревинно вводили водорозчинну форму препарату кверцетину — «Корвітин» (ЗАТ НВЦ “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод”, м. Київ) із розрахунку 100 мг/кг; 4-та — тварини з ГАГ ($n = 12$), яким внутрішньоочеревинно вводили L-аргініну L-глутамат (20 % розчин глутаргіну, ТОВ “Фармацевтична компанія “Здоров'я”, м. Харків) із розрахунку 40 мг/кг; 5-та — тварини з ГАГ ($n = 12$), яким внутрішньоочеревинно вводили корвітин із розрахунку 100 мг/кг та L-аргініну L-глутамат із розрахунку 40 мг/кг. Після виведення тварин з експерименту під тіопенталовим наркозом (з

розрахунку 25мг/кг) здійснювали забір крові для біохімічних досліджень.

Активність аспартатамінотрансферази (АСТ) та аланінамінотрансферази (АЛТ) в сироватці крові визначали методом Райтмана-Френкеля за наборами «АСТ» та «АЛТ»; активність гама-глутамілтранспептидази (ГГТ) визначали за швидкістю вивільнення 4-нітроаніліну з гама-глутамілнітроаніліду уніфікованим методом за набором «ГГТ»; активність лужної фосфатази (ЛФ) визначали уніфікованим методом за набором «Лужна фосфатаза»; вміст білірубіну досліджували методом Ендрашика за набором «Білірубін»; рівень загального білку (ЗБ) визначали уніфікованим біуретовим методом за набором «Загальний білок» (Філісіт-Діагностика, Україна). Дослідження проводили на кафедрі біологічної та загальної хімії, НДКДЛ ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

Для формування бази даних було використано редактор електронних таб-

лиць Microsoft Excel 2010. Обробка результатів виконувались методом варіаційної статистики, що було основою для узагальнення результатів. Обробку даних під час статистичного аналізу проводили за допомогою офісного пакета Microsoft Excel та пакету Statistica 6.0 (StatSoft Inc., США). Використовували обчислення параметричного t-критерію Стюдента та методи непараметричної статистики (тест Манна-Уїтні).

Результати та їх обговорення

Результати проведених досліджень виявили, що токсична дія етанолу на гепатоцити призводить до змін більшості біохімічних показників, що характеризують розвиток у дослідних тварин синдромів цитолізу та холестазу (табл. 1, 2).

Зокрема, достовірно встановлено підвищення рівня цитолітичних ферментів АЛТ та АСТ у тварин 2-ї групи у порівнянні з групою контролю на 27,6 % ($p < 0,001$) та на 9,67 % ($p < 0,01$) відпо-

відно, що свідчить про інтенсивність патологічного процесу і ушкодження гепатоцитів. Такі зміни співставні з висновками ряду авторів щодо патогенетичних механізмів алкогольної інтоксикації [10, 11, 12, 13].

Майже вдвічі у порівнянні з контрольною групою зріс рівень ГГТ у тварин з ГАГ ($p < 0,001$). Підвищення активності ГГТ є характерною ознакою захворювання печінки та жовчовивідних шляхів, які супроводжуються порушен-

Таблиця 1

Динаміка показників цитолітичного синдрому в плазмі крові щурів в умовах ГАГ на фоні різних варіантів медикаментозної терапії ($M \pm m$)

Показник	АЛТ, нмоль/хв·мл	АСТ, нмоль/хв·мл	Загальний білок, г/л
Група №1 (контроль) (n = 10)	18,13 ± 0,12	21,5 ± 0,24	81,09 ± 1,61
Група №2 (ГАГ) (n = 20)	23,127 ± 0,86***	23,58 ± 0,47**	66,65 ± 1,22***
Група №3 (ГАГ + «Корвітин») (n = 12)	20,91 ± 0,61***	22,54 ± 0,40	82,4 ± 1,29###
Група №4 (ГАГ + «L-аргініну L-глутамат») (n = 12)	22,48 ± 0,57***	21,8 ± 0,33##	80 ± 1,8###
Група №5 (ГАГ + «L-аргініну L-глутамат») + «Корвітин») (n = 12)	21,75 ± 0,26***	22,14 ± 0,71	80,83 ± 2,01###

Примітка:

* — достовірність відмінностей порівняно з контролем (* — $p < 0,05$ ** — $p < 0,01$ *** — $p < 0,001$).
 # — достовірність відмінностей порівняно з нелікованим ГАГ (# — $p < 0,05$ ## — $p < 0,01$ ### — $p < 0,001$).

& — достовірність відмінностей порівняно з ГАГ, що лікувався застосуванням «Корвітину» (& — $p < 0,05$ && — $p < 0,01$ &&& — $p < 0,001$).

^ — достовірність відмінностей порівняно з ГАГ, що лікувався L-аргініну L-глутаматом (^ — $p < 0,05$ ^^ — $p < 0,01$ ^^^ — $p < 0,001$).

Таблиця 2 Динаміка показників синдрому холестази та білоксинтезуючої функції печінки в плазмі крові щурів в умовах ГАГ на фоні різних варіантів медикаментозної терапії (M ± m)

Показник	Прямий білірубін мкмоль/л	Непрямий білірубін мкмоль/л	ЛФ, нмоль/с/л	ГГТ, мккат/л
Група №1 (контроль) (n = 10)	2,63 ± 0,43	6,98 ± 0,40	4980 ± 303,87	0,64 ± 0,07
Група №2 (ГАГ) (n = 20)	4,21 ± 0,40*	13,94 ± 0,98***	6558,11 ± 398,59**	1,18 ± 0,10**
Група №3 (ГАГ + «Корвітин») (n = 12)	1,78 ± 0,24###	6,09 ± 0,55###	3782,75 ± 681,01##	0,92 ± 0,04***#
Група №4 (ГАГ + «L-аргініну L-глутамат») (n = 12)	1,64 ± 0,30###	9,25 ± 0,58***##&&	6231,7 ± 377,55*&&	0,51 ± 0,04###&&&
Група №5 (ГАГ + «L-аргініну L-глутамат»+ «Корвітин») (n = 12)	3,58 ± 0,47^^	14,14 ± 0,91****^^	5653,3 ± 298,08	0,34 ± 0,02****###^^

Примітка:

* — достовірність відмінностей порівняно з контролем (* — p < 0,05 ** — p < 0,01 *** — p < 0,001).

— достовірність відмінностей порівняно з нелікованим ГАГ (# — p < 0,05 ## — p < 0,01 ### — p < 0,001).

& — достовірність відмінностей порівняно з ГАГ, що лікувався застосуванням «Корвітину» (& — p < 0,05 && — p < 0,01 &&& — p < 0,001).

^ — достовірність відмінностей порівняно з ГАГ, що лікувався L-аргініну L-глутаматом (^ — p < 0,05 ^^ — p < 0,01 ^^ — p < 0,001).

ням відтоку жовчі [14]. Подібні результати демонструють і інші дослідження [3]. Помітним залишається достовірно вищий рівень ЛФ у тварин з ГАГ на 31,7 % ніж в контрольній групі (p < 0,001), що обумовлено вивільненням її з пошкоджених гепатоцитів та індукованим її синтезом у жовчних каналцях, що вказує на наявність холестази в печінці [15]. Дані результати тотожні подібним роботам інших науковців [10, 16].

Встановлено також достовірне підвищення рівня білірубину тварин зі змодельованим ГАГ. У тварин 2-ї групи рівень прямого білірубину (ПБ) був на 60,1 % вищим (p < 0,05) ніж в групі № 1, що підтверджує розвиток холестатичного синдрому у них. Підвищення рівня непрямого білірубину (НБ) вдвічі (p < 0,001) в тварин з ГАГ є ознакою немож-

ливості захоплення та кон'югації НБ зруйнованими гепатоцитами. Гіпербілірубінемія присутня і в роботах інших авторів [11].

Функціональна недостатність печінки під впливом етанолу характеризується також зниженням синтезуючої функції органу [17]. Свідченням цього є достовірне зменшення рівня ЗБ в плазмі крові щурів групи № 2 на 17,8 % (p < 0,001) в порівнянні з групою контролю. На думку інших авторів, гіпопротеїнемія, що відображає зниження синтезу білка клітинами печінки, розцінюється як важкий метаболічний синдром [11].

Описані зміни біохімічних показників також пов'язані з розвитком в печінці при алкогольному ураженні гіпоксичних явищ, в результаті яких утворюється дефіцит енергії, що призводить до порушення функції гепатоцитів [17].

Для оцінки ефективності корекції описаних змін, було проведено біохімічне дослідження вказаних параметрів у лікованих тварин. У щурів, що з лікувально-профілактичною метою отримували корвітин (група № 3), встановлені наступні параметри. Рівень АЛТ був нижчим, ніж в групі №2 та на 15,3 % вищим, ніж в групі контролю (p < 0,001). Статистично значимого впливу на рівень АСТ препарат не виявив. Подібна низька ефективність дії препарату на зниження показника АСТ описана і при використанні його для корекції медикаментоз-

ного ураження печінки [18]. Найбільш виразним є вплив корвітину на показники синдрому холестазу. Так, у тварин 3-ї групи рівень ГГТ та ЛФ на 22,3 % ($p < 0,05$) та на 42,3 % ($p < 0,01$) відповідно у порівнянні з групою № 2. Рівень ПБ та НБ у тварин з 3-ї групи став нижчим ніж в 1-й групі та вдвічі зменшувався у порівнянні з тваринами з ГАГ (на 57,7 %, $p < 0,001$ та на 56,3 %, $p < 0,001$ відповідно). Це підтверджує результати інших досліджень, що вказують на активацію процесів утворення жовчі, транспорту жовчних кислот [19, 20] та зменшення проявів холестатичного синдрому під впливом корвітину [21].

Більш ефективним стосовно усунення показників цитолітичного синдрому виявився L-аргініну L-глутамат, який достовірно знизив рівень АСТ на 7,5 % ($p < 0,01$) у порівнянні з другою групою. Подібні результати описані в роботі інших дослідників [22]. Ще суттєвіше препарат знизив активність ГГТ, на 56 % ($p < 0,001$) менше, ніж тварин з групи № 2 та на 44,6 % нижче ($p < 0,001$) ніж при лікуванні корвітином. Препарат виявив значне зниження ПБ, на 61,1 % ($p < 0,001$) у порівнянні з 2-ю групою, проте не вплинув суттєвим чином на показники НБ та ЛФ. Таким чином, L-аргініну L-глутамат продемонстрував свою кращу ефективність щодо усунення синдрому цитолізу, що, ймовірно, визначається його здатністю корегувати прооксидантний-антиоксидантний баланс [23].

Обидва препарати проявили себе ефективно щодо відновлення білоксинтезуючої функції печінки, достовірно підвищили рівень ЗБ в сироватці крові тварин в порівнянні з групою №2: корвітин на 23,6 % ($p < 0,001$), L-аргініну L-глутамат — на 20 % ($p < 0,001$). Показник ЗБ в групі № 5 є на 21,3 % вищим, ніж в групі № 2.

За результатами проведеного дослідження встановлено, що корекція цитолітичного та холестатичного синд-

ромів одночасним застосуванням обох препаратів на була ефективною. Усі біохімічні показники в групі № 5 не мали суттєвої динаміки у порівнянні з монотерапією.

Висновки

Печінка є основним органом, в якому відбувається метаболізм етанолу, тому алкогольне ураження печінки є важливою проблемою сучасної гепатології. За умов токсичної дії етанолу на гепатоцити порушується функція органу, зокрема, синтетична, детоксикаційна, екскреційна. Патогенетична терапія ГАГ, яка була спрямована на усунення домінуючих клініко-біохімічних синдромів, виявила ефективність застосування корвітину щодо усунення холестатичного синдрому. В той час, як L-аргініну L-глутамат проявив себе краще, як коректор синдрому цитолізу. Проведена комбінована терапія не показала ефективності у порівнянні з монотерапією.

Література

1. Сербін А., Коваль Т., Харченко О. Протеолітична активність плазми крові та печінки щурів за хронічної алкогольної інтоксикації. *Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kiev/Vestnik Kievskogo Nacionalnogo Universiteta Imeni Tarasa Sevcenko*, 2020, 81.2.
2. Shukla SD, Restrepo R, Aroor AR, Liu X, Lim RW, Franke JD, Ford DA, Korthuis RJ, Binge Alcohol Is More Injurious to Liver in Female than in Male Rats: Histopathological, Pharmacologic, and Epigenetic Profiles, *J Pharmacol Exp Ther*, 2019 Sep; 370 (3): 390-398, doi: 10.1124/jpet.119.258871, Epub 2019 Jul 1, PMID: 31262967; PMCID: PMC6695503,
3. Діденко В.І., Татарчук О.М., Меланіч С.Л., and Петішко О.П., "Особливості показників функціонального стану печінки, імунної ланки, цитокінової регуляції та вуглеводного обміну у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки токсичного генезу" *Гастроентерологія*, vol, 54, no, 2, 2020, pp, 88-95
4. Mcclain RL *et al*, *Alcoholic Liver Disease In: Feldman M MD; Friedman Lawrence S, MD; Brandt Lawrence J, MD, editor, Sleisenger*

- and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease, e5 ed: Saunders; 2016, p, 1409–27
5. Lamas-Paz A, Hao F, Nelson LJ, Vбzquez MT, Canals S, Gymez Del Moral M, Martнnez-Naves E, Nevzorova YA, Cubero FJ, Alcoholic liver disease: Utility of animal models, *World J Gastroenterol*, 2018 Dec 7; 24 (45): 5063-5075, doi: 10,3748/wjg.v24,i45,5063, PMID: 30568384; PMCID: PMC6288648
 6. Sehrawat TS, Liu M, Shah VH, The knowns and unknowns of treatment for alcoholic hepatitis, *Lancet Gastroenterol Hepatol*, 2020 May; 5 (5): 494-506, doi: 10,1016/S2468-1253 (19)30326-7, PMID: 32277902; PMCID: PMC7238289
 7. Vovkun T, Yanchuk P, Shtanova L, Veselskiy S, Filimonova N, Shalamay A, Vedmid V, Water-soluble quercetin modulates the choleresis and bile lipid ratio in rats, *Gen Physiol Biophys*, 2018 Jan; 37 (1): 111-120, doi: 10,4149/gpb_2017015, PMID: 29424356
 8. Chernyashova, V.V. Особливості перебігу метаболічних процесів у печінці при гострому експериментальному перитоніті та застосуванні l-аргініну та l-аргініну-l-глутамату, *Вісник наукових досліджень*, 2018 (3), <https://doi.org/10,11603/2415-8798,2015,3,5212>
 9. Пат, 108687 Україна МПК G01N 33/576 (2006,01), Спосіб моделювання гострого алкогольного гепатиту у щурів / Н,А,Рикало, І,В,Романенко; власник Вінницький національний медичний університет ім, М,І, Пирогова, — №u 2016 01093; заявл, 08,02,2016; опублік, 25,07,2016, Бюл, №14, — 4с
 10. Кашкин В.А. Моделирование алкогольного абстинентного синдрома у крыс // *Лабораторные животные для научных исследований*. 2020. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-alkogolnogo-abstinentnogo-sindroma-u-krys>
 11. Бибик Е.Ю., Кривоколыско Б.С., Бурдейная А.А., Деменко А.В., Фролов К.А., Доценко В.В., Кривоколыско С.Г. Влияние частично гидрированных пиридинов, производных цианотиоацетамида, на показатели крови крыс с сочетанным парацетамольно-алкогольным поражением печени // *Кубанский научный медицинский вестник*. 2019. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-chastichno-gidrirovannyh-piridinov-proizvodnyh-tsiannotioatsetamida-na-pokazateli-krovi-krys-s-sochetannym-paratsetamolno>
 12. Бербериди Х.П., Попов К.А., Быков И.М., Сторожук А.П., Шестопалов А.В., Ханферьян Р.А., Курзанов А.Н., Мелконян К.И. Особенности изменений биохимических показателей у крыс с алкогольной интоксикацией на фоне коррекции с использованием липоевой кислоты // *Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины*. 2019. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-izmeneniy-biohimicheskikh-pokazateley-u-krys-s-alkogolnoy-intoksikatsiyey-na-fone-korreksii-s-izpolzovaniem-lipoevoy-kisloty>
 13. Сергеева, Е. О., et al. “Изучение гепатопротекторного действия глицирама в условиях алкогольной интоксикации у крыс.” *Современные проблемы науки и образования* 4 (2021): 93-93.
 14. Кудря, М. Я., et al. “Особливості гепатопротекторної дії фармацевтичної композиції на основі катіазіну в умовах токсичного пошкодження печінки у щурів. Ліки людині_2019_Частина_1.p115
 15. Денефіль, О. В., Костюк, О. А., Костюк, А. А. Зміни показників про-та антиоксидантного статусу в крові та серці високо-та низькоемоційних щурів при етаноловому гепатиті. *Art of Medicine*, 2020, 81-86.
 16. Бондаренко, Л. Б., Блажчук, І. С., Коваленко, В. М. Вплив мілдронату та тіатриазоліну на печінку за умов етанол-індукованого гепатиту. *DOSBGREN*, 2019, 4.
 17. Тимашева Г.В., Каримов Д.О., Репина Э.Ф., Смолянкин Д.А., Хуснутдинова Н.Ю., Мухаммадиева Г.Ф., Байгильдин С.С. Характер метаболических изменений у экспериментальных животных при острой алкогольной интоксикации и ее коррекции препаратами // *Медицина труда и экология человека*. 2020. №3 (23). URL <https://cyberleninka.ru/article/n/harakter-metabolicheskikh-izmeneniy-u-eksperimentalnyh-zhivotnyh-pri-ostroy-alkogolnoy-intoksikatsii-i-ee-korreksii-preparatami>
 18. Rykalo, N. A., and O. V. Androschuk. “Research of the anticytolytic and anticholestatic activity of thiotriazoline and quercetin in chronic drug-induced hepatitis in immature rats.” *Клінічна фармація* 17, № 4 (2013): 38-40.
 19. Vovkun, T. V., et al. Corvitin modulates the Content of lipids in rat liver bile. *The Ukrainian Biochemical Journal*, 2019, 91.6: 112-121.

20. Liashevych, A M., et al. "The effect of Corvitin on the content of bile acids in the liver of rats under conditions of chronic social stress." *Regulatory Mechanisms in Biosystems* 12.3 (2021): 419-424.
21. Швед М.І., Прокопович О.А. Метаболічна підтримка хворих на інфаркт міокарда з порушеннями функціонального стану печінки // *Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії*. 2018. №1 (61). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metabolichna-pidtrimka-hvorih-na-infarkt-miokarda-z-porushennyami-funktsionalnogo-stanu-pechinki>
22. Gerush, O. V., and I. O. Khaliman. "Arginine glutamate daily dependence of hepatoprotective activity." *Pharmacology online. Archives* • 2021 • vol.3 • 2052-2064
23. Desyaternyuk VI, Kotov OV, Mamchur DV. Optimization of preoperative preparation and conservative treatment of obturation jaundice, occurring on background of biliary calculous disease. *Klin Khir.* 2016; (9): 32-4. PMID: 30265477
- ### References
1. Serbin A, Koval T, Kharchenko O. Proteolytic activity of blood plasma and liver of rats in chronic alcohol intoxication, *Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kiev / Vestnik Kievskogo Nacionalnogo Universiteta Imeni Tarasa Sevchenko*, 2020, 81,2. (in Ukrainian)
2. Shukla SD, Restrepo R, Aroor AR, Liu X, Lim RW, Franke JD, Ford DA, Korthuis RJ, Binge Alcohol Is More Injurious to Liver in Female than in Male Rats: Histopathological, Pharmacologic, and Epigenetic Profiles, *J Pharmacol Exp Ther*, 2019 Sep; 370 (3): 390-398, doi: 10.1124/jpet.119.258871, Epub 2019 Jul 1, PMID: 31262967; PMCID: PMC6695503,
3. Didenko V. I., Tatarchuk O. M., Melanich S. L., and Petishko O. P. "Features of indicators of the functional state of the liver, immune system, cytokine regulation and carbohydrate metabolism in patients with chronic diffuse toxic liver disease Genesis " *Gastroenterology*, vol, 54, no, 2, 2020, pp, 88-95
4. McClain RL *et al*, *Alcoholic Liver Disease* In: Feldman M MD; Friedman Lawrence S, MD; Brandt Lawrence J, MD, editor, *Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease*, e5 ed: Saunders; 2016, p, 1409–27 (in Ukrainian)
5. Lamas-Paz A, Hao F, Nelson LJ, Vázquez MT, Canals S, Gymez Del Moral M, Martnez-Naves E, Nevzorova YA, Cubero FJ, *Alcoholic liver disease: Utility of animal models*, *World J Gastroenterol*, 2018 Dec 7; 24 (45): 5063-5075, doi: 10.3748/wjg.v24.i45.5063, PMID: 30568384; PMCID: PMC6288648
6. Sehrawat TS, Liu M, Shah VH, *The knowns and unknowns of treatment for alcoholic hepatitis*, *Lancet Gastroenterol Hepatol*, 2020 May; 5 (5): 494-506, doi: 10.1016/S2468-1253 (19)30326-7, PMID: 32277902; PMCID: PMC7238289
7. Vovkun T, Yanchuk P, Shtanova L, Veselskiy S, Filimonova N, Shalamay A, Vedmid V, *Water-soluble quercetin modulates the choleresis and bile lipid ratio in rats*, *Gen Physiol Biophys*, 2018 Jan; 37 (1): 111-120, doi: 10.4149/gpb_2017015, PMID: 29424356
8. Chernyashova V. V. Features of the course of metabolic processes in the liver in acute experimental peritonitis and the use of l-arginine and l-arginine-l-glutamate, *Bulletin of scientific research*. 2018 (3), <https://doi.org/10.11603/2415-8798.2015.3.5212> (in Ukrainian)
9. Pat, 108687 Ukraine IPC G01N 33/576 (2006.01), Method for modeling acute alcoholic hepatitis in rats / H, A, Rykalo, I, B, Romanenko; owner Vinnytsia National Medical University, M, I, Pirogov, — 2016u 2016 01093; stated, 08.02.2016; publik, 25.07.2016, Bull, №14, — 4p
10. Kashkin VA Modeling of alcohol withdrawal syndrome in rats // *Laboratory animals for scientific research*. 2020. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-alkogolnogo-abstinentnogo-sindroma-ukrya> (in russian)
11. E.Yu. Bibik, B.S. Krivokolisko, AA Burdeinaya, AV. Demenko, K.A Frolov, V.V. Influence of partially hydrogenated pyridines, cyanothioacetamide derivatives, on the blood parameters of rats with combined paracetamol-alcohol liver damage. *Kuban Scientific Medical Bulletin*. 2019. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-chastichnogidrirovannyh-piridinov-proizvodnyh-tsianotioatsetamida-na-pokazateli-krovi-krya-s-sochetannym-paratsetamolno> (in russian)
12. Berberidi Kh.P., Popov K.A, Bykov I.M., Storozhuk AP, Shestopalov AV., Khanferyan R.A., Kurzanov AN., Melkonyan K.I. Features of changes in biochemical parameters in rats with alcohol intoxication against the background of correction using lipoic acid.

- Crimean Journal of Experimental and Clinical Medicine. 2019. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-izmeneniy-biohimicheskikh-pokazateley-u-kryss-s-alkogolnoy-intoksikatsiyey-na-fone-korreksii-s-ispolzovaniem-lipoevoy-kisloty> (in russian)
13. Sergeeva, E. O., et al. "Study of the hepatoprotective action of glycyram in conditions of alcohol intoxication in rats." Modern problems of science and education 4 (2021): 93-93. (in russian)
 14. Kudrya, M. Ya, Et al. "Features of hepatoprotective action of pharmaceutical composition based on cathiazine in conditions of toxic liver damage in rats. Drugs_human_2019_Part_1.p115 (in Ukrainian)
 15. Denefil, OV; Kostyuk, OA; Kostyuk, AA Changes in pro- and antioxidant status in the blood and heart of high- and low-emotional rats with ethanol hepatitis. Art of Medicine, 2020, 81-86. (in Ukrainian)
 16. Bondarenko, LB; Blazhchuk, IS; Kovalenko, VM Effect of mildronate and tiatriazoline on the liver under ethanol-induced hepatitis.DOSBGREN, 2019, 4. (in Ukrainian)
 17. Timasheva G.V., Karimov D.O., Repina E.F., Smolyankin D.A., Khusnutdinova N.Yu., Mukhammadieva G.F., Baigildin S.S. The nature of metabolic changes in experimental animals with acute alcohol intoxication and its correction with drugs // Occupational Medicine and Human Ecology. 2020. №3 (23). URL <https://cyberleninka.ru/article/n/harakter-metabolicheskikh-izmeneniy-u-eksperimentalnyh-zhivotnyh-pri-ostroy-alkogolnoy-intoksikatsii-i-ee-korreksii-preparatami> (in russian)
 18. Rykalo, N. A., and O. V. Androschuk. "Research of the anticytolytic and anticholestatic activity of thiotriazoline and quercetin in chronic drug-induced hepatitis in immature rats" Clinical Pharmacy 17, № 4 (2013): 38-40.
 19. Vovkun, T. V., et al. Corvitin modulates the Content of lipids in rat liver bile. The Ukrainian Biochemical Journal, 2019, 91.6: 112-121.
 20. Liashevych, A M., et al. "The effect of Corvitin on the content of bile acids in the liver of rats under conditions of chronic social stress." Regulatory Mechanisms in Biosystems 12.3 (2021): 419-424.
 21. Swede MI, Prokopovich OA Metabolic support of patients with myocardial infarction with impaired liver function // Current issues of modern medicine: Bulletin of the Ukrainian Medical Dental Academy.2018. №1 (61). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metabolichna-pidtrimka-hvorih-na-infarkt-miokarda-z-porushennyami-funktsionalnogo-stanupechinki> (in Ukrainian)
 22. Gerush, O. V., and I. O. Khaliman. "Arginine glutamate daily dependence of hepatoprotective activity." Pharmacology online. Archives • 2021 • vol.3 • 2052-2064
 23. Desyatelyk VI, Kotov OV, Mamchur DV. Optimization of preoperative preparation and conservative treatment of obturation jaundice, occurring on background of biliary calculous disease. Klin Khir. 2016; (9): 32-4. PMID: 30265477

*Впервые поступила в редакцию 23.03.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

Некролог

Obituary

ПАМ'ЯТІ АКАДЕМІКА СЕРГІЯ АНДРІЙОВИЧА АНДРОНАТІ

Українська і світова наука зазнали великої втрати: 29 червня поточного року пішов із життя видатний міжнародно визнаний вчений, талановитий дослідник, педагог і організатор науки, доктор хімічних наук, професор, академік Національної АН України, почесний член Академії наук Молдови Сергій Андрійович Андронаті.

Корінний одесит (народився 19 вересня 1940 р. в Одесі), полум'яний патріот свого сонячного міста і нашої квітучої незалежної Держави, він у 1964 році закінчив Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова з відзнакою за спеціальністю хімік-органік. У своїй *alma mater* закінчив аспірантуру, працював викладачем і був заступником декана хімічного факультету до 1972 р.. коли перейшов за запрошенням свого вчи-

теля, проф. О.В. Богатського, до Фізико-хімічного інституту НАН України, де послідовно пройшов шлях від старшого наукового співробітника, завідувача відділу до заступника директора з наукової роботи, а з 1984 до 2020 р. - директора Фізико-хімічного інституту ім. О.В.Богатського НАН України.

З 2021 року – радник при дирекції і почесний директор цього ж інституту. Одночасно, у 1998–2018 рр. був завідувачем кафедри фармацевтичної хімії Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова, здійснював наукове керівництво Хіміко-фармацевтичним навчально-науково-виробничим комплексом НАН і МОН України. На протязі багатьох років був головою Південного наукового центру НАН України та МОН України. Свою творчу енергію і організаторські здібності направляв на подальший розвиток фундаментальної та прикладної науки в Одесі та Південному регіоні України.

Талановитий учень ак. О.В. Богатського, він продовжував і розвивав його наукові напрямки, створив в Одесі наукову школу з біоорганічної і медичної хімії. Був науковим консультантом 4 докторських і керівником 31 кандидатської дисертації. У співавторстві з Сергієм Андрійовичем видано 9 монографій, понад 600 наукових статей, він є власником понад 125 патентів і авторських свідоцтв на винаходи. На основі фундаментальних досліджень О.В. Богатського, С.А. Андронаті, М.Я. Головенко і їх співробітників у співдружності з фармакологами створено ви-

сокооефективні лікарські препарати: перший вітчизняний анксиолітичний, снодійний і протисудомний засіб «Феназепам», анксиолітики «Гідазепам» і «Циназепам», перший у світі оральний індуктор ендогенного інтерферону «Аміксин» тощо. Організовано їх промислове виробництво в Україні для використання в медичній практиці всередині країни та за її межами.

Наукові досягнення та організаторські здобутки С.А. Андронаті відмічені багатьма державними нагородами і званнями, зокрема, лауреата Державної премії СРСР і Державної премії України в галузі науки та техніки (1980 і 1991), премії президентів академій наук України, Білорусі і Молдови (1998), премії НАН України імені А.І.Кіпріанова (2010). У 1990 р. йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Він отримав також відзнаку імені Дмитра Кантимира Академії наук Молдови (2010) та Почесну відзнаку міського голови імені Г.Г.Маразлі.

Разом з науковою спільнотою, співробітниками ФХІ НАН України, всіма, хто знав і спілкувався з цією чемною, доброю та справедливою людиною, справжнім громадянином і патріотом, Адміністрація и колектив Українського НДІ медицини транспорту, Редакційна колегія і рада наукового журналу «Сучасні проблеми медицини транспорту» висловлюють скорботу та співчуття рідним та близьким Сергія Андрійовича з приводу важкої втрати.

Світла пам'ять про Сергія Андрійовича назавжди залишиться у наших серцях.

*Адміністрація и колектив Українського НДІ медицини
транспорту МОЗ України
Редакційна колегія і рада наукового журналу «Актуальні
проблеми*

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

1. К публикации принимаются научные статьи на русском, украинском и английском языках в соответствии с тематикой журнала.
2. Необходимым условием для публикации статьи является соответствие её требованиям и положениям Этической декларации, принятой издательством Elsevier (с Этической декларацией можно ознакомиться на сайте журнала <http://aptm.org.ua>).
3. Оформление статьи: код УДК, название, фамилия и инициалы авторов (инициалы располагаются после фамилии), организация, в которой была выполнена работа (необходимо указать адрес электронной почты или адрес для переписки), ключевые слова (на 3 языках). Реферат на английском, русском и украинском языках со структурой, соответствующей статье, после текста статьи в объёме, достаточном для понимания ключевых положений статьи (2000 символов) — **обязательно!**
4. Структура статьи: введение; объекты, контингенты, методы исследования; результаты и их обсуждение; выводы; список цитируемой литературы (в порядке упоминания). Заголовки структурных частей выносятся на отдельную строку, к левому краю, полужирным шрифтом.
5. Список цитируемой литературы должен быть оформлен в соответствии с требованиями ДСТУ 8302:2015 "БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання", все сокращения должны отвечать требованиям ДСТУ 3582:2013 "Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила". Кроме того, следует также прилагать список литературы, набранный латинским алфавитом на английском языке с подзаголовком "References".

При этом после ссылок на статьи на русском или украинском языке следует указывать "(in Russian)" либо "(in Ukrainian)". Пример оформления ссылок в этом случае:

Author AA, Author B.V., Author C.C. 2013, "Title of article", Title of Journal, Vol. 10, No 2, pp. 49-53.

Подробную инструкцию по оформлению списка литературы на латинице можно прочесть на сайте нашего журнала aptm.org.ua.

6. Все статьи подлежат обязательному слепому рецензированию профильными специалистами.
7. Рукописи принимаются на рассмотрение редколлегии в электронном виде в формате документов Microsoft Word (*.doc, *.rtf) (на носителях либо по электронной почте — journal.aptm@gmail.com). Рисунки, фотографии, схемы, графики могут быть встроены в текст статьи либо прилагаться в виде отдельных файлов растровой или векторной графики. Убедительная просьба не формировать рисунки из отдельных фреймов и текстовых блоков. Графические объекты в растровом формате должны иметь разрешение, достаточное для передачи всех значимых деталей изображения. Иллюстрации должны иметь сквозную нумерацию и подписи. Таблицы и диаграммы желательно сохранять в формате Microsoft Excel.
8. Правила оформления текста общекультурного характера:
 - После знака препинания (но ни в коем случае не перед) ставится пробел. Это касается точки, запятой, двоеточия, многоточия, точки с запятой, вопросительного и восклицательного знака. Исключение — десятичная запятая в числе; она не отделяется пробелом.
 - Пробел ставится слева от открывающих кавычек и скобок и справа от закрывающих, но никак не наоборот.
 - Целая часть в десятичных дробях отделяется от дробной запятой, а не точкой.
 - Абзацный отступ (красная строка) выставляется средствами форматирования абзаца текстового редактора (например, в программе Microsoft Word «Формат >> Абзац >> Первая строка» либо путём перемещения бегунка на верхней линейке). Не допускается выставлять абзацный отступ пробелами или при помощи знака табуляции.
 - Форматирование текста многократным повторением пробелов или табуляторов не допускается.
 - Следует различать дефис и тире. Тире длиннее дефиса и обрамляется с обеих сторон пробелами; дефис не имеет пробела ни справа, ни слева.
 - Знаки «±», «=», «<», «>» должны с двух сторон отделяться от текста пробелами.
 - Ссылки на литературные источники следует давать в квадратных скобках (не в круглых и не в косых).
 - Буквенные константы и переменные, латинские термины и названия организмов следует давать курсивом, например: $t = 2,3$ (но не $t=2.3$); «Исследования *in vitro* показали...»; «из аэробного компонента факультативной нормальной кишечной флоры наибольшее значение имеют *Escherichia coli* и *Enterococcus faecium*».
 - Наконец, необходимо соблюдать правила грамматики и пунктуации.
9. Данные в таблицах, тексте и иллюстрациях не должны дублировать друг друга (а тем более друг другу противоречить).
10. Редакция оставляет за собой право отклонить статью, если её содержание или оформление не соответствуют требованиям для авторов или тематике журнала.